

Харківський національний педагогічний університет
імені Г. С. Сковороди

**МАТЕРІАЛИ
XXII МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ**

«Лінгвістичні дослідження: традиції, виклики, інновації»
23–24 квітня 2026 року
(м. Харків, Україна)

Збірник тез доповідей
(електронне видання)

Харків – 2026

УДК 81:001.891

Рецензенти:

Нікуліна Н. В. – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Сазонова Я. Ю. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри загального мовознавства і романо-германської філології Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди

Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Лінгвістичні дослідження: традиції, виклики, інновації» 23-24 квітня 2026 року (м. Харків, Україна) : Збірник тез доповідей [електронне видання]. Наук. ред. Піддубна Н. В. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2026.

Збірник тез доповідей XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Лінгвістичні дослідження: традиції, виклики, інновації» репрезентує актуальні напрями сучасного мовознавства. У виданні висвітлено теоретичні проблеми мови, її функціонування в сучасних дискурсах, динаміку лексико-семантичної системи, а також питання граматики, дериватології, соціокультурних і когнітивних вимірів мовної картини світу. Представлено результати досліджень у галузі прикладної лінгвістики, зокрема цифрових технологій, корпусних методів і мовної освіти.

Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

The proceedings of the 22nd International Scientific and Practical Conference “Linguistic Research: Traditions, Challenges, Innovations” present current directions in contemporary linguistics. The volume addresses theoretical issues of language, its functioning in modern discourses, the dynamics of the lexical-semantic system, as well as problems of grammar, derivatology, and the socio-cultural and cognitive dimensions of the linguistic worldview. It also features research findings in applied linguistics, including digital technologies, corpus-based methods, and language education.

The publication is intended for researchers and specialists in various fields, as well as for university teachers and students.

УДК 81:001.891

*Рекомендовано редакційно-видавничою радою
Харківського національного педагогічного
університету імені Г. С. Сковороди
Протокол № 3 від 18.03.2026*

© Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди, 2026

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Юрій БОЙЧУК – доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, ректор Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, голова оргкомітету (Україна)

Богдан АЖНЮК – доктор філологічних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні (м. Київ, Україна)

Світлана БЕРЕЖНА – доктор філософських наук, професор, проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (Україна)

Володимир БОРИСОВ – кандидат філологічних наук, доцент, перший проректор Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (Україна)

Йоанна ГЕТКА (Joanna Getka) – професор, директор Інституту міжкультурних досліджень Центральної та Східної Європи, факультет прикладної лінгвістики, Варшавський університет (Республіка Польща)

Костянтин ГОЛОБОРОДЬКО – доктор філологічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту української філології імені Г. Ф. Квітки-Основ'яненка Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (Україна)

Олена ГОНЧАР – доктор філології, доктор габілітований педагогічних наук, професор гуманітарного факультету Університету Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща)

Павло ГРИЦЕНКО – доктор філологічних наук, професор, директор Інституту української мови НАН України (м. Київ, Україна)

Андрій ДАНИЛЕНКО (Andriy Danylenko) – доктор філософії (PhD), професор (Professor Full), керівник слов'янської програми лінгвістики кафедри сучасних мов і культур, Університет «РАСЕ» (м. Нью-Йорк, США)

Владислав КНОЛЛ (Vladislav Knoll) – доктор філософії (PhD), доктор наук (DSc), Слов'янський інститут Академії наук Чеської Республіки (м. Прага, Чехія)

Юлія ЛЕБЕДЕНКО – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови імені професора Л. А. Лисиченко Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (Україна)

Олена ОЛЕКСЕНКО – кандидат філологічних наук, професор кафедри української мови імені професора Л. А. Лисиченко Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (Україна)

Тетяна ОСІПОВА – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови імені професора Л. А. Лисиченко Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (Україна)

Інна ПАВЛОВА – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови імені професора Л. А. Лисиченко Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (Україна)

Наталія ПІДДУБНА – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови імені професора Л. А. Лисиченко Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (Україна)

Ярослава САЗОНОВА – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри загального мовознавства і романо-германської філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (Україна)

Місце проведення конференції:

Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди (м. Харків)
(дистанційний формат)

Робочі мови конференції:

українська, англійська, польська, німецька

ЗМІСТ

ПРОБЛЕМИ МОВИ В ТЕОРЕТИЧНОМУ ОСМИСЛЕННІ

Ф. БАЦЕВИЧ , Контекстуально-ситуативний режим інтерпретації і прагматика смислової організації тексту.....	9
М. ЗАОБОРНА , Функційно-ономасіологічні виміри мотивності тексту: термінологічні зауваги.....	12
А. ЛУЧИК , Синтаксичний рівень мовної системи у термінології різних лінгвістичних шкіл.....	14
О. НІКА , Мультилінгвальність рукописної Мінеї першої половини XVIII ст.....	17
Т. ОСИПОВА , Орфоепічна норма як чинник мовної ідентичності та мовної безпеки в умовах війни.....	19
Т. ПЕТРОВА , Критика термінографічних джерел у 40-і роки ХХ ст.	24
С. ПОПОВ , Два різновиди мовного аналітизму: сучасний і первісний.....	27
Д. СИЗОНОВ , Юрислінгвістика як інноваційний напрям філології: теоретико-прикладні передумови та інтеграція в освітній процес.....	30
О. ЧЕРЕМСЬКА , Народнорозмовна лексика в етнографічних записах Левка Боровиковського.....	32
У. SAZONOVA , Injurious Speech as a Narrative Device: Perlocutionary Effects in Horror Discourse [in English].....	36

ФУНКЦІОНУВАННЯ МОВИ В СУЧАСНИХ ДИСКУРСАХ

А. АРНАУТОВА , Функціонально семантичні особливості сполучників причини в українській і кримськотатарській мовах.....	38
Л. АРХИПЕНКО , Термінологічна вертикаль: як мова структурує цифрову реальність.....	39
Г. АСМАКОВСЬКА, Н. ШАРМАНОВА , Метафоричність сучасного фахового дискурсу.....	42
А. БАБЕНКО , Тексти фінансової реклами в аспекті сучасної медіа- та юрислінгвістики.....	45
А. ЛЕВЧЕНКО , Комунікативні стратегії взаємодії з аудиторією в мережевому дискурсі (на матеріалі Facebook-публікацій).....	47
Л. МАЛЕЦЬКИЙ , Мова фальші в сучасному медійному дискурсі: лінгвістичний аспект.....	49
М. МАМИЧ , Трансформаційні процеси мовного функціонування в сучасному дискурсивному просторі.....	52

П. МЕЛЬНИК , Від метафори до фразеологізму: трансформації мовних образів у дискурсі інформаційного права	54
М. МИХАЙЛЕНКО , Стратегії та форми реалізації мови ворожнечі в українському політикумі в умовах воєнного стану	57
Н. НІКУЛІНА , Утвердження української мови в сучасному науково-технічному дискурсі	60
І. ПАВЛОВА , Діалектизми як засіб популяризації української мови в сучасній пісенній культурі	63
Б. ПОЛИЩУК , Макростратегія маніпуляції в сучасному українському новинному дискурсі	66
О. ПОТАРЖЕВСЬКА , Український онімний простір американських фільмів про російсько-українську війну (функційний аспект)	68
О. САХАРОВА , Творча особистість у дзеркалі оцінного дискурсу (за матеріалами коментарів у соцмережах)	72
О. СЕМЕНЮК , Оцінні конотації термінів у сучасних медіа	74
О. СТИШОВ , Основні джерела поповнення фразеологізмів на позначення осіб у сучасній українській мові	77
Л. УДОВІЧЕНКО , Поліційна лексика в медійному дискурсі: трансформація значень і стилістичні ефекти	80
О. ЧОРНОУС , Риторичні та стилістичні особливості професійного дискурсу в сучасному комунікативному просторі	83
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА СИСТЕМА МОВИ	
І. БАБІЙ , Функціонування іменникових авторських неологізмів у романі «Срібне молоко» Валерія Шевчука	86
М. ВЕНГРИНЮК , Актуалізація концептів ПРАВДА і БРЕХНЯ в медійному дискурсі сучасної української мови	88
М. ГРАБЧАК , Лексичні межі лексико-семантичного поля «ФУТБОЛ»	91
І. КОЗУБАЙ , Транстермінологізація традиційних концептів цивілістики в умовах цифровізації правового дискурсу	93
Д. КРОХМАЛЬНИЙ , Терміносистема цифрової держави: особливості структури	96
С. ЛИТВИНСЬКА , Журналістські новотвори в умовах воєнного стану як інструмент формування ціннісних орієнтирів українського суспільства	100
О. МІЗІНА, О. ВАСИЛИНИНА , Термінологічна нормалізація в процесі аналітико-синтетичного опрацювання інформації	102
В. ОЛЕКСЕНКО , Експресивний потенціал лексики сучасної української мови	106

Ю. СУХОВЕЦЬ , Звукова палітра світу в семантиці прислівникових еквівалентів слова сучасної української мови.....	114
М. ТАБАКА , Синонімічні відношення в системі сучасної української термінології освіти.....	117
Л. ЮЛДАШЕВА , Аксіологічна поляризація лексики в сучасному поетичному тексті.....	120

ГРАМАТИКА Й ДЕРИВАТОЛОГІЯ

Н. ВІТРУК , Частки як лексико-граматичні компоненти номінативних речень.....	123
Е. ПІРИНА , Конкретність іменників як чинник, що сприяє їх запозиченню (на матеріалі запозичень з іврити в мовленні українських переселенців в Ізраїлі).....	125
І. ЄРЬОМЕНКО , Граматична варіативність у сучасному мережевому дискурсі: девіація чи нова норма?.....	128
А. ЗАГНІТКО , Сучасні підходи до трактування граматичної норми: традиція і варіативність.....	130
О. КУЛЬБАБСЬКА , Варіативність синтаксичних конструкцій в українській літературній мові.....	134
О. ОЛЕКСЕНКО , Афіксоїди в новітньому українському словотворі.....	136
І. ЯРОШЕВИЧ , Формування термінологічного апарату прикметникової системи української мови.....	139

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА КОГНІТИВНІ ВИМІРИ

В. БАНЬОІ , Лінгвокогнітивні моделі емоційного стану персонажів у ретродетективах Андрія Кокотюхи.....	141
В. ГРИЦЕНКО , Прагматичні особливості репрезентації булінгу в художньому дискурсі.....	143
Б. ДУРНІВ , Граматичні засоби евфемізації у воєнному дискурсі соціальних пабліків.....	145
В. КРИВЕНЧУК , Особливості мовної картини світу Станіслава Шумицького.....	148
Н. ЛІСНЯК , Мікротопонім як соціокультурний маркер ідентичності.....	152
П. ЛУЦЕНКО , Міжкультурна комунікація крізь призму паремій: лінгвокультурна інтерпретація образу <i>НІМЦЯ</i>	155
Н. МАТВЕЄВА , Мова як вибір: формування ідентичності молоді в умовах суспільних змін.....	158
В. ПАПІШ , Мовна картина світу крізь призму психолінгвістики.....	161
А. РОМАНЧЕНКО , Омовлення родинних стосунків у весільних піснях.....	164

Г. СНЬОЗИК , Мовотворчість Федора Потушняка як репрезентація етнокультурних кодів Закарпаття.....	167
Н. ШАТІЛОВА , Буковинознавчі аспекти художньої мови Сидора Воробкевича.....	170
Т. ІШЧЕНКО , Translation as a Field of Ideological Struggle [in English]	173
N. SWINARENKO , O realizacji praw narodowo-religijnych uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce [w języku polskim].....	176

ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, КОРПУСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, МОВНА ОСВІТА

Л. БЕРЕЗА, Г. РАКШАНОВА , Термінологічний аспект формування професійного мовлення студентів	179
Т. ЄЩЕНКО , Мовна репрезентація тіла в цифровому медичному дискурсі: від клінічного опису до алгоритмічного моделювання.....	181
А. ЖУКОВА , Інтеграція цифрових технологій у мовну освіту майбутніх офіцерів.....	184
О. КАЛАШНИК , Використання потенціалу генеративного штучного інтелекту в навчанні української мови як іноземної.....	190
А. КІСЕЛЬОВА , Підхід до мовної освіти здобувачів немовних спеціальностей у контексті викладання академічного письма: лінгвістичний, етичний та процесуальний аспекти	193
Т. КРУПЕНЬОВА, Н. ШЕРСТНЄВА , Емоційна компетентність учнів: шляхи формування на уроках української мови.....	196
Л. МИРОНОВА, В. УЛЬЯНОВА , Дидактичний потенціал мобільного застосунку <i>MONDLY</i> у процесі вивчення латинської мови.....	199
О. ТАРАН , Вебкартографування в лінгвістиці.....	202
П. ТКАЧ, А. ПАНЧЕНКОВ , Компетентнісні завдання як інструмент оцінювання під час викладання предметів та інтегрованих курсів мовно-літературної галузі	205
І. ФЕСЕНКО , Удосконалення методики викладання української мови у закладах вищої освіти: досвід стажування	208
І. ХОДАРЕВА , Лінгводидактичні моделі проектування дослідницького простору здобувачів ступеня доктора філософії (PhD).....	210
О. ШУКННО , Stages of Developing Vocabulary Noticing Skills in Pre-Service Efl Teachers [in English].....	213
О. ШУКНОВА , English Language Teaching in The Context of Forced Displacement [in English].....	215
Л. КОРНІЛЬЄВА , Поєднання спортивного, модного та попкультурного кодів у медійному дискурсі Джонні Вейра.....	218
Я. ЗІНЕНКО , Становлення і розвиток термінології фехтувального спорту	220
Т. КАЛІНІЧЕНКО , Імпліцитні смисли в сучасній лінгвістиці.....	222

ПРОБЛЕМИ МОВИ В ТЕОРЕТИЧНОМУ ОСМИСЛЕННІ

Флорій БАЦЕВИЧ,

доктор філологічних наук, професор,
Львівський національний університет
імені Івана Франка

КОНТЕКСТУАЛЬНО-СИТУАТИВНИЙ РЕЖИМ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ І ПРАГМАТИКА СМИСЛОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕКСТУ

У різних напрямках сучасної лінгвістики опрацьована значна кількість підходів, методів, методик і прийомів дослідження текстів різних функційних стилів, жанрів, літературних напрямів, типів письма і т. ін. (див., напр.: [Бацевич, 2019; Бацевич, Кочан 2016; Batsevych, 2025]). Разом з тим усвідомлення специфіки змістової організації низки сучасних текстових різновидів (рекламних, інформаційних, постмодерних, створених у змінених станах свідомості і т. ін.), стимулювало мовознавчий пошук у царині новітніх інструментів експлікації комунікативних смислів, наявних у таких текстах, зокрема смислів прагматичного характеру. Очевидно, що прагматичний аспект текстового смислу найповніше експлікується в координатах *текст – контекст (ситуація) – реципієнт*. Спостереження показують, що експлікація глибинного прагматичного наповнення тексту потребує опрацювання нових підходів, зокрема звернення до поняття *режиму інтерпретації (PI)*.

У доповіді обґрунтовується можливість використання **контекстуально-ситуативного PI**, під яким розуміємо дослідницьку процедуру врахування низки різноманітних експліцитних та імпліцитних соціально-політичних, культурних, часових, просторових, якісних, кількісних та інших чинників сприйняття конкретного тексту, а також функційних особливостей його одиниць і категорій, комунікативний смисл яких експлікується дослідником. PI – це, так би мовити, «вписування» аналізованого текстового взірця (або його фрагмента) в конкретний зовнішній контекст і ситуацію вживання (Batsevych, 2025). Об'єктом аналізу в доповіді стали короткі тексти (повідомлення) інформаційного та інформаційно-рекламного характеру, розміщені на білбордах, оголошеннях, повідомленнях, засобах транспорту міста Львова. Особливість таких текстових структур полягає в тому, що сприйняття їх змістового наповнення значною мірою залежить від низки спільних прагматичних

чинників, контекстних і ситуативних знань (пресупозицій та імплікатур).

У доповіді пропонується типологія низки прагматичних чинників аналізованих текстів, на яких ґрунтується їх розуміння.

1. Пресупозиції, **наявні** в змістовій частині повідомлень.

1. Пресупозиції об'єктів, про яких йдеться в інформаційному (рекламно-інформаційному) повідомленні. Це один із найчастотніших виявів спільних знань адресатів текстів щодо сутності, специфіки, функцій тощо відповідних об'єктів:

(1) **«Авалон» – життя в ритмі сучасного міста.**

Пресупозиція ґрунтується на спільних знаннях потенційними адресатами сутності і функцій об'єкта інформації; '«Авалон» – будівельна фірма'; спостерігаємо імплікування позитивної оцінки цієї будівельної фірми.

2. Пресупозиції, пов'язані з місцем розташування повідомлення. Вони можуть бути синтезовані з пресупозиціями знання сутності, функцій та інших особливостей об'єкта:

Напис на боковій стіні Львівського лялькового театру:

(2) **Експериментуємо. Показуємо. Розповідаємо.**

Конкретне місце розташування тексту формує чинні пресупозиції природи і функцій об'єкта: 'це театр'; 'покази, розповіді, експерименти відбуваються на сцені саме цього театру'.

3. Пресупозиції, пов'язані з особливостями часу, поточної ситуації в Україні, місті:

Зображення воїна, який запускає дрон, супроводжується написом:

(3) **Повернемо своє!**

Чинні пресупозиції: 'бойові дії на території України продовжуються'; 'у даний час є захоплені ворогом українські території'. Асертивна частина пов'язана з вірою про повернення захопленого ворогом; лексема **своє** імплікує комунікативний смисл 'українські території'.

4. Соціально-політичні пресупозиції, пов'язані з відповідним періодом життя держави. Приклад з недавнього політичного минулого України:

(4) **Вона працює. Вони руйнують.**

Актуальна ситуація часу дозволяла адресатам конкретизувати текстові вказівні (дейктичні) елементи повідомлення **вона** і **вони** як: 'вона – чинний прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко'; 'вони – депутати Верховної Ради України (перш за все представники партії регіонів)'. Лексеми **працює** і **руйнують** несуть у собі позитивну і, відповідно, негативну конотацію імплікатурного характеру.

II. Пресупозиції та імплікатури, які умисно **вводяться** адресантом у зміст повідомлень. Імпліковані комунікативні смисли згаданого характеру часто містять оцінні компоненти:

Напис на вітрині бутіка:

(5) Доречно бути собою.

Наявна пресупозиція місця ‘тут продаються речі та аксесуари’; імплікується комунікативний смисл ‘речі та аксесуари, які тут продаються, – спосіб самовираження людини’; ‘самовираження людини оцінюється як доречно’.

III. Пресупозиції, **поєднані з конкретизацією** змістового (семантичного, прагматичного) наповнення лексичних (дейктичних, номінативних та предикативних) елементів повідомлень. Подібна конкретизація часто супроводжується уточненням місця, часу, функцій, сутнісних аспектів і т. ін. об’єктів повідомлень, а також наведенням оцінних конотацій цих об’єктів:

Зображення військовика, яке супроводжується написом:

(6) Третій штурмовий корпус. Готові до будь-якого сценарію.

Наявна пресупозиція часу: ‘в Україні продовжується війна’. Уточнення лексичного значення слова **сценарій**: ‘розвиток подій на фронті’.

Отже, використання різних типів РІ текстів (зокрема контекстно-ситуативного) дозволяє експлікувати і систематизувати пресупозиції, які лежать в основі їх змістового наповнення. Це переважно пресупозиції існування (екзистенції); найважливіших функцій об’єктів референції у конкретний час і конкретному місці використання текстових структур та деяких інших.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо в опрацюванні достатньо вичерпної типології РІ текстів різних функційних стилів і жанрів, виявлені їх евристичного потенціалу в аспекті як експлікації наявних у цих текстах семантичних і прагматичних комунікативних смислів, так і впливу останніх на організацію і сприйняття змістових складників текстів і дискурсів у цілому.

ЛІТЕРАТУРА

Бацевич, Ф. (2019). *Нариси з теорії тексту: монографія*. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2019.

Бацевич, Ф.; Кочан, І. (2016). *Лінгвістика тексту*. Львів: ЛНУ імені Івана Франка.

Batsevych, F. (2025). Контекстуально-ситуативний режим інтерпретації тексту: спроба обґрунтування. *Slavia Orientalis*, t. LXXIV, 4, 2025, 103–112.

Марія ЗАБОРНА,
кандидат філологічних наук, доцент,
Інститут української мови НАН України

ФУНКЦІЙНО-ОНОМАСІОЛОГІЙНІ ВИМІРИ МОТИВНОСТІ ТЕКСТУ: ТЕРМІНОЛОГІЙНІ ЗАУВАГИ

Сучасне розуміння тексту як міждисциплінарного феномена створює виклик для наукової термінології, а лінгвістичної зокрема, позаяк актуалізує проблему галузевого термінного випрацювання феноменів інтегрального характеру.

У цьому контексті проблема мотивності тексту має своїм осердям феномен мотиву. Його міждисциплінарний характер засвідчує функціонування в терміносистемах фольклористики, літературознавства, наратології, театрального мистецтва, музичної творчості, з одного боку, та філософії, теорії діяльності, психології, психолінгвістики, психології творчості, – з іншого (Заборна, 2020: 36). Осмислення мотивності як інструментарію лінгвістики тексту увиразнює мотив як лінгвістичну текстову категорію та розширює проблемне поле динамічного, комунікативно-прагматичного напрямку дослідження тексту. Мета пропонованої розвідки – репрезентувати мотивність як категорію лінгвістики тексту та окреслити термінополе цієї категорії.

Лексема “мотивність” не має офіційного словникового визначення. Семантично її можна співвіднести з англійською *motivity*, що утворена від *motive* ‘мотив’ шляхом додавання суфікса *-ity* й етимологічно сягає до лат. *motivus* ‘той, що рухає’. Концептуальна спорідненість з мотивом та радіус розгортання семантичної структури від ‘здатності рухатися’ до ‘рушійної сили’ чи ‘творчого імпульсу’, що його фіксують англомовні американські та британські лексикографійні джерела *Merriam-Webster Collins, English Dictionary, Wiktionary*, дають підстави для усвідомлення сутності мотивності як енергії формування структурно-змістової організації тексту.

Уведення мотивності в лінгвістику тексту зумовлює визнання динамічної, енергетичної природи мови; визначення смислу як енергії мови; розуміння тексту як вищої форми існування мови й транслятора смислів. Відповідно актуалізовано комунікативно-прагматичну парадигму дослідження, де в площині комунікації “автор – читач” увиразнено процес текстопородження як «рух людської думки від індивідуальних авторських смислів до їх утілення в узуалізовані мовні значення» (Бацевич & Кочан, 2016: 288).

Питання способу розуміння феномена мотивності передбачає окреслення категорії мотивності як енергетейно-мисленнєвого феномена, що стоїть між позамовною дійсністю та її омовленням у тексті. Це корелює з функційно-ономасіологічним підходом, що дозволяє відстежити, як автор (наратор), спонукуваний поштовхом, виходить у своїй діяльності з певного позамовного змісту й переводить цей зміст у текстуру, формулюючи з відібраних одиниць мовної системи специфічний мовний код.

Лінгвістичний радикал осмислення мотивності актуалізує релевантні для лінгвістики тексту термінні опозиції: 1) “мотив (motif) vs мотив (motive)”, де “мотив (motif)” постає як окреслена в літературознавстві предикативно організована одиниця оповіді, смисловий повтор у тексті, а “мотив (motive)” – як імпульс до створення тексту (Заборна, 2020: 34–35); 2) “мотивність vs мотивність”, де літературознавче потрактування “мотивності” як принципу організації художнього тексту, що передбачає динамічний розвиток сюжету через взаємодію мотивів (Кеба, 2005: 126), протиставлено її лінгвістичному усвідомленню як текстопороджувальної спрямованості смислових імпульсів; 3) “породження тексту vs творення тексту”, де “породження тексту” включає як власне лінгвальні явища, так і позамовленнєві феномени, а “творення тексту” передбачає способи організації текстових одиниць. На цьому тлі в лінгвістиці сформовано уявлення про мотив як домовленнєвий етап породження тексту та семантико-прагматичну текстову категорію. Такий стан справ увиразнюють відповідні дефініції: 1. Мотив – пов’язаний з особистістю автора (наратора) позамовленнєвий феномен, що стосується маркованого лінгвальними корелятами психологічного аспекту породження тексту як взаємодії глибинних та ситуативних імпульсів до його створення. 2. Мотив – ціннісно детермінована семантико-прагматична категорія, яка в процесі текстопородження формується в глибинній текстовій структурі та за допомогою певних лінгвальних сигналів актуалізується у процесі текстотворення в текстових одиницях поверхневої структури, виявляючи свою сутність, пов’язану з усвідомленими чи неусвідомленими внутрішніми станами, що спонукають до діяльності, забезпечуючи реалізацію в ній особистісних смислів автора (наратора) й персонажів.

У результаті мотивність визначено як комплексну ієрархічну прагматичну текстову категорію, що окреслює в процесі породження і творення тексту механізм руху смислу як втілення мотивів автора (наратора), імплантованих у мотиви суб’єктів текстової дійсності. У цьому плані можна говорити про цикли мотивності як розгортання смислової енергії тексту, що корелює з розгортанням мотивної структури, у якій можна “схопити” невловимий у реальному світі перехід від мотиву до дії.

З іншого боку, функційно-ономасіологічні виміри тексту актуалізують дихотомію “мотивність – мотивованість”, де мотивність – категорія прагматична, що імплікує волевиявлення, поштовх, а мотивованість – категорія змістовно-семантичного плану тексту. У широкому розумінні мотивованість передбачає мотивування змісту тексту так званою реальною дійсністю, ізоморфність із нею структури текстового світу, що виявляє міру іконічності тексту. У вузькому розумінні мотивованість виступає аспектом відношення причинності, яке «дає змогу певній текстовій події впливати на іншу текстову подію» (Бацевич & Кочан, 2016: 45). Відповідно текст увиразнює, з одного боку, мотивну структуру, а з іншого, – мотиваційну структуру. Мотивна структура є лінгвокогнітивною моделлю, що дозволяє аналітично відтворити процес розгортання мотиву, мотиваційна структура охоплює елементи текстового світу, що виконують роль каузаторів текстових подій. Таким чином, якщо проблема мотивності – це проблема авторської свідомості, яка засобом руху смислів перетворює життєвий матеріал на сюжет, то мотивованість – це проблема рівня зв'язку змісту тексту з авторською свідомістю.

Загалом лінгвістичну категорію мотивності представляє термінополе, що формують ядро – мотивність, мотив (*motive*), ціннісний смисл, глибинний мотив, ситуативний мотив; ближня периферія – текстопродження, текстотворення, мотивна структура; периферія – глибинна структура, поверхнева структура, текстова одиниця, сюжет; віддалена периферія – мотивованість, мотиваційна структура, мотив (*motif*).

ЛІТЕРАТУРА

1. Бацевич, Ф., & Кочан, І. (2016). *Лінгвістика тексту*. Львів: ЛНУ імені Івана Франка.
2. Заборна, М. (2020). *Мотив vs Мотив* як інтердисциплінарний феномен та філологічна проблема. *Studia Methodologica*, 50, 34–47.
3. Кеба, О. (2005). Мотивність як принцип наративу Джеймса Джойса і Андрія Платонова. *Studia Methodologica*, 16, 126–130.

Алла ЛУЧИК,

доктор філологічних наук, професор
Національний університет «Києво-Могилянська академія»

СИНТАКСИЧНИЙ РІВЕНЬ МОВНОЇ СИСТЕМИ У ТЕРМІНОЛОГІЇ РІЗНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ШКІЛ

Актуальність дослідження. Сучасна лінгвістика характеризується множинністю наукових парадигм, що пропонують різні моделі опису синтаксису. У цій ситуації особливо важливим є зіставлення

термінології, адже саме вона визначає спосіб інтерпретації синтаксичних одиниць і відношень. Узгодження термінів між школами дозволяє уникати непорозумінь, забезпечує академічну доброчесність і відкриває шлях до міждисциплінарних та типологічних студій.

Мета дослідження. Простежити еволюцію та зіставити термінологію синтаксичного мовного рівня в різних лінгвістичних школах, щоб показати її роль як інструмента для розуміння наукових парадигм і типологічних моделей.

Синтаксис як верхній рівень мовної системи інтегрує морфологічні форми у висловлення й виконує формальну, семантичну, комунікативну та когнітивну функції. Його термінологія відображає різні традиції світового мовознавства, де кожна школа формує власну систему понять для опису синтаксичних одиниць і відношень.

У слов'янських школах (українських, чеських, польських) одним із ключових є термін *конструкція*, що позначає абстрактні моделі узгодження. В українській традиції він трактується як схема узгодження, у чеській – як реченнева конструкція, у польській – як синтаксична конструкція, паралельна терміну *fraza nominalna*. В американській теорії *Construction Grammar construction* означає мінімальну одиницю граматики, яка поєднує форму, значення й прагматику (Fillmore, 1968).

Історично синтаксис пройшов шлях від логіко-граматичного трактування речення як судження (Арістотель, Пор-Рояль) через психологічний підхід О. Потебні до структурно-граматичних описів Л. Булаховського, Ю. Шевельова та О. Мельничука, які систематизували типи синтаксичних зв'язків. Подальший розвиток у працях І. Вихованця оформив структурно-семантичний синтаксис як єдність форми й змісту, а сучасні дослідження А. Загнітка розгорнули функційно-комунікативний напрям (Загнітко, 2006). Отже, у надрах вітчизняній лінгвістичної теорії поступово сформувався напрям функційно-комунікативного синтаксису, який не обмежується реченням, а простягається на рівень тексту, комунікативних стратегій, дискурсивних практик. Це сучасна українська школа, яка виросла з традиційного й структурно-семантичного підходів, але тепер орієнтується на функції мовних одиниць у комунікації. Українська традиція спирається на власну термінологію: *синтаксичні зв'язки* для формальних механізмів і *синтаксичні відношення* для універсальних смислових структур.

У європейських школах польська традиція тяжіла до логічного аналізу, чеська розвинула функційно-комунікативний підхід (тема ↔ рема), а структуралізм зберіг ієрархію мовних рівнів. Американська лінгвістика запропонувала генеративну граматику Н. Хомського з термінами

глибинна й поверхнева структура, трансформаційні правила (Chomsky, 1965), а також залежнісну граматику Л. Теньєра з поняттям валентність і дерева залежностей. Відмінкова граMATика Ч. Філмора ввела термінологію семантичних ролей (агенс, пацієнс, інструмент, локатив), що стала універсальною для типологічних студій (Fillmore, 1968).

У сучасному описі синтаксису терміни синтаксичні відношення й синтаксичні зв'язки розмежовують рівні абстракції: відношення – це смислові й функційні структури, зв'язки – конкретні граматичні механізми. Узгодження, керування, прилягання й сурядність становлять базові типи зв'язків, які реалізуються по-різному у флективних, аналітичних, аглютинативних та ізолятивних мовах. Порядок слів трактується як позиційний тип зв'язку, що у флективних мовах має комунікативне значення, а в аналітичних та ізолятивних стає головним граматичним маркером. Міжпредикативні відношення (сурядність і підрядність) забезпечують цілісність складних речень. ПарадигMATика синтаксису охоплює систему можливих замін і опозицій (ствердження ↔ заперечення, ствердження ↔ питання ↔ наказ), які є універсальними, але реалізуються різними засобами залежно від типу мовної системи.

Термінологічний аналіз синтаксису має прикладне значення для кількох сфер. У типологічних дослідженнях він забезпечує точність зіставлення мов різних типів. У лінгводидактиці й перекладознавстві узгоджена термінологія допомагає адекватно пояснювати граматичні явища студентам і користувачам. У комп'ютерній лінгвістиці та штучному інтелекті синтаксичні моделі стають основою для автоматичного аналізу й генерації текстів, що підтверджує актуальність міждисциплінарного підходу до синтаксичної термінології.

Отже, термінологія синтаксичного рівня у різних лінгвістичних школах відображає багатовимірність синтаксису: від конструкції як формальної схеми до відношень як універсальних смислових структур, від глибинних і поверхневих рівнів генеративної граматики до семантичних ролей відмінкової граматики. Синтаксис постає як цілісний рівень мовної системи, що поєднує структурну організацію й комунікативну функцію, а його термінологія є ключем до розуміння різних наукових парадигм і типологічних моделей.

ЛІТЕРАТУРА

- Загнітко, А. П.** (2006). Теорія сучасного синтаксису. Донецьк: ДонНУ.
Chomsky, N. (1965). *Aspects of the Theory of Syntax*. Cambridge, MA: MIT Press.
Fillmore, C. J. (1968). *The Case for Case*. In E. Bach & R. T. Harms (Eds.), *Universals in Linguistic Theory* (pp. 1–88). Holt, Rinehart, and Winston.

Оксана НіКА,
доктор філологічних наук, професор,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНІСТЬ РУКОПИСНОЇ МІНЕЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVIII СТ.

Актуальність дослідження зумовлена вивченням мультилінгвалізму і реконструкції функціонування кількох мов у різні хронологічні зрізи, що аналізуються з погляду історичної лінгвістики, історичної соціолінгвістики, історичної діалектології. У вужчому сенсі розглядаємо мультилінгвальність саме як характеристику використання різних мов на прикладі конкретної пам'ятки, що була створена у першій половині XVIII ст. на Надсянні. Ці результати сприяють узагальненню й у поєднанні з міждисциплінарними студіями надають важливу інформацію для реконструкції ширшого поняття – мультилінгвалізму.

Проаналізований рукопис, який за описом має назву *Загальна Мінея і зібрання релігійних текстів* (далі – *Мінея*), датується першою половиною XVIII ст. (1724–1727, 1748 рр.). Оригінал тексту зберігається в Національній бібліотеці Варшави, оцифрована копія доступна на сайті <https://polona.pl/>. Науковий опис рукопису представлений у працях (Naumow & Kaszlej (oprac.), 2004: 275–276; Kaszlej (oprac.), 2011: 162–163). В. Пилипович звернув увагу на цей рукопис і вміщену в ньому частину казань (Пилипович (ред.), 2024: 12).

Рукопис об'єднує різножанрові та різномовні текстові частини, що загалом було характерним для збірок ранньомодерного часу. У конкретному випадку це збірка текстів релігійного змісту, що містить такі частини: Мінея загальна, Соборник, казання, фрагменти Тріоди (Naumow & Kaszlej, oprac., 2004: 275). Склад *Мінеї* відображає тогочасні релігійні практики і мовну гетерогенність для перформативного впливу на громаду.

Мультилінгвальність *Мінеї* визначають як окремі текстові частини, написані церковнослов'янською, українською, польською мовами, так і поєднання різних мовних елементів (передусім у казаннях). Церковнослов'янська мова української редакції репрезентована у першій частині рукопису, власне, *Мінеї*; українська – у святкових і фунеральних казаннях. Між частинами рукопису вміщено невеликі за обсягом тексти польською мовою.

На прикладі казань продемонстровано так звану “гібридну мову”, де мовна основа – українська (якою звертався проповідник до прихожан,

прагнучи комунікативної взаємодії, спільності) та елементи різних мов: церковнослов'янської (ритуальна функція, підтверджена у функціюванні окремих форм, глос, цитат і відсилань до теми проповіді), польської (патерни проповідей; особливості регіону, звідки походять досліджувані тексти), латинської мови (патерни проповідей, окремі лексеми, власні назви в інтертексті; поширення, очевидно, за польським посередництвом).

Мультилінгвальність виявляється в такій організації тексту, що характеризує мовну гетерогенність, кодові перемикавання, глоси, лексичні запозичення та адаптацію іншомовних елементів.

Церковнослов'янська мови оприявлена в цитатах і відсиланнях до теми казань, глосуванні, як-от: *бдите то ест чуйте, або стережитеса*. Вони відображають мовну гетерогенність і перформативний вплив, що актуалізується в синонімічних (*бдите, чуйте, стережитесья*) та антонімічних (*бдити – спати*) поєднаннях.

Значний відсоток полонізмів у проповідях з *Мінеї* вказує на специфіку мови, сприймання їх як таких, що не потребують перекладу: *Ва^м мостами, пожєгнаніємъ, малжонкою, зацными, полецаетъ), поцтуйвий, из цорками, вшитци* та ін. Мовна взаємодія репрезентована в написаннях слів, як-от: зміна *ѣ – є* у слові *понєделокъ* (стп. *poniedziałek*); заміна [e] – [и] в ненаголошеній позиції *зигарокъ* (стп. *zegarek*).

У *Мінеї* одне казання перекладене з твору Скарги (про що зазначено в його заголовку), що збільшує частку полонізмів, і не тільки лексичних. З огляду на особливості передавання польського оригіналу цей переклад містить пропуски або доповнення частин з тексту Скарги, що теж впливає на вибір чи заміну полонізмів.

Вплив латинської мови, очевидно, через польське посередництво, відображений в казаннях із *Мінеї* щодо передавання онімів (*Цицєро, Аристотеле(с)*), проте в інтертекстових вставках містяться численні заміни, наприклад, фонетико-орфографічні *ѣ – и* (*повидѣлъ, исти*) вказують на українську фонетику: *Цицєро повидѣлъ; Тylko маю исти, и пити, абы были силы посильныи, а не обтаженныи*.

Мовна гетерогенність зумовлена різними причинами: полімовним і полікультурним середовищем регіону, звідки походить досліджувана *Мінея*, текстовою взаємодією мов у перекладах і переробках проповідницьких текстів українською мовою, тяглістю взаємозв'язків тощо.

Отже, мультилінгвальність *Мінеї* першої половини XVIII ст. із Надсяння демонструє функціонування різних мов/мовних елементів (української, церковнослов'янської, польської та латинської) в релігійному, гомілетичному дискурсі, виявляючи тенденції до збереження тягlostі

з традиціями кінця XVI–XVII ст., реагує на лінгвальний і культурний контексти регіону.

Висновки про мультилінгвальність *Мінеї* були б неповними без урахування діалектних виявів, що проявляють гетерогенність текстів. Крім українського комплексу змін, в аналізованих текстах фіксуємо фонетичні та морфологічні ознаки, характерні для надсянського говору. Із фонетичних відзначимо заміну [a] → [o], укання, зміну початкового [je] → [i], асиміляцію за глухістю, зміну [v] → [j]. Із морфологічних ознак засвідчено написання інфінітивів на -чи, особових форм дієслів (*пріалесь, не помнълес*), препозицію *ся* щодо дієслів.

Аналізована *Мінея* із Надсяння першої половини XVIII ст. демонструє полімовну і поліжанрову структуру збірки, розкриває зв'язок релігійних текстів із повсякденними практиками ритуального життя. Мультилінгвальність цієї збірки розширює розуміння її творення і функціонування, проявляє гетерогенність мов і діалектних ознак.

ЛІТЕРАТУРА

Пилипович, В. (ред.) (2024). *Господу будь нудитель... Духовне насліддя перемиських владик і пресвітерів у добу бароко (Зібрав і до друку підготував В. Пилипович)*. Перемишль: DOMI.

Kaszlej, A. (oprac.). (2011). *Inwentarz rękopisów Biblioteki Kapituły Greckokatolickiej w Przemysłu*. Warszawa : Biblioteka Narodowa (Inwentarze rękopisów Biblioteki Narodowej ; 2).

Naumow, A., & Kaszlej, A. (oprac.). (2004). *Rękopisy cerkiewnosłowiańskie w Polsce. Katalog* (Wyd. 2). Kraków.

Тетяна ОСІПОВА,

доктор філологічних наук, професор,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди

ОРФОЕПІЧНА НОРМА ЯК ЧИННИК МОВНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА МОВНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ВІЙНИ

У сучасних умовах повномасштабної війни мовна ідентичність набуває статусу одного з ключових чинників національної консолідації та елемента гуманітарної безпеки. Мова в цих умовах функціонує не лише як засіб комунікації, а й як складна семіотична система, що виконує ідентифікаційну, символічну та ідеологічну функції, маркуючи належність мовця до певного культурно-лінгвістичного простору. Особливої ваги набуває орфоепічна підсистема літературної мови, оскільки саме вона забезпечує акустичну реалізацію мовної норми й виступає одним із найчутливіших індикаторів мовної ідентичності.

У цьому контексті орфоепічна норма визначається як кодифікована система правил літературної вимови, що регулює сегментну та супрасегментну організацію мовлення, зокрема фонетичну реалізацію звуків, акцентуаційні моделі та інтонаційні структури. Орфоепія охоплює «кодифіковану звуковимову, інтонавання та наголошування» (Кузнецова, 2021), що дозволяє розглядати її як структурний компонент мовної системи, який формує нормативний акустичний образ мови та забезпечує його стабільне відтворення.

Фонетична специфіка української мови найбільш виразно виявляється у вокалічній системі, зокрема в збереженні якісної виразності голосних у ненаголошеній позиції. Українській фонетичній системі властива відсутність якісної редуції вокалів, що забезпечує їхню стабільну артикуляційно-акустичну реалізацію незалежно від наголосу (пор.: *м[о]л[о]кó, п[е]р[е]мóга, р[о]б[ó]та*). Це означає, що кожна голосна фонема в українській мові зберігає свою якісну визначеність у будь-якій позиції слова, не зазнаючи системних редуційних змін. Унаслідок цього формується чіткий, рівномірний акустичний профіль слова, що забезпечує високу ступінь перцептивної розбірливості та однозначності сприйняття мовленнєвого потоку.

У зіставному аспекті зазначена система принципово протиставляється російській вокалічній моделі, у якій ненаголошені голосні піддаються регулярній якісній редуції та нейтралізації. Так, у російській мові реалізація голосних у ненаголошених позиціях призводить до зближення фонемних реалізацій (зокрема */o/ → [a]/[ə], /e/ → [i]-подібні варіанти*), що зумовлює зниження акустичної виразності та істотну залежність вокальної якості від позиції наголосу (пор.: *молокó → [мълакó], работа → [рабóта]* з редукованою реалізацією ненаголошених складів у спонтанному мовленні). У цьому протиставленні українська система демонструє типологічно “нередуктивний” характер вокалізму, тоді як російська – “редуктивно-варіативний”, де фонетична реалізація голосних істотно залежить від просодичної структури слова. Саме ця відмінність створює один із найвиразніших акустичних маркерів розрізнення двох мовних систем і водночас є одним із найстійкіших індикаторів інтерференційного впливу у випадках змішаного або білінгвального мовлення.

Польові спостереження за живим усним мовленням мовців із тривалним українсько-російським мовним контактом або білінгвальним досвідом свідчать, що інтерферентний вплив найчастіше виявляється не в повній заміні фонетичних норм, а в **частковому зниженні артикуляційної чіткості ненаголошених голосних**. Це виражається

в тенденції до їхнього акустичного “ослаблення”, наближення до редукованих реалізацій або втрати стабільної тембральної виразності. У швидкому спонтанному мовленні такі явища можуть створювати ефект фонетичної розмитості складу, що не є характерним для нормативної української вимови. Саме тому носії кодифікованої орфоепічної норми зазвичай ідентифікують такі відхилення на слух як маркери інтерферованої або “чужої” фонетичної моделі.

У цьому контексті важливо підкреслити, що в межах **судової лінгвістичної та фоноскопичної експертизи мовлення** параметр вокалічної редукації/нередукації розглядається як допоміжний ідентифікаційний критерій. Стабільність ненаголошених голосних в українській вимові може виступати діагностичною ознакою кодифікованої орфоепічної системи, тоді як наявність регулярних редукаційних відхилень у мовленні враховується як один із можливих індикаторів інтерферованого мовлення або некодифікованої фонетичної реалізації. Це підсилює статус орфоепічної норми не лише як лінгвістичного стандарту, а й як прикладного маркера у сфері мовної ідентифікації. У ширшому вимірі сучасної гібридної інформаційної війни значення цих фонетичних параметрів виходить за межі класичної лінгвістики. Аудіомовлення сьогодні функціонує як об’єкт цифрової обробки, синтезу та модифікації (зокрема у форматах аудіофайлів і синтетичного мовлення), що актуалізує питання впізнаваності природного мовного коду. У цих умовах орфоепічна стабільність формує специфічний акустичний патерн, який ускладнює повну імітацію мовлення без втрати природності. Водночас інтерферовані мовні реалізації можуть виступати додатковими маркерами фонетичної неоднорідності аудіосигналу.

Таким чином, орфоепічна норма в сучасних умовах набуває подвійного статусу: з одного боку, вона є **елементом мовної системи**, що регулює фонетичну та акцентологічну реалізацію української мови, а з іншого – виступає **складником ширшої системи мовної та комунікаційної безпеки**, забезпечуючи впізнаваність мовного коду в умовах технологічно модифікованого та інформаційно вразливого середовища.

У науковій традиції зазначають, що важливим компонентом українського мовлення є **евфонічна організація**, що реалізується через систему позиційно зумовлених чергувань (*в/у, і/ї, з/із/зі*) і забезпечує оптимізацію артикуляційних переходів та зниження фонетичної дисонантності (Бас-Кононенко, 2019), що в сукупності формує характерний акустичний код української мови. Евфонічна організація в цьому контексті може розглядатися як додатковий національно маркований

параметр української фонетичної системи, оскільки її регулярна реалізація забезпечує не лише фонетичну зручність, а й структурну впізнаваність українського мовлення. Послідовне дотримання евфонічних чергувань формує специфічний ритмомелодійний профіль, який відрізняє українську мову від фонетично менш гармонізованих систем і підсилює її акустичну цілісність у сприйнятті.

Окрему орфоепічну підсистему становить **вимова запозичених лексем, зокрема** зі словофінальною позицією *-ція*, яка в українській літературній мові реалізується через нормативну африкативну послідовність [ц'jja], що забезпечує збереження палаталізованого характеру приголосного та чіткої складової межі між консонантним і вокалічним компонентами. У словах типу *ситуація, конференція, конституція* нормативна реалізація відповідає моделям *ситуа[ц'і]я, конферен[ц'і]я, конститу[ц'і]я*, де збереження м'якості [ц'] і структурної цілісності африкати є обов'язковою ознакою кодифікованої орфоепічної норми.

З фонетико-артикуляційного погляду ця позиція належить до сегментів підвищеної коартикуляційної складності, оскільки передбачає точну синхронізацію альвеолярного африкативного елемента та наступного палаталізованого голосного переходу. Саме тому вона є однією з найчутливіших зон орфоепічної системи до інтерференційних впливів, особливо в умовах білінгвального мовлення або тривалого контакту з іншою фонетичною системою. Спостереження за спонтанним мовленням носіїв із різним ступенем орфоепічної підготовки свідчать, що саме слова з фіналлю *-ція*, що вимовляється ними твердо, як [-ция], часто функціонують як індикатори загальної фонетичної дисципліни мовця: навіть за умов загалом нормативного мовлення ця позиція може проявляти приховані інтерферентні тенденції. У цьому сенсі вона має високу діагностичну цінність у межах описової й прикладної фонетики, оскільки дозволяє оперативно фіксувати ступінь відповідності мовлення кодифікованої орфоепічної моделі.

Наголос в українській мові є вільним і рухомим, що зумовлює високу варіативність акцентних моделей (Пономарів, 1999), але водночас створює зону підвищеної інтерференційної вразливості.

У мовленні, що зазнає інтерференційного впливу, фіксуються регулярні акцентуаційні зсуви, які мають не випадковий, а системний характер і відображають автоматизоване перенесення чужих акцентних моделей: **близькій** – *блізький¹*, **вісити** – *висіти*, **вітчим** – *вітчим*, **довезті**, **донесті** – *довезти, донести*, **дбнька** – *донька*, **дочка** – *дбчка*, **заробіток** – *зробіток*, **звісока**, **здáлека** –

¹ Примітка. Нормативну вимову позначено напівжирним шрифтом (автор. – Т. О.)

звисо́ба, здалека́, зра́ння – зрання́, зру́чний – зручний, ко́лесо – колесо́, ку́р'ятина – кур'ятина, на́чинка – начинка, нена́висть – не́нависть, одина́дцять, чотирна́дцять – оди́надцять, ч[e]t[ú]рна́дцять, блень – олень, підлі́тковий – підлітко́вий, се́редина – середина́, соломі́нка – солбо́минка, спі́на – спина́, украї́нський – укрáїнський, фахові́й – фа́ховий, шляхо́провід – шляхопрóвід тощо. Подібні явища відображають не індивідуальні огріхи, а наслідок тривалої контактної взаємодії мовних систем, у межах якої відбувається інерційне закріплення інтерферентних моделей у спонтанному мовленні.

У медійному дискурсі орфоепічна норма виконує функцію кодифікованого еталона, однак саме медіапростір одночасно є середовищем її найчастішої реалізації та фіксації відхилень. У матеріалах ТСН («Плюсуй українську») засвідчено типові акцентні зсуви: **вiпадoк** – *випáдок*, **гурто́житок** – *гуртожiток*, **зали́шити** – *залишити*, **кіломе́тр** – *кілoметр*, **мере́жа** – *ме́режа*, **разо́м** – *ра́зом* тощо.

У неформальному мовленні, зокрема на платформах YouTube та TikTok, аналогічно фіксуються **вірші** – *віршi*, **не́стí**, **вeстí** – *не́сти*, *вéсти*, **новíй**, **малíй** – *нóвий*, *мáлий*, **подру́га** – *пóдруга*, **рiнко́вий** – *ринкóвий*, **сiмде́сят** – *сiмдеся́т* тощо.

У соціолінгвістичному вимірі такі відхилення функціонують як індикатори альтернативної фонетичної моделі, тоді як нормативна орфоепія виступає маркером належності до українського мовного простору. У ширшій перспективі, зумовленій умовами гібридної війни, орфоепічна норма набуває статусу інструменту мовної безпеки, оскільки вона забезпечує стабільність і відтворюваність мовної системи в умовах інформаційного та культурного тиску. У цьому контексті мовна інтерференція розглядається не лише як лінгвістичне явище, а й як соціолінгвістичний наслідок тривалих асиметричних контактів, що впливають на фонетичний рівень мовлення.

Орфоепічна норма виконує **стабілізаційну функцію**, запобігаючи розмиванню вимовних стандартів, **ідентифікаційну** – забезпечуючи розпізнаваність мовця як носія української мовної системи, **бар'єрну** – обмежуючи проникнення інтерферентних моделей, та **символічну** – формуючи відчуття мовної спільності як складника національної безпеки. У цьому сенсі її дотримання є не лише питанням мовної культури, а й елементом мовної стійкості суспільства.

Отже, орфоепічна норма в умовах війни постає як багаторівнева система, що поєднує фонетичну регуляцію, акцентологічну стабілізацію та ідентифікаційно-безпекову функцію. Російсько-українська інтерференція виявляється як системний чинник впливу на найчутливіші рівні

мовної структури, передусім на наголос і вимову, що робить орфоепію одним із ключових об'єктів сучасної мовознавчої рефлексії в контексті гібридної війни.

ЛІТЕРАТУРА

Бас-Кононенко, О. В. (2019). Вимовні норми як мірило милозвучності української мови (на матеріалі орфоепічних словників). *Українська мова*, (1), 103–112.

Кузнецова, Г. (2021). Теоретичні основи формування орфоепічної компетентності майбутніх учителів української словесності. *Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти*, (16). <https://doi.org/10.31865/2414-9292.16.2021.246372>

Пономарів, М. Я. (1999). *Культура слова: мовностилістичні поради*. Львів.

ТСН («Плюсуї українську») URL: https://tsn.ua/video/video-novini/pogovorimo-pro-nagolos-vchimo-ukrayinsku.html?utm_source=chatgpt.com

Тетяна ПЕТРОВА,

доктор філологічних наук, доцент,
Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна

КРИТИКА ТЕРМІНОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ У 40-І РОКИ ХХ СТ.

Кожна сторінка розвою української лінгвістичної науки значуща для утвердження національних традицій, окреслення розширеного простору лінгвістичної історіографії. *Українська термінографічна критика* – це окремий розділ термінографії, що має понад 130 років розвитку.

Нині відомі поодинокі наукові студії, у яких досліджено віхи поступу української термінографічної критики як самостійного наукового напрямку. Зокрема, докладно схарактеризовано специфіку її початкового етапу і становлення впродовж кінця XIX – початку ХХ ст. (Петрова, 2023а), особливості розвитку в 20-і рр. (Петрова, 2023б), а також у 30-і рр. ХХ ст. (Петрова, 2025). Натомість для осмислення та реконструювання історії розвою української критики термінографічних видань важливо дослідити її наступний етап – 40-і рр. ХХ ст., що й засвідчує актуальність цієї розвідки.

Мета наукової студії – висвітлити особливості розвитку української термінографічної критики впродовж 40-х рр. ХХ ст.

На функціонування та поступ науки загалом і критики термінографічних джерел зокрема в означене десятиліття впливали захоплення Німеччиною території України, зосередження всіх зусиль на військовій обороні, евакуація наукових установ, перепрофілювання досліджень на потреби оборонної промисловості, потім повоєнна відбудова,

підпорядкування сталінській ідеології тощо. Усе перераховане зумовлює об'єкт, предмет та специфіку рецензування галузевих видань у цей період, а також форму рецензії. Однак в історії розвитку термінографічної критики період 40-х рр. ХХ ст. не є «білою плямою».

Від початку війни в окупованій Україні кількість періодичних видань значно зменшилася: зі 115 навесні 1942 р. залишилося лише 40 найменувань. Упродовж 1941–1944 рр. термінологічні словники оцінюють у нечисленних рецензіях у таких часописах України, як-от: «Відродження» (Ромни, 1941–1943), «Вірним шляхом» (Ярмолинці, 1942–1944), «Світанок» (Бердянськ, 1942–1943), «Українські вісті» (Кіровоград, 1941–1942); а також в емігрантській пресі в Німеччині, наприклад в українських газетах «Вісті» (Берлін, 1943–1944), «Голос» (Берлін, 1939–1945).

1942 р. у часописах «Вірним шляхом» та «Українські вісті», у коротких однойменних *оцінювальних статтях рекламного характеру* – «Нові словники», синхронно й ідентично інформують про те, що розпочато укладання і випуск галузевих праць. Німецька влада насильно насадила свою мову як панівну. Це зумовило гостру потребу у фахових перекладних словниках, необхідних для налагодження виробничої комунікації гітлерівців з українцями.

У часописах «Відродження» та «Світанок» теж майже одночасно (у червні 1943 р.) надруковано *рецензії-анотації* з подібними назвами («Картинні словники для робітників зі Сходу» та «Словники для робітників зі Сходу») і тотожним змістом щодо важливості німецько-російського ілюстративного галузевого словника для насильно вивезених українців на примусові роботи до Німеччини.

Рецензія-анотація рекламного характеру «Нові словники» в газеті «Голос» (Берлін, 1943) сповіщає про вихід у берлінському видавництві чотирьох словників. Редакція позитивно оцінює їхню структуру, здатність сприяти професійній взаємодії та інтерпретує *словники як інструменти порозуміння німецьких роботодавців і працівників зі Сходу*. Зокрема, у коментарі до «Українсько-німецького та німецько-українського промислово-технічного словника для робітників зі Сходу» схвалено принцип презентування термінів: кожен термін чи вислів подають чотири рази – німецькою, українською мовами, потім німецький вислів наводять українськими літерами, а український – німецькими. Такий підхід до фонетичного відтворення чужомовної одиниці не засвідчує наукового рівня цього перекладного словника.

Отже, у 40-і рр. ХХ ст. розвиток української термінографічної критики значно сповільнюється, що зумовлено відлунням масових політичних

репресій інтелігенції за «націоналістичні прояви» у попередньому десятилітті (Петрова, 2025), викликами війни й пануванням партійної ідеології і цензури. У період окупації України словники розглядають на сторінках ненаукових часописів, у нечисленних рецензіях. Жанр рецензії зреалізовується в коротких за обсягом різновидах – рецензії-анотації, рецензії-анотації рекламного характеру. Завдання тогочасної термінографічної критики – популяризувати перекладні галузеві словники для виробничої комунікації німців з українцями в окупації та насильно привезених робітників зі Сходу України до Німеччини. Тенденції української термінографічної критики в 40-і рр. ХХ ст.: (а) поверхове оцінювання словників; (б) фокусування на їхній мінімальній комунікативній достатності, а не на якості лексикографічного презентування термінів, зокрема значущість видання визначають за *критеріями* ‘зручність у користуванні’, ‘відображення найпотрібніших терміноодиниць із різних розділів галузі’; (в) зниження наукового рівня критики, що спричинено переосмисленням *термінографічних джерел* із кодексів наукових знань на *прагматичні інструменти експлуатації остарбайтерів на території нацистської Німеччини*. Аналізований період розвитку термінографічної критики є непродуктивним і методологічно інволюційним, що зумовлено ігноруванням наукових принципів оцінювання фахових словників та увиразненням переведенням термінографічного експертування у воєнні реалії.

ЛІТЕРАТУРА

Петрова, Т. О. (2023a). Початковий етап розвитку української термінографічної критики (кінець ХІХ ст. – поч. ХХ ст.). *Лінгвістичні дослідження*, 58, 107–125. <https://doi.org/10.34142/23127546.2023.58.08>.

Петрова, Т. О. (2023b). Українська термінографічна критика 20-х років ХХ ст. *Національні наукові традиції в слов'янському світі*: матеріали ІІІ Міжнар. славістичної конф., присвяч. пам'яті святих Кирила і Мефодія (с. 176–183). Харків–Шумен: ХНПУ; ХІФТ.

Петрова, Т. О. (2025). Українська термінографічна критика 30-х років ХХ ст. *Термінологічний вісник*, 8, 406–418. <https://doi.org/10.37919/2221-8807-2025-8-37>.

Сергій ПОПОВ,

доктор філологічних наук, професор,
Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна

ДВА РІЗНОВИДИ МОВНОГО АНАЛІТИЗМУ: СУЧАСНИЙ І ПЕРВІСНИЙ

Як добре відомо, у європейській лінгвістичній традиції прийнято ділити мови номінативного ладу на синтетичні й аналітичні. Але останніми десятиліттями деякі мовознавці наполягають на тому, що за принципом синтетизму-аналітизму варто розподіляти не лише індоєвропейські мови, а й усі мови світу, і тоді до аналітичних мов можна віднести не лише такі індоєвропейські мови, як англійська, а й неіндоєвропейську китайську мову (Кочерган, 2001: 329). Ба більше, у сучасних підручниках та інших джерелах нерідко можна прочитати, що англійська мова стрімко набуває структурних рис ізолятивної мови.

Метою цієї розвідки є перевірка логічності показаних вище пропозицій.

Китайська мова майже не має морфологічного й, відповідно, проміжного словотвірного рівнів. У китайській мові від самого її початку не розрізняються дієслово і прикметник, які разом являють синтаксично двозначну частину мови «предикатив», що може виконувати як атрибутивну, так і предикативну функції в залежності від частки та порядку слів. Чи наближається англійська мова до китайської у такому морфологічному явищі, як нерозрізнення дієслова і прикметника? Існує певна кількість англійських прикметників, які формально збігаються з дієсловами та, відповідно, розрізняються лише контекстуально, але інших англійських прикметників, які не збігаються з дієсловами й утворюються за допомогою суфіксів і префіксів, набагато більше, що й обумовлює незіставність такої характеристики у цих двох мовах.

Англійська мова морфологію та словотвір має: словотвірний рівень має у нормальній стадії розвитку, а морфологічний рівень англійської мови, в минулому достатньо розвинутий, був її носіями суттєво спрощений, і спрощений логічно, на чому, як відомо, завжди наполягав Отто Есперсен (приклади в межах обсягу тез не наводимо).

Якщо англійська морфологія начебто й наближається до китайської, то лише у сенсі відмінків (їх начебто стає все менше, через що може здаватися, що незабаром їх не буде, як і в китайській), але англійська морфологія вже довгий час зберігає три відмінки за відсутності жодних

ознак їх майбутнього зникнення та за повної відсутності відмінків у мові китайській. Називати таке наближення англійської мови до китайської суттєвим і стрімким – навряд чи коректно.

Незрівнянними в англійській і китайській мовах є вираження дієслівних часів і множини іменників (ретельніше в межах обсягу тез ми це показати не можемо).

На рівні синтаксису і англійська, і китайська мови мають закріпленний порядок слів. В обох мовах це міра вимушена: за суттєвої в англійській мові і абсолютно повної у китайській мові відсутності відмінків без сталого порядку слів неможливо було б розрізнити суб'єкт і об'єкт дії. Але пам'ятаємо, що англійська мова до такого порядку прийшла, позбавляючись відмінків і загалом синтетизму, а китайська із таким порядком існувала початково, бо до відмінків, до синтетизму не еволюціонувала.

Зіставлення англійської і китайської мов у таких царинах, як фонетика, графіка та лексика, які не є прямими показниками аналітизму, але є тими царинами, у яких або у зв'язку з елементами яких функціонують утворюючі аналітизм засоби (допоміжні дієслова, прийменники, сполучники, частки, порядок слів), теж свідчать про суттєве логічне переважання їх в англійській мові (результати цього зіставлення теж не можуть бути показані в межах обсягу тез).

Добре відомо, що якість мови залежить від якості мислення. Згідно з нашою теорією, якість мислення у свою чергу залежить від якості сприйняття (докладніше про це див. Попов, 2023). Але кореляції мови і мислення в англійській мові та мислення її носіїв і в китайській мові та мислення її носіїв є незіставними. Відомо, що всі студенти-першокурсники китайських університетів у першому семестрі – незалежно від факультету й спеціальності, на які вони вступили, – обов'язково вивчають такий предмет, як вища математика, бо, на переконання китайської влади, вивчення цього предмета покращує логічність мислення. Але в китайському синтаксисі досі вважаються нормативними дві такі логічні помилки, описані у підручниках з логіки, практичної стилістики та літературного редагування майже в усьому світі (але не в Китаї), як поєднання у якості однорідних членів речення слів, що позначають родо-видові та схрещувані поняття (докладніше про це див. Попов, 2024). Чи наближається англійська мова до китайської у сенсі кореляції мови і мислення? – запитання риторичне.

Звісно, ми розуміємо, що показаний нами поділ аналітичних мов на два різновиди – вищий (сучасний) і нижчий (первісний) – сподобається не всім традиційним мовознавцям. Незгодних із цим поділом ми

відсилаємо до праць президента Міжнародного товариства походження мови Бернара Бічакджана, який вже багато років доводить, що порівнювати рівні розвитку мов не лише можливо, а й корисно для носіїв цих мов², адже в біології порівняння станів розвитку живих істот є цілком рутинною справою (так, ніхто не сперечається із тим, що стан теплокровності за своїми адаптивними характеристиками суттєво переважає попередній стан холоднокровності), а тому такі порівняння слід визнати цілком нормальними і для лінгвістики, де не варто, посилаючись на постколоніальну політкоректність, сперечатися із тим, що, приміром, стан номінативності за своїми адаптивними характеристиками суттєво переважає стан ергативності. Маємо ще один аргумент на підтримку ідеї можливості й корисності зіставлення рівнів розвитку мов: якби всі мови в можливостях виражати думки були рівними, то у колишніх африканських, американських колоніях, в Австралії, Новій Зеландії та на багатьох інших островах не відбувалося б викладання на мовах колишніх колонізаторів.

Таким чином, можна вважати доведеним, що китайська мова не може бути визнана аналітичною у тому ж сенсі, що мови англійська та інші здебільшого західноєвропейські мови, оскільки ці мови мають аналітизм сучасний, що є результатом руху від синтетизму до аналітизму із збереженням великої кількості різнорівневих мовних сутностей, корисних для комунікації та збереження знань, а китайська мова, як і інші ізолятивні мови, має аналітизм первісний, який шлях від синтетизму до аналітизму не проходив, через що має відносно обмежену кількість згаданих сутностей. Цим поділом аналітизму на два різновиди доведено і некоректність тези про стрімке структурне наближення англійської мови до ізолятивних мов.

ЛІТЕРАТУРА

Кочерган, М. П. (2001). *Вступ до мовознавства: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів*. К.: Видавничий центр «Академія».

Попов, Сергій. (2023). Когнітивно-еволюційна теорія мови: обґрунтування. *Cognition, communication, discourse*, 26, 123–139.

Попов, С. Л. (2024). Поєднання як однорідних членів речення слів, що позначають родо-видові та схрещувані поняття, – синтаксичні норми сучасної китайської мови. *Лінгвістичні дослідження*, 60, 118–126.

² Адже таким носіям варто знати правду про стани своїх мов, як і про стани свого здоров'я, і це може навіть підсвідомо мотивувати їх до покращення станів своїх мов, як і до покращення станів свого здоров'я.

Дмитро СИЗОНОВ,
доктор філологічних наук, доцент,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

ЮРИСЛІНГВІСТИКА ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМ ФІЛОЛОГІЇ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ІНТЕГРАЦІЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Останнім часом спостерігаються синергетичні процеси у філологічних науках, що виявляється в логічній дослідницькій кореляції *мова ↔ медіа, мова ↔ іміджмейкінг, мова ↔ бізнес, мова ↔ фольклор, мова ↔ екологія, мова ↔ маркетинг* та природньо інтегрується у відповідні неонапрями філології – медіалінгвістику, лінгвоіміджелогію, бізнеслінгвістику, лінгвофольклористику, еколінгвістику, лінгвомаркетинг. В цьому аспекті важливо говорити і ще про один синкретичний зв'язок *мова ↔ право*, що гармонізувався в інноваційну галузь **юрислінгвістики**. Фахова інтерпретація неолінгвістичного напрямку пов'язана з актуальними дослідницькими топіками сучасності, зокрема «природою і функціями спеціальної юридичної мови, юридичним врегулюванням конфліктів, пов'язаних із різними аспектами функціонування мови (образом, мовні маніпуляції, вербалізація закликів до насильства, плагіат та ін.), врегулювання соціально-мовних стратегій розвитку держави (проблеми державної мови, статусу мов національних меншин, мовної політики та ін.)» (Юрислінгвістика 2015 : 137-138). Постає відтак нагальна проблема всебічного розвитку юрислінгвістики – актуальної сфери сучасної суспільної комунікації. Її теоретико-прикладні передумови зумовлюються як внутрішньою логікою розвитку мовознавства, так і об'єктивними запитамі правової практики, що дедалі частіше апелює до лінгвістичної експертизи тексту, особливо в умовах перманентної конфліктогенної комунікації у світовому масштабі.

Юрислінгвістика постає міждисциплінарним дослідницьким простором, у межах якого мова осмислюється не лише як засіб точної і логічної комунікації, а й як інструмент міжособистісного / міждержавного впливу, соціального регулювання та правової інтерпретації. Особливої ваги відтак набувають дослідження лексико-семантичних, стилістичних та дискурсивних параметрів юридичної комунікації, механізмів її тлумачення в судовій практиці, а також критеріїв лінгвістичної доказовості у справах, пов'язаних із мовними правопорушеннями. Саме в цьому контексті юрислінгвістика постає як актуальний неонапрямок,

покликаний моделювати ефективну взаємодію між мовою та правом у суспільстві.

До пріоритетних завдань юрислінгвістики на сьогодні належать: комплексний аналіз конфліктного (інвективного, маніпулятивного, конфліктогенного) функціонування мови, вивчення принципів юридичного регулювання мовних конфліктів, практична розробка лінгвоюридичних аспектів державної мови, мовної політики, розробка юридичної метамови (мови закону та спеціальної термінології юристів), здатної обслуговувати як спеціальну правову комунікацію, так і комунікацію праввідносин суспільства, розробка єдиних правил судової експертизи різних типів, термінологічне, перекладацьке і лексикографічне забезпечення юридичної діяльності, лінгвістичну освіту фахівців у синкретизмі правознавства, лінгвоекспертології, юрислінгвістики. Ці завдання корелюються і з освітнім процесом: ідеться про нову програму підготовки магістрів «Юрислінгвістика та переклад», що започаткована в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2025 році та актуалізувала «підготовку фахівців, здатних працювати в державних інституціях, юридичних компаніях, аналітичних та інфо-центрах, судово-експертних бюро, адвокатських конторах, досудових спеціалізованих органах, громадських радах із мовно-правових питань, піар-та рекламних організаціях, діловій, політичній та бізнесовій сферах та ін.» (Шевченко & Сизонов 2021 : 17). Це корелює із новими викликами конкурентоспроможності України на європейському ринку.

В освітній програмі акцент зроблено на вирішенні комунікативних проблем у юрислінгвістичній сфері в аспекті лінгвістичної аналітики юридичної комунікації та перекладу (українська та англійська мови). Освітні компоненти програми мають допомогти майбутньому фахівцеві розв'язувати складні задачі і проблеми в діяльності, пов'язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації українською та англійською мовами в юрислінгвістичній діяльності. А відтак в описі освітньої програми враховується фактор часу, в якому розпочинається навчання за новою програмою (йдеться про дисципліни, пов'язані з перекладом юридичних документів Європейського Союзу, інтелектуальної власності та авторського права XXI ст., сучасних аспектів інноваційних напрямів філології, зокрема юрислінгвістики та лінгвістичної експертології, актуальних проблем права в Україні та світі, англомовної комунікації у професійному кроскультурному діалозі та ін.). Програма діалогізує зі світовою освітньою практикою, адже

ряд провідних закладів вищої освіти країн ЄС та США вже здійснюють підготовку фахівців у синкретизмі права й лінгвістики (Університет Париз II Пантеон-Асса, Пітсбурзький університет, Утрехтський університет, Віденський університет, Університет Гофстра та ін.).

Отже, в контексті євроінтеграційних процесів України юрислінгвістика постає не лише як перспективний дослідницький вектор, а як інноваційний напрям філології, що набуває системної інтеграції в освітній процес, що передбачає опанування актуальних проблем формалізації права в Україні та світі, міжнародного й європейського права, практики двостороннього перекладу юридичних документів, а також осмислення історії становлення юрислінгвістики, зокрема в науковому просторі США та ЄС як репрезентативних моделей комунікативного аналізу правових колізій. Запровадження окремої освітньої програми в цьому контексті засвідчує перехід від фрагментарного використання юрислінгвістичних підходів до їх концептуально цілісної реалізації в системі сучасної філологічної освіти, орієнтованої на вимоги часу та запити стейкхолдерів.

ЛІТЕРАТУРА

Шевченко, Л. & Сизонов, Д. (2021). Юрислінгвістика в Київському університеті: прогнозована концептуальна модель. *Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика*, 43, 8–21. <https://doi.org/10.17721/APULTP.2021.43.8-21>

Шевченко, Л. (Ред.) (2015). *Юрислінгвістика: словник термінів і понять*. Київ: ВПЦ «Київський університет».

Ольга ЧЕРЕМСЬКА,

доктор філологічних наук, професор,
Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця

НАРОДНОРОЗМОВНА ЛЕКСИКА В ЕТНОГРАФІЧНИХ ЗАПИСАХ ЛЕВКА БОРОВИКОВСЬКОГО

Народнорозмовна лексика є важливим джерелом поповнення лексичного складу літературної мови. З огляду на це, варто привертати увагу до збереження самобутності українського лексичного та граматичного фонду, а особливо після тривалого російщення. Мовознавці вважають доцільним і назрілим завданням сьогодення – усунути невиправдане засилля іншомовної лексики через повернення питомих моделей словотворення, словозміни, синтаксичних конструкцій, синонімічних варіантів, що й зумовлює актуальність теми дослідження.

У першій половині XIX ст. українська інтелігенція розглядала питання збереження української мови в трьох площинах: характеристика структурних особливостей мови та її місця в системі світових (вужче слов'янських) мов (М. Максимович, О. Павловський, Із. Срезневський); вивчення питання про виражальні можливості й ресурси української мови (М. Максимович, А. Метлинський, Л. Боровиковський); власна поетична творчість, якою харківські романтики формували українську літературну мову в різних жанрах і стилях (Лисиченко, 2011: 49). Ці важливі напрями мовотворчості харківських поетів-романтиків: Із. Срезневського, А. Метлинського, М. Костомарова, М. Петренка, І. Росковшенка, О. Корсуна, Я. Щоголева визначили шляхи розвитку нової української літератури та літературної мови.

Серед представників доби українського романтизму вирізняється постать поета й перекладача, байкаря й фольклориста, етнографа й лексикографа Левка Боровиковського, який «прийшов у літературу з народного середовища, з пісенної стихії полтавського краю <...> і приніс із собою простоту форми, закоханість у народнословесну творчість, здоровий смак і добре знання мови. Цей фактор одразу ж визначив і стиль, і зміст, і напрямок його творчості» (Боровиковський, 1967 : 5).

Основою літературної діяльності Л. Боровиковського стала жива народна мова Середньої Наддніпрянщини та Слобожанщини в усій лексичній барвистості та стилістичній яскравості. Використовуючи слова та словоформи наддніпрянського варіанта літературної мови, Л. Боровиковський передусім звертає свій творчий погляд на етнографічні матеріали і фольклорні записи. Важливе завдання письменник убачає в їхньому дбайливому впорядкуванні в збірниках приказок і прислів'їв, байок і пісень, опублікованих згодом в альманасі Є. Гребінки «Ластівка» (1841 р.) та книзі «Байки й прибаютки» (1852 р.).

Народнорозмовна лексика, яка надає висловлюванню особливої емоційності, експресії та стилістичної гнучкості, у творчості Л. Боровиковського представлена такими тематичними групами:

1. Назви предметів домашнього вжитку: кашпук: *Пішов Антін на Дін з двома товстими кашпучками* (Боровиковський, 1967 : 133), виплітка: *Брат косу розпліта, // Де він та виплітки подіва?* (Там само : 232), плахта: *Якби мій дід та в плахту вбрався* (Там само : 132), калитка: *З Калитки глузував* (Там само : 110), кровать: *А після їжі й на кровать, // Та й спать!* (Там само : 109), дзигарі: *Розбились дзигарі, проклята стрілка стала* (Там само : 108).

2. Назви страв: потапці (традиційна українська страва, що являє собою невеликі скибочки житнього або пшеничного хліба, підсмажені

на салі або олії, часто з часником, зеленню, сиром чи салом): *А я у молочко потапців нароблю* (Там само : 106), галушки: *Хома-злидар хотів поїсти Галушок* (Там само : 136).

3. Назви тварин, птахів та інших істот: миш: *Лев і миш* (Там само : 134), утка: *Крыкнула утка // На мори чутка // Збиглься диткы // не одны маткы* (Ластівка, 1841 : 332), Муравей: *А Муравей став конику казати* (Боровиковський, 1967 : 123), Бушля: *Поїла Бушля всіх, – у горлі рак затряв* (Там само : 111), робак: *Діждавсь... і розговівьсь? – // Ні: утку взяв робак* (Там само : 108), слін: *Де взявсь Слін!* (Там само : 154).

4. Назви осіб за різними ознаками: сванечка (молода): *Не для тебе ся калинонька сажена, – // Задля тебе сванечка зряжена* (Там само : 231), Потакач (Там само : 133), неборак: *Та нащо ж я байки пишу це, неборак?* (Там само : 118), одиначок: *Та ще й одиначком!* (Там само : 144), охотник: *Охотник* в лісі закричав (Там само : 116), злидар: *Колись злидар Максим поліном дров нуждавс* (Там само : 148), драчун: *Драчун проклятий* (Там само : 106), повводатар: *Сліпець певніше ходить – // Як повводатар водить* (Там само : 124), жевжик: *Коло дівчини Жевжик вився;* Крикун (Там само : 112), чванько: *Сказав чванькові так* (Там само : 112).

5. Назви частин тіла людини, тварини: ухо: *В багнюці покачав і ухо розірвав* (Там само : 135), писк: *А ти ж як писк у пір'я замарала* (Там само : 137), лапища: *(Тоді Лисиця говорила): // Не танці я його, – а лапища хвалила!* (Там само : 108).

6. Назви об'єктів довкілля: город: *Ничипір з Хіврею йшли в город на базар* (Там само : 106); улица, огород: *Щоб Маркова Кобила // Сусідський огород і улицю порила* (Там само : 119), господа: *І в тихій Прокопа господі... // Лихі живуть – у тихому болоті* (Там само : 137).

7. Назви грошей: четвертачок: *Заліг в трісках четвертачок!* (Там само : 132); шаг, червонець: *Начинений капшук шагами // З Калитки глузував // Що в неї з голоду боки позападали (Червонець в ній один лежав)* (Там само : 110); сороківка, золотий: *Батрак в багні найшов, ідучи, Сорівівку! // Шинкарка вже дає за неї золотий* (Там само : 145), п'ятак: *На третій день, підвередившись п'ятаками, // Умер Лука – Луки як не було* (Там само : 104).

8. Назви школярських інструментів, подій, видів творчості, предметів навчання: каламар: *Перо й Каламар* (Там само : 110); стих, субітка (щосуботне покарання різками в школах): *Петрусь! Кинь байки – з байками не здобруєш! – // Учи свій стих, а то субітки покуштуєш!* (Там само : 102), Граматочка: *Петрусь, щоб стих не вчить, – Граматочку // спалив* (Там само : 141). пословиці: *Народни пословці* (Ластівка, 1841 : 317).

9. Назви природних явищ, стихій: пожеар: *А хату з'їв пожеар* (Боровиковський, 1967 : 135), огонь: *Гасить огонь!* (Там само : 138).

10. Назви дій та процесів, пов'язаних із побутовими або господарськими потребами чи ситуаціями: покопирсав, потеряв, охранияли, ісчекрижив: *Охрім не поорав відліг, – покопирсав!* (Там само : 133). *Маленька Миш спасає Льва* (Там само : 134). *Що Прокіп розум потеряв* (Там само : 119). *Якби троянд шпильки не охранияли* (Там само : 135). *Похлебка із усіх патрети – хорошив!* (Там само : 138). *От, краяти почав, – та ісчекрижив так* (Там само : 117).

11. Експресивні назви дій повсякденно-побутової сфери: вкачатися, присікатися, придратися, пеняти, ухоркатися, ворчати, наклепати, прихворостити: *Вівця десь в пірячко вкачалась // Пидоря до вівці присікалась, придралась* (Там само : 111). *А Кінь, ухоркавшись, дума* (Там само : 116). *Билинка косаря пеняла, // Що рано скошена – зав'яла; // Сухий Будяк сказав: коли вмирать, // Що день терять!* (Там само : 114). *Що ж, не ворчить на Йвана жінка* (Там само : 136). *Лисиця на вівцю Петрову наклепала* (Там само : 136). *А Петруся прохворостив* (Там само : 141).

12. Назви способів або обставин виконання дії: частісінько, насправжки, вп'ять, назуспяць: *Вівчар частісінько обманював женців* (Там само : 134). *Раз і насправжки вовк овечку обідрав* (Там само : 134). *Що стілько трудиться над стадом він своїм* (Там само : 138) *Пішла Собака вп'ять – служить хоть із помий* (Там само : 144). *Якь Днипръ наш буде // Сине море пыты // Та буде хвилю назуспяць котыты* (Ластівка, 1841 : 359).

13. Назви зі значенням заміщення, обмеження: наместо (замість): *На-место дзвонивъ – вороння закряче* (Там само : 360), тільки: *А я його тільки – за горло подержав* (Боровиковський, 1967 : 142).

Підсумовуючи, можемо стверджувати, що народнорозмовна лексика в літературній спадщині Л. Боровиковського є потужним засобом розширення синонімічних рядів, створення самобутньої системи образного вираження, глибокої емоційної експресії.

ЛІТЕРАТУРА

Боровиковський, Л. І. (1967). *Повне зібрання творів. Балади. Пісні. Думи. Байки й прибаютки. Приказки та загадки. Твори й переклади російською мовою. Листи* (С. А. Крижанівський, ред.). Київ: Наукова думка.

Ластівка (1841). *Сочинения на малороссийском языке* (собр. Е. Гребенка). Санкт-Петербург : Изд. книгопродавца Василия Полякова.

Лисиченко, Л. А. (2011). *Ці невичерпні глибини мови*: монографія. Харків: б/в.

Yaroslava SAZONOVA,

Doctor of Philological Sciences, Professor,
H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University

INJURIOUS SPEECH AS A NARRATIVE DEVICE: PERLOCUTIONARY EFFECTS IN HORROR DISCOURSE

Our research explores injurious speech in horror discourse through speech act theory, focusing on its perlocutionary dimension and narrative function. Drawing on Austin's concept of perlocutionary effect, the study argues that utterances that inflict psychological, emotional, or symbolic harm operate not merely as characterising elements but also as structural devices that generate and intensify fear within the narrative. Injurious speech in horror texts – manifested in threats, dehumanising address, curses, and verbal degradation – produces anticipatory tension and destabilises fictional identities, thereby shaping the reader's emotional response. The paper emphasises that perlocutionary effects in horror are aesthetically modelled and strategically embedded, differing from everyday communication to enhance narrative tension and emotional engagement, raising questions about their specific narrative functions for the audience.

The theoretical framework of this study builds upon previous research on passionate discourse (A. Greimas), proximation theory (P. Cap), and critical approaches to hateful discourse (R. Wodak, J. Butler).

The research hypothesis can be described in the following statements:

1. Texts of horror discourse are emotionally charged and rely on the axiological opposition of the good and the bad. This opposition is not evident in non-conventional texts where the source of fear is not culturally, historically or socially stigmatised in society. In such texts, for the passion (fear) to appear, the subjects need to go through the stage of modalisation, or the final acquisition of traits of the bearers of this or that passion; moreover, the subjects should become clearly marked as active or passive participants of the passionate relations (Greimas & Fontanille, 1993).

2. Strategically, the process of modalisation contributes to the narrative development as it either mitigates the controversy or raises the degree of passionate opposition or creates suspense and unpredictability.

3. Discursively, the stage of modalisation in a horror narrative fits the characteristics of hateful discourse in public, political or social life when the speakers organise their speeches around the opposition WE VS THEY, ascribing all positive features to US and all negative ones to THEM. Even more, the closer THEY are, the more frightened WE should be (Cap, 2013).

4. Narratively, the rivalry of the sources of fear and their recipients in horror texts needs gradual explication for the narration to unroll logically and smoothly. Among other techniques that help its materialisation is the verbal expression of injurious speech of (predominantly) fear recipients. To better understand this point, we suggest considering the hate-speech intensity scale, which classifies harmful rhetoric in public discourse (Bahador, 2020). The author draws a chain of the degrees of verbal injuries from disagreement, focusing on the opponent's hostile actions and characteristics, to the incitement to violence and death.

5. Logically, the hate-speech intensity scale entirely correlates with the recipient's of fear perception of the axiologically new for him world of horror: first, he sees that it is strange (it causes disagreement), later he identifies the negative differences in actions and features of the supposedly neutral objects, then these objects acquire non-human abilities, and finally the rivalry turns into the life or death stand. The destabilisation of the fictional identities of both the source and the recipient of fear marks the turning point in the narration, making it a text of horror discourse.

6. Pragmatically, injurious speech in horror discourse differs from real-life verbal aggression: it does not primarily aim at humiliating the addressee or asserting dominance. Rather, it intensifies affective involvement, fostering empathy and heightening emotional tension.

7. Narratively and perlocutionarily, such speech performs a structuring function. It symbolically reconfigures the opposition between the source and the recipient of fear, mobilises the fictional "US" against "THEM," and triggers a re-evaluation of the narrative world's axiological order. This axiological destabilisation becomes the decisive moment in the unfolding of horror discourse.

Consequently, the perlocutionary dimension of injurious speech emerges as an effective narrative principle in horror discourse, where verbal harm is reconfigured into an aesthetic and structural device that organises fear and redefines the axiological order of the fictional world.

REFERENCES

Bahador, B. (2020, November 17). *Classifying and identifying the intensity of hate speech*. Social Science Research Council. <https://items.ssrc.org/disinformation-democracy-and-conflict-prevention/classifying-and-identifying-the-intensity-of-hate-speech/>

Butler, J. (1997). *Excitable speech: A politics of the performative*. Routledge.

Greimas, A. J., & Fontanille, J. (1993). *The semiotics of passions: From states of affairs to states of feeling*. University of Minnesota Press.

Wodak, R. (2015). *The politics of fear: What right-wing populist discourses mean*. Sage.

ФУНКЦІЮВАННЯ МОВИ В СУЧАСНИХ ДИСКУРСАХ

Айше АРНАУТОВА,

кандидат філологічних наук,

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПОЛУЧНИКІВ ПРИЧИНИ В УКРАЇНСЬКІЙ І КРИМСЬКОТАТАРСЬКІЙ МОВАХ

Сучасний соціолінгвістичний контекст України, де кримськотатарська мова активно інтегрується в освітній та інформаційний простір, вимагає створення точних лінгводидактичних інструментів. Пріоритетним напрямом тут є дослідження граматичної системи, зокрема синтаксичних структур. Саме тому зіставний аналіз причинних сполучників української та кримськотатарської мов дозволяє ефективно використовувати мовну базу студентів для швидкого опанування міжпредикативних зв'язків.

Метою роботи є аналіз семантико-структурних особливостей цих сполучників та визначення їхньої еквівалентності для оптимізації навчання.

Теоретичні засади дослідження

Підґрунтям розвідки стали напрацювання української синтаксичної школи. Так, праці І. Вихованця та К. Городенською закладено розуміння сполучників як семантичних маркерів. Особливо продуктивним для нашого аналізу є підхід А. Лучик, яка трактує конструкції типу «*через те, що*» як синтаксичні «еквіваленти слова» — ця концепція ідеально корелює з кримськотатарськими аналітичними моделями.

Паралельно з цим, кримськотатарська мовознавча традиція (А. Метов, А. Емірова) пройшла шлях від загального опису до глибоких студій Е. Акмоллаєва та Л. Селенділі. Саме концепція мікро- та макросинтаксису останньої дозволяє детально розібрати специфіку післяйменникових моделей, що є ключовими для вираження причинності.

Зіставний аналіз каузальних конструкцій

Українська мова оперує як простими (*бо, адже*), так і складеними (*через те, що, у зв'язку з тим, що*) сполучниками. Натомість у кримськотатарській мові причинність реалізується переважно через аналітико-синтетичні моделі: «*-ğanı / -geni + içün*», «*-ğanından + sebep*», а також власне сполучники «*çünki*» та «*madem ki*».

Встановлено такі основні відповідності:

- Українське **«тому що»** функційно тотожне кримськотатарському **«çünki»**.
- **«Через те що»** знаходить відповідник у моделі **«-ğanı içün»**.
- Офіційне **«у зв'язку з тим, що»** корелює з **«munasebetinen»**.

Стилістична диференціація та лінгводидактика

Вибір конструкцій залежить від дискурсу: якщо в публіцистиці домінують **«çünki»** та **«-ğanı içün»**, то офіційний стиль тяжіє до **«munasebetinen»** та **«dolay»**. **Така диференціація** має пряму лінгводидактичну цінність, адже дозволяє студентам не просто перекладати слова, а формувати навички академічного письма та природного мовлення.

Висновки

Попри структурні розбіжності мов, існують стійкі семантичні паралелі між каузальними конструкціями.

Українська синтаксична теорія (зокрема концепція еквівалентів слова) є ефективним інструментом для опису кримськотатарських моделей.

Отримані результати стануть базою для створення нових підручників та програм, що полегшать вивчення кримськотатарської мови як іноземної.

ЛІТЕРАТУРА

- Akmollayev, E. S.** (1989). Къырымтатар тильнинъ амелияты [Укитувчи].
- Luchyk, A. A.** (2004). Складені сполучники в українській мові: структура, семантика, функції. Київ.
- Vykhoanets, I. R.** (1993). Граматика української мови. Синтаксис. Київ: Либідь.

Людмила АРХИПЕНКО,

кандидат філологічних наук, доцент,
Харківський національний економічний
університет імені Семена Кузнеця

ТЕРМІНОЛОГІЧНА ВЕРТИКАЛЬ: ЯК МОВА СТРУКТУРУЄ ЦИФРОВУ РЕАЛЬНІСТЬ

Сучасний світ, що пульсує технологічним прогресом, неможливо уявити без диджитал-процесів. Україна перетворила цифровізацію на державну доктрину. Розпочавши з ідеї в 2018-му та отримавши профільне міністерство в 2019-му (Міністерство цифрової трансформації України),

держава до 2026 року побудувала одну з найбільш передових GovTech-систем у світі. Науковий, державно-управлінський та публіцистичний дискурси стрімко наповнилися термінологією, пов'язаною з глобальним технологічним поступом. За спостереженнями Т. Осіпової, саме «екстралінгвальні чинники (швидке впровадження та вдосконалення новітніх технологій, посилення загального потоку інформаційних та технологічних оновлень, активне проникнення процесів цифровізації в усі сфери суспільного життя) зумовлюють оперативне засвоєння нових понять мовцями та використання нової термінології поза межами наукового й професійного спілкування <...>» (Осіпова, 2025: 699).

У часи всебічної цифровізації суспільства, особливого значення набуває дослідження спеціальних лексичних систем, оскільки понад 80 % лексичних новотворів припадає саме на наукові й професійні сфери, «<...> ігнорування в мовознавчих дослідженнях спеціальної лексики призведе до неповного, усіченого відображення мовних складників, із обірваними зв'язками між окремими шарами лексики» (Архипенко & Мельник, 2023: 632). Спільна семантична основа й зовнішня схожість номінацій цієї сфери потребують уважності, оскільки вони не завжди синонімічні й позначають принципово різні етапи та рівні технологічного освоєння дійсності, а відтак потребують чіткої лінгвістичної делімітації.

Аналіз тріади ключових одиниць – *оцифрування*, *цифровізації* та *цифрової трансформації* – у терміносистемі цифрового суспільства, що виструнчується в українському спеціальному лексиконі й засвідчує «<...> безпрецедентне зростання кількості неологізмів у мові, які в основному позначають спеціальні термінологічні поняття» (Архипенко, 2020: 112), доцільно здійснювати комплексно: кризь призму їхнього етимологічного походження, словотвірних моделей, сполучуваності та рівня абстракції семантичного ядра. Такий підхід дозволяє побачити, як мова не лише називає, а й ієрархізує нову цифрову реальність.

Генеza досліджуваного термінологічного поля виводить нас до лексеми *'цифра'*. Її історія – це шлях від ідеї порожнечі до всеохопності. Слово потрапило до нас з латинської мови (*cifra*) через польську (*cyfra*), але його першоджерело – арабське *ṣifr* (صفر), що означало 'порожній' або 'нуль'. Ця початкова 'порожнеча' в сучасному світі стала фундаментом для бінарної системи кодування (0 і 1), яка тепер слугує універсальним способом передачі будь-якої інформації. Аналізуючи похідні терміни, помічаємо, як їхня структура відображає зростання складності: корінь визначає сам код, а форманти (префікси й суфікси) додають інформацію про його рух, розмір та місце в системі.

На найнижчому рівні ієрархії перебуває термін *оцифрування*. Це віддієслівний іменник, утворений за класичною українською префіксально-суфіксальною моделлю *о- + цифр + -уванн-я*. Префікс 'о-' вказує на те, що дія охоплює об'єкт повністю, а суфікс '-ування' означає саму операцію. У семантичному аспекті це суто технічна маніпуляція: переведення аналогового сигналу чи фізичного носія в цифровий формат без корекції змісту чи функцій об'єкта. Цей термін має найнижчий рівень абстракції та чітко обмежену сферу застосування – інженерію, архівну справу та технічну підтримку.

Наступний крок термінологічної еволюції вже на системному рівні – *цифровізація*. Слово утворене від прикметникової основи *цифровий* за допомогою суфікса *-ізація* (від лат. *-izatio*), що традиційно слугує для позначення масштабних процесів або переходу до нового системного стану. Якщо попередній етап описував роботу з даними, то цей описує зміни в методах роботи. Лінгвістично це підтверджується високою валентністю слова: воно активно поєднується з назвами різних соціальних сфер (освіти, медицини, державного управління тощо – *цифровий освітній контент, цифрова діагностика, цифрові публічні послуги*). Технологія виступає не просто інструментом, а середовищем, що змінює саму логіку взаємодії. Цей термін має середній рівень абстракції, оскільки охоплює сукупність багатьох актів оцифрування, підпорядкованих системній меті.

Стратегічний рівень вимагає парадигмальної перебудови й повного переосмислення. Найвищий рівень узагальнення представлений аналітичним терміном '*цифрова трансформація*'. Це слово, що прийшло до нас з латини (*trans-* – пере- та *formati* – утворення), буквально означає 'перетворення' або 'зміна форми' і маркує в науковому дискурсі докорінну якісну перебудову. Важливо розуміти, що акцент зроблено саме на зміні форми, тобто структури, організації чи суспільства. На відміну від простої цифровізації, яка може бути лише автоматизацією вже наявних процесів, трансформація означає створення чогось абсолютно нового, принципово інших моделей роботи (*цифровий двійник (digital twin), цифрова екосистема* тощо). Це термін найвищого рівня абстракції, що позначає світоглядний зсув, де цифрові технології стають не просто додатком, а серцевиною всієї системи.

Отже, наші спостереження дозволяють вибудувати чітко структуровану термінологічну вертикаль, у якій *оцифрування, цифровізація* та *цифрова трансформація* утворюють цілісну *тріаду* концептів, яка відображає еволюцію від первинної технічної дії до глобальної стратегічної мети. Мовна форма кожного з цих термінів не просто позначає

явище, а й розкриває його глибинний зміст та функціональну роль у конструюванні нової реальності. Чітке розмежування цих понять закладне для забезпечення прецизійності наукового дискурсу й запобігання смисловій дифузії в професійному середовищі.

ЛІТЕРАТУРА

Архипенко, Л. М. (2020). Термінологічна лексика в економічному дискурсі (на матеріалі інтернет-видання «Економічна правда»). *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації*, 31(70), № 2, Ч. 1, 112–118. DOI: <https://doi.org/10.32838/2663-6069/2020.2-1/20>

Архипенко, Л., Мельник, П. (2023). Професіоналізми й номенклатура в складі української термінологіки інформаційного права. *SLAVIA ORIENTALIS*, LXXII(3), 631–644. DOI: [10.24425/slo.2023.147524](https://doi.org/10.24425/slo.2023.147524)

Осіпова, Т. Ф. (2025). Термінологіка цифрової економіки в медіатекстах: функціональний аспект. *Вісник науки та освіти*, 10(40), 692–701. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-6165-2025-10\(40\)-692-701](https://doi.org/10.52058/2786-6165-2025-10(40)-692-701)

Ганна АСМАКОВСЬКА,

кандидат філологічних наук, доцент,
Криворізький державний педагогічний університет

Наталія ШАРМАНОВА,

кандидат філологічних наук, доцент,
Криворізький державний педагогічний університет

МЕТАФОРИЧНІСТЬ СУЧАСНОГО ФАХОВОГО ДИСКУРСУ

В українській лінгвостилістиці метафорі відводять особливе місце, а її системне дослідження в різножанрових спеціалізованих текстах функціональних стилів доводить, що цей виражальний засіб є потужним інструментом для збагачення мови і, водночас, дієвим засобом для ілюстрації нових реалій у різних дискурсивних практиках, зокрема й фахового спрямування. Метафоризація понять у царині науки, техніки й офіційно-ділового спілкування передбачає використання так званої метафоричної мови як засобу репрезентації концептуальних структур і картин світу, у яких засвідчено опис, оцінку та загальне розуміння технологічних концепцій і досвіду лінгвоносіїв. За таких умов метафоричність сучасного фахового дискурсу варто розуміти як властивість застосування метафор із повсякденного життя для концептуалізації та передачі складних абстрактних ідей, пов'язаних із процесом комунікації у професійній галузі з урахуванням його інтра- та екстралінгвальних чинників. Вочевидь, для мови за сферами спеціального використання

власлива багатоплановість і різноманітність, а сам фаховий дискурс залежно від сфери, у якій зреалізовано ситуацію фахового спілкування, варто розглядати в межах певних різновидів, як-от: академічний, військовий, гуманістичний, комерційний, масмедійний, медичний, мистецький, педагогічний, промисловий, публічний, рекламний, спортивний, технічний, тощо.

Метафора як стилістичний засіб відіграє важливу роль у будь-якому типові фахового дискурсу, впливаючи на сприйняття професійною (і не тільки) аудиторією складних теоретичних питань, дає змогу витлумачити сутність явищ, краще їх зрозуміти, оцінити і переосмислити. У сучасному українському та зарубіжному мовознавстві питанням метафоризації присвячено низку досліджень (М. Блек, В. Борисов, Х. Дацишин, М. Джонсон, Т. Доній, С. Єрмоленко, Дж. Лакофф, Л. Мосієвич, А. Овсієнко, О. Тищенко, Н. Шарманова та ін.).

Використання метафор у фаховому дискурсі має стратегічне для науки та професійного розвитку значення у зв'язку з їхнім текстотвірним та стилетвірним потенціалом. Це здатність апелювати до емоційного інтелекту фахівця, його когнітивних процесів, критичного мислення та академічної креативності, що є особливо актуальним під час глобальних трансформацій світу в сучасних геополітичних умовах та історико-культурному й соціально детермінованому контексті.

Мета дослідження – окреслити онтологічні риси метафоричності в дискурсивних практиках фахового спрямування.

У словнику зі стилістики української мови зазначено, що метафора – це «троп, побудований на вживанні слів у переносному значенні на основі подібності за кольором, формою, призначенням» (Грещук, 2023 : 40). Подібне витлумачення є традиційним, прийнятним для розуміння цього виражального засобу у фаховому мовленні. Дослідники зауважують, що в основі метафори лежить лінгво-креативна асоціація, ґрунтована на двоплановій спрямованості, а саме: на об'єкт наукового пізнання та відбір стилістичного ресурсу мови (Чабаненко, 2002 : 7). В. Чабаненко акцентує: «звичайне порівняння часто не задовольняє мовця (автора) – і він вдається до метафори. Кожна метафора, як експресивний мовний засіб, є складним утворенням, що спирається на асоціацію за аналогією, та на різні конотативні відтінки значення. Створення метафор – це художньо-естетичний процес не тільки пошуку образності, а й подібності реальних предметів та явищ» (Чабаненко, 2002 : 12).

Варто наголосити, що в новітніх студіях з когнітивної лінгвістики мова постає як інструмент пізнання, а метафора – як один із ментальних механізмів світорозуміння. Тому метафоризацією можемо

вважати складний когнітивний процес продукування й установаження асоціативних зв'язків між наявними процесами, явищами, предметами об'єктивного світу та генералізації їх у нові поняття. Процес метафоризації в кінцевому результаті передбачає набуття фаховими комунікативними практиками такої дискурсивної риси, як метафоричність. Для професійно орієнтованих текстів ключовою є когнітивна якість метафоричності мовних одиниць, утворена на основі асоціативних імплікацій однієї пізнавальної моделі щодо іншої, коли сутність нової реалії вводиться у когнітивну сферу досвіду мовної особистості фахівця.

Стрімкий розвиток сучасних інформаційних технологій спричинив активне зростання фахових метафор у багатьох галузях науки і техніки. Семантична диференціація за галузевим критерієм репрезентує актуалізовані метафори в окремих видах фахового дискурсу. Наприклад: *пілотний проєкт, освітній вектор, джерело знань, рекреаційно-туристичне середовище, зелений туризм, витік інформації, розщеплення присудка, обвал фондової біржі, падіння цін, інформаційна супермагістраль, робочий стіл, мережевий маркетинг, руйнування стереотипів, магнітна подушка, магнітна буря, зародження цивілізації, звуження аортального клапана, загартована сталь, бронхіальне дерево, генеалогічне дерево, коліна чашечка, шийка зуба, копіювання ДНК, гравітаційний колодязь, міністерство війни* тощо. Вважаємо, що у вивченні метафоричності як наскрізної якості фахового дискурсу варто звертати увагу на основні концептуальні сфери і метафоричні моделі, що підкреслюють текстотвірний потенціал лінгвоодиниць та є важливими для формування наукового світогляду.

Метафоричність у фахових текстах є не маргінальним явищем, а репрезентантом пошуку оригінальних, інноваційних форм осмислення когнітивної інформації, що полегшує розуміння та поширення сучасних наукових концепцій.

Отже, перспективу дослідження вбачаємо в можливості поглибленого теоретичного розуміння та прикладної інтерпретації метафори як результату складних когнітивних процесів, засвідчених у фахових дискурсивних практиках.

ЛІТЕРАТУРА

Асмаковська, Г. Г., Шарманова, Н. М. (2025). Стилістичні тропи. У Ж. В. Колоїз (Ред.), *Сучасний художній дискурс: мовностилістичний вимір : колективна монографія* (с. 269–370). Кривий Ріг : ФОП Маринченко С. В.

Грещук, В. (Ред.). (2023). Стилістика української мови. Короткий словник термінів. Івано-Франківськ : НАІР.

Чабаненко, В. А. (2002). Стилістика експресивних засобів української мови : монографія. Запоріжжя : ЗДУ.

Андрій БАБЕНКО
аспірант кафедри стилістики
та мовної комунікації,
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка

ТЕКСТИ ФІНАНСОВОЇ РЕКЛАМИ В АСПЕКТІ СУЧАСНОЇ МЕДІА- ТА ЮРИСЛІНГВІСТИКИ

Тексти фінансової реклами є динамічним сегментом масової комунікації, у яких поєднуються функції інформування, переконання, аналітики і впливу. Як відомо, реклама «пропонує готові рішення певних проблем, навчає, впроваджує автоматичну стандартну поведінку (переважно при купівлі товарів, голосуванні, пропагуванні цінностей), нав'язує певний стиль життя (пропонуючи певні послуги / товари) і навіть мовленнєві шаблони при спілкуванні (мовні штампи та кліше у вигляді слоганів та окремих висловлень міцно «вкорінились» у лексикон споживачів)» (Кутуза, 2012 : 139). Рекламні тексти відтак розглядаються як своєрідні моделі повідомлення, що працюють у режимі довіри, маніпулятивного фактора та зони відповідальності перед реципієнтом – споживачем товару / послуги. Фінансові медіатексти, у свою чергу, дедалі частіше функціонують як комунікативні моделі взаємодії між інституцією та адресатом, оскільки в таких текстах поєднуються рекламна переконувальність, інформаційне розкриття маркетингових умов і регуляторні вимоги до прозорості.

Матеріал фінансової реклами, зібраний нами за 2025 рік, дає підстави розглядати її як маніпулятивний репрезентант фінансового дискурсу, у межах якого конструюються дихотомічні корелятиви *довіра / недовіра, добро / зло, логічність / алогічність* тощо. Відтак конструюється образ інституційної надійності (напр., банківської сфери, фінансових груп, бізнесових структур та ін.), що реалізується комунікативними тактиками – близькості до реципієнта, емоційної надбудови, ідентифікації з аудиторією та ін. через лаконічні конструкції та своєрідну композиційну будову, пошук «правильних» мовних формул, залучення фактологічної аналітики для більшої переконливості.

Нормативне визначення реклами у сфері фінансових послуг та доповнення дефініції в реаліях динаміки ринку («Про рекламу», 2024) дозволяють говорити про нові вимоги до реклами в контексті еволюції медіапростору, диджиталізованих форм його реалізації, пошуку нових методів впливу на цільову аудиторію, трансформації медійного ринку в бік спрощеності й доступності для реципієнта.

Нами пропонується новий ракурс опису дослідницьких підходів до фінансової реклами (передусім медіа- та юрислінгвістичного), що полягає в уточненні критеріїв успішності мови реклами, зокрема фінансової, а також аналіз мовних маркерів впливу, домінуючих у текстах фінансової реклами. Йдеться про імперативні конструкції, оцінні номінації, мовні штампи та кліше, слогани як стали комунікативні форми, пресупозиції і механізми текстової лаконічності, що й створюють ефективний фінансовий медіатекст для подальшого його впливу на цільову аудиторію. В сучасній медіалінгвістиці (Теорія медіалінгвістики, 2025) такі медіатексти розглядаються як регульовані комунікативні конструкції, в яких поєднується мовна креативність, стратегії впливу та сугестивний потенціал для зрозумілості потенційним споживачем.

Інноваційний потенціал фінансових текстів пов'язується зі появою цифрових медіажанрів, інтерактивною комунікацією, а також із входженням спеціальної лексики у масовий ужиток. У текстах фінансової реклами, отже, домінує стратегія формування довіри шляхом поєднання раціональних аргументів із емоційно маркованими мовними засобами, що зближує учасників фінансової медіакомунікації. Мовна організація таких текстів демонструє, з одного боку, тенденцію до стандартизації, домінації мовних штапів і кліше та інтенсифікацію спрощеності подачі складних понять, з іншої сторони, – легкість інтерпретації комунікативних формул, нагромадження оцінних номінацій, стилістичних тропів і фігур, які створюють комфортність для споживачів / реципієнтів у сприйнятті інформації. Юридичний регулятор фінансової реклами часто формалізує композиційність текстів (номінальне виконання вимог закону), натомість їх автори закладають нові смисли, що можуть бути неоднозначно інтерпретовані масовим реципієнтом. Логічним, таким чином, є розширення дослідницького поля вивчення рекламних медіатекстів фінансового спрямування, що потребують комплексного міждисциплінарного осмислення в аспекті сучасної медіа- та юрислінгвістики, орієнтованих на виявлення мовних механізмів впливу, маніпуляції та правової коректності фінансових повідомлень. Такий підхід уможлиблює не лише опис лінгвістичної специфіки фінансової реклами, а й вироблення критеріїв її відповідності принципам прозорості, відповідальності та захисту інтересів споживача / реципієнта.

ЛІТЕРАТУРА

Кутуза, Н. (2014). Формула впливу рекламного дискурсу. *Одеський лінгвістичний вісник*, 3, 138–145.

«Про рекламу» : Закон України (2024). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3136-20#Text>

Шевченко, Л. І. & Сизонов Д. Ю. (2025). *Теорія медіалінгвістики*: підручник (2-ге вид., доп. і перероб.). Київ: Ліра-К.

Анастасія ЛЕВЧЕНКО,
аспірантка кафедри української мови
та мовної підготовки іноземців,
Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова

КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ВЗАЄМОДІЇ З АУДИТОРІЄЮ В МЕРЕЖЕВОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ FACEBOOK-ПУБЛІКАЦІЙ)

Цифровізація культурного простору істотно трансформувала моделі комунікації між культурними інституціями та їхньою аудиторією. Соціальні мережі стали не лише каналом поширення інформації, а й середовищем формування інтерактивної взаємодії, де культурні установи конструюють власний публічний образ і вибудовують стратегії підтримки іміджу та залучення користувачів і користувачок. У цьому контексті художні музеї функціують як активні суб'єкти мережевого дискурсу, що поєднує інформативний, іміджевий та інтерактивний складники. Опрацювання стратегій взаємодії з аудиторією в соціальних мережах дає змогу виявити особливості функціонування інституційного дискурсу в цифровому середовищі та визначити тенденції розвитку сучасної музейної комунікації.

Мережевий дискурс трактують як різновид комунікативної практики, що характеризується інтерактивністю, мультимодальністю й гібридністю жанрових форм. Значну увагу приділяють поняттям комунікативної стратегії та стратегіям як способам досягнення прагматичної мети адресанта/адресантки в умовах цифрової взаємодії. Окремі праці присвячені інституційному дискурсу різних типів установ, однак комунікативні механізми взаємодії художніх музеїв з аудиторією в соціальних мережах потребують подальшого системного аналізу, що й зумовлює наукову доцільність дослідження.

Мета роботи – визначити та схарактеризувати комунікативні стратегії взаємодії з аудиторією в мережевому дискурсі Одеського національного художнього музею (далі – ОНХМ) на матеріалі Facebook-публікацій.

Аналіз публікацій в Facebook засвідчує, що комунікація музею з аудиторією реалізується через комплекс взаємопов'язаних стратегій. Доцільним є використання цієї мережі, адже Facebook не має обмежень щодо обсягу повідомлень і використовується задля аргументації та висловлення власної позиції. Основними жанрами комунікації є допис і коментар (Швелідзе, 2020).

Музей представлений в інтернет-просторі й має офіційні сторінки в соцмережах. Сторінка в мережі Facebook розташована за адресою: <https://www.facebook.com/ofam.org.ua>. Її створено 16 лютого 2016 року, тобто вона існує понад 10 років. Паралельно контент представлено в соціальних мережах Instagram, Threads, X, TikTok та на сайті та відеосервісі YouTube.

Основна інформація про музей подана в профілі сторінки двома мовами – українською та англійською: «*Одеський національний художній музей • Зберігаємо та популяризуємо художні скарби Одеси • Odesa National Fine Arts Museum • We aim to share the spirit of Odesa art movements and to preserve art as itself*». Громадська позиція музею з 2017 року, тобто з часу, коли музей очолив Олександр Ройтбурд, є проукраїнською. Ця позиція тільки посилилася під час повномасштабного вторгнення росії на територію України.

На сторінці регулярно з'являються анонси виставок, відгуки відвідувачів та відвідувачок, привітання митців та мисткинь, а також інформаційні дописи про виставкові проекти і колекцію музею. Увагу зосереджено на дописах з 2022 року, починаючи з 1 січня, тобто охоплено період до повномасштабного вторгнення й період після 24 лютого 2022 року. Було розглянуто понад 100 дописів і коментарів, представлених на офіційній сторінці Одеського художнього музею.

По-перше, інформативна стратегія спрямована на повідомлення про виставки, освітні заходи, культурні події. Вона реалізується через нейтральну або помірно оцінену лексику, чітку структурованість тексту та використання фактичних даних (дати, час, місце проведення).

По-друге, іміджева стратегія передбачає формування позитивного образу музею як сучасного культурного простору. Для цього використовуються оцінні характеристики, емоційно забарвлена лексика, апеляція до культурної значущості подій, а також візуальні елементи, що підсилюють вербальний компонент.

По-третє, інтерактивна стратегія забезпечує залучення аудиторії до активного діалогу та зворотного зв'язку (Capriotti, 2024). Вона реалізується через звертання до читача, використання запитальних конструкцій, імперативних форм, закликів до коментування та поширення дописів. Важливу роль відіграють також невербальні засоби – емодзі, хештеги, графічні акценти, що посилюють експресивність повідомлень і сприяють персоніфікації комунікації.

Отже, на офіційній сторінці ОНХМ фіксуємо контент вербально-невербального типу, який визначаємо як полікодовий. Мережевий дискурс Одеського національного художнього музею характеризується

поєднанням інформативності та прагнення до емоційної взаємодії з користувачами та користувачками. Комунікативні стратегії спрямовані не лише на трансляцію культурного контенту, а й на формування спільноти навколо музею як культурної інституції та залучення громади.

ЛІТЕРАТУРА

Белова, А. Д. (2004). Комунікативні стратегії і тактики: проблеми систематики. *Мовні і концептуальні картини світу*, 11–16.

Швелідзе, Л. Д. (2020). Кооперативні комунікативні стратегії взаємодії в соціальних мережах (на матеріалі дописів українських та американських користувачів). *Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації*, 31(70), № 4, 42–51.

Capriotti, P., Carretón, C., & Zeler, I. (2024). Exploring interactivity strategies in social media communications of leading universities: A cross-continental study. *SAGE Open*, 14(2). URL: <https://doi.org/10.1177/21582440241259399>.

Лукаш МАЛЕЦЬКИЙ,

доктор філософії з лінгвістики (PhD), ад'юнкт,
Університет ім. Адама Міцкевича в Познані,
Польща

МОВА ФАЛЬШІ В СУЧАСНОМУ МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ: ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ

У сучасному публічному спілкуванні особливе місце посідають мовні засоби, за допомогою яких позначають неправду, сумнівну інформацію та різні форми маніпуляції. Одним із найпомітніших виразів такого типу є *fake news*. Сьогодні він функціонує не лише як назва неправдивого повідомлення, а й як мовний засіб оцінювання, заперечення та підриву довіри до певного повідомлення, джерела або мовця. Саме тому це явище варто розглядати не тільки в медійному, а й у лінгвістичному аспекті.

У центрі уваги цієї доповіді – мова фальші в сучасному медійному дискурсі. Матеріалом дослідження є сучасні польськомовні публіцистичні тексти: журналістські матеріали, інтернет-публікації, коментарі та інші висловлювання, у яких уживаються одиниці *kłamstwo*, *fake news*, *nieprawda*, *dezinformacja*, *manipulacja*. Отже, доповідь підготовлена українською мовою для потреб конференції, але аналіз стосується польського мовного матеріалу. Такий вибір не є випадковим, оскільки саме в польському публічному дискурсі вираз *fake news* в останні роки став дуже частотним і почав уживатися в різних значеннях та комунікативних ситуаціях.

Короткий огляд наукової літератури показує, що проблема неправди в мові описується з різних перспектив. У мовознавчих працях увага зосереджується на семантиці назв неправди, на прагматичних умовах брехні та на способах мовного впливу. У дослідженнях, присвячених сучасним ЗМІ, підкреслюється також роль цифрового середовища, швидкого поширення повідомлень і послаблення традиційних механізмів перевірки інформації. Саме поєднання цих підходів дає змогу розглядати *fake news* не тільки як інформаційне явище, а й як мовний та дискурсивний факт.

Мета дослідження – показати, як у сучасному польському медійному дискурсі простежуються і оформлюються уявлення про неправду, недостовірність і втрату довіри. Важливою вихідною тезою є думка, що брехня (*kłamstwo*) і фейкові новини (*fake news*) не можна зводити лише до простого протиставлення «правдиве/неправдиве». У багатьох випадках ідеться не тільки про зміст повідомлення, а й про намір мовця, спосіб організації висловлювання, емоційний тон, а також про те, який ефект це висловлювання має на адресата. Саме тому поняття мови фальші пов'язується тут не лише з номінацією неправди, а й з ширшим комунікативним механізмом створення сумніву, недовіри та оцінки.

Особливу увагу буде звернено на те, що *fake news* у багатьох випадках не є лише нейтральною назвою хибної інформації. У реальному вживанні він часто набуває ширшого значення і виконує прагматичну функцію: допомагає поставити під сумнів правдивість повідомлення, дискредитувати співрозмовника або знецінити цілий тип висловлювань. У цьому сенсі *fake news* виступає не тільки як одиниця номінації, а й як етикетка, за допомогою якої мовець оцінює повідомлення та займає певну позицію в публічній суперечці. Таке вживання показує, що мова фальші є важливою частиною сучасної боротьби за довіру в медійному просторі.

У доповіді передбачено аналіз кількох важливих аспектів. По-перше, буде розглянуто семантичний обсяг виразів, що називають неправду в сучасному польському дискурсі, та їхню взаємодію. По-друге, увагу буде зосереджено на контекстах уживання одиниці *fake news* і її зв'язках із такими словами, як *kłamstwo*, *nieprawda*, *dezinformacja*, *manipulacja*. По-третє, важливим елементом стане прагматичний аспект, тобто питання про те, як ці одиниці діють у конкретному висловлюванні та яку роль відіграють у формуванні оцінки. Окремо буде враховано й те, що неправдива або спотворена інформація часто подається у формі відносно цілісної та емоційно насиченої розповіді. Саме така форма

робить її переконливою для частини аудиторії і дає змогу конкурувати з повідомленнями, які спираються на факти.

Пропонований підхід спирається на переконання, що мова фальші не зводиться лише до опису об'єктивно хибного змісту. Йдеться також про способи мовного конструювання недовіри, сумніву та заперечення. У сучасному медійному дискурсі важливу роль відіграють повтор, емоційне підсилення, категоричні оцінки, посилення на загрозу, страх або недовіру до інституцій. Такі елементи не завжди створюють відверто неправдиве повідомлення, але вони можуть формувати відповідну інтерпретацію подій і впливати на сприйняття реальності. У цьому сенсі мова фальші пов'язана не лише з окремими словами, а й з ширшими моделями медіакомунікації.

Пропонована доповідь має лінгвістичний характер і поєднує семантичні, прагматичні та дискурсивні підходи. Така перспектива дає змогу побачити, що назви неправди в сучасному медійному дискурсі виконують не лише номінативну функцію. Вони також беруть участь у творенні соціальних оцінок, у боротьбі за довіру та в інтерпретації публічної реальності. Аналіз польськомовного матеріалу дає можливість показати, як англійське за походженням вираження *fake news* вбудовується в сучасну польську мову, розширює сферу вживання і починає конкурувати з традиційними назвами неправди. Саме тому дослідження мови фальші є важливим для сучасної лінгвістики, медіадосліджень і вивчення публічної комунікації.

ЛІТЕРАТУРА

- Antas, J.** (1999). O kłamstwie i kłamaniu. *Studium semantyczno-pragmatyczne*. Kraków: Universitas.
- Bąkiewicz, K.** (2019). Wprowadzenie do definicji i klasyfikacji zjawiska fake news. *Studia Medioznawcze*, 20(3), 280–289.
- Pajdzińska, A.** (2014). *Kłamstwo i jego językowe wykładniki w polszczyźnie*. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
- Rosińska, K.** (2021). *Fake news. Geneza, istota, przeciwdziałanie*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Tokarz, M.** (2006). *Argumentacja, perswazja, manipulacja*. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
- Wierzbicka, A.** (2006). *Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne*. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Мирослава МАМИЧ,
доктор філологічних наук, професор,
Національний університет «Одеська юридична академія»

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ МОВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ В СУЧАСНОМУ ДИСКУРСИВНОМУ ПРОСТОРІ

У сучасному глобалізованому та медіатизованому суспільстві мова виступає не лише засобом комунікації, а й потужним інструментом конструювання соціальної реальності. Трансформаційні процеси, що охоплюють усі рівні мовної системи, активно проявляються у різних типах дискурсу. Ці процеси зумовлені взаємодією соціальних, когнітивних, технологічних та інституційних чинників, що впливають на зміст, структуру, стиль та функціональність мовлення (Селіванова, 2010 : 602).

Актуальність дослідження обумовлена необхідністю системного аналізу мовних змін у контексті сучасного дискурсивного простору. Особливу увагу привертають процес неологізації, прагматичні зсуви, варіативність норм, а також їхня диференційована реалізація в різних сферах суспільного життя.

Дослідження мовного функціонування в сучасних дискурсах охоплюють як класичні фундаментальні роботи, так і новітні наукові здобутки останніх років. У теоретико-методологічній площині класичні праці Ф. Бацевича заклали основи розуміння дискурсу як соціально зорієнтованого явища. Дослідження 2020-х років фокусуються на технологічних, соціальних і мультимодальних аспектах мовних трансформацій (Жалко, 2025).

Виявлення трансформацій мовного функціонування в сучасному дискурсивному просторі, аналіз чинників цих змін і специфіки їх прояву у різних типах дискурсу є метою нашого дослідження.

Зазвичай під функціонуванням мови розуміють реалізацію мовної системи в конкретних актах комунікації відповідно до їхніх прагматичних, соціальних і когнітивних параметрів. Такий підхід акцентує увагу не лише на структурних властивостях мовних одиниць, а передусім на їхній комунікативній доцільності.

У сучасній науці простежується кілька інтерпретацій цього поняття. Функціонально-стилістичний підхід пов'язує функціонування мови з її диференціацією за сферами вживання та стилями (Селіванова, 2010 : 412), прагмалінгвістичний – акцентує на інтенційності мовців, комунікативних стратегіях і ефектах впливу (Бацевич, 2004 : 92), когнітивно-дискурсивна перспектива розглядає функціонування мови як процес

конструювання знання й соціальної реальності в комунікації. Поєднання цих підходів дає змогу комплексно описати сучасні мовні процеси.

Поширення дискурсивної парадигми зумовило переорієнтацію лінгвістичних досліджень із аналізу ізольованих мовних одиниць на вивчення їхнього функціонування в реальних комунікативних практиках. У межах цієї парадигми мовні зміни розглядають як результат взаємодії лінгвальних і позалінгвальних чинників – соціальних, технологічних, культурних і когнітивних. Даючи змогу простежити, як трансформації суспільства відображаються в мовленні, дискурсивна парадигма виступає ефективною методологічною рамкою для аналізу динаміки мовного функціонування в сучасному комунікативному просторі.

Дослідження трансформацій мовного функціонування потребує комплексного методологічного інструментарію. Базовими є методи дискурсивного аналізу, що дають змогу виявити взаємозв'язок мовних форм із комунікативними намірами та соціальним контекстом. Важливу роль відіграє також контекстуально-інтерпретаційний аналіз, спрямований на встановлення прагматичних смислів мовних одиниць (Бацевич, 2004 : 145).

Одним із провідних чинників трансформації мовного функціонування на початку XXI ст. є стрімка цифровізація комунікативного простору. Цифрове середовище не лише розширює канали передачі інформації, а й істотно змінює структуру мовленнєвої взаємодії, сприяючи формуванню нових жанрів, форматів і стратегій комунікації.

У цифровому дискурсі спостерігається посилення тенденцій до економії мовних засобів, гібридизації вербальних і невербальних компонентів, а також до зростання мультимодальності повідомлень. Саме тому цифрове середовище стимулює активні процеси неологізації, зокрема через проникнення техно- та інтернет-лексики в різні типи дискурсу.

Глобалізація комунікації сприяє інтенсивному міжмовному та міжкультурному обміну, що зумовлює помітні зміни у функціонуванні мов. Зростає мобільність термінології, активізуються запозичення, посилюється вплив англійської мови як глобальної лінгва франка. Унаслідок цього відбувається розширення варіативності мовних засобів і формування гібридних дискурсивних практик.

Міжкультурна взаємодія також змінює прагматичні параметри комунікації: трансформуються норми ввічливості, аргументаційні моделі, жанрові очікування.

Когнітивно-прагматичний вимір змін пов'язаний із трансформацією комунікативних інтенцій та стратегій. Сучасний адресант дедалі частіше орієнтується на швидкий перлокутивний ефект, емоційне

залучення адресата та інтерактивність комунікації. Когнітивні процеси категоризації та концептуалізації нових реалій стимулюють появу інноваційних номінацій і переосмислення наявних мовних одиниць, що є важливим механізмом мовної динаміки.

Суттєвий вплив на трансформацію мовного функціонування здійснюють інституційні дискурси, у межах яких формуються специфічні норми мовлення. Так, правовий дискурс, демонструючи тенденцію до стандартизації, водночас зазнає впливу євроінтеграційних процесів. У свою чергу, масмедійний дискурс характеризується підвищеною динамічністю, експресивністю та відкритістю до інновацій. Освітній і науковий дискурси перебувають під впливом міжнародної академічної комунікації, що сприяє активному проникненню англіцизмів і уніфікації термінології. У професійних сферах (ІТ, маркетинг, психологія тощо) формуються вузькоспеціалізовані субдискурси з власними нормами мовного функціонування, які згодом можуть поширюватися на ширший комунікативний простір.

Отже, трансформації мовного функціонування в сучасній комунікації мають комплексний характер і зумовлені взаємодією технологічних, глобалізаційних, соціально-когнітивних та інституційних чинників, що визначають динаміку сучасного дискурсивного простору.

ЛІТЕРАТУРА

Бацевич, Ф. С. (2004). *Основи комунікативної лінгвістики* : підручник. Київ : ВЦ «Академія».

Жалко, Т. Й. (2025). Трансформація комунікативних норм у молодіжному інтернет-дискурсі: лінгвокультурний аналіз. *Академічні студії. Серія «Гуманітарні науки», 2*, 104 – 109.

Селіванова, О. О. (2010). *Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми* : підручник. Полтава : Довкілля.

Павло МЕЛЬНИК,

аспірант кафедри української мови
імені професора Л. А. Лисиченко,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди

ВІД МЕТАФОРИ ДО ФРАЗЕОЛОГІЗМУ: ТРАНСФОРМАЦІЇ МОВНИХ ОБРАЗІВ У ДИСКУРСІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА

Юридична фразеологія постає як результат вторинної номінації, у межах якої загальномовні метафоричні моделі проходять процес термінологізації. Як зазначає Т. Осіпова, досліджуючи механізми творення

номінацій, фахівці фіксують «наявність так званих перехідних явищ, зокрема семантичних зрушень, семантичних операцій, метонімічних та метафоричних переносів тощо, зумовлених відповідними асоціативними, конотативними зв'язками», що безпосередньо впливають на моделювання прагматичного значення (Осіпова, 2017 : 185). Саме ці асоціативні зв'язки дозволяють метафорі виконувати не лише експресивну, а й когнітивну функцію, забезпечуючи концептуалізацію нових правових явищ шляхом перенесення значення з фізично відчутної сфери на абстрактну цифрову реальність. Відповідно, юридичні фразеологізми формують специфічну професійну картину світу, у якій інформація осмислюється через тілесні, просторові та причинно-наслідкові образи, зрозумілі адресатові правової комунікації.

У межах когнітивної лінгвістики такі фразеологічні одиниці можна розглядати як мовні репрезентації концептів, що структурують правове мислення. Вони виконують функцію семантичних 'якорів', які закріплюють абстрактні норми в колективній правосвідомості та забезпечують їх стабільне відтворення в нормативних і доктринальних текстах. Саме тому юридична фразеологія – не випадкове мовне нашарування, а системний елемент правового дискурсу, що впливає на інтерпретацію правових норм і практику їх застосування. О. Лисенко зауважує, що «фразеологічні одиниці відіграють важливу роль в юридичній комунікації». Вони активно вживаються як у писемному, так і в усному мовленні правників. Юридичні фразеологізми в юриспруденції виконують функцію тлумачення норм права, мають комунікативно-прагматичний потенціал, невіддільні від моралі і сприяють розкриттю принципів законності, гуманізму та правових свобод» (Лисенко, 2024 : 29).

Дослідження фразеологічних одиниць посідає вагомe місце в працях сучасних українських мовознавців, які розглядають їх крізь призму різних дискурсивних практик. Окрему увагу функціонуванню фразеологізмів безпосередньо в мові права приділяли такі дослідники, як С. Бігун, Н. Єльнікова, Н. Разбегіна, О. Чуєшкова, О. Лисенко та інші.

Метафора з часом може стати фразеологізмом за умови, що її вживають часто й тривало. Спершу вона функціонує як індивідуальний образ, додаючи виразності опису явища. Якщо такий образ стає зрозумілим широкому колу мовців, він поступово втрачає авторську новизну й закріплюється в сталій формі. На зламі XX і XXI століть у межах становлення нової галузі права – інформаційного – в інформаційно-правовому дискурсі простежуємо таку тенденцію. Її особливість полягає в міждисциплінарному характері – вона виникає на перетині правничої, технічної та загальномовної терміносистем і покликана зробити абстрактні

інформаційні процеси зрозумілими для правового регулювання. Цей процес перетворює звичайні мовні образи на прагматичні юридичні фрейми, що визначають логіку правозастосування. Серед ключових у цьому контексті – метафора *‘стихий та простору’*: інформація осмислюється як динамічне, майже фізичне середовище, що потребує нормативного впорядкування. Зокрема, фразеологізм *витік інформації*, сформований на образі втрати герметичності, у юридичному сенсі позначає не просто технічний інцидент, а насамперед порушення встановленого режиму доступу. Аналогічно, поняття *‘інформаційного поля’* відображає уявлення про простір, у межах якого діють певні правила, що в правовій площині корелює зі сферою юрисдикції та правом держави регулювати контент. Водночас термін *‘заморожування даних’* використовує образ низької температури для позначення процесуальної заборони на будь-які операції з інформацією, забезпечуючи її незмінність як доказу в межах кримінального провадження.

Значущості набуває й метафора *‘сліду та матеріальності’*: стійкий фразеологізм *цифровий слід* прирівнює масиви електронних логів до фізичних відбитків. Це має принципове значення для ідентифікації суб'єкта правопорушення та легітимізації цифрових доказів. Так само поняття *‘інформаційного багажу’* об'єктивізує сукупність відомостей про особу, накопичених упродовж життя у віртуальному просторі; вони стають об'єктом правового захисту в контексті реалізації права на забуття, де інформація постає як обтяжлива власність, від якої особа має право відмовитися.

Водночас фразеологізм *телефонне право*, попри свою технологічну анахронічність, зберігає образ неформального владного втручання й слугує в інформаційному праві усталеним позначенням прихованої цензури чи тиску на медіа. Слід також враховувати ширший контекст функціонування таких одиниць, адже, за словами Л. Архипенко: «у сучасному інформаційному середовищі, породженому й посиленому процесами глобалізації, існує багато автономних культурно-інформаційних систем». У цьому контексті мова залишається одним із найважливіших інструментів збереження етнічної ідентичності, попри свою динамічність і відкритість до запозичень та новоутворень» (Архипенко, 2025: 186-187), що підтверджує трансформацію правової мови як частини глобального процесу пристосування ідентичності до цифрових реалій.

Отже, в інформаційно-правовому дискурсі простежується тенденція до фразеологізації метафор. Метафоричні образи поступово трансформуються у стійкі фразеологічні одиниці за умови їхнього тривалого й системного вживання. У цього процесу характер вибірковості: правова

мова асимілює лише найвлучніші номінації, тоді як інші залишаються на рівні ситуативних метафор. Така динаміка виконує важливу концептуальну функцію, оскільки сприяє онтологізації невидимих цифрових процесів і допомагає праву поступово вибудовувати стабільні поняттєві структури в нових інформаційних реаліях.

ЛІТЕРАТУРА

Архипенко, Л. М. (2025). Інтернаціоналізація національної мови як прояв глобалізаційних упливів. *Вісник науки та освіти*, 9(39), 182–192. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-6165-2025-9\(39\)-182-192](https://doi.org/10.52058/2786-6165-2025-9(39)-182-192) URL: <https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/37918>

Лисенко, О. А. (2024). Фразеологічні одиниці в межах юридичного дискурсу. *Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія»*, 22(90), 26–29. DOI: 10.25264/2519-2558-2024-22(90)-26-29

Осіпова, Т. Ф. (2017). Семантико-прагматичні процеси у сфері номінацій – вербалізаторів невербаліки: діахронно-синхронний зріз. *Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди*, 46, 183–188.

Марія МИХАЙЛЕНКО,
аспірантка кафедри української мови
імені професора Л. А. Лисиченко,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди

СТРАТЕГІЇ ТА ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОВИ ВОРОЖНЕЧІ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІТИКУМІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Повномасштабна гібридна російсько-українська війна є складним феноменом, конструктом, існування та побутування якого стало катализатором низки змін. Передусім цей вплив втілюється у трансформуванні архітектури політичної комунікації, яка, протидіючи низці інформаційних кампаній (інформаційній війні), перетворилася на поле битви. У такому унікальному середовищі головною зброєю стало не слово, а парадигма ворожих наративів, які мають викликати зневіру в українського населення, підірвати довіру останнього до уряду тощо.

Екзистенційна загроза мови ворожнечі (далі – МВ), що була позиціонована раніше як маргінальне явище, видозмінила природу свого функціонування в контексті повномасштабного вторгнення на територію України. Мовиться про інтегрування МВ у екосистему політичного дискурсу (далі – ПД) як питомого інструментарію впливу, дискредитації та тому подібного (Dovhan, 2025).

Вищезазначене дозволяє увиразнити актуальність представленого дослідження, оскільки воєнний стан є плідним підґрунтям для

гібридизації МВ як органічного етапу її розвитку. МВ виформовує цілу низку нарративів, покликаних ускладнити важкий психологічний стан українського населення. Відповідно, *метою цього дослідження* є аналіз параметризації МВ в українському політикумі та окреслення самотності виявлення цього феномену методами лінгвістичної експертизи (далі – ЛЕ).

Загальновідомою є специфічність політичної комунікації, яка видозмінюється в умовах війни, здобуваючи все більший ступінь поляризації. Так, параметризація ПД корелює з панівними ідеологічними та моральними імперативами, використовуваними для мізінформаційних, дезінформаційних та пропагандистських кампаній ворога (Єльнікова, 2025). Під час воєнного стану МВ набуває іншої параметризації, виконуючи:

1. *Мобілізаційну функцію*, завдяки реалізації якої відбувається актуалізація певних шарів населення для протидії зовнішньому ворогу (до прикладу, об'єднання навколо спільної ідеї, образу «Я» («Ми») / «Він» («Вони»). Показово, що ця функція плідно актуалізована в російській федерації, де формують образ страшних, диких, зловісних українців.

2. *Дестабілізаційну функцію*, яка полягає в порушенні соціокультурного гомеостазу суспільства заради досягнення низки політичних цілей всередині країни.

Зазначимо, що для МВ на сьогодні притаманна інтенсифікація розвитку низки гібридних форм, які, своєю чергою, мають диференційовану, інтегровану структуру. Внаслідок такої природи, неоднозначної локалізації доволі складно ідентифікувати актуальну МВ, у якій поєднано безпосередню агресію з імплікованими смисловими відтінками (іронією, сарказмом, «мовою для своїх»). Останні є виявом квазілегітимних форм МВ, питомою особливістю яких є уникання прямих деструктивних настроїв під маскою «захисту традиційних цінностей», «національної безпеки» та іншого. Здебільшого таким формам властиве оформлення під науковий (псевдоаналітичний) стиль, базою якого насправді є не питомі для нього факти, а гібридні нарративи. Часто такі форми апелюють до «здорового глузду», «природного порядку речей» та тому подібного, що доволі яскраво виявляється в роздумах самих росіян щодо України та її «штучної» природи.

Закономірно, що одним з головних інструментів локалізації МВ є ЛЕ, яка є вимогою часу: так, саме в її межах можна говорити про випрацювання чітких механізмів виявлення окресленого феномену. Головна складність проведення ЛЕ в умовах воєнного стану детермінована

розмитістю меж між допустимою різкою критикою й кримінально караною МВ. Так, під час воєнного стану МВ стає об'єктом для різного роду маніпуляцій, коли звичайна критика українським населенням певних хибних рішень може бути позиціонована як «діяльність російських ботів» тощо.

Відповідно, під час здійснення ЛЕ спеціаліст змушений враховувати не лише буквальне (пряме) значення, а дискурсивно-контекстуальне навантаження, зокрема: а) *соціополітичний контекст*: так, темпоральний компонент часто є питомим щодо вектора сприйняття тих чи інших даних; б) *соціальний статус мовця* переважно корелює з ступенем впливу і розголосу, відповідно викликаючи бурхливішу реакцію – більший потенціал до розпалювання ворожнечі, ніж коментарі пересічних українців або ж узагалі анонімізовані; в) *комунікативний ефект* пов'язаний зі специфікою аналізу інтенції на збурення негативного емоційного стану та потенційних закликів до дискримінаційних дій.

Аналіз політичного дискурсу дозволив локалізувати стрижневі стратегії реалізації МВ, які мають не випадкову, а зумисну природу їх функціонування і виформовування (Малишева, 2024). Зокрема, такі стратегії є частиною семіотичної мережі ідеологічних ресурсів комунікантів:

- *стратегія дегуманізації* актуалізована шляхом знеособлення та редукування опонента до зооморфних або об'єктивованих образів: «орки», «свинособаки», «рашисти» та інші – щодо ворога; «біомаса», «порохоботи», «зеленоботи» і тому подібні – щодо одне одного;

- *стратегія номінації (навішування ярликів)* пов'язана з використанням дескрипторів, яким властива чітка ідеологічна локалізація: так, на українському підґрунті особливо продуктивними є «ухулянт», «колаборант», «зрадник» і так далі, які трансформують складні і багатопланові соціокультурні феномени у двійкову (полярну) систему;

- *стратегія псевдологічної легітимізації* пов'язана з імплементацією раціональних елементів виправдання деструктивних (агресивних) дій: таким чином, подібний контент набуває ознак «патріотизму», стає «вимогою часу», а також логічно підводить до висновку, що «вони» (жертви-українці) самі винні у повномасштабному вторгненні.

Отже, воєнний стан є каталізатором видозмін параметризації МВ в українському політикумі: так, цей феномен еволюціонував від маргінального за природою інструменту до системного складника актуального ПД. Природа МВ на сучасному етапі є полярною: вона виконує як продуктивну (мобілізаційну проти ворога, єднання навколо ідеї перемоги й подальшого відродження), так і деструктивну (внутрішньої

поляризації, що позначена інтенсифікацією атомізації українського населення) функції.

Закономірно, що одним з головних інструментів дослідження МВ є ЛЕ, базована на семантико-текстуальному аналізі, у межах якого актуалізовано широкий екстралінгвістичний контекст. Відповідно, стрижневим завданням ЛЕ є встановлення балансу між свободою слова та захистом українського суспільства від деструктивного впливу, не допускаючи використання правових механізмів для політичних переслідувань, маніпулювання та іншого.

ЛІТЕРАТУРА

Єльнікова, Н. І. (2025). Комунікативні стратегії в умовах гібридної війни : особливості українськомовного медіадискурсу. *Мова – кордон національної безпеки: збірник тез доповідей III Всеукраїнської науково-практичної конференції* (с. 56–61). Львів: Національний університет цивільного захисту України.

Малишева, В. Г. (2024). Вербальна агресія в мережевому дискурсі: лінгвопрагматичний аспект. (Дис. ... д-ра філос.: 03 Гуманітарні науки, 035 Філологія). Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.

Dovhan, O. (2025). Evaluation of the efficiency of artificial neural network models in the process of their integration into systems for monitoring political Internet discourse. *Теорія і практика викладання української мови як іноземної, 19*, 173–185.

Неля ІКУЛІНА,
кандидат філологічних наук, доцент,
Харківський національний
автомобільно-дорожній університет

УТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В СУЧАСНОМУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Умови глобалізації, цифровізації та стрімкого розвитку інноваційних технологій зумовлюють не тільки широкий поступ технологій, а й активні трансформації науково-технічного дискурсу на користь рідномовного середовища. У цьому контексті особливої актуальності набуває проблема функціонування української мови як повноцінного інструмента продукування, репрезентації та поширення спеціалізованих технічних знань. Сучасний науково-технічний дискурс охоплює систему текстів різних жанрів академічного письма: від наукових статей, монографій, дисертаційних розвідок – до технічної документації, інструкцій, стандартів, патентів. Українська мова в цій сфері виконує не лише комунікативну, а й когнітивну, номінативну, інформаційну та культуротворчу функції.

Однією з ключових ознак функціонування української мови в науково-технічному дискурсі є її термінотворчий потенціал. Формування й унормування галузевих термінологічних систем відбуваються з урахуванням національних словотвірних традицій і відповідно до чинних міжнародних стандартів. Варто зазначити, що в останнє десятиріччя відбулося абсолютне утвердження української мови в наукових дослідженнях, адже науково-діловий підстиль наукового стилю передбачає використання державної (української) мови, та й у процесі термінотворення все більш активно використовуються власномовні ресурси (словотвірні моделі, семантична деривація). Чи означає це, що питома лексика заступає чужомовні запозичення? Не зовсім: іншомовна лексика, передусім з англійської мови, широко вживана, що пов'язано з домінуванням англломовного наукового простору. Водночас актуалізується проблема адаптації іншомовних одиниць до фонетичних, граматичних і словотвірних норм української мови, а також питання доцільності калькування чи творення питомих відповідників.

Науково-технічний дискурс характеризується високим рівнем стандартизації та регламентації мовних засобів. Для нього властиві всі ознаки наукового стилю мовлення: логічність викладу, точність формулювань, абстрактність, узагальненість і відсутність емоційно-експресивних елементів. Синтаксична організація текстів вирізняється перевагою складних конструкцій із підрядними зв'язками, широким уживанням безособових і узагальнено-особових форм, віддієслівних іменників, пасивних конструкцій. Це зумовлено прагненням до об'єктивності, нейтральності, знеособлення та відстороненості викладу.

В умовах цифрової трансформації суспільства функціонування української мови розширюється завдяки використанню її в електронних наукових базах, онлайн-виданнях, репозитаріях, програмному забезпеченні та системах штучного інтелекту. Зростає кількість українськомовних наукових журналів, електронних підручників, відкритих освітніх ресурсів. Це сприяє підвищенню доступності наукової інформації та формуванню повноцінного національного наукового інформаційного простору. Водночас актуальною залишається проблема конкурентоспроможності українськомовних публікацій у міжнародних наукометричних базах, де, на жаль, на сьогодні переважають англломовні видання.

Особливого значення набуває питання мовної політики у сфері науки й техніки. Законодавче закріплення статусу української мови як державної створює правові передумови для її активного використання

в освітній, науковій та виробничій діяльності. Заклади вищої освіти й наукові установи дотримуються мовного законодавства, обираючи українську мову як основну мову навчального процесу й внутрішньої наукової комунікації. Це сприяє формуванню фахової мовної компетентності майбутніх галузевих фахівців, розвитку культури наукового мовлення та зміцненню престижу української мови в професійному середовищі.

Водночас функціонування української мови в науково-технічному дискурсі пов'язане з низкою викликів. Серед них – інерція попередньої зросійщеної термінологічної традиції, недостатня кількість сучасних галузевих термінографічних видань і стандартів, варіативність термінів, що ускладнює уніфікацію й стандартизацію термінологічної лексики, яка є складником сучасного науково-технічного дискурсу. Крім того, швидкий розвиток новітніх технологій (інформаційних, біотехнологічних, енергетичних) потребує оперативного створення та впровадження оновленої термінологічної бази, і саме в цьому процесі важливо забезпечити баланс між міжнародною інтеграцією та збереженням національної мовної самобутності.

Сучасний науково-технічний дискурс також характеризується міждисциплінарністю, що зумовлює взаємодію різних термінологічних систем і формування новітніх навчальних дисциплін та наукових досліджень на стику різних наукових царин. Українська наукова мова демонструє здатність до інтеграції нових понять шляхом словотвірної адаптації, семантичного розширення, творення складних слів і словосполучень. Значну роль у цьому відіграють фахові спільноти, наукові школи, редакційні колеги видань, які формують практику вживання та унормування термінології.

Отже, функціонування української мови в сучасному науково-технічному дискурсі є багатовимірним процесом, що охоплює термінотворення, стандартизацію, цифровізацію та інституційне забезпечення. Українська мова виступає не лише засобом комунікації, а й інструментом концептуалізації наукової картини світу, чинником формування національної наукової ідентичності та інтеграції у світовий інтелектуальний простір. Подальший розвиток її науково-технічного потенціалу залежить від системної державної мовної політики, грантової підтримки наукових досліджень, створення сучасних термінологічних ресурсів і підвищення мовної культури фахівців.

Інна ПАВЛОВА,

кандидат філологічних наук, доцент,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди

ДІАЛЕКТИЗМИ ЯК ЗАСІБ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В СУЧАСНІЙ ПІСЕННІЙ КУЛЬТУРІ

У сучасному мовознавстві особливої уваги набувають процеси функціонування української мови в умовах активних соціокультурних змін. Одним із важливих аспектів цих процесів є популяризація мовних ресурсів, зокрема діалектної лексики, яка тривалий час перебувала поза межами активного вжитку в публічному просторі. Сьогодні діалектизми дедалі частіше використовують у різних сферах культури – музиці, медіа, соціальних мережах, вони стають засобом вираження автентичності, регіональної ідентичності, надаючи мовленню емоційної насиченості.

Особливо показовим у цьому контексті є використання діалектної мови в сучасній українській музиці. Творчість сучасної співачки ФІЇНКА, яка активно послуговується діалектизмами як у пісенних текстах, так і в повсякденному мовленні, демонструє новий етап популяризації діалектної лексики. Завдяки цьому діалектизми виходять за межі локального вжитку та набувають широкого поширення серед молоді, стаючи важливим елементом сучасної культурної комунікації.

Актуальність теми зумовлена зростанням ролі діалектизмів у сучасному культурному просторі та необхідністю осмислення їхнього впливу на популяризацію української мови. У сучасних умовах, коли питання мовної ідентичності набуває особливого значення, дослідження функціонування діалектної лексики в популярній культурі, зокрема у пісенному дискурсі, є важливим для розуміння тенденцій розвитку української мови.

Метою роботи є з'ясування ролі діалектизмів як засобу популяризації української мови в сучасній культурі. Для досягнення поставленої мети передбачено виконання таких завдань: окреслити поняття діалектизмів та їх місце в системі української мови; визначити особливості функціонування діалектної лексики в сучасному культурному просторі; проаналізувати використання діалектизмів у пісенних текстах ФІЇНКА; з'ясувати роль діалектизмів у популяризації української мови та формуванні мовної ідентичності.

Об'єктом дослідження є діалектизми як мовне явище. Предметом – особливості їх функціонування та популяризаційний потенціал у сучасній

культури (на матеріалі пісенних текстів). Матеріалом дослідження слугують пісенні тексти ФІІНКА, у яких активно використовуються діалектні елементи.

Українські музиканти активно поєднують народний фольклор із сучасним звучанням, відкриваючи його багатство новій аудиторії. Фольклор відіграє важливу роль у збереженні національної ідентичності, адже українські пісні передаються з покоління в покоління, виконуючи не лише розважальну, а й виховну функцію. Водночас мова є динамічною й неоднорідною, а одним із важливих джерел її розвитку та збагачення виступають діалектизми.

Діалект – це один із різновидів мови, що відрізняється від літературної своїми лексичними, граматичними та фонетичними особливостями й функціє на певній території.

Пісенні тексти ФІІНКА характеризуються поєднанням фольклорних елементів й активним використанням діалектної лексики, зокрема гуцульських говірок, що формує виразний індивідуальний стиль виконавиці та надає їй творчості яскравого регіонального колориту.

Укладачі словника гуцульських говірок зазначали, що «наведені фонетичні та морфологічні особливості гуцульських говірок сьогодні уже не є загальнопоширеними і по-різному виявляються в мовленні представників різних поколінь» (ГГ : 10). Однак у сучасних піснях, наприклад, у пісні «Серце гримить» можна виокремити діалектизми різних мовних рівнів, серед яких наявні лексичні одиниці: *блуд* – «неправильна помилкова думка, помилкове твердження; помилка» (СУМ). Текст насичений граматичними діалектними формами: це уживання постфікса *-си* у зворотних дієсловах (*дивиси, грійси, смійси*), *ті* – форма давального відмінка займенника *тобі*, закінчення іменника жіночого роду орудного відмінка *-ов* (*стежков*).

Серед фонетичних особливостей виокремлюємо перехід м'яких приголосних *дь, ть* у *кь, гь* (*кешко* – тяжко), заміна *-а, -йа* після м'яких приголосних на *е, и, і* (*ек* – як, *п'еть* – п'ять, *десить* – десять, *дев'ить* – дев'ять), тверда вимова закінчення в особових формах (*вхонит*).

Ужиті виконавицею діалектизми в пісенному тексті виконують кілька важливих функцій: **створюють атмосферу** (гірський колорит), **передають емоційний стан** (страх, тривогу), **підсилюють автентичність** і щирість мовлення та **слугують маркером ідентичності**. Особливе стилістичне навантаження несе діалектний рядок *«Найкежче для серці – людиною бути»*, що підсилює філософську глибину висловлювання.

Кожна пісня співачки містить низку діалектизмів, наприклад композиція «Афіни»: лексичні одиниці (*афіни* – чорниці, *царинка* – «діал. *Невеличка лука при садибі, в горах або в лісі, признач. для сінокоосу*) (СУМ), *плай* – «діал. *Стежка в горах*» (СУМ), *видіти* – «діал. *Бачити*» (СУМ), *пилуватися* – «зах. *Поспішати*» (СУМ), *кождий* – «діал. *Кожний*» (СУМ); граматичні форми – закінчення орудного відмінка іменників, та займенників -ов (*з тобов*), особові форми зворотних дієслів з постфіксом -си, -с (*проїдемоси, пилуютси, дивис*), закінчення -ут дієслів 3 особи (*кажут, ростут*); фонетичні – перехід а в і та е (*виглідає, єгидочок, ек*), буква ц передається звуком [ш] (*шо, нашо*).

Оригінальною видається пісня, яку співачка написала у співавторстві з Тауаппа і яку вони разом і виконують, оскільки вона поєднує діалектну та нормативну лексику, що створює ефект природного мовлення й водночас забезпечує зрозумілість для широкої аудиторії. Таке поєднання підсилює емоційність тексту, зберігає його автентичність і сприяє популяризації діалектних елементів у сучасному мовному просторі. Саме гуцульські говірки звучать у словах пісні «Миленський»: граматичні – дієслівна форма минулого часу із закінченням -сти (*заграли-сти*), уживання частки *най* для творення форм майбутнього часу (*най будуть*), тверде закінчення дієслівних форм -ут, закінчення -ов в оруд. відмінку займенників (*зо мнов, з тобов*), постфікс -си (*привидиласи*), лексема *легінь* – «діал. юнак, *парубок*» (СУМ).

Отже, пісні ФІЇНКА поєднують у собі сучасне музичне звучання та актуальну тематику з оригінальним мовним оформленням. Саме активне використання діалектизмів привертає особливу увагу слухачів, адже виконавиця послуговується мовою, якою говорить у повсякденному житті. Такий підхід не лише формує впізнаваний індивідуальний стиль, а й сприяє популяризації української мови через актуалізацію її діалектного багатства в сучасному культурному просторі.

ЛІТЕРАТУРА

ГГ : Закревська, Я. (Ред.). (1997). Гуцульські говірки. Короткий словник. / Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. Львів: [б.в.].

СУМ : Білодід, І. К. (Ред.). (1980–1990). Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства. К.: Наукова думка. URL: http://ukrlit.org/slovnnyk/slovnnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh

Богдан ПОЛІЩУК,
аспірант кафедри української мови
імені професора Л. А. Лисиченко,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди

МАКРОСТРАТЕГІЯ МАНІПУЛЯЦІЇ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ НОВИННОМУ ДИСКУРСІ

Корінна перебудова українського медіасередовища, спричинена вторгненням росії в лютому 2022 року, зумовила перетворення новинного дискурсу на дієвий засіб ведення інформаційної війни. Зростання інтенсивності інформаційних операцій, поширення дезінформації та потреба у формуванні консолідованої суспільної позиції зумовили активізацію маніпулятивних дискурсивних практик у новинному сегменті ЗМІ. У цьому контексті актуальним є вивчення макростратегії маніпуляції – системного, надрівневого принципу організації маніпулятивного впливу, що охоплює весь комплекс лінгвістичних тактик і прийомів в українському новинному дискурсі воєнного часу.

Попри наявність значного масиву досліджень із проблематики мовного маніпулювання у медіадискурсі, категорія макростратегії залишається недостатньо розробленою стосовно специфіки українського новинного дискурсу 2022–2025 років. У зарубіжній лінгвістиці маніпулятивні стратегії медіадискурсу активно досліджуються в межах критичного дискурс-аналізу з опорою на теоретичні постулати Т. ван Дейка, зокрема «ідеологічну квадратну модель» дихотомії «ми – вони» (Головенко, 2025).

В українській лінгвістиці останніх років виокремлюються конкретні мовні стратегії впливу: евфемізація, фреймування, апеляція до емоцій і страху, стигматизація та навішування ярликів – як складники загального маніпулятивного арсеналу медіакомунікації (Голопич & Чернова, 2025). Окремий пласт досліджень охоплює дискурсивні механізми легітимації та делегітимації суб'єктів конфлікту, конструювання колективної ідентичності й формування наративів війни у ЗМІ різних країн (Крижанівська, 2022).

Метою дослідження є виявлення та опис макростратегії маніпуляції в сучасному українському новинному дискурсі 2022–2025 років як системного явища, що інтегрує сукупність дискурсивних практик, спрямованих на когнітивний і прагматичний вплив на аудиторію в умовах повномасштабної війни.

Матеріалом дослідження слугують тексти провідних українських онлайн-видань («Українська правда», «Суспільне», «Укрінформ») за 2022–2025 роки. Методологічну основу становлять когнітивно-дискурсивний, прагмалінгвістичний та критичний лінгвістичний аналіз.

Застосування цих підходів дозволило отримати такі результати: провідною макростратегією маніпуляції в українському новинному дискурсі воєнного часу є **мобілізаційно-ідентифікаційна стратегія** – системний принцип організації дискурсу, що реалізується через координоване застосування низки підпорядкованих тактик. Вона функціонує у двох взаємозалежних векторах: (1) **консолідаційному** – спрямованому на об'єднання суспільства навколо офіційного нарративу, підтримання бойового духу та формування образу «своїх», порівн.: *Залужний: Українська Державність нині загартовується у боях (СН), У Кропивницькому відзначили День Державності: молилися за Україну та військових (СК (1)), Військові показали, як знищують штурмові групи росіян біля Костянтинівки (Укрінформ (1))*; (2) **делегітимаційному** – зорієнтованому на дискредитацію супротивника та деконструкцію ворожої системи значень, порівн.: *Окупанти атакували порт в Ізмаїлі (УП (1)), Росіяни порушили «великоднє перемир'я» 10 721 раз (Укрінформ (2)), «Орки-одноразові» та повітряні бої: окупанти на Сіверському напрямку змінили тактику бою (СД), Росіяни тортурами змушували до співпраці (СК (2)), Загарбники посилюють гуманітарну кризу на ТОТ (УП (1))*.

На рівні конкретних тактик макростратегія реалізується через: **фреймування** – структурування новинних подій у координатах героїчного спротиву, цивілізаційного вибору та бінарної опозиції **захисники – агресори; евфемізацію** – лексично-семантичне пом'якшення при позначенні людських і територіальних втрат (пор.: *тимчасово окуповані території, складна безпекова ситуація*), що слугує збереженню психологічної рівноваги аудиторії (Голопич & Чернова, 2025); **апеляцію до емоцій** – героїзацію, міфологізацію (пор.: образ *Привида Києва*), репрезентацію страждань цивільного населення з метою когнітивної лояльності та поведінкової мобілізації; **стигматизацію** – маркування противника через ярлики (*рашисти, орки*), що забезпечує семантичне розмежування ідентичностей і посилює ефект колективної мобілізації (Голопич & Чернова, 2025). Усі перелічені тактики підпорядковані єдиній надстратегічній меті: формуванню стійкої когнітивної моделі реальності, в якій власна позиція є безумовно легітимною, а позиція агресора – неприйнятною.

Таким чином, мобілізаційно-ідентифікаційна макростратегія маніпуляції в українському новинному дискурсі 2022–2025 років є

системним, ієрархічно організованим утворенням, що охоплює увесь спектр дискурсивних практик, спрямованих на управління суспільною свідомістю в умовах збройного конфлікту. Перспективи подальших досліджень пов'язані з вивченням трансформації зазначеної макростратегії в цифровому медіасередовищі, зокрема в соціальних мережах і Telegram-каналах.

ЛІТЕРАТУРА

Головенко, К. В. (2025). Лінгвістичні маніпуляції в медіадискурсі та їх відтворення засобами перекладу. *Наукові записки. Серія: Філологічні науки*, (215), 93–100. <https://doi.org/10.32782/2522-4077-2025-215-12>

Голопич, І. М., & Чернова, І. В. (2025). Мовні стратегії маніпуляції в українському медійному дискурсі: когнітивний та прагматичний аспекти. *Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика*, 36(75, ч. 1), 14–18. <https://doi.org/10.32782/2710-4656/2025.4.1/03>

Крижанівська, О. (2022). Лексичні властивості медіатекстів про війну в Україні. *Схід*, (3). http://jnas.nbu.gov.ua/j-pdf/SkhS_2023_3_9.pdf

СД : Суспільне Донбас. URL: <https://suspilne.media/donbas/1054395-orke-odnorazovita-povitrani-boi-okupanti-na-siverskomu-napramku-zminili-taktiku-bou/>

СК(1) : Суспільне Кропивницький. URL: <https://suspilne.media/kropyvnytskyi/790551-pomolilisa-za-ukrainu-ta-ii-zahisnikiv-u-kropivnickomu-vidznacili-den-derzavnosti/>

СК(2) : Суспільне Кропивницький. URL: <https://suspilne.media/kropyvnytskyi/261436-rosiani-torturami-zmusovali-do-spivpraci-svasennik-pro-viru-ukrainciv-ta-polon/>

СН : Суспільне Новини. URL: <https://suspilne.media/538757-zaluznij-ukrainska-derzavnist-nini-zagartovuetsa-u-boah/>

Українформ (1). URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/4109809-vijskovi-pokazal-ak-znisuut-sturmovi-grupi-rosian-bila-kostantinivki-uv-shid.html>

Українформ (2). URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/4111804-rosiani-porusilivelikodne-peremira-10-721-raz-za-dobu-na-fronti-ponad-sto-boezitknen.html>

УП (1) : URL: <https://www.pravda.com.ua/news/2023/08/16/7415744/>

УП (1) : Українська правда. URL: <https://www.pravda.com.ua/news/2026/04/14/8030045/>

Олеся ПОТАРЖЕВСЬКА,

аспірантка кафедри загального і слов'янського мовознавства Національного університету «Києво-Могилянська академія»

УКРАЇНСЬКИЙ ОНІМНИЙ ПРОСТІР АМЕРИКАНСЬКИХ ФІЛЬМІВ ПРО РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКУ ВІЙНУ (ФУНКЦІЙНИЙ АСПЕКТ)

Український онімний простір формувався впродовж тривалого періоду. Система власних назв зазнавала змін, які були спричинені рядом лінгвальних та екстралінгвальних чинників. Сучасний ономастичон досі перебуває в постійному русі, адже приходять нові реалії,

з'являється необхідність перейменовувати географічні об'єкти, змінюється мода на імена тощо. Український онімний простір американських фільмів не був об'єктом дослідження, тож **актуальність** зазначеної теми є незаперечною.

Власні назви досліджували багато українських мовознавців, зокрема, такі як: Д. Г. Бучко, С. О. Вербич, В. О. Горпинич, В. В. Лучик, С. М. Медвідь-Пахомова, М. М. Торчинський, М. Л. Худаш, П. П. Чучка та інші. Онімний простір художніх текстів став об'єктом зацікавлення, зокрема, для Л. О. Белея, В. М. Калінкіна, О. Ю. Карпенко, Ю. О. Карпенка, Е. О. Кравченко, Г. П. Лукаш, М. Р. Мельник, Є. Отіна та інших. Власні назви в українському кіноматографі досліджено в статті С. Є. Дворянчикової «Онімний простір комедії режисера А. Лукіча «Мої думки тихі» (2019 р.)».

Метою дослідження є виокремити основні функційні особливості вживання онімів у творах американського кіномистецтва про російсько-українську війну.

Доцільним буде зазначити, що впродовж тривалого часу не було чітко окреслено ономастичну термінологію; використовувалися синонімічні терміни, що викликало деяку наукову плутанину та неоднозначність. Тож поряд з терміном «онімний простір» функціонували ще й такі, як «ономастичний простір» та «поетонімосфера». Пізніше у «Словнику ономастичної термінології» Д. Г. Бучко та Н. В. Ткачова визначили онімний простір як сукупність власних назв усіх класів, уживаних у мові певного народу в конкретній історичній період для називання реальних, гіпотетичних і фантастичних об'єктів (Бучко, Ткачова, 2012 : 136).

Оніми виконують у тексті особливу місію. Тож важливо звернути увагу на функційний аспект вивчення власних назв у творах кіномистецтва. Ю. О. Карпенко та М. Р. Мельник у монографії «Літературна ономастика Ліни Костенко» виділяють 6 функцій онімів у художньому тексті: номінативна, хронотопічна, характеризуюча, функція виразовості (образності, тропеїчності), експресивна та текстотвірна. Усі вони тією чи іншою мірою проявляються в онімному просторі фільмів також.

Джерелами дослідження є твори американського кіномистецтва, які можна поділити на такі групи: 1) фільми, у яких тема російсько-української війни є основною (документальні): «Суперсила» (2023), «Одного разу в Україні» (2024), «Порцелянова війна» (2024); 2) кінотвори, у яких згадується російсько-українська війна: «Ранкове шоу» (2023) – драматичний серіал про створення новинного ранкового шоу, «Агентство» (2024) – шпигунський серіал, «Хороший лікар» (2024) – медичний серіал, «Нульовий день» (2025) – мінісеріал у жанрі політичного

трилера; 3) фільми, у яких згадуються українські власні назви (вийшли після початку повномасштабного вторгнення): «Місія нездійсненна-7» (2023) – американський шпигунський бойовик, «Очі: «Легенда Карпат» (2025) – фентезійний фільм, «Еллонстоун» (2024) – драматичний серіал; 4) кінотвір на воєнну тематику, створений перед повномасштабним вторгненням, «За межею» (2021) – фантастичний фільм про війну в Україні 2036 року.

Охарактеризуймо онімний простір першої тематичної групи фільмів на прикладі документального фільму «Порцелянова війна». Антропонімне поле входить до ядра. Воно представлене 13 одиницями (50%) із 44 слововживаннями (45%). Найбільш вживаними є такі антропоніми, як *Славко*, *Аня* (головні герої). Оскільки тут йдеться про реальних людей, які живуть і творять у реальному місті Харкові, то, відповідно, важливою залишається номінативна функція. Такі топоніми, як *Харків* та *Бахмут*, відображають не просто назви міст – вони є важливими для сюжету фільму, адже називають міста, у яких відбувається дія. Тож актуальною є хронотопічна функція. До складу антропонімного поля входять позивні: *Дівер*, *Август*, *Катя*, *Джонні* «*Молочний фермер*», *Корсар*. Часто за допомогою них виражається характеризуюча функція онімів, за якою онім кваліфікує свого носія. Адже позивні часто вигадують, використовуючи якусь характерну ознаку. Представлене також і зоонімне поле: песик *Фродо*. Функція виразовості (образності, тропеїчності) проявляється у використанні художніх засобів: персоніфікації: «з першого дня вторгнення Харків зазнав ракетних ударів», «коли росія вдерлася до нашого дому, наш світ загинув» та метафори: «Україна – як порцеляна, яку легко розбити, та неможливо знищити». Онімний простір чітко ділиться на свій і чужий. Вони протиставляються. Свій: *Україна*, *Крим*, *Харків*, *Бахмут*, *Славко*, *Аня*. Чужий: *росія*, *путін*. У цьому проявляється експресивна функція власних назв: за допомогою зазначених онімів передано емоції. В. В. Лучик проводить етимологію топоніма *Харків* від назви річки або назви яру. Топоніми виникли як посесиви на *-ів* від *Харко*, *Харитон*. Щодо первинності ойконіма чи гідроніма одностайної думки не існує. Топонім *Бахмут* походить від однойменного гідроніма – назви річки, притоки Сіверського Дінця (Лучик, 2014 : 35, 491–492). Саме ці оніми виконують текстотвірну функцію. Вони є концептами.

Топонімне (51%) та хрематонімне (31%) поля входять до ядра онімного простору інших тематичних груп кінотворів, у яких згадується російсько-українська війна або українські власні назви. Топонімне поле тут представлене такими компонентами: «війни в Україні», «В Україні гинуть люди». «Ти ще в Києві?», «госпіталь у Донецьку», «збільшення

допомоги *Україні*» («Ранкове шоу»), «*Україна*» («Хороший лікар»), «багато з них в *Україні*» («Єллонстоун»), «*Київ*» (напис на годиннику в ЦРУ), «операції, які зараз тривають в *Україні*», «*Слава Україні*», «*Покровськ*, який є стратегічно важливим» (серіал «Агентство»), «*Севастополь – Україна? Населений пункт у Криму?*» («Місія нездійсненна-7»). Топоніми, що входять до нього, презентують номінативну та частково хронотопічну функцію онімів, але деякі назви міст сплутані. Хремотонімне поле представлено такими прикладами: пісня «*Взяв би я бандуру*» («Очі: Легенда Карпат»), операції «*Громовий птах*» у Маріуполі, «*Гребінь*» у Львові, «*Тонік*» на Донбасі, «*Фелікс*» у Бахмуті, «*Ніагару*» на узбережжі Одеси («Агентство»), російський підводний човен «*Севастополь*» («Місія нездійсненна-7»). Частково через антропонімне поле реалізується характеризуюча функція онімів: так, *Павло* (персонаж серіалу «Ранкове шоу») виявляється корисливим, *Коваль*, *Бутенко* (серіал «Агентство») – є втіленням сміливості та патріотизму. Хрононімне поле представлено такими онімами: *Майдан*, *Помаранчева революція* («Нульовий день»). Функція виразовості (образності, тропеїчності) представлена прикладами персоніфікації: «*Росія* напала на *Україну*, розбомбила пологові будинки в *Маріуполі*» та використання слів у переносному значенні: «виродки анексували *Крим*». Експресивна функція реалізується через використання гасла «*Слава Україні!*» (серіал «Агентство»).

Висновки. Онімний простір американських фільмів про російсько-українську війну складається з антропонімного, топонімного, хремотонімного, зоонімного та ергонімного полів. Найчастіше використовуються антропонімне та топонімне поля. Власні назви у фільмах є поліфункційними, адже виконують ряд важливих для онімів функцій, які не лише рухають сюжет, а й відображають образ України у творах кіномистецтва.

ЛІТЕРАТУРА

Бучко, Д. Г., Ткачова, Н. В. (2012). Словник української ономастичної термінології. Харків: Ранок – НТ.

Карпенко, Ю. О. (2004). Літературна ономастика Ліни Костенко. Одеса: Астропринт.

Лучик, В. В. (2014). Етимологічний словник топонімів України. Київ: ВЦ «Академія».

Ольга САХАРОВА,
доктор філологічних наук, професор,
Національна музична академія України

ТВОРЧА ОСОБИСТІТЬ У ДЗЕРКАЛІ ОЦІННОГО ДИСКУРСУ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОМЕНТАРІВ У СОЦМЕРЕЖАХ)

1. Оцінювання є невід'ємною складовою людської свідомості; психологічною, соціальною, когнітивною здатністю особистості реагувати на довкілля. Численні тематичні дискурси містять оцінку як обов'язкову чи факультативну складову, на якій ґрунтуються жанри та стратегії відповідної сфери комунікації.

У запропонованому дослідженні порушено питання про наскрізний оцінний дискурс, що охоплює різні сфери коментування в сучасних соціальних мережах. Видається перспективним проаналізувати тенденції формування оцінки як реакції на певний «продукт» діяльності творчої особистості, представлений в Інтернеті.

2. Теорія оцінки, започаткована ще в античній філософії, отримала розвиток у подальших наукових студіях. Звернення до аксіологічної шкали між позитивною чи негативною реакцією було актуалізовано, зокрема, в теорії комунікації /в описі ілокутивних мовленнєвих актів/ (Searle, 1976); лінгвістиці (Халіман, 2019), психології, психолінгвістиці, когнітивістиці.

Ґрунтуючись на зазначених вище теоретичних засадах, на власному баченні творчої мовної особистості (Сахарова, 2019), пропоную огляд оцінних реакцій-коментарів на результати – плоди діяльності різних творчих персон: поета, тревел-блогера та дизайнера.

Структурними компонентами дискурсивної моделі є автор – «продукт» творчої діяльності – коментатор (реципієнт). Попри різні сфери, різновиди та прагматичне спрямування обговорюваних та оцінюваних творів (вірші або відео), вони об'єднані кінцевим результатом – презентацією індивідуальної картини світу.

3. Коментування поезії (поет Домінік Арфіст у Facebook) найчастіше містить адвербіальні оцінки, що тяжіють до прецедентних мовленнєвих формул: *Круто. Дуже сильно. Дуже чутливо. Дуже чуттєво*. Більш глибоке занурення у зміст та майстерність породжує адекватніші та досконаліші оцінні реакції: *витончено й мудро*.

Декодування поезії та висловлення вражень активізують опис внутрішнього світу коментатора: *Мені суголосьне. Щемко. Ностальгійно. Таке відчуття, ніби занурилася в оазу!*

Опис власних відчуттів та переживань поєднується з мовленнєвим актом подяки: *Відгукнулося... дякую! Кожне слово щире для душі... Жорстока наша реальність... Маємо бути сильними... Дякую, Домініку!*

Важливим аспектом занурення в поетичний текст є вихід коментаторів за межі триєдиного простору, підхоплення та розвиток думок, втілених в образи:

Шкода, що деколи «скоро» буває раптово несподіваним. Але що цікаво, деколи дивишся, а Час насправді, ніби жива істота дивиться в тебе... і мовчить... І ти розумієш, що в цьому його сила, завдяки якій ми не в змозі його змінити... Хоча з точки зору Вічності, Час безпосередньо пов'язаний з нами, кружляє навколо нас, вибудовується нашою свідомістю, особливо творчою!

4. Коментування відео про подорожі (Маша Себова «Чехія: маленька держава з великим проривом» на YouTube каналі) містить кілька рівнів оцінки: самого блогера (*чудова подача матеріалу, приємний голос від якого віє спокоєм і розумінням; неймовірно приємний стиль*) та продукту його діяльності (*найбільш цікавий контент з усього тревел контенту на тубі; надзвичайно цікаво; кожен випуск – шедевр: сценарій, місця, кадри, візуал*).

Найпоширеніші оцінки пов'язані з інформативним змістом відео. Вони виражені як адвербіальними (*Дуже цікаво та інформативно! Як завжди, інформативно, красиво, професійно*), так і ад'єктивними (*Неймовірно цікавий та пізнавальний випуск*) засобами. Поширеною також є емоційна оцінка: *Дуже класний випуск; Крутяцький випуск*.

У цьому фрагменті оцінного дискурсу актуалізовані ілокутивні акти та мовленнєві жанри подяки (*Дякую за роботу! Щиро дякую за цей випуск*), пропозиції — запрошення (*Приїжджайте до Копенгагену*), побажання (*Бажаю успіху! Успіхів і приємних подорожей! Сил вам і наснаги творити і далі*).

Мовні особистості коментаторів актуалізовані в численних асоціаціях та спогадах, пов'язаних із власними мандрями: *«Була у Празі – дуже комфортне місто»*.

5. Оцінні реакції коментаторів на дизайн-проекти (KYDE. Architects) трапляються як емоційні, так і раціональні.

Емоційні представлені адвербіальними (*Круто! Дуже гарно*), ад'єктивними вербальними реакціями на саме відео (*Кльова робота, класне відео*) або «продукт» діяльності (*дуже стильна квартира*).

Раціональні мають більш прискіпливий та прагматичний аналіз, втілений в розлогих коментарях: *Краса без практичності – розкіш, що швидко втрачає сенс <...> Коли справа доходить до щоденного використання,*

ця краса перетворюється на тягар. Речі, які мали б полегшувати життя, стають джерелом незручностей. Матеріали, що виглядають ефектно, виявляються надто делікатними. Форми, що вражають око, не враховують анатомію руху чи логіку простору; Чудово звичайно хлопці розповідають про зручності кухні)), але вони або ніколи не користувалися тим, що пропонують, або просто не розуміються на ергономіці ...

Значно менше, але представлені й ілюкативні акти подяки: *Дякуємо за Ваше відео! Дякуємо, чудовий дизайн!*

б. Оцінний дискурс, що віддзеркалює безпосередньою реакцією на результат творчості, актуалізує мовну особистість адресата, залежно від тематичного спрямування оцінюваного об'єкту. Гедоністичні оцінки переважають в коментарях до поезії та тревел-відео, а прагматичні у відео про дизайн. Типовими маркерами емоційної реакції є дискурсивні ад'єктивні та адвербіальні компоненти. Найпоширенішими ілюкативними актами та мовленнєвими жанрами є подяка та побажання, менш актуальними – пропозиція. Мовна особистість коментатора презентована через власний внутрішній світ при коментуванні поезії та через власний досвід при коментуванні відео.

ЛІТЕРАТУРА

Сахарова, О. (2019). *Персонажі сучасної української драматургії: лінгвістичні аспекти*. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго.

Халіман, О. В. (2019). *Грамматика оцінки: морфологічні категорії української мови*. Харків: Майдан.

Searle, J. (1976). *Speech acts: An essay in the philosophy of language*. Cambridge (Mass).

Олег СЕМЕНЮК,

доктор філологічних наук, професор,
Київський столичний університет
імені Бориса Грінченка

ОЦІННІ КОНОТАЦІЇ ТЕРМІНІВ У СУЧАСНИХ МЕДІА

Сучасні суспільства характеризуються високою динамічністю громадської думки, що зумовлює постійні трансформації публічного дискурсу. Ці процеси безпосередньо відображаються в мові, зокрема у функціонуванні лексики, семантичних зрушеннях і формуванні нових оцінних конотацій. Ще Гюстав Лебон наголошував, що мінливість переконань є однією з ключових характеристик психології мас, а отже, громадська думка завжди перебуває під впливом соціальних, політичних і комунікативних чинників. В умовах інформаційного суспільства

ці впливи суттєво посилюються завдяки розвитку цифрових технологій та масових каналів комунікації.

Особливістю сучасної доби є те, що окремі соціальні групи – політичні актори, економічні структури, медіаінституції – здатні активно впливати не лише на формування або трансформацію суспільної думки, а й на семантичну та оцінну структуру лексичних одиниць. Йдеться про слова й терміни, що позначають суспільно значущі явища та процеси. Вплив реалізується не тільки через традиційні механізми – лексикографічну практику, освітні стандарти чи редакційну політику засобів масової комунікації, – а й через алгоритмічне поширення інформації, соціальні мережі, таргетовану рекламу, інформаційні платформи та інші цифрові інструменти. Таким чином, мовні одиниці опиняються в полі інтенсивної інтерпретаційної боротьби, що зумовлює варіативність їхнього оцінного наповнення. Якщо цей процес був притаманний переважно суспільно-політичній лексиці, то в наш час трансформація семантики й оцінки фіксується у доволі різноманітних тематичних групах.

Показовим у цьому контексті є функціонування термінів, пов'язаних із проблематикою енергетичної трансформації, зеленої енергетики, енергоефективності та декарбонізації. Упродовж останніх десятиліть ці одиниці набули значного поширення в масмедійному дискурсі, а позначувані ними явища переважно маркуються як позитивні, оскільки співвідносяться з концепціями сталого розвитку, екологічної безпеки та модернізації економіки. Водночас аналіз медійних матеріалів засвідчує, що навіть нейтральні за своєю природою галузеві терміни можуть набувати додаткових оцінних конотацій залежно від контексту їх уживання.

Зокрема, активна дискусія навколо «зеленого тарифу» в Україні, що розгорталася у Верховній Раді та в медіапросторі у 2019–2021 роках, спричинила зміщення акцентів у сприйнятті цього економічного поняття. У заголовках публікацій воно нерідко поєднувалося з лексемами, що задають полемічну або критичну тональність («зелена брехня», «для обраних», «катастрофічні наслідки» тощо). Таким чином, термін, який первісно позначає механізм державного стимулювання відновлюваної енергетики, у публічному дискурсі набув додаткового оцінного забарвлення, що залежить від позиції автора або медіа.

Подібні процеси простежуються й у міжнародному інформаційному просторі. Полеміка довкола рішень адміністрації президента США Дональда Трампа щодо виходу з міжнародних кліматичних угод продемонструвала, що кліматична та енергетична термінологія активно

залучається до політичної боротьби. Реакції американських медіа на вихід США з Паризької кліматичної угоди під час першого президентського терміну (2017–2021 рр.) відображали різні інтерпретаційні стратегії: від акцентування економічної «несправедливості» угоди для США до наголошення на глобальних ризиках для довкілля. У такий спосіб терміни «Паризька угода», «кліматичні зобов'язання», «енергетичний перехід» набували різного оцінного наповнення залежно від політичної орієнтації видання.

Європейські лідери та медіа послідовно підкреслювали необхідність збереження міжнародної кліматичної співпраці, що також відобразилося в дискурсивних практиках. Висловлювання представників Європейської Комісії щодо продовження реалізації Паризької угоди актуалізували позитивну семантику понять «екологічна відповідальність», «глобальна солідарність», «захист природи». Натомість повідомлення про обмеження використання окремих кліматичних термінів у публічному дискурсі США засвідчили можливість адміністративного впливу на мовну практику, що є додатковим маркером політизації термінології.

Українські медіа долучалися до цієї дискусії переважно шляхом ретрансляції матеріалів західних видань і позицій науковців. У таких публікаціях кліматична проблематика також подавалася через систему оцінних характеристик, що формували певну рамку сприйняття подій. Отже, аналіз медійних текстів дає підстави стверджувати, що термінологічна лексика, попри її формальну нейтральність і належність до фахової сфери, в умовах суспільно-політичної полеміки активно залучається до процесів оцінювання та ідеологічного маркування.

Можна констатувати, що сучасний масмедійний дискурс є важливим чинником трансформації семантики та оцінного потенціалу термінологічних одиниць. У контексті суспільно-політичних дискусій навіть галузеві терміни можуть набувати додаткових конотацій, що відображають ідеологічні позиції та комунікативні стратегії. Приклад кліматичної та енергетичної лексики демонструє тісний взаємозв'язок між мовою, політикою та інформаційними технологіями. Отже, вивчення функціонування термінології в медіапросторі є перспективним напрямом сучасної лінгвістики та медіадосліджень.

Олександр СТИШОВ,
доктор філологічних наук, професор,
Київський столичний університет
імені Бориса Грінченка

ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ПОПОВНЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ОСІБ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Усебічне дослідження особливостей розвитку, збагачення, стилістичних реєстрів і функціонування фразеологічного складу сучасних мов було й залишається одним із важливих завдань української та зарубіжної лінгвістики. Важливе місце посідає антропоцентрична парадигма, яка спонукає вчених студіювати різні одиниці мовної системи в аспекті вивіщення людини як носія різноплощинних особливостей. Зростання корпусу фразеологізмів на позначення осіб – переконливе свідчення посилення названої тенденції в сучасній українській мові, яка ґрунтується на уявленні про узагальненого мовного суб'єкта, а також на виявленні в мові й мовленні найрізноманітніших його інтенцій і волевиявлень. Адже людина постійно спостерігає, пізнає та вербалізує у фраземах як своє фізичне тіло, зокрема соматизми, так і ментальні та інші особливості. Розглядувані усталені одиниці виконують не тільки ономасіологічну функцію, але й нерідко оцінну, емотивну, експресивну тощо. Тому вивчення некодифікованих фразем на позначення осіб у мовній картині світу українців є актуальною проблемою в сучасній лінгвістичній науці.

Названі стійкі одиниці в різних мовах почасти вже були предметом дослідження українських і зарубіжних лінгвістів (В. Ужченко, Д. Ужченко, Ю. Зацний, Д. Сизонов, М. Навальна, Н. Костусяк, Н. Скиба, А. Григораш, Х. Ніколайчук, О. Забуранка, О. Левчук, В. Хлебда, С. Бамба, Д. Благоєва, С. Георгієва, В. Флейшер, Г. Бюргер та ін.).

Емпіричну базу цієї студії становлять фразеологізми на позначення осіб, вилучені шляхом суцільної вибірки з текстів сучасних різноманітних масмедіа (газети, журнали, теле- й радіоканали) та інтернет-дискурсу (соціальні мережі, блоги, сайти). Матеріалом для аналізу слугували понад 80 усталених одиниць, не зафіксованих найбільшими українськими фразеологічними словниками літературної мови.

У цьому короткому дослідженні об'єкт вивчення фразеології розуміємо в широкому плані – до його складу включаємо, крім ідіом, також інші стійкі одиниці – колишні перифрази, усталені порівняння, метафоричні терміносполучення тощо. На позначення таких утворень

використовуємо синонімічні терміни «фразеологізм», «фразема», «фразеологічна одиниця».

Зафіксований і опрацьований фразеологічний матеріал переконливо доводить, що такі усталені одиниці неоднорідні за своїм походженням, тематикою, структурою, частиномовною належністю, семантикою, когнітивними, функційними й стилістичними особливостями.

У результаті проведеного аналізу зібраного корпусу стійких утворень із названих вище дискурсів було виявлено головні джерела фразем на позначення осіб. Серед досліджуваних одиниць домінують питомі стійкі словосполучення та окремі речення, що походять із живого народного мовлення. Прикладами останніх є розмовні фразеологізми, на зразок: *ділова копійка* – «мале дитя, яке поводить себе виключно, манірно, намагаючись привернути до себе увагу»; *ноги від корінного зуба (шиї)* – «дівчина або молода жінка, яка має дуже довгі й гарні ноги»; *як сімнадцятка* – «про дуже гарну на вигляд моложаву жінку бальзаківського віку» та ін. Також до колоквіальних належать соціолектні некодифіковані ФО. В останні роки в масмедіа, а особливо в інтернет-дискурсі засвідчено активізацію вживання некодифікованих фразем із різних жаргонів: *набір кісток на батарейках* – «дуже худа людина»; *кінь педальний* – «вперта недалеко, дивна або й шкідлива людина» (із молодіжного соціолекту); *лев матчу* – «найкращий гравець футбольного матчу»; *залізна щелепа* – «витривалий боксер» (із соціолекту спортсменів); *теплий хворий* – «хворий, який протягом усього лікувального процесу дає хабарі докторові» (із соціолекту медиків); *вантаж двісті* – «убитий воїн» (із соціолекту військових) та ін. Злодійське й в'язничне арго є джерелом лише поодиноких фразеологізмів на позначення осіб: *зłodий у законі* – «найвищий статус у кримінальній ієрархії (кодифікований "зłodийський закон")». У сучасних масмедіа й інтернет-дискурсі зафіксовано використання деяких усталених одиниць із різних українських діалектів: *як ровер* – «дуже худий хлопець, чоловік»; *герой у бабиній кофті ірон.* – «хвалькувата або боягузлива людина»; *радіо без батарейок* – «той, хто не замовляє ні на мить» та ін. Як бачимо, у більшості названих вище фразеологізмів виявляється орієнтація на національну специфіку рідної мови. Також у стилі масмедіа засвідчено тенденцію впливу розмовно-побутового стилю – активізацію вживання колоквіальних ФО для пожвавлення мовлення, збільшення його експресивності, образності, дохідливості. Виявлено тенденцію до активного проникнення в масмедійний та інтернетний дискурси нових запозичених фразеологізмів для опису особи / осіб. Це переважно кальки й напівкальки, зокрема з англійської мови та її американського варіанта

(*стокгольмський синдром* (англ. *Stockholm syndrome*) – «психологічний несвідомий захисний стан, який характеризується прив'язаністю жертви до кривдника»; *цифрові кочівники* – (з англ. *digital nomads*) «особи, які працюють дистанційно та мають змогу подорожувати по світу, не відриваючись від своєї роботи»), а також із російської (*новорічна ялинка* (із рос. *новогодняя елка*) «особа жіночої статі, яка вбралася в різні блискучі прикраси і занадто строкатий одяг як вияв несмаку та намагання виставити себе»; *жертва аборту* (із рос. *жертва аборта*) «нікчемна, неповноцінна людина, яка має якусь ущербність у натурі».

Інтенсивний розвиток мови науки й техніки нині активно впливає на збагачення сучасної фразеології. Тому важливим джерелом для формування нових ФО на позначення осіб є різноманітні спеціальні термінологічні системи: *генетичний герой* – «людина, чия поведінка або талант закладені в генах, тобто така особа виділяється природними здібностями»; *когнітивний егоїст* – «людина, яка думає лише про себе, свої знання чи інтереси, не враховуючи потреб колективу»; *квантовий мислитель* – «особа, яка мислить нестандартно, дивно або непередбачувано; інколи – хаотично» та ін.

Ще одним джерелом поповнення ФО, що характеризують осіб, вступають сучасні масмедіа, у яких свою креативність виявляють журналісти, колумністи, коментатори й публіцисти. Прикладами слугують усталені одиниці, на зразок: *герой вечірнього випуску* – «персонаж репортажу або новин, який привернув найбільше уваги, емпатії»; *антигерой медіа* – «персонаж, показаний у негативному або неоднозначному світлі, проте який активно обговорюється в ЗМІ»; *очільник провалу* – «керівник, відповідальний за провалений проєкт або певну ініціативу» та ін. На позначення аналізованих стійких одиниць у зазначеному дискурсі Д. Сизонов доречно ввів до наукового обігу термінопоняття «медійний фразеологізм» – «вербалізований репрезентант та об'єктиватор медійних смислів, що характеризується семантичною цілісністю, прецедентністю та інтертекстуальністю, здатністю до структурних трансформацій із метою впливу на реципієнта та / або маніпуляції його свідомістю» (Сизонов, 2024 : 143). Характерно, що українськомовні комп'ютерники й учасники інтернет-комунікації також створили та ввели в уживання кілька оригінальних фразем, на кшталт: *спіймати (зловити) хайп* – «швидко стати популярним»; *підірвати інтернет* – «викликати великий резонанс» тощо.

Отже, в українськомовному медійному й інтернетному дискурсах засвідчено свідоме творення нових, запозичення, а також тиражування значної кількості некодифікованих фразем на позначення осіб.

Виявлено, що такі стійкі одиниці в ЗМІ й інтернет-комунікації виконують важливі функції – номінативну, характеризувальну, емоційно-експресивну, оцінну, впливу, креативну, когнітивну та ін.

ЛІТЕРАТУРА

Сизонов, Д. Ю. (2024). Медійна фразеологія в інформаційному просторі сучасної України: лінгвостилістичний та комунікативно-функціональний ресурс: дис. докт. філол. наук. К.: КНУ ім. Тараса Шевченка.

Лілія УДОВІЧЕНКО

доктор філософії з філології, старший викладач,
Харківський національний
автомобільно-дорожній університет

ПОЛІЦІЙНА ЛЕКСИКА В МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ: ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗНАЧЕНЬ І СТИЛІСТИЧНІ ЕФЕКТИ

Сучасний медійний простір відіграє значну роль у формуванні мовної картини світу та суспільного сприйняття соціальних інститутів, зокрема державного правоохоронного органу – Національної поліції України. У цьому контексті особливої ваги набуває функціонування поліцейської лексики в медійному дискурсі, де вона зазнає семантичних трансформацій і стилістичних переосмислень.

Поліцейська термінологія, що первинно функціонує в офіційно-діловому просторі та характеризується точністю й нормативністю, у медійному середовищі часто виходить за межі вузькопрофесійного вжитку. Вона активно інтегрується в публіцистичний і навіть розмовний дискурси, що зумовлює зміни в її значенні, емоційно-експресивному забарвленні та прагматичному потенціалі.

Питання функціонування лексики в медійному просторі відображали у своїх працях дослідники, зокрема Л. Сковронська (2015) (*правничий медіадискурс*), М. Навальна (2019) (*лексика українських масмедіа*), Ю. Костюк (2020) (*суспільно-політична неолексика*), Л. Мініч, В. Стецюк (2024) (*воєнна лексика*) та інші. Актуальність наукової розвідки зумовлена необхідністю виявлення закономірностей функціонування поліцейської лексики в медіа, аналізу її семантичних трансформацій та визначення стилістичних ефектів, що виникають у процесі медійної репрезентації правоохоронної діяльності.

Метою є комплексний аналіз особливостей функціонування поліцейської лексики в медійному дискурсі з урахуванням її семантичних змін

і стилістичних ефектів. Для досягнення мети визначено такі завдання: окреслити склад і специфіку поліційної лексики в медійному просторі, проаналізувати основні типи семантичних трансформацій, виявити стилістичні функції поліційних одиниць у медіатекстах, з'ясувати вплив медійного дискурсу на зміну мовної норми, охарактеризувати роль поліційної лексики у формуванні суспільних уявлень.

Медійний дискурс є відкритою динамічною системою, що поєднує елементи різних функційних стилів. У його межах поліційна лексика представлена як термінами (напр., *затримання, підозрюваний, слідчі дії* тощо), так і професіоналізмами та напівофіційними номінаціями (*патрульні, правоохоронці, силовики* тощо).

Особливістю медійного використання є детермінологізація – вихід терміна за межі спеціальної сфери, популяризація термінів через масову комунікацію, а також спрощення або узагальнення значень для широкої аудиторії.

Медіа виступають посередниками між професійною мовою та загальномовним ужитком, що сприяє трансформації термінологічних одиниць і розширенню їх функціонального потенціалу.

У медійному дискурсі поліційна лексика зазнає різних типів семантичних змін. По-перше, розширення значення: термін набуває ширшого вжитку, ніж у професійній сфері. Наприклад, слово *операція* може позначати не лише конкретну слідчу дію, а й будь-які організовані дії поліції. По-друге, метафоризація: поліційні терміни використовують у переносному значенні, зокрема в політичному чи соціальному контекстах, порівн.: *криміналізація суспільства, мовний патруль, силовий сценарій* тощо). По-третє, оцінна переінтерпретація: у медіа терміни можуть набувати позитивного або негативного забарвлення залежно від контексту (*поліцейський* часто має відтінок примусу, а *силовики* – критичності). Також контекстуальна варіативність: значення терміна змінюється залежно від жанру (новини, аналітика, публіцистика) та комунікативної мети автора. Такі трансформації свідчать про активну взаємодію між спеціалізованою та загальноповживаною лексикою.

Поліційна лексика в медійному дискурсі виконує низку стилістичних функцій: інформативну – передає фактичні дані про події, порівн.: *поліція відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди* (Національна поліція України, URL); експресивну – підсилює емоційний вплив повідомлення, порівн.: *підлітки сформували майже злочинне угруповання* (Національна поліція України, URL); оцінну – формує ставлення аудиторії до подій, порівн.: *поліція ефективно ліквідувала злочинну схему* (Національна поліція України, URL);

маніпулятивну – може використовуватися для впливу на громадську думку, порівн.: *поліція затримала небезпечного злочинця» (без доказів)* (Національна поліція України, URL).

Стилістичні ефекти досягаються через добір синонімів, порівн.: *поліцейські – правоохоронці – силовіки*; використання метафор і метонімії, порівн.: *правоохоронці вийшли на слід злочинця* (метафора), *харківська поліція затримала підозрюваного* (метонімія – замість конкретних осіб названо інституцію) (Національна поліція України, URL); контраст між офіційною термінологією та розмовними елементами, порівн.: *правоохоронці провели обшук у квартирі, де підозрюваний «прокручував схеми»* (Національна поліція України, URL); інтертекстуальні зв'язки, порівн.: *наша поліція нас береже* (Національна поліція України, URL). Зокрема, заміна нейтрального терміна емоційно забарвленим словом може змінювати сприйняття події та формувати певний наратив, порівн.: *поліція затримала чоловіка, підозрюваного в крадіжці – поліція схопила зухвалого злочинця* (Національна поліція України, URL).

Медіа не лише відображають мовні процеси, а й активно впливають на них. Часте використання трансформованих поліцейських термінів сприяє закріпленню нових значень у мовній практиці, розширенню сфер уживання термінології, формуванню нових мовних стандартів. Водночас це може призводити до розмиття термінологійної точності, виникнення неоднозначностей, порушення норм офіційно-ділового стилю. Таким чином, постає проблема балансу між доступністю інформації для широкої аудиторії та збереженням точності термінології.

Отже, поліцейська лексика в медійному дискурсі є важливим інструментом формування образу поліції в суспільній свідомості. Вона відображає рівень довіри до правоохоронних органів, соціальні очікування, політичний контекст. Через мовні засоби медіа можуть як підсилювати позитивний імідж поліції, так і формувати критичне ставлення до неї. Це свідчить про тісний зв'язок між мовою, суспільством і державними інститутами. Поліцейська лексика в медійному дискурсі є динамічним явищем, що зазнає значних семантичних і стилістичних трансформацій. Вона виходить за межі вузькопрофесійного вжитку, набуваючи нових значень і функцій у масовій комунікації. Основними тенденціями є детермінологізація, метафоризація, оцінна переінтерпретація й розширення значень. Це зумовлює появу різноманітних стилістичних ефектів, що впливають на сприйняття інформації та формування громадської думки.

Медійний дискурс виступає потужним чинником розвитку мовної системи, водночас створюючи виклики для збереження точності

та нормативності термінології. У зв'язку з цим важливим є подальше дослідження взаємодії між професійною мовою та медіа, а також розроблення рекомендацій щодо оптимального використання поліційної лексики в публічному просторі.

ЛІТЕРАТУРА

Костюк, Ю. М. (2020). Суспільно-політична неолексика в інтернет-комунікації: структурно-функційний аспект. *Лінгвістичні студії*, 40(1), 153–164. <https://doi.org/10.31558/1815-3070.2020.40.1.13>

Мініч, Л. С., & Стецюк, В. М. (2024). Функціонування воєнної лексики в сучасному медіадискурсі. *Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія»*, (23), 17–20.

Національна поліція України. URL: <https://mvs.gov.ua/press-center/news> (дата звернення: 10.03.2026).

Навальна, М. І. (2019). *Лексика українських масмедіа: Комплексний аналіз, динаміка й варіантність лексичних форм* (монографія). Переяслав-Хмельницький: Видавництво КСВ.

Сковронська, І. Ю. (2015). *Правничий медіа-дискурс у двомовному медіа-просторі*. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ. <https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5419>

Оксана ЧОРНОУС,

кандидат філологічних наук, доцент,
Донецький державний університет внутрішніх справ

РИТОРИЧНІ ТА СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ДИСКУРСУ В СУЧАСНОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ

У сучасному інформаційному суспільстві особливого значення набуває комунікація, яка є основою професійної взаємодії, передавання знань і координації діяльності в різних галузях. Однією з ключових форм такої взаємодії є професійний дискурс «як синтез професійних ідентичностей, що реалізуються у комунікативній діяльності сучасного фахівця» (Колеснікова, 2014 : 92). Він поєднує мовні, соціальні та прагматичні характеристики спілкування фахівців. Саме професійний дискурс є важливим інструментом організації комунікативного простору, оскільки забезпечує ефективний обмін інформацією, формування професійної ідентичності, а також досягнення комунікативних цілей у межах певної сфери діяльності.

Актуальність пропонованого дослідження пов'язуємо насамперед з трансформаціями сучасного комунікативного простору, які супроводжуються появою нових форм і засобів професійного спілкування,

жанрів комунікації (онлайнві презентації, вебінари, професійні блоги, електронне листування тощо). Такі новації зумовлюють необхідність аналізу риторичних і стилістичних особливостей професійного дискурсу.

Риторичний аспект професійного дискурсу пов'язаний із використанням різноманітних стратегій і тактик мовленнєвого впливу. До них належать аргументація, переконання, логічне структурування інформації, звернення до авторитетів, а також використання риторичних фігур, що посилюють виразність і переконливість висловлювання. Засоби риторики допомагають не лише передавати інформацію, а й формувати певне ставлення аудиторії, сприяти прийняттю рішень і досягненню професійних цілей. Проілюструємо це прикладом концепції «мови корпоративного керівництва», яку ще на початку XXI ст. описали Дж. Амернік та Р. Крейг у книзі «CEO-SPEAK: The Language of Corporate Leadership» (2006). Ідеться про специфічний стиль мовлення керівників мегакорпорацій (як-от Б. Гейтс, Дж. Велч та ін.), простежений у їхніх промовах, пресрелізах, інтерв'ю, листах до акціонерів, інформаційних бюлетенях, текстах корпоративних вебсайтів, які управлінці використовують для забезпечення підтримання злиття компаній, обґрунтування приватизації, залучення акціонерного капіталу, а також для схвалення опублікованих фінансових документів тощо (Craig & Amernic, 2006 : 3). Вона не є нейтральною, оскільки свідомо й стратегічно використовується для впливу на думки, погляди та поведінку людей: фактично мова стає риторичним інструментом формування громадської думки та ставлення до компанії, що особливо посилюється в періоди кризових явищ. Сьогодні риторичні стратегії переконання, що базуються на класичних риторичних модусах – етосі, логосі та пафосі (Williamson, б.д.), дедалі частіше використовуються не лише у звичних професійних жанрах, таких як звіти, презентації, електронні листи, а й у дописах у соціальних мережах, корпоративних чатах. Наприклад, керівник компанії може опублікувати в соціальній мережі «Лінкедін» пост про важливість дотримання правил безпеки на виробництві, посилаючись на власний досвід та авторитет (етос), наводячи статистику нещасних випадків і результати досліджень (логос), наводячи статистику нещасних випадків і результати досліджень (логос), а також апелюючи до відповідальності за життя і здоров'я працівників (пафос). Таке поєднання риторичних засобів робить повідомлення більш переконливим і впливовим. Також варто звернути увагу на нові форми риторики. Вагомого значення набуває візуальна складова комунікації – інфографіка, фотоматеріали, короткі відео та інші візуальні матеріали, що посилюють переконливість повідомлень. Іншою важливою характеристикою сучасної професійної комунікації є мультимодальність, що передбачає поєднання

різних способів передавання інформації, зокрема тексту, звуку, зображення. Крім того, значного поширення набуває алгоритмічна риторика, пов'язана з використанням контенту, створеного за допомогою штучного інтелекту, що дає змогу ефективніше впливати на аудиторію та формувати її сприйняття інформації.

Стилістичні особливості професійного дискурсу зумовлені специфікою певної галузі діяльності та функціональним призначенням комунікації. Характерними рисами такого дискурсу є використання спеціалізованої термінології, професіоналізмів, стандартних мовних конструкцій. Водночас у сучасному комунікативному просторі спостерігається тенденція до поєднання елементів різних стилів – офіційно-ділового, розмовного, публіцистичного. Це виявляється у використанні більш доступної лексики, елементів розмовної мови, інтерактивності. На лексичному рівні посилюється значущість неологізмів, запозичень, емоційно-оцінної лексики, на синтаксичному – тенденція до спрощення конструкцій, використання непоширених речень, риторичних запитань, звернень до аудиторії та інших засобів, що сприяють підвищенню виразності та ефективності комунікації.

Отже, дослідження риторичних та стилістичних особливостей професійного дискурсу в сучасному комунікативному просторі дає змогу визначити закономірності функціонування мовних засобів у професійній сфері, виявити ефективні стратегії комунікації та окреслити тенденції розвитку професійного мовлення в умовах цифровізації суспільства.

ЛІТЕРАТУРА

Колеснікова, І. (2014). Професійний дискурс: класифікаційна матриця. *Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство*, 1(23), 91–93.

Craig, R., & Amernic, J. (2006). *CEO-Speak: The Language of Corporate Leadership*. McGill-Queen's University Press.

Williamson, D. (б. д.). *Apply Persuasive Strategies Using Ethos, Pathos, and Logos – Business Communications in the Modern Age of Artificial Intelligence*. <https://txwes.pressbooks.pub/bcomm/chapter/3-apply-persuasive-strategies-using-ethos-pathos-and-logos/>

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА СИСТЕМА МОВИ

Ірина БАБІЙ,

кандидат філологічних наук, доцент,
Тернопільський національний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка

ФУНКЦІОНУВАННЯ ІМЕННИКОВИХ АВТОРСЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ У РОМАНІ «СРІБНЕ МОЛОКО» ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА

В останні десятиліття актуальною залишається проблема вивчення творчої манери письменника, формування системи образотворення в художньому тексті. Вагомим компонентом формування письменницького мовостилію виступають авторські неологізми. Як зазначає Г. М. Вокальчук, «індивідуально-авторські лексичні номінації покликані в оригінальній формі віддзеркалити своєрідність світобачення і світосприймання поета, вони є специфічними знаками авторського стилю» (Вокальчук, 2008 : 32).

У сучасному мовознавстві вивченню індивідуально-авторської номінації присвячено праці Н. М. Сологуб, С. Я. Єрмоленко, Г. М. Вокальчук, Ж. В. Колоїз, О. А. Стишова, Л. О. Ставицької, С. К. Богдан, Н. А. Адах та ін.

Предметом нашого дослідження будуть авторські неологізми, виявлені в романі «Срібне молоко» Валерія Шевчука. У творі у формі барокової трагікомедії описані різні пригоди мандрованого дяка-учителя Григорія Комарницького, що траплялися з ним під час подорожі.

Творчість Валерія Шевчука різножанрова й багатогранна. «Письменник “вибудовував” свою творчість на двох підвалинах: національній традиції та набутках західноєвропейської модерної літератури», як зазначає Л. Тарнашинська (Тарнашинська, 2010 : 152). Оскільки поки що ґрунтовно не вивчено мовостиль Валерія Шевчука, наше дослідження, присвячене аналізу індивідуально-авторської номінації письменника, є актуальним.

Мета нашої розвідки – описати семантику та функціонування іменникових авторських неологізмів у романі «Срібне молоко» Валерія Шевчука.

У творі зафіксовано іменникові, прикметникові, дієслівні та прислівникові лексичні новотвори, найбільшу частину серед них становлять іменникові неолексеми. Найчисельнішими є групи назв осіб та абстрактних іменників-новотворів, які й будуть у центрі нашої уваги.

Іменникові авторські неологізми-назви осіб можна об'єднати в такі тематичні групи:

– назви осіб за діяльністю, родом занять людини: *дякоучитель, наговорниця, повійник, підписок, виказниця, напівучасник, підказько, ви-кривачка* (*Тоді бозна-звідки взявся писарчук, тобто підписок* (Шевчук, 2002 : 12); *Іван знову подививсь у куток, ніби там сидів невидимий підказько, і з чужого голосу він і говорив* (Шевчук, 2002 : 86); – *То це я наговорниця й наклепниця? – аж підскочила на лаві Гапка* (Шевчук, 2002 : 64));

– назви осіб за внутрішніми якостями, рисами характеру: *безчесник, нетудисвіт, невшечечник*: <...> *а щоб вам, скаредникам і безчесникам, нецнотам бісовим, віз поламався!* (Шевчук, 2002 : 84–85));

– назви осіб за розумовими здібностями. Нерідко це оцінно-експресивна характеристика, як наприклад: *філософи-недотепи, філософи-недоріки* (<...> *а він був переконаний <...>, що душа ховається таки не в голові, як це вістять філософи-недотепи, і не в серці, як це вістять філософи-недоріки, а таки в животі, бо живіт, <...> таки щось ніби друга голова <...>* (Шевчук, 2002 : 58));

– назви осіб, що містять узагальнену оцінну характеристику особи: *окаянниха, нечупайло, нечупайлиха, нецноти, нетіпаха, багатостраждальниця* (– *Хіба то люди? – скрикнула, не міняючи пози, Гапка. – То нецноти, не люди!* (Шевчук, 2002 : 84–85).

Показовим для індивідуально-авторського лексикону Валерія Шевчука є функціонування в художньому тексті чисельного корпусу авторських неолексем-назв осіб, які містять негативну оцінність, а саме: *хльорка, фіндюрка, повійниця, нечупайло, нечупайлиха, нетіпаха* (– *А тому, що вона й справді хвойда, хльорка, фіндюрка та повійниця* (Шевчук, 2002 : 72); *А то ходила, вибачте на слові, оця нечупайлиха зі своєю дурною невісткою <...>* (Шевчук, 2002 : 69).

Виявлені авторські неологізми на позначення осіб нерідко є складними за структурою (*блукач-комарик, горобець-баба, лис-візниця*). Особливістю таких композитів є те, що вони мають компаративну основу, побудовані на зіставленні з тваринами. Так, семантика неолексеми *блукач-комарик* побудована на порівнянні людини з комариком, зіставленні способів життя. У реченні *Бо він, дяк, у цьому світі – не Авель і не Каїн, а тільки самотній блукач-комарик, який десь літає, чогось шукає, але не відає чого, кудись іде, але не знає куди <...>* (Шевчук, 2002 : 110) автор за допомогою неолексеми *блукач-комарик* передає свободу, вічну потребу людини щось шукати, діяти, хоча інколи не знати, що шукати і куди йти, відповідно не завжди можна досягати мети своїх пошуків та дій.

У романі «Срібне молоко» репрезентативну групу становлять авторські лексичні новотвори з абстрактним значенням. Виявлено декілька тематичних груп таких неолексем:

– назви емоцій, відчуттів, розумових здібностей: *невшкетечність, почварність, кебетливість* (*Але ця мудрасна жіночка не врахувала однієї речі, якої не могла знати, не зважаючи на свою кебетливість <...>*) (Шевчук, 2002 : 53));

– назви мисленневих і мовленневих процесів: *орація-вірш, словенята* (*<...> трохи знітилася Гапка і почала хаотично шукати в голові: чи не залишилися, забившись у памороках, якісь невисловлені словенята*) (Шевчук, 2002 : 58));

– назви дій, процесів та їх результатів: *киви-заманки, ковзи, шепти, розважок, вихлип, розігра, порубство, заводіяцтво, прихлип, розігра, присьорб, посвар* (*Пономар **посвар** чинить із жінкою*) (Шевчук, 2002 : 47); *«Але сон чи примарна **розігра** стояли перед очима так виразно, ніби сидів в академічному театрі в Києві <...>* (Шевчук, 2002 : 123)).

Отже, одним із компонентів ідіостилю Валерія Шевчука виступають авторські неологізми. У результаті наших спостережень та аналізу встановлено, що у прозі письменника репрезентативними є групи авторських неологізмів – назв осіб та абстрактних іменників-новотворів. Уживання авторських інновацій сприяє увиразненню, конкретизації художнього зображення.

ЛІТЕРАТУРА

Вокальчук, Г. М. (2008). *Словотворчість українських поетів ХХ століття*: монографія. Острого: Національний університет «Острозька академія».

Тарнашинська, Л. (2010). *Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління*: (історико-літературний та поетикальний аспекти). Київ: Смолоскип.

Шевчук, В. (2002). *Срібне молоко*. Роман. Львів: Кальварія; Київ: Книжник.

Мирослава ВЕНГРИНЮК,

кандидат філологічних наук, доцент,
Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу

АКТУАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТІВ ПРАВДА І БРЕХНЯ В МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

У сучасному медійному просторі мова відіграє ключову роль у формуванні суспільних уявлень про події, явища та цінності. Особливої ваги в умовах інтенсивного інформаційного обміну набувають концепти

ПРАВДА і БРЕХНЯ, які визначають характер інтерпретації фактів і впливають на довіру до джерел інформації. Медіадискурс, орієнтований на масову аудиторію та швидке поширення повідомлень, створює специфічні умови функціонування цих концептів, у яких вони можуть набувати нових смислових відтінків і прагматичних функцій.

Концептуальний аналіз як метод когнітивної лінгвістики активно розробляється в працях українських і зарубіжних учених. Теоретичним підґрунтям сучасних концептологічних студій слугують роботи Дж. Лаккоффа і М. Джонсона (Lakoff, & Johnson, 2003) про концептуальну метафору, а також праці А. Вежбицької, яка розглядала мовні концепти як відображення національно-культурної специфіки мислення (Wierzbicka, 1992).

Метою дослідження є комплексний концептуальний аналіз лексем ПРАВДА і БРЕХНЯ в медійному дискурсі сучасної української мови, виявлення їхніх семантичних, аксіологічних і прагматичних характеристик.

Концепти ПРАВДА і БРЕХНЯ належать до аксіологічних концептів, тобто таких, що містять оцінний складник. Вони перебувають у відношеннях антонімії та взаємної опозиції, формуючи бінарну концептуальну пару, де ПРАВДА маркована позитивно, а БРЕХНЯ – негативно. Ця аксіологічна асиметрія є константою, однак конкретні способи її мовного вираження у медійному дискурсі варіюються залежно від прагматичних настанов тексту, його ідеологічного контексту та комунікативної ситуації. Ядро концепту ПРАВДА в сучасній українській мові формується навколо декількох інваріантних ознак: відповідності висловлювання дійсності, достовірності джерела, прозорості намірів мовця. У тлумачних словниках правда визначається передусім через поняття «істина» та «відповідність фактам». Проте медійний дискурс значно розширює та трансформує цей семантичний ядерний компонент.

Аналіз медійних текстів засвідчує, що концепт ПРАВДА актуалізується через кілька семантичних моделей. По-перше, це правда як факт: уживання на позначення верифікованої інформації, підтвердженої документами, свідченнями очевидців або офіційними джерелами. По-друге, правда як цінність: концепт набуває сакралізованого характеру, стає символом певної ідеологічної позиції. По-третє, правда як боротьба: у контексті інформаційної війни ПРАВДА концептуалізується як зброя, результат подолання перешкод (*добути правду, правда пробивається*). Серед мовних засобів об'єктивації концепту ПРАВДА особливо поширені метафоричні моделі: «правда – світло» (*правда виходить на світло, правда осяє*), «правда – жива істота» (*правда перемагає, правда б'є*), «правда – об'єкт пошуку» (*шукати правду, встановити правду*).

Концепт БРЕХНЯ традиційно визначається через поняття «навмисне введення в оману», «нещирість», «фальсифікація дійсності». Ядерний компонент – навмисність – є кваліфікуючою ознакою, що відрізняє брехню від омани чи помилки. Саме ця навмисність і визначає негативну аксіологічну маркованість концепту.

У медійному дискурсі концепт БРЕХНЯ відзначається надзвичайно розгалуженою периферією. Зокрема, у текстах виявлено значну кількість лексичних замінників, що пом'якшують або, навпаки, підсилюють пряме значення слова брехня: *дезінформація, маніпуляція, фейк, пропаганда, напівправа, перекручення фактів*. Такі синонімічні ряди свідчать про диференційованість концепту: різні його відтінки акцентують різні аспекти свідомого введення в оману.

Особливого значення в сучасному медійному просторі набуває запозичена лексема *фейк* (від англ. *fake*). Вона позначає переважно цифрову брехню – хибну новину, підроблений документ чи маніпулятивний контент, що поширюється в мережі. Поява та стрімке укорінення слова *фейк* у журналістській практиці відображають трансформацію самого концепту БРЕХНЯ в епоху цифрових медіа: брехня набуває масштабів, швидкості та специфічних механізмів поширення, що раніше були неможливі. Серед метафоричних моделей концепту БРЕХНЯ виразно представлені: «брехня – отрута» (*отруювати свідомість, токсична інформація*), «брехня – темрява» (*замовчування, маніпуляція у тіні*), «брехня – зброя» (*інформаційна зброя, удар дезінформацією*). Остання модель є особливо продуктивною в умовах воєнного часу і відображає мілітаризацію медійної мови загалом.

Отже, проведений концептуальний аналіз лексем ПРАВДА і БРЕХНЯ в медійному дискурсі сучасної української мови дозволяє зробити висновки про те, що обидва концепти мають складну польову структуру: їхнє ядро формується навколо інваріантних ознак (відповідність / невідповідність дійсності, наявність / відсутність наміру), тоді як периферія визначається контекстуально і є особливо рухливою в медійному дискурсі.

ЛІТЕРАТУРА

Lakoff, G., & Johnson, M. (2003). *Metaphors we live by*. University of Chicago Press (Original work published 1980).

Wierzbicka, A. (1992). *Semantics, culture, and cognition: Universal human concepts in culture-specific configurations*. Oxford University Press.

Мар'яна ГРАБЧАК,
аспірантка кафедри загального
і слов'янського мовознавства,
Національний університет
«Києво-Могилянська академія»

ЛЕКСИЧНІ МЕЖІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ «ФУТБОЛ»

Мова – один з головних компонентів суспільства, який слугує не тільки засобом комунікації, а й характеризує людину як частину певного соціуму. Кожна сфера діяльності формує власний набір лексичних особливостей, що дозволяє зберігати індивідуальність та незалежність угруповань. На прикладі футбольної спільноти можемо переконатись, що особлива мова забезпечує цілісність групи, розмежовуючи «своїх» та «чужих».

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю визначення меж футбольної лексики при побудові лексико-семантичного поля «футбол». Оскільки до футбольної сфери належать вузькоспеціальні поняття, особливе мовлення учасників процесу та загальноновживані лексеми, виникає потреба визначити, що варто називати футбольною лексикою та які лексеми долучати до аналізу.

Мета роботи – встановити засади формування семантичних класів лексико-семантичного поля «футбол».

У сучасному мовознавстві лексико-семантичне поле визначається як «парадигматичне об'єднання лексичних одиниць, що гуртуються за принципом семантичної близькості лексичних значень» (Головащенко, 2024). Для побудови лексико-семантичного поля «футбол» необхідно встановити, які лексеми варто враховувати для аналізу, адже загальноновживані слова можуть перетинатися з вузькоспеціальними термінами та особливим мовленням учасників процесу.

Ю. Струганець у своїй праці «Семантика, структура, функціонування футбольної лексики в українській літературній мові початку ХХІ століття» аналізує футбольну лексику та розподіляє її на таксономічні ранги. До термінів футбольної галузі науковець зараховує загальноспортивні (*змагання, перемога, поразка*), міжгалузеві спортивні (*гра, м'яч, ворота*) та власне футбольні терміни (*вінгер, латераль, офсайд*), тобто всі ті, які функціонують у сфері футболу. Екстрагалузевими термінологічними одиницями дослідник називає ті лексеми, які запозичено з терміносистем інших галузей, наприклад, з військової (*атака, захист, дивізіон*), із виробничої (*стандарт, техніка, штанга*), із медичної (*травма*,

перелом, масаж), із театральної (*амплуа, дебют, дублер*). Термінологізовані лексичні одиниці утворюються із загальноновживаних лексем, які набули нового футбольного значення та почали вживатися як терміни (*кваліфікація, медаль, першість*). Футбольна номенклатура – офіційні та неофіційні назви футбольних клубів, гравців та вболівальників команд (Струганець, 2016).

Окрім термінів та унікальних назв, футбольна спільнота вирізняється своїм унікальним лексиконом, властивим лише для учасників процесу. Ю. Струганець називає такі лексеми професійним жаргоном, або професіоналізмами: «*опорник* (опорний півзахисник), *основа* (основний склад команди), *бісиклета* (удар через себе), *шістка* (нижній кут воріт), *дев'ятка* (верхній кут воріт)» (Струганець, 2016).

І. Процик у своїй праці «Футбольна лексика у формальному та неформальному дискурсах» звертає увагу на те, що жаргонізми не становлять цілісної системи, лише виконують емоційно-експресивну функцію, і зазначає, що варто говорити про футбольний соціолект, що відображає мовну картину світу вболівальників та становить більш цілісну та унікальну систему (Процик, 2020). До футбольного соціолекту дослідниця зараховує такі лексеми: «*грядка* (стрій фанатів у секторі), *тема* (римовані куплети, які вигукують у фан-секторах), *заряд* (гасло, пісня), *виїзд* (поїздка фанатів на виїзний матч команди), *двійник* (поїздка на два виїзні матчі), *слем* (спонтанна штовханина) та інші» (Процик, 2020).

Ю. Струганець та І. Процик у своїх дослідженнях про футбольну лексику акцентували увагу на типах лексики, аналізуючи кожен різновид на прикладі процесу самої гри та мовлення учасників – тренерів, гравців, вболівальників та коментаторів. Це допомогло детально дослідити термінологійну систему, функціонування професіоналізмів, жаргону та соціолекту.

Говорячи про футбольну лексику, найчастіше мислять в межах цих категорій. Проте у фанатських піснях, які створені для активної підтримки команди, ці категорії становлять незначну частку від усієї використаної лексики, натомість більша частина – загальноновживана лексика. Тому постає питання, як правильно аналізувати лексику цих текстів: враховувати тільки терміни, професіоналізми, жаргон та соціолект чи залучати також загальноновживані лексеми.

На нашу думку, для повного аналізу та відображення особливостей лексико-семантичного поля «футбол» на основі текстів футбольних фанатів варто досліджувати всі використані лексеми, звертаючи особливу увагу на їхню специфіку та функції. Такий підхід допоможе комплексно проаналізувати лексико-семантичне поле «футбол», адже

загальноживані лексеми постають основним фундаментом цих текстів, слугують засобами вираження підтримки, демонстрації почуттів, настроїв, закликів до перемоги. Наприклад, лексеми *любов, віра, вірність*, які не належать до власне футбольної лексики, відіграють вагомую роль у фанатських текстах, визначають сенс життя вболівальників та їхнє головне завдання. Саме тому ці лексеми повинні враховуватися при аналізі лексико-семантичного поля «футбол».

У своїй роботі футбольною лексикою ми вважаємо всі лексеми, які пов'язані з футболом та відображають сам процес гри, комунікацію учасників та вираження підтримки вболівальників.

Отже, для дослідження лексико-семантичного поля «футбол» варто залучати не тільки фахову футбольну лексику, а й загальноживану, яка відіграє важливу роль в піснях футбольних фанатів. Таке розуміння дасть можливість охопити увесь пласт лексики та провести цілісний аналіз.

ЛІТЕРАТУРА

Головащенко, Ю. (2024). *Структура лексико-семантичного поля у межах художньо-го тексту*. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Процик, І. (2020). *Футбольна лексика у формальному та неформальному дискурсах*. Дис. ... доктора філологічних наук. Національний університет «Києво-Могилянська академія»; Волинський національний університет імені Лесі Українки.

Струганець, Ю. (2016). *Семантика, структура, функціонування футбольної лексики в українській літературній мові початку XXI століття*. Дис. ... кандидата філологічних наук. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

Інна КОЗУБАЙ,

аспірантка кафедри української мови
імені професора Л. А. Лисиченко,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди

ТРАНСТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЯ ТРАДИЦІЙНИХ КОНЦЕПТІВ ЦИВІЛІСТИКИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО ДИСКУРСУ

Стрімка дифузія інформаційних технологій у правову площину зумовила і появу нових об'єктів регулювання і фундаментальну перебудову лексико-семантичної системи права. Традиційна цивілістика, що протягом століть базувалася на консервативних латинізованих концептах, сьогодні змушена адаптуватися до реалій децентралізованих мереж, віртуальних активів та алгоритмічного управління. Центральним

механізмом такої адаптації виступає транстермінологізація. У сучасній лінгвістиці цей процес розглядається як запозичення, складне переосмислення традиційних категорій, де стара форма слова наповнюється принципово новим цифровим змістом. Дослідження цього явища є критично важливим для забезпечення правової визначеності та гармонізації терміносистем у трикутнику «право – мова – технології».

Проблематика термінологічної деривації та міграції одиниць досліджувалася у фундаментальних працях О. Селіванової, де ґрунтовно описано механізми семантичної трансформації та когнітивної лінгвістики. Питання взаємодії мови та фахової свідомості корелює із концепціями Харківської лінгвістичної школи, де мова розглядається як інструмент формування думки. Юридичний аспект цифрової трансформації термінології та інститутів цивільного права висвітлено у роботах О. Кохановської та Є. Харитонова, проте лінгвістичний аналіз внутрішньогалузевої транстермінологізації цивілістичних концептів потребує подальшого філологічного осмислення.

Мета дослідження полягає у розкритті сутності механізмів транстермінологізації традиційних концептів цивілістики під впливом цифровізації та визначенні семантичних особливостей адаптації юридичної терміносистеми до вимог цифрового дискурсу.

Під транстермінологізацією ми розуміємо процес переходу терміноодиниць із однієї галузевої системи до іншої або трансформацію змісту в межах однієї системи під впливом зовнішніх чинників. У контексті цивілістики це означає внутрішню еволюцію «свого» через призму цифрової парадигми. Нами виділено три ключові механізми цієї трансформації.

Першим механізмом постає ресемантизація або семантична деривація. Це процес, при якому графічна та фонетична оболонка терміна залишається незмінною, але його дефініція зазнає кардинальних змін. Найяскравішим прикладом виступає концепт «річ». У класичному розумінні річчю є об'єкт матеріального світу, проте транстермінологізація в цифровій сфері породжує категорію «цифрова річ». У цьому випадку матеріальність замінюється системністю та унікальністю програмного коду. Аналогічно, термін «володіння» трансформується з фізичного утримання об'єкта в ексклюзивний контроль над цифровим ключем.

Другий механізм включає гібридизацію та калькування. Поєднання традиційного юридичного терміна з цифровим маркером створює нові номінації – цифрову спадщину, віртуальну власність або цифровий контент. У цих процесах відбувається семантичне розширення, коли традиційний інститут спадкування накладається на нову технічну сутність.

При цьому термін зберігає свою базову цивілістичну природу, адаптуючись до вимог діджиталізації.

Третім механізмом є термінологічна метафоризація, що передбачає використання технічних метафор для опису юридичних процесів. Наприклад, термін «гаманець» у цивільному дискурсі остаточно втрачає побутове значення шкіряного аксесуара. Він навіть виходить за межі технічного значення файлу та набуває статусу програмного інтерфейсу для управління об'єктами цивільних прав.

Особливої уваги заслуговує когнітивний аспект, оскільки трансформація відбувається насамперед у свідомості юриста. Як відомо, мова відображає динаміку пізнавальних процесів. Коли фахівець використовує слово «правочин» щодо смарт-контракту, спрацьовує механізм когнітивної тяглості (Селіванова, 2006). Ми використовуємо старий термін для легітимізації нового явища. Смарт-контракт за своєю суттю є програмним кодом, проте через транстермінологізацію він наділяється ознаками волевиявлення.

Така «розтяжність» терміносистеми зумовлює певні ризики, адже надмірна метафоризація та дифузія технічних англіцизмів без їхньої належної морфологічної адаптації можуть призвести до розмивання правової визначеності. Лінгвістична експертиза має знайти баланс між збереженням самобутності юридичної мови та точністю номінації. Транстермінологізація в даному контексті постає не як засмічення мови права, а як вищий рівень адаптивності мовної системи. Вона дозволяє цивілістиці залишатися стабільною через використання звичних лексем і водночас бути інноваційною завдяки оновленню їхнього змісту.

Отже, процес транстермінологізації цивілістичних концептів у цифровому середовищі є формою адаптації мови до нових суспільних реалій. Семантична деривація традиційних термінів дозволяє зберегти спадкоємність правової традиції через оновлення лексико-семантичного наповнення. Успішна адаптація ІТ-концептів постає запорукою правової визначеності та точності професійної комунікації в умовах діджиталізації.

ЛІТЕРАТУРА

Кохановська, О. В. (2006). Цивільно-правові проблеми інформаційних відносин в Україні. Київ.

Селіванова, О. О. (2006). *Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія*. Полтава: Довкілля-К.

Симоненко, Л. О. (2022). *Українська термінографія: Стан та перспективи розвитку* (2-ге вид.). Наукова думка.

Данило КРОХМАЛЬНИЙ,
аспірант кафедри українського
прикладного мовознавства,
Львівський національний
університет імені Івана Франка

ТЕРМІНОСИСТЕМА ЦИФРОВОЇ ДЕРЖАВИ: ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ

Сьогодні з'явилися й активно функціонують нові терміносистеми, які виникли на перетині різних наук. Вони мають свої особливості як технічного, так і мовного плану, пов'язані з новими галузями знань, що виникли й активно функціонують останнім часом у світовому просторі, у тому числі й в Україні. До них належать термінологічні системи ринкової економіки, права, інформаційних технологій.

Статус нового в лексичній базі базується на головній ознаці нового слова, за твердженням М. Медведь, є так звана ознака об'єктивної новизни, яка припускає відсутність певної одиниці в лексичній системі мови, що дозволяє носіям мови сприймати її як нову. Ознаками, які засвідчують процес інтенсивного входження нового слова в лексичну систему мови, є: 1) його висока частотність уживання; 2) використання в текстах різних жанрів і різної стильової належності; 3) словотвірна активність, здатність виступати мотиваційною базою для творення похідних слів; 4) закріплення за ним нових значень і переносних уживань; 5) здатність уступати в синтагматичні зв'язки з іншими словами (Медведь, 2017 : 233).

Усі ці ознаки можна спроектувати на терміносистему цифрової держави, яка з'явилася в Україні в перші десятиліття XXI століття й пов'язана з оцифровуванням усіх послуг для полегшення ведення ділової документації. Дія – це екосистема, створена Міністерством цифрової трансформації України, яка містить понад 70 онлайн-сервісів для громадян та бізнесу. Це перший масштабний проєкт, пов'язаний із цифровою грамотністю громадян. Оскільки це нова система, то відповідно вона має нові слова і терміни, з якими варто ознайомитися, покласифікувати їх та прокоментувати. Слід також відзначити, що основна маса нових лексем прийшла до нас з англійської мови, хоча корені більшості з них сягають класичних чи індоєвропейських основ. *Закон «Про застосування англійської мови в Україні» офіційно закріплює статус англійської як мови міжнародного спілкування, що спрощує використання оригінальних термінів у державному управлінні. Використання оригінальних аббревіатур допомагає уникнути плутанини при*

порівнянні показників України з іншими країнами у звітах ООН чи інших міжнародних організацій. Сьогодні комбінація англійських абревіатур в українських терміносистемах не лише можлива, а й активно використовується, особливо у сферах цифрової трансформації, міжнародних рейтингів та статистики. У наукових та технічних текстах допускається використання латинської абревіатури (наприклад, EPI або EGD) без транслітерації, якщо вона є міжнародним стандартом. Найпоширенішим є варіант, коли після повного українського перекладу в дужках зазначається оригінальна англійська назва та її абревіатура. Наприклад: CDTO (Chief Digital Transformation Officer) – заступник керівника органу влади (міністерства, ОДА або міської ради) з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Це ключова посадова особа, яка впроваджує цифрову стратегію у конкретній сфері. IBAN (International Bank Account Number) – міжнародний стандарт номера банківського рахунку. В Україні використовується як єдиний стандарт для всіх платежів, включно зі сплатою податків через «Дію».

Структура термінів цифрової держави має усі форми, характерні для більшості українських терміносистем: однослови (переважають запозичені: **бот** – це скорочення від *робот*. Сьогодні *бот* – це спеціальна програма, яка автоматично виконує дії за певним розкладом або у відповідь на зовнішні подразники, **стек** (Stak) (набір технологій, на яких побудований певний державний сервіс), **тег** (Tag) (мітка для пошуку даних в реєстрах); **хаб** – (Hub) (вузол, центр діяльності); композити: **бекенд** ((Backend) – закулісна частина сайту, сервери, бази даних та логіка, яка забезпечує роботу серверу; **метадані** – «дані про дані» – Структурована інформація, що описує, роз'яснює та полегшує пошук, використання або управління інформаційним ресурсом (наприклад, дата створення документа, автор, формат); **відеоконтролер** – пристрій, що формує зображення у відеопам'яті: юкстапозити: **гіг-контракт** – особлива форма трудового договору, запроваджена в режимі Дія.City; **сервіс-дизайн** – методологія проектування державних послуг, що базується на дослідженні досвіду користувача, тестуванні прототипів та створенні максимально зручного інтерфейсу; **смарт-контракт** (у публічному адмініструванні) – комп'ютерний алгоритм, призначений для автоматичного укладення та виконання угод між державою та суб'єктом (наприклад, автоматична виплата субсидії при настанні певних умов).

Словосполуки різної конфігурації: двослівні: формули прикметник + іменник (**базові реєстри** – головні державні бази даних (наприклад, демографічний реєстр, Реєстр нерухомості), які є першоджерелами інформації про громадян та майно); **електронна ідентифікація** (eID) – процес

розпізнавання користувача в інформаційній системі за допомогою електронних ідентифікаційних даних, що дозволяє однозначно встановити особу; **цифрова трансформація** – глибока реорганізація бізнес-процесів і державних послуг із використанням цифрових технологій); іменник + іменник : **держава в смартфоні** – стратегічна концепція, згідно з якою взаємодія громадянина з державою має бути максимально переведена в онлайн-формат, стаючи зручною, швидкою та прозорою; **інтернет речей (IoT)** – мережа фізичних об'єктів («речей»), оснащених сенсорами та ПЗ для обміну даними (наприклад, розумні лічильники води, що передають показники комунальникам автоматично); **проактивна послуга** – послуга, яка надається державою автоматично або пропонується громадянину сама, без необхідності подавати заяву; багатослівні: **автоматичне ухвалення рішень** – алгоритмічний процес, коли комп'ютерна система на основі чітких критеріїв ухвалює адміністративне рішення без участі чиновника; **цифрові права людини (Digital Rights)** – розширення традиційних прав людини на цифровий простір (право на доступ до інтернету, право на забуття, право на захист персональних даних, право на шифрування); **Всеукраїнська школа онлайн** – вебплатформа для дистанційного та змішаного навчання учнів 5-11 класів та методичної підтримки вчителів, мета якої – забезпечити кожному українському учневі та вчителю рівний і безоплатний доступ до якісного навчального контенту; **Освітня онлайн-платформа Zrozumilo!** – безкоштовна онлайн-освіта для представників громадського сектору, органів державної та місцевої влади, освітян, студентства і молоді; **суб'єкт надання адміністративної послуги** – орган влади, який згідно із законом уповноважений надавати конкретну послугу (наприклад, Міграційна служба видає паспорт) тощо.

Особливістю структур цієї терміносистеми полягає в тому, що подібних не спостерігаємо у жодній іншій. Так, структури на кшталт **Дія. City** – спеціальний правовий та податковий режим для ІТ-індустрії в Україні, що створює сприятливі умови для ведення бізнесу, залучення інвестицій та розвитку технологічних компаній. Це гібридна композиція: термін поєднує кириличну назву материнського бренду з латинським компонентом .City (або його транслітерованим варіантом «Citi»). Використання крапки (.) між компонентами – характерна риса цифрових брендів, що імітує структуру доменного імені або програмного коду. У правовому полі термін функціонує як спеціальний правовий режим, що закріплено в Законі України № 1667-IX. Аналогічно **Дія. Освіта** – платформа актуальних знань і навичок, де можна безоплатно здобути нову професію.

Окремі структури поєднують методи неймінгу брендів та офіційно-ділової термінології. Використання латинського форманта «е-» (скорочення від electronic) як префіксоїда. Це міжнародний стандарт для позначення цифрових аналогів традиційних явищ. Поєднання латинської літери та кириличного слова через дефіс називають ще **графічною гібридизацією**. Сюди належать *е-урядування*, *е-петиція*, *е-декларування* та ін. *єВідновлення* (або *єОселя*, *єМалятко*) – це власна назва конкретної публічної послуги. У брендбуку Мінцифри та в медіа вона часто пишеться разом, де «є» виступає графічним маркером зручності («сервіс уже є»). Наприклад: **е-Пенсія** – сервіс автоматичного призначення пенсії та доступу до пенсійної справи через вебпортал Пенсійного фонду або «Дію»; **єЧерга** – електронна система запису для перетину кордону вантажним транспортом та автобусами, що прибирає фізичні черги на митниці.

Натрапляємо у цій терміносистемі і на абрєвіатури з цифрами. **G2C, G2B, G2G** у термінах на кшталт G2B (Government-to-Business), B2B або C2C цифра «2» замінює прийменник «to», оскільки в англійській мові вони вимовляються однаково ([tu:]). Окрему увагу слід звернути на терміни з цифрами, напр. **Клієнт 4.0**, **Індустрія 4.0** **Такий спосіб творення називається версіюванням (від англ. versioning) або використанням номерів версій**. Сенс цифри: 1.0 – базова, початкова стадія. 2.0 – поява інтерактивності (термін Web 2.0). 4.0 – етап цифровізації, використання ШІ та автоматизації.

ЛІТЕРАТУРА

Медведь, М. (2017). Поняття нового терміна в сучасній українській літературній мові: основні ознаки, вимоги та особливості. *Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Філологічні науки*, 44, 232–236.

Поплавська, Ж. В., Свірська, О. Б., & Шуневич, Б. І. (1999). Деякі особливості утворення та перекладу англійських термінів із стратегічного менеджменту. *Матер. Всеукр. наук. конф. «Семантика, синтактика, прагматика мовленнєвої діяльності»* (с. 381–384). Львів.

Шелепкова, І. (2020). Основні способи термінотворення у нових терміносистемах ринкової економіки української мови *Молодий учений. Філологічні науки*, 2 (78).

Дія. Цифрова громада. Проекти [Електронний ресурс]. *Міністерство цифрової трансформації України* : [офіційний сайт]. URL: <https://thedigital.gov.ua/projects/technologies/diisyfrova-hromada>

Готові рішення цифрової трансформації громади [Електронний ресурс]. *Дія. Цифрова громада* : [вебпортал]. URL: <https://hromada.gov.ua/database/decision>

Світлана ЛИТВИНСЬКА,
кандидат філологічних наук, доцент,
Національний університет біоресурсів і
природокористування України

ЖУРНАЛІСТСЬКІ НОВОТВОРИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТИРІВ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Сучасний український медіадискурс потрібно розглядати як головний майданчик творення лексико-семантичних інновацій. Під час Війни за Незалежність України (2014–2026) в суспільстві значно посилюються екзистенційні виклики. Наразі журналістське слово розширило й перейшло межі суто інформування, стало інструментом конструювання новітніх соціальних смислів.

Динаміка журналістських новотворів потребує дослідження трансформації лексичного складу мови. В епіцентрі досліджень — причини появи неологізмів, а також їхня класифікація і способи творення, тематичні групи, сфери функціонування, вплив екстралінгвальних чинників на зміни у словниковому складі мови тощо. Появу сучасних неологізмів вивчають Г. Вокальчук, Г. Вусик, С. Гриценко, О. Деркачова, Є. Карпіловська, Н. Клименко, Ж. Колоїз, А. Нелюба, Д. Мазурик, М. Навальна, Н. Павлик, О. Стишов, Л. Струганець, О. Тараненко та ін.

Події 2014–2026 рр. стимулюють інтерес українських мовознавців до вивчення неологізмів війни. Так, С. Гриценко акцентує увагу на зв'язку між соціальною обумовленістю лінгвальних змін і комунікативною функцією мови. Вона пише: «Мовні інновації закумуляовали в собі весь спектр емоцій українського народу до агресора» (Гриценко, 2022 : 9).

Науковиці Г. Вусик і Н. Павлик здійснили спробу описати й систематизувати інноваційні процеси в лексичній системі української мови в сьогоденній воєнний період. Дослідниці виокремили «два основні різновиди неологізмів, а саме: номінативи, які експлікують явища і поняття, що з'являються вперше; трансномінативи, котрі використовуються на позначення уже відомих під іншими назвами реалій» (Вусик & Павлик, 2022 : 52). Вони проаналізували тематичні групи неологізмів війни, їхні словотвірні моделі.

Маркером ідентичності українського світу назвала О. Деркачова неологізми війни. Появу величезної кількості нових слів вона визначила як «своєрідний неологічний бум» (Деркачова, 2022 : 157).

Мета дослідження – проаналізувати семантичну природу журналістських новотворів, визначити роль у вербалізації й позначенні ціннісних орієнтирів українського суспільства.

Методи. Задіяно метод лінгвістичного спостереження й опису, контекстуальний аналіз медіатекстів, метод семантичного диференціалу.

Журналістські новотвори 2014–2026 рр. продемонстрували високий рівень інтенсивності переходу з авторського мовлення у загальноживану лексику. Більшість новотворів створено шляхом метафоризації / словоскладання, в основу яких взято концепти «воля», «справедливість», «незламність», «державність». Це підтверджує зміну акцентів у лексико-семантичній системі мови від пасивної констатації до активного спротиву.

Авторські лексеми в медіамовленні виконують роль маркерів «свій / чужий», формують в аудиторії ціннісну єдність. Це не лише означає нові реалії, а й програмує взаємну солідарність в суспільстві, віру в перемогу.

Прикладами семантичної деривації є такі активно вживані журналістами новотвори:

– «Бавовна» – з назви рослини створено евфемізм для позначення вибуху на ворожій території (приклад метафоризації). Використовуючи іронію, медіа знімають стрес, формують почуття переваги.

– «Приліт» – раніше це слово найчастіше вживали в значенні «приліт літака». Тепер у медіадискурсі це означає влучання ракети чи дрона.

– «Чисте небо» – у журналістських повідомленнях це вже не метеорологічний стан з прогнозу погоди, а сигнал «Відбій тривоги» про відсутність загрози з повітря.

– «Лупити» – означає наносити удари по знищеній техніці.

– «Незламність» – це слово використовують не лише у назвах пунктів обігріву для населення, що внаслідок ворожих обстрілів позбавлене у своїх домівках тепла, електропостачання, води, інтернет-зв'язку. В медіатекстах слово «незламність» трансформувалося в національний бренд.

Приклади словотворення та афіксації:

– «Екоцид» (від *екологія* + *цид*) – журналісти активно вживали цей термін на позначення наслідків підриву дамби Каховського водосховища. Це чітке маркування допомогло сформувати в суспільстві усвідомлення масштабу злочину як цілеспрямованого нищення людей і природи, міжнародний осуд.

– «Блекаут» – це запозичене слово, але в українських ЗМІ воно набуло конотативного забарвлення – не суцільна темрява, а стійкість і здатність жити й працювати всупереч обставинам.

– «Дерашизація» – журналістський новотвір, що позначає очищення інформаційного й культурного простору від впливу агресора (рф).

Приклади okazіоналізмів (авторських назв):

– «Стійкократія» і «Україноцентризм» – лексеми (позначають нові суспільні моделі) з аналітичних статей журналістів-інтелектуалів В. Портнікова та П. Каразіна.

– «Кіберпростір» – термін, що описує діяльність волонтерів-хакерів (активний спротив громадянського суспільства агресорові).

Висновки. Журналістські новотвори є динамічними компонентами мови, що активно й оперативно реагує на суспільні запити воєнних реалій 2014–2026 рр. Вони швидко розвиваються від авторського okazіоналізму до загальноновживаної лексики. Це свідчить про високий рівень пластичності української мови, що робить її живою, актуальною, здатною чинити опір і перемагати в інформаційній війні.

ЛІТЕРАТУРА

Вусик, Г. Л. & Павлик, Н. В. (2022). Неологізми як мовне відображення російсько-української війни 2022 р. *Закарпатські філологічні студії*, 23, 52–57.

Гриценко, С. (2022). Мовні інновації російсько-української війни 2022 року. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика*, 2(32), 9–13.

Деркачова, О. С. (2022). Неологізми війни як маркер ідентичності українського світу. *Україно моя вишивана: етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки: зб. тез III Міжнар. онлайн-конф.*, 19 трав. 2022 р., 157–160.

Ольга МІЗИНА,

кандидат філологічних наук, доцент,
Національний університет Полтавська
політехніка імені Юрія Кондратюка,

Оксана ВАСИЛИНИНА,

викладач, Національний університет
Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка

ТЕРМІНОЛОГІЧНА НОРМАЛІЗАЦІЯ В ПРОЦЕСІ АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

У сучасному інформаційному суспільстві, де обсяги текстових даних зростають експоненційно, особливого значення набувають процеси аналітико-синтетичного опрацювання інформації, що забезпечують впорядкування та структурування знань. **Аналітико-синтетичне опрацювання інформації (АСОІ)** – це робота над змістом первинних

документів і створення на їхній основі вторинних: анотацій, бібліографічних описів, класифікаційних систем, бібліотечних каталогів, предметних рубрик, анотацій, рефератів, аналітичних оглядів, пошукових образів документів, запитів, перекладів витягів, тощо (ДСТУ 7448:2013, 2014 : 23).

Одним із ключових елементів цих процесів є термінологічна нормалізація, спрямована на уніфікацію термінів, усунення неоднозначності й установлення семантичної відповідності між елементами інформаційного середовища. Її важливість зумовлена тим, що лексична варіативність, синонімія та нестандартизоване використання термінів ускладнюють ефективний пошук, індексування та інтерпретацію документів у цифрових інформаційних системах.

Нормалізація термінології – одна з ключових проблем сучасного мовознавства, особливо в умовах активного розвитку наук, технологій і міжкультурної комунікації. Сучасні лінгвісти приділяють їй велику увагу, оскільки якісно унормована термінологія забезпечує точність наукової думки, ефективність професійної комунікації та стабільність мовної системи. Нормалізації термінології в інформаційній, бібліотечній та архівній сфері присвячена низка наукових розвідок, зокрема проблемам уніфікації та стандартизації документознавчої термінології присвячена монографія О. Тур (Тур, 2018), кодифікацію семантичної структури бібліотечної термінології розкриває О. Наливайко (Наливайко, 2025), однак проблеми нормалізації термінології АСОІ дотепер не були предметом спеціального дослідження, чим і зумовлена актуальність обраної теми. У цьому контексті дослідження процесів термінологічної нормалізації аналітико-синтетичного опрацювання інформації є актуальними й важливими як для теорії, так і для практики сучасного інформаційного забезпечення.

Метою цього дослідження є комплексне обґрунтування ролі й значення термінологічної нормалізації в аналітико-синтетичному опрацюванні інформації, спрямоване на виявлення причин концептуальної неоднозначності, аналіз лексичної варіативності термінів, визначення шляхів їх уніфікації та встановлення семантичної узгодженості в інформаційному середовищі. Дослідження має на меті з'ясувати, яким чином нормалізація термінів забезпечує точність індексування, ефективність пошуку, коректність автоматизованого опрацювання текстів та формування вторинних документів, а також обґрунтувати необхідність створення й застосування контрольованих словників, тезаурусів і класифікаційних систем як інструментів підтримання якості інформаційних ресурсів у сучасних цифрових системах.

Термінологічна нормалізація виступає основою для створення контрольованих словників, тезаурусів і класифікаційних систем, а також забезпечує коректну роботу алгоритмів автоматизованої обробки текстів, які дедалі активніше застосовуються в прикладній лінгвістиці й інформаційній діяльності. У контексті сучасного інформаційного середовища, яке характеризується значними обсягами текстових даних, різноманіттям дискурсів і швидкою еволюцією термінології, нормалізація відіграє важливу роль у підтриманні якості інформаційних ресурсів. В аналітико-синтетичному опрацюванні інформації термінологічна нормалізація – це приведення термінів до єдиних стандартів (уніфікація), що забезпечує точність, однозначність та систематизацію інформації. Цей процес підвищує ефективність пошуку, усуває синонімію та полісемію, створюючи якісні вторинні документи (реферати, огляди, предметні рубрики).

Основним завданням термінологічної нормалізації є усунення концептуальної неоднозначності, зумовленої використанням різних лексичних форм для позначення одного й того самого поняття. Так, *аналітико-синтетичне опрацювання інформації (АСОІ)* та *аналітико-синтетична переробка інформації (АСПІ)* – це досить близькі поняття, які часто використовуються як синоніми в інформаційній, бібліотечній та науковій сферах, але мають певні відтінки у визначенні. Основна їх відмінність полягає в тому, що АСОІ є ширшим, концептуальним процесом, що охоплює аналіз та створення вторинних документів, тоді як АСПІ частіше розглядається як конкретний інструментальний процес згортання та перетворення інформації.

Термінологічна нормалізація – необхідна складова АСОІ, що забезпечує семантичну точність, інформаційну сумісність та підвищення релевантності пошукових результатів у цифрових інформаційних системах. Саме нормалізація термінів забезпечує логічну й семантичну узгодженість усіх етапів опрацювання документів: індексування, класифікації, реферування, анотування та перетворення змісту в формалізовані структури.

Наведемо ще кілька прикладів, які ілюструють концептуальну неоднозначність та потребу в термінологічній нормалізації: терміни *інформаційний ресурс* та *інформаційний фонд* інколи використовують як синоніми, хоча перший стосується ширшого спектра цифрових і недигітальних даних, а другий – переважно бібліотечних зібрань. Слова *документ* і *запис* у деяких системах застосовують для позначення одиниці інформації, хоча в стандарті термін *документ* має ширше значення, а *запис* є його складовою. Термінологічної нормалізації потребують лексичні одиниці *електронна бібліотека* й *цифрова бібліотека*, якими

інколи позначають те саме, хоча *електронна* може включати оцифровані копії, а *цифрова* лише матеріали, створені у цифровому середовищі. У повсякденній практиці часто плутають поняття *пошуковий запит* і *ключове слово*, хоча *запит* є сформульованою користувачем комбінацією слів, а *ключове слово* – контрольований термін із тезаурусу.

Для процесів АСОІ усунення концептуальної неоднозначності має важливе значення: нормалізований термін стає репрезентантом поняття у системі інформаційного пошуку, у тезаурусі або класифікаторі, що забезпечує семантичну точність і полегшує подальшу роботу з інформаційними ресурсами. Варіативність ускладнює індексування документів та знижує точність автоматичного пошуку. Наприклад, якщо в системі закріплено термін *електронний документообіг*, а в тексті вжито *e-документообіг*, то алгоритм може інтерпретувати ці форми як різні поняття. Нормалізація усуває такі проблеми.

Контрольовані словники, тезауруси та класифікатори стають основою для уніфікації термінів у процесах АСПІ. І якщо словники містять стандартизовані визначення, систему взаємозв'язків та дескриптори, що забезпечують семантичну узгодженість інформаційної системи, тезауруси, на відміну від словників, мають розгалужену семантичну структуру, ієрархічні (родо-видові), асоціативні, синонімічні та інші зв'язки, то класифікатори (наприклад, УДК) виступають додатковим інструментом семантичного структурування знань, де нормалізовані терміни закріплюються за певними рубриками.

Отже, термінологічна нормалізація є фундаментальним елементом АСОІ, оскільки забезпечує семантичну точність, логічну узгодженість і стандартизоване представлення знань. Завдяки уніфікації термінів, усуненню варіативності й узгодженню поняттєвого апарату вдається значно підвищити якість індексування, класифікації та підготовки вторинних документів. У цифровому середовищі нормалізація стає невід'ємною складовою автоматизованої обробки текстів, створює підґрунтя для функціонування сучасних інформаційно-пошукових систем та галузевих тезаурусів, що є необхідними інструментами в умовах інтенсивного розвитку інформаційних технологій.

ЛІТЕРАТУРА

ДСТУ 7448:2013. (2014). *Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять* (Національний стандарт України). Мінекономрозвитку України.

Наливайко, О. (2025). Кодифікація семантичної структури бібліотечної термінології. У І. Г. Передерій, О. Є. Гомотюк та ін. (Ред.), *Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми та перспективи: матеріали X Міжнародної наук.-практ. конф.*, 150–154. Полтава.

Тур, О. М. (2018). *Документознавча термінологія: проблеми уніфікації та стандартизації* (монографія). Кременчук: ПП Щербатих.

Володимир ОЛЕКСЕНКО,
доктор філологічних наук, професор,
Херсонський державний університет

ЕКСПРЕСИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛЕКСИКИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Дослідження експресивного потенціалу лексики сучасної української мови є надзвичайно актуальним у зв'язку з інтенсивними процесами лексичної динаміки, що відбуваються під впливом глобалізації, медіа, соціальних мереж і культурних контактів. Експресивна лексика виступає важливим засобом передавання емоцій, оцінок та індивідуального стилю мовця, що робить її цінним об'єктом мовознавчих досліджень. Вивчення експресивного потенціалу сприяє виявленню сучасних тенденцій словотворення та слововживання, розкриттю механізмів створення стилістичних та емоційних ефектів, а також підвищує ефективність комунікації й художню виразність мови. Особлива значущість цього напрямку полягає в його ролі у формуванні індивідуального стилю автора, що зумовлює актуальність дослідження для аналізу сучасної літератури і медіатекстів.

Проблема експресивного потенціалу лексики сучасної української мови перебуває в центрі уваги багатьох мовознавчих досліджень. Зокрема, Н. Бойко здійснила детальний семантико-функційний і типологічний аналіз української експресивної лексики (Бойко, 2005). За визначенням Л. Мацько, «експресивність – це властивість мовних одиниць виражати емоційно-оцінне ставлення мовця та посилювати стилістичну виразність мовлення» (Мацько, 2005). С. Помирча, кваліфікуючи експресивну лексику як специфічну групу слів, що характеризується наявністю емоційно-оцінного та стилістичного забарвлення і слугує засобом вираження суб'єктивного ставлення мовця до зображуваного (Помирча, 2019), зазначає, що «експресивність є важливим компонентом семантичної структури слова і реалізується через конотативні значення». А. Кіщенко та Л. Стрій аналізують засоби вираження експресивності в сучасній українській прозі, виділяючи аксіологічні та стилістично марковані одиниці (Кіщенко & Стрій, 2022). Сучасні дослідники відзначають активізацію експресивних засобів у різних типах дискурсу, що свідчить про значний функційно-стилістичний потенціал експресивної лексики в сучасній українській мові. Аналітичні роботи останніх років (2023–2024) також фіксують нові лексичні прояви експресивності в масмедійних дискурсах, особливо

в умовах соціокультурних змін (наприклад, російсько-українська війна), що спричиняє появу нового емоційного словника й мовних інновацій для передавання оцінки та емоційної реакції (sdc-journal.com.ua). У працях, присвячених аналізу сучасного медіадискурсу, зазначено, що «лексичні засоби експресивізації виконують не лише емоційно-оцінну, а й персуазивну (*переконувальну* – уточнення наше – В.О.) функцію, впливаючи на сприйняття повідомлень у публіцистиці» (journals.bilpubgroup.com). У вітчизняній лексикології експресивність трактують як «властивість лексичних одиниць передавати емоції, оцінки й ставлення мовця до явищ реальності, поряд із номінативною та комунікативною функціями» (jgmth.donnu.edu.ua). Таким чином, експресивність виступає важливою ознакою лексичних одиниць і відіграє значну роль у реалізації комунікативної та емоційно-оцінної функції мови.

Метою дослідження є визначення структури, механізмів та специфіки функціонування експресивного потенціалу лексики сучасної української мови, а також виявлення його ролі у формуванні індивідуального стилю мовця та художнього тексту. З метою реалізації мети необхідно розв'язати такі **завдання**: *по-перше*, систематизація типів експресивних одиниць та їх класифікація за рівнями емоційної та стилістичної виразності; *по-друге*, аналіз способів реалізації експресивності на рівні семантики, звукової структури й словотворення; *по-третє*, дослідження комунікативної та художньої функцій експресивної лексики в сучасному мовленні та художніх текстах; *по-четверте*, виокремлення закономірностей, що визначають вибір і використання експресивних засобів у мовленні конкретних носіїв. Виконання цих завдань дозволить комплексно оцінити потенціал сучасної української лексики в передачі емоцій, оцінок та індивідуального стилю, що є важливим для лінгвістики, стилістики й аналізу тексту.

Об'єктом дослідження є сучасна українська лексика, що має значний експресивний потенціал; **предметом** виступають слова й словосполучення, що реалізують емоційно-оцінні відтінки значення та створюють стилістичний ефект у мовленні і текстах. Методологічною основою дослідження є системно-структурний підхід, що дозволяє аналізувати лексичні одиниці за рівнями семантики звукової структури й словотворення, а також порівняльний і контекстуальний аналіз з метою встановлення комунікативної та художньої функції експресивних засобів у сучасному мовленні.

Класифікація й типи експресивних засобів сучасної української мови. Експресивність мовних одиниць є однією з важливих рис, що забезпечує емоційно-оцінне навантаження висловлювання. Експресивні

засоби сучасної української мови класифікують за кількома критеріями, одним із ключових є **походження** експресивного потенціалу мовної одиниці. Цей підхід широко представлений у працях Н. Бойко, С. Єрмоленко, М. Кочергана, Л. Мацько, О. Селіванової, В. Чабаненка й ін. Згідно з класичними уявленнями про експресивні засоби їх поділяють на **власне мовні (системні)** та **контекстуально зумовлені**. **Власне мовні** експресивні засоби – це одиниці, експресивність яких закладена в самій мовній системі й не залежить від конкретного контексту. Вони мають постійне емоційно-експресивне забарвлення, що закріплене в їхньому лексичному значенні або словотвірній структурі. До них належать: **емоційно-оцінна лексика** – лексеми, що вказують на позитивну чи негативну оцінку предмета (явища): *ледацюга, базікало, нікчема, красень, красуня, дурепа, розумничка* (Українська..., 2001: 58–62); **суфіксальні модифікації** зі стилістичним забарвленням: *матуся, серденько, донечка* (пестливість), *оселедець – оселедчик, чоловік – чоловічисько* (згрубілість (іронія)) (Мацько, 2005: 104–108); **вигуки як самостійні одиниці** зі значною експресивною функцією: *ой!, ах!, ех!, ну!, ого!*, які безпосередньо виражають емоційний стан мовця: *ой, як же гарно навколо!* Експресивність таких мовних одиниць є лексикосемантичним фактом – вона не зникає в нейтральному реченні і є властивою одиниці як такій. **Контекстуально зумовлені** – це експресивні засоби, що мають нейтральне лексичне значення поза контекстом, але набувають експресивності внаслідок художньої чи комунікативної ситуації (Мацько, 2005: 213). До таких засобів належать: **переносне значення слів** (метафоричні та метонімії структури). У художньому контексті нейтральні слова можуть набувати яскравого емоційного відтінку: *Його серце – море бурі* (метафора) – експресивне значення виникає через перенесення ознак бурі на серце, що й підсилює емоційність висловлюванн; **оказіональні мовні форми** – індивідуальні вживання слів у новому значенні, що не закріплені словниками, але відіграють важливу роль у тексті: *Вітром спогадів мене здувало кудись* – дієслово *здувало* в переносному контексті підкреслює втрату опори, тривогу; **синтаксичні засоби експресії** – стилістичні структури, що позначені емоційним наголосом: *Ти...ти зрадив мене!* – розчленування речення (парцеляція) підсилює напругу та емоційну виразність (Мацько, 2005: 215–218). Контекстуальна експресивність є функційною характеристикою одиниці у висловленні, що реалізується лише в певних дискурсивних умовах. Одним із найпоширеніших принципів систематизації експресивних одиниць є класифікація за мовними рівнями. На думку С. Єрмоленко, Л. Мацько, «такий підхід ґрунтується на положенні про те, що експресивність є

універсальною властивістю мовної системи і може реалізовуватися на всіх її структурних рівнях» (Мацько, 2003; Українська..., 2001). **Фонетичний рівень** – фонетичні засоби експресивності пов'язані зі звуковою організацією мовлення і сприяють посиленню емоційного та образного впливу. До них належать: **алітерація**: *Сипле, сипле, сипле сніг* (І. Франко) – повторення приголосного звуку [с] створює ефект приглушеності, смутку; *О панно Інно, панно Інно!* (П. Тичина) – повторення голосного звуку [о] створює ефект протяжності; **звуконаслідування** (ономатопея): *дзюрчить струмок, шелестить листя, гримить грім* – ці слова відтворюють звуки реальної дійсності. **Лексичний рівень** – лексичні експресивні засоби, пов'язані з використанням слів, що мають емоційно-оцінне або образне значення. До них належать: **емоційно-оцінна** лексика – *герой, нікчема, бідолаха*; **тропи**: **метафора** – *душа плаче*; **епітет** – *гірка правда, золоте поле*, **порівняння** – *білий, як сніг*. Як зазначає С. Єрмоленко, саме лексичний рівень є «центральним у вираженні експресивності мовлення» (Українська..., 2001: 59). **Морфологічний рівень** – експресивність реалізується шляхом використання граматичних форм: **форми Кл. відмінка** – *Мріє, не зрадь!* (Леся Українка); **зменшено-пестливі** граматичні форми – *віченьки, рученьки, ніченька, ніженьки*; **повтор граматичних форм** – *Воля! Воля! Далі, далі!* (І. Багрянний); *ходив, ходив; шукав, шукав*. Морфологічні засоби виконують функцію емоційного піднесення. **Синтаксичний рівень** – синтаксичні засоби є одним із найпотужніших джерел експресивності. До них належать: **інверсія** – *Люблю я тебе*; **повтор** – *лежи, лежи, серце; нічого, нічого, дитино; дома, дома, синку; спасибі, синку, спасибі* (І. Багрянний); **парцеляція** – *Прийшла дівчинка. Маленька, щупла, років дванадцять...* (У. Самчук); **риторичні питання** – *Чи є кращі в житті літа та над молодії?*(Леся Українка); **окличні речення** – *А він все вищих верховин волів!* (Б. Олійник). Як стверджує Л. Мацько, «синтаксичні засоби відіграють провідну роль у створенні експресивності тексту» (Мацько, 2004). Важливим критерієм систематизації експресивних засобів є їхня **стилістична функція**, тобто роль у реалізації емоційного, оцінного та образного змісту висловлювання. Крім того, «експресивні засоби виконують низку функцій, що забезпечують вплив на адресата та формують індивідуально-авторську манеру мовлення» – констатують С. Єрмоленко, Л. Мацько (Українська..., 2001; Мацько, 2005). Відповідно виділяють такі основні групи: **емоційно-експресивна функція** полягає у вираженні емоцій мовця, його внутрішнього стану, переживань і почуттів. Найчастіше реалізується за допомогою **вигуків** – *Ой, рятуйте, задавить супоня!* (І. К.-Кар); **емоційно-забарвленої** лексики –

ріднесенький, бідолашний, нещасний; **пестливих форм** – матусенько, серденько – Карпе! Йди, **серденько**, полуднувать! Кидай роботу (І. Н.-Левицький) – у цьому випадку пестлива форма **серденько** передає ніжність і глибокі переживання. Як стверджує Л. Мацько, такі засоби «безпосередньо відображають емоційний стан мовця і створюють відповідний емоційний фон висловлювання» (Мацько, 2003 : 147); **оцінна функція** полягає у вираженні позитивної або негативної оцінки особи, предмета чи явища, реалізується за допомогою **емоційно-оцінної лексики** – *герой, геній, ледацюга, невдаха, нікчема; суфіксів суб'єктивної оцінки* – *писака, віршик* – *Він виявився справжнім героєм, Знову цей базіка говорить дурниці* (у першому випадку виражено позитивну оцінку, в другому – негативну). За висловом С. Єрмоленко, оцінність є «невід'ємним компонентом експресивності, що формує суб'єктивне ставлення мовця до дійсності» (Українська..., 2001: 62); роль **образотворчої (зображально-виражальної) функції** полягає у створенні художніх образів і забезпеченні наочності мовлення, найтипівшими засобами її вираження є: **метафори** – *душа горить, осінь плаче* – де дієслово **плаче** створює персоніфікований образ природи; **епітети** – *золоте поле, сумна осінь*; **порівняння** – *Слова росли із ґрунту, мов жита* (Л. Костенко); *Снілі шпанки, як дівоче намисто, як дівочі губи...* (І. Багрянний). Образність є одним із важливих показників експресивності художнього мовлення; роль **інтенсифікувальної (підсилювальної) функції** полягає в підсиленні значення, емоційного або смислового навантаження висловлювання, засобами реалізації виступають **повтори** – *далеко-далеко за обрій; я так, так чекав на тебе* – повтор підсилює емоційність і напруження; **частки** – *же, таки, аж, навіть*; **інверсія** – *люблю я тебе*. Л. Мацько підкреслює, що «інтенсифікація є важливим засобом емоційного впливу на читача» (Мацько, 2003: 152); сутність характерологічної функції полягає у створенні мовної характеристики персонажа, реалізується за допомогою просторічної лексики – *чого вилупився*; діалектизмів – *йой, та шо ж то є, шо не ясно*; індивідуальних мовних особливостей – *Та шо ти мені тут балакаєш* – це допомагає передати соціальну характеристику персонажа. Такі засоби, на думку С. Єрмоленко, формують «мовний портрет особистості» (Українська..., 2001: 88). Класифікація експресивних одиниць дає змогу системно оцінити їхній вплив на емоційне сприйняття мовлення та роль у формуванні індивідуального стилю мовця. Експресивні засоби сучасної української мови становлять багаторівневу систему, що забезпечує емоційність, оцінність та образність мовлення.

Характеристика експресивного потенціалу й механізми його реалізації. Експресивний потенціал сучасної української лексики

проявляється у здатності слів і словосполучень, крім номінативної функції, передавати емоційно-оцінні відтінки значення та впливати на сприйняття мовця чи читача. За визначенням С. Єрмоленко, «експресивність є важливим складником стилістичної системи мови, що забезпечує її образність і впливовість та пов'язана з вираженням ставлення мовця до предмета мовлення» (Українська..., 2001). Експресивність може бути інгерентною, тобто закладеною у значенні слова, або адгерентною – такою, що виникає в конкретному контексті. Напр.: слова *матуся, ненька, рученька, донечка, хатинка* характеризуються постійним емоційним забарвленням, тоді як нейтральна лексема *вітер, камінь* у сполученні *скажений вітер, лютий вітер, камінь на душі* набуває експресивного значення. Експресивне значення часто формується внаслідок взаємодії лексичного значення слова з контекстом і стилістичним наміром мовця. Одним із основних механізмів реалізації експресивного потенціалу є **словотвірні засоби**, зокрема *суфікси суб'єктивної оцінки*. Напр.: форми *будиночок, дівчинка, рученька, синочок, старезний* передають різні емоційні відтінки – пестливість, зменшено-пестливе значення, прихильність або підсилення ознаки. Такі словотвірні елементи є суттєвими маркерами емоційності та оцінності в мовленні. Ще одним важливим механізмом є **семантична трансформація**, зокрема **метафоризація**. Напр., у вислові *І плаче серце* (Л. Костенко) дієслово **плаче** вжито в переносному значенні, що сприяє створенню образності та підсиленню експресивності висловлювання. Крім того, важливу роль відіграє якісно-оцінна лексика: *величний, нікчемний, прекрасний, жалюгідний, жахливий, огидний, чудовий*. Напр.: *жалюгідне існування* виражає негативну оцінку, тоді як *величний Дніпро* – захоплення і піднесеність. **Фонетична експресивність** проявляється через звукоподібність або мелодику слова, як у випадках *бурмотіти, шепотіти*, що передає певний настрій. Контекст також відіграє важливу роль у створенні експресивності. Напр., у творчості Т. Шевченка слово **Україна** набуває високого емоційного звучання: *Свою Україну любить*, де експресія формується завдяки поєднанню лексичного значення й авторського ставлення. Використання таких засобів дозволяє авторові або мовцеві формувати власний ідіостиль, роблячи мовлення або текст більш яскравим, емоційно забарвленим і комунікативно ефективним. Отже, експресивний потенціал лексики реалізується за допомогою словотвірних, семантичних, фонетичних та контекстуальних механізмів. Їх взаємодія забезпечує емоційно-образну виразність мовлення та підсилює його стилістичний вплив на адресата.

Особливості експресивного потенціалу лексики сучасної української мови. Експресивний потенціал лексики сучасної української

мови характеризується низкою особливостей, що визначають її здатність передавати емоційно-оцінні та образні відтінки значення. С. Єрмоленко спостерегла, що «однією з основних особливостей є наявність емоційно-оцінного компонента в семантичній структурі слова; експресивність пов'язана з вираженням суб'єктивного ставлення мовця до зображуваного, що надає мовленню індивідуалізованого характеру» (Українська..., 2001). Напр.: слова *чудовий, огидний, нікчемний* не лише вказують на ознаку, а й передають позитивну або негативну оцінку: *чудовий ранок, нікчемний вчинок*. Ще однією важливою особливістю є здатність лексики набувати експресивності внаслідок словотвірних змін. Особливо продуктивними є **суфікси суб'єктивної оцінки**, які надають словам додаткового емоційного забарвлення. Напр.: *рука – рученька, дім – домівка, великий – величезний*. У таких випадках експресивність формується за допомогою словотвірних засобів і відображає емоційне ставлення мовця. Характерною рисою експресивного потенціалу є залежність слова від контексту. Нейтральні слова можуть набувати експресивного значення в певному мовленнєвому контексті. Напр.: слово **тиша** є стилістично нейтральним, однак у словосполученні **мертва тиша** воно набуває виразного емоційного забарвлення, створюючи відчуття напруження. Ще однією суттєвою особливістю є образність експресивної лексики, що реалізується переносним значенням слова. Напр., у словосполученнях *золоте серце, холодний погляд, пекучий біль* прикметники використовуються метафорично, що підсилює емоційний вплив висловлювання. Отже, образність є важливим засобом формування експресивності, оскільки сприяє створенню яскравих мовних образів. Важливою особливістю є також функційно-стилістична зумовленість експресивної лексики. Вона особливо активно використовується у сучасному художньому та публіцистичному дискурсі. Напр.: **страшна правда, гірка доля, світла надія** – такі словосполучення підсилюють виразність мовлення і впливають на емоції адресата. У сучасному художньому дискурсі експресивний потенціал лексики реалізується завдяки використанню епітетів, метафор, порівнянь, інтер'єктивів та емоційно забарвлених афіксів, що дозволяє створювати живі, образні тексти та формувати ідіостиль автора. Наприклад, у прозі сучасних українських письменників часто фіксуємо епітети **ніжненький світанок, страшнуватий шум**, а також метафори на кшталт **серце тріпотіло, мов пташка в клітці**, які передають емоційний стан героїв. У публіцистичному дискурсі експресивність часто використовується з метою підсилення повідомлення, привернення уваги слухача або читача, як у випадках вживання вигуків **«Ага!»**, **«Ге-ен...!»**, **«Ге-ей...Ге-ей...»**

Ге-ей!», Ура!», «Ху-у!» емоційно забарвлених словосполучень **жахливі події, великий успіх** або через контрастні порівняння **тиха, мовніч** для створення драматичного ефекту. Таке використання лексики демонструє, що експресивний потенціал сучасної української мови є невід'ємним складником як художньої, так і публіцистичної комунікації, сприяє підвищенню емоційної виразності, образності та стилістичного різноманіття текстів.

Експресивний потенціал сучасної української лексики проявляється не лише в художньому й публіцистичному дискурсі, а й у розмовному, науковому та медійному. У розмовному дискурсі експресивність часто реалізується через просторічні, зменшувально-пестливі та емоційно забарвлені форми: **малесенький песик, страшнуvато, фуу, яка гидота**. У науковому дискурсі експресивні елементи застосовуються обережно, переважно у популяризаційних текстах або прикладних статтях з метою підсилення комунікативного ефекту: **поширення хвороби відбулося катастрофічно швидко, вражаючі результати експерименту**. У медійних текстах (новини, блоги, соцмережі) експресивні засоби активно використовуються з метою привернення уваги та емоційного впливу на аудиторію: **шокуючі подробиці, вражаючий рекорд, неочікуваний поворот подій**. Таким чином, експресивний потенціал лексики характеризується наявністю оцінного компонента, є універсальним інструментом, що адаптується до стилю та цілей різних дискурсів, підсилюючи емоційність, оцінність і виразність мовлення або тексту.

Таким чином, експресивний потенціал лексики сучасної української мови є важливим компонентом комунікативної та стилістичної системи мови. Дослідження засвідчує, що завдяки семантичним, фонетичним та структурним механізмам реалізації експресивності слова і словосполучення здатні передавати емоційно-оцінні відтінки, підсилювати виразність мовлення та формувати індивідуальний стиль мовця. Експресивні засоби активно використовуються в художньому, публіцистичному, розмовному, науковому та медійному дискурсах, забезпечуючи емоційне насичення, образність і стилістичне різноманіття текстів. З огляду на це, аналіз експресивного потенціалу сучасної української лексики є актуальним і необхідним для лінгвістики, стилістики, літературознавства та комунікативної практики.

ЛІТЕРАТУРА

Бойко, Н. І. (2005). Українська експресивна лексика: семантичний, лексикографічний і функціональний аспекти: монографія. Ніжин: ТОВ Видавництво «Аспект-Поліграф».

Кіщенко, А., Стрій Л. (2022). Лексичні засоби вираження експресивності мовлення. *Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологія, 13(81)*, 64–68.

Мацько, Л. І. (Ред.) та ін. (2003) *Стилістика української мови*: підручник. К.: Вища шк.

Мацько, Л. І., & Мацько, О. М. (2005) *Стилістика української мови*: підручник. К.: Вища школа.

Помірча, С. В. (2019). Експресивна лексика як особливе та специфічне явище української літературної мови. *Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: «Філологія», 7(75), 129–131.*

Українська мова (2001). Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів (С. Я. Єрмоленко, ред.). Київ: Либідь.

Юлія СУХОВЕЦЬ,
доктор філософії з філології,
Національний університет
«Києво-Могилянська академія»

ЗВУКОВА ПАЛІТРА СВІТУ В СЕМАНТИЦІ ПРИСЛІВНИКОВИХ ЕКВІВАЛЕНТІВ СЛОВА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Як відомо, сучасна українська мова виявляє все більше ознак аналітизму, зокрема лексичного. Чи не найяскравішим представником такого явища є активно утворювані прислівникові еквіваленти слова – зв'язані, передусім прийменниково-іменникові, сполучення перехідного характеру, що виявляють тенденцію до транспонування в прислівниковий лексико-граматичний клас слів. Ґрунтовне вивчення одиниць цього типу в українському мовознавстві розпочала А. Лучик (2001), а на сучасному матеріалі, базуючись на теоретичних напрацюваннях наставниці, продовжили ми (Суховець, 2024).

У пропонованій розвідці, що й слугувало її метою, вперше представлено розмаїття аналітичних лексичних засобів, надаваних прислівниковими еквівалентами слова на позначення звукової характеристики описуваної дії чи стану.

Вибірка для дослідження була сформована шляхом семного аналізу дефініції іменникового елемента в структурі прислівникового еквівалента слова зі СУМ-11 (1970–1980) і СУМ-20 (2015–2026). Ключовими в цьому випадку стали семи «звук», «звучання», «говорити», «кричати», «вимовляти», «висловлювати», «видавати» й «утворювати» (певний звук), «гучно», «голосно» тощо. Крім того, були враховані всі внутрішні словникові відсилання.

З огляду на проаналізований матеріал, за ознакою джерела утворюваного звуку прислівникові еквіваленти слова на позначення звукової

характеристики дії або стану поділяємо на такі тематичні категорії й підкатегорії:

I. ЖИВИ ІСТОТИ

1. **Людина** як головний рушій усвідомлених світових змін.

2. **Тварини**, зокрема домашні улюбленці, свійські тварини, дикі звірі, птахи, комахи, плазуни та земноводні.

II. АНТРОПОГЕННИЙ СВІТ

3. **Предмети**.

4. **Техніка**.

III. ПРИРОДНИЙ СВІТ

5. **Явища природи**.

6. **Навколишнє середовище**.

Категорія ЖИВИ ІСТОТИ охоплює одиниці для означення дій або станів людей і тварин, що супроводжуються якимось звуком.

Людина може виконувати певну дію з *(із) лебедінням* (передусім про дітей), з *(із) плачем* (також переносно про природний світ), з *(із) придихом*, з *(із) риданнями* (також переносно про природний світ), з *(із, зі) сміхом*, з *(із) хихотінням*, з *(із) шепотінням* (також переносно про природний світ), *по складах* (читати), *в істеричі, у (в) риданнях* (також переносно про природний світ).

Особливе місце серед «звукових» прислівникових еквівалентів слова посідають одиниці, які виражають причину певної людської дії чи стану, а саме: *від (од) / з (із, зі) сміху, від (од) стогону (стогонів), від істерії, від крику* (також про тварин), *від ридань* (також переносно про природний світ). Панівну семантику мети, що передбачає звуковий вияв, має одиниця *для репліки*.

У тваринному світі «звуковий» спосіб дії презентують одиниці з *(із) валуванням* та з *(із) гавкотом* (про собак, лисиць і деяких інших тварин), з *(із) карканням* (про птахів родини воронових).

Спільними в позначенні звукової характеристики дії чи стану як людей, так і тварин, є одиниці *без угаву, з (із) галасом, з (із) зойком, з (із) іржанням* (про коней, про людей – у переносному значенні), з *(із) криком (криками)*, з *(із) писком, з (із) плямканням, з (із) тупотінням, з (із) ячанням* (про птахів, переважно лебедів, про людей – у переносному значенні), *у (в) лементі*. На інтенсивність дії будь-якої живої істоти вказують «звукові» прислівникові еквіваленти слова *до гикавки, до писку, до хрипоті, до хрипу*.

Категорію АНТРОПОГЕННИЙ СВІТ наповнюють звуки, утворювані предметами й технікою або за їхньою допомогою. Їх у системі української мови репрезентують прислівникові еквіваленти слова з *(із) вибухом, з (із) клацанням, на форте* (про музичні інструменти).

Категорія ПРИРОДНИЙ СВІТ із підкатегоріями «Явища природи» й «Навколишнє середовище» вміщує звукові характеристики описуваного явища, роль людини чи іншої живої істоти, у яких або мізерна, або цілком відсутня. Для їх позначення зафіксовано прислівникові еквіваленти слова з *(із) бульканням*, з *(із) плюскотом*, з *(із, зі) сплеском* (усі три одиниці – про воду).

Інші зафіксовані прислівникові еквіваленти слова на позначення дії або стану, що супроводжуються певним звуком, можуть бути використані для опису кількох категорій. Наприклад, до категорії ЖИВІ ІСТОТИ й АНТРОПОГЕННИЙ СВІТ уходять такі одиниці: *без сигналу*, з *(із) вереском* (переносно про антропогенний світ), з *(із) виском*, з *(із) деренчанням* (переносно про людей), з *(із) дзижчанням* (передусім про комах), з *(із, зі) скрипом* (серед птахів – про снігурів, деркачів тощо) з *(із) хрипінням*, у *(в) унісон* (*унісоні*).

Разом із категорією ПРИРОДНИЙ СВІТ дві попередні можуть охоплювати одиниці з *(із) висвистом*, з *(із) тріском* і з *(із) тріскотом* (серед живих істот – про деяких птахів і комах), з *(із) туркотом* (серед птахів – про голуба й горлицю), з *(із) шелестінням* (про людину – у переносному значенні).

Лише категорії ЖИВІ ІСТОТИ та ПРИРОДНИЙ СВІТ можуть бути схарактеризовані прислівниковими еквівалентами слова з *(із) хрускотом*, з *(із) хряскотом*, тоді як категорії АНТРОПОГЕННИЙ СВІТ і ПРИРОДНИЙ СВІТ наповнюють одиниці з *(із) брязкотом*, з *(із) дзенькотом*, з *(із) потріскуванням*.

Універсальними, тобто такими, що можуть бути використані для звукової характеристики дії або стану будь-якої категорії, є прислівникові еквіваленти слова: з *(із) виляском*, з *(із) грюкотом*, з *(із) гудінням*, з *(із) гуркотом*, з *(із) завиванням*, з *(із) лопотом*, з *(із) ляскотом*, з *(із) повискуванням*, з *(із) присвистом*, з *(із) ревом*, з *(із) ревінням*, з *(із) реготом* (у прямому значенні – лише про людину), з *(із) рипінням*, з *(із, зі) свистом*, з *(із, зі) скреготом*, з *(із, зі) скреготінням*, з *(із, зі) стогоном* (про антропогенний і природний світи – у переносному значенні), з *(із, зі) стуком*, з *(із, зі) стукотом*, з *(із) шипінням*, з *(із) шумом*, з *(із) шурхотом*, з *(із) шурхотінням*, у *(в) ритм* та у *(в) такт* (рухатися). Додаткову, фонову звукову характеристику дії передає універсальний прислівниковий еквівалент слова на фоні.

Своєрідною серед досліджуваних прислівникових еквівалентів слова вважаємо одиницю з *(із, зі)* (гучним, пронизливим, різким тощо) *звуком*, оскільки вона завжди передбачає «розрив» структури прислівникового еквівалента слова й наповнення його чіткішою семантикою за допомогою додаткового атрибутивного елемента.

Протиставленням світові, сповненому звуків і різноманітного шуму, є ТИША. У мікросистемі прислівникових еквівалентів слова ця категорія представлена одиницями: *без мови, без слів, без стуку* (заходити), *на мигах, про себе, у (в) думках, у (в) мовчанні, у (в) мовчанці, у (в) помислах, у (в) роздумах (роздумі), у (в) розмислах, у (в) умі* (усі одиниці – про спосіб дії людей); *без крику* (про спосіб дії людей і тварин); *до німоти* (про інтенсивність дії або стану людини). Універсальними в цій категорії є прислівникові еквіваленти слова *без звуку, у (в) тиші, у (в) тишині*.

Отже, прислівникові еквіваленти слова надають мовцеві надзвичайно широку палітру виражальних засобів для окреслення найтонших нюансів звукової характеристики дії чи стану. Сама здатність прислівникових еквівалентів слова лише однієї тематичної групи мати стільки ресурсів для використання свідчить про їхню вагомість у лексичній системі сучасної української мови. Узагальнені матеріали, зі свого боку, стануть гарним джерелом для поповнення реєстру тематичних словників української мови.

ЛІТЕРАТУРА

Лучик, А. А. (2001). *Еквіваленти слова в українській і російській мовах*. Дис. ... д-ра філол. наук. Київ: Український мовно-інформаційний фонд НАН України.

Суховець, Ю. М. (2024). *Прислівникові еквіваленти слова сучасної української мови в різностильових текстах початку XXI ст.* [Дис. д-ра філософії]. Київ: Національний університет «Києво-Могилянська академія». <https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/29554>

ДЖЕРЕЛА

СУМ-11 : Білодід, І. К. (Ред.). (1970–1980). *Словник української мови: в одинадцяти томах* (Т. 1–11). Київ: Наукова думка.

СУМ-20 : *Словник української мови online. Т. 1–16 (А – РЯХТЛИВИЙ)*. (2015–2026). Київ: Український мовно-інформаційний фонд НАН України. <https://services.ulif.org.ua/expl/entry/search/слово>

Марта ТАБАКА,

аспірантка кафедри українського
прикладного мовознавства,
Львівський національний
університет імені Івана Франка

СИНОНІМНІ ВІДНОШЕННЯ В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛЕКСИКИ ОСВІТИ

Термін є складною лексичною одиницею, яка має чітко визначене значення та перебуває під впливом різних позамовних факторів. Терміноодиниці є невід'ємною частиною лексичної системи літературної

мови, тому закономірно, що між ними виникають різноманітні лексико-семантичні зв'язки.

Серед усіх типів лексико-семантичних відношень **синоніміні зв'язки** відіграють особливу роль у термінології. Донедавна наявність термінів-синонімів заперечували або сприймали як явище вкрай небажане і шкідливе. Водночас сучасні дослідження доводять природний та закономірний характер термінної синонімії. Такі синоніми не лише є результатом природних змін у межах терміносистем, а й виконують низку необхідних функцій, зокрема: 1) уточнення та розмежування понять; 2) збагачення лексики наукової мови; 3) утворення деяких похідних термінів; 4) створення перспективного лексичного запасу для подальшого розвитку термінології; 5) тлумачення незрозумілого (переважно іншомовного) терміна; 6) формування терміносистеми (Вакуленко, 2023 : 121).

Паралельне функціонування кількох термінів на позначення того самого поняття дає змогу з часом обрати один, який мовознавці та фахівці відповідної галузі вважатимуть найбільш доцільним та актуальним. Мовознавиця О. Мартиняк переконана, що виникнення синонімії в термінології пов'язане з пошуком науковцями найбільш адекватної назви для певного наукового поняття. Разом із питомо українським терміном нерідко функціонує запозичений термін з ідентичним значенням, оскільки для найменування наукових понять часто залучають ресурси інших мов. Саме тому досі актуальними є пошуки українських відповідників до термінів іншомовного походження (Мартиняк, 2008 : 101).

Суть явища синонімії в системі термінів відображає їхній поділ на **абсолютні** та **часткові синоніми**. У терміносистемі освіти абсолютні синоніми функціонують як тотожні найменування того самого поняття. Найчастіше таку близькість значень відображають запозичений термін і власне український відповідник, наприклад: *інформальна освіта – самоосвіта, валеологічне виховання – виховання здорового способу життя* та ін.

Трапляються випадки абсолютної синонімії серед власне українських термінів освіти, наприклад: *сімейна форма здобуття освіти – домашня форма здобуття освіти*. Компонент *сімейна* акцентує на суб'єкті організації освіти, а *домашня* – на місці реалізації. Проте ці відмінності не впливають на зміст самого поняття, оскільки обидва терміни позначають ту саму форму здобуття освіти.

Часткові синоніми позначають близькі, але не тотожні поняття, відрізняються відтінками значення, стилістичним забарвленням або

сферою використання, наприклад: *учень – здобувач освіти, загальні збори колективу закладу освіти – конференція колективу закладу освіти та ін.*

Серед термінів освіти часткові синоніми трапляються часто. Наприклад, терміни *освіта впродовж життя* та *безперервна освіта* є частковими синонімами, оскільки позначають споріднене явище, однак акцентують на його різних аспектах. Обидва терміни охоплюють поняття тривалого освітнього процесу протягом усього життя, що передбачає послідовне набуття знань і компетентностей. Термін *освіта впродовж життя* має значно ширший зміст і співвіднесений з поняттям процесу розвитку, що містить соціокультурний компонент та передбачає зв'язок з різними формами, рівнями та умовами навчання. Натомість термін *безперервна освіта* має вужче значення, оскільки основний акцент зроблено на послідовності освітніх ланок, включаючи підвищення кваліфікації.

Частковими синонімами можуть бути запозичені терміни та українські відповідники. Наприклад, терміни *результати навчання* та *компетентності* позначають інтегрований освітній результат (знання, уміння, навички, цінності, способи мислення тощо), але різняться за функційним призначенням. Термін *результати навчання* вживають для позначення досягнень та критеріїв оцінювання, натомість термін *компетентності* відображає узагальнену здатність діяти, яка не є інструментом оцінювання.

Дослідниця В. Михайлова як окремий тип виокремлює **комплексні синоніми** (Михайлова, 2003 : 27), які утворюють синонімний ряд, що складається з абсолютних та відносних синонімів.

У терміносистемі освіти такі відношення трапляються нечасто, зазвичай комплексними синонімами виступають запозичені та питомі терміни. Наприклад, термін *булінг* 'англ. bullying' в українській мові має два синонімічні відповідники: *цькування* та *заякування*. На нашу думку, український термін *цькування* точно передає суть явища, пов'язаного з навмисним заподіянням шкоди іншій людині як фізичної, так і психологічної. Отже, терміни *булінг* та *цькування* можна вважати абсолютними синонімами. Лексема *заякування* позначає лише намагання викликати страх, тому є лише одним із проявів *булінгу* як агресивної поведінки. Таким чином, терміни *булінг* та *заякування* перебувають у зв'язках відносної синонімії. Компоненти синонімного ряду *булінг – цькування – заякування* можна вважати комплексними синонімами.

Отже, в системі сучасної української термінології освіти синонімія є вмотивованим, позитивним, природним та неминучим явищем, яке

зумовлене низкою об'єктивних причин. Наявність запозичених термінів освіти та їхніх українських відповідників стає причиною виникнення абсолютних синонімів. Умовою існування часткових синонімів є їхня здатність точніше диференціювати освітні явища й процеси. Комплексні синоніми дають змогу об'єднати терміни у синонімний ряд, у якому водночас простежуються відношення тотожності та відносності.

ЛІТЕРАТУРА

Вакуленко, М. О. (2023). Сучасна українська термінологія: методологія, кодифікація, лексикографічна практика. Дис. ... док. філол. наук. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Український мовно-інформаційний фонд НАН України.

Мартиняк, О. А. (2008). Явище синонімії у термінологічній лексиці. *Вісник Національного університету „Львівська політехніка”*, 620, 100–103.

Михайлова, Т. В. (2003). Синонімічні відношення в українській науково-технічній термінології. *Українське мовознавство*, 25.

Людмила ЮДАШЕВА,
кандидат філологічних наук, доцент,
Київський столичний університет
імені Бориса Грінченка

АКСІОЛОГІЙНА ПОЛЯРИЗАЦІЯ ЛЕКСИКИ В СУЧАСНОМУ ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ

Аксіологічність як спосіб осмислення дійсності є однією з базових категорій гуманітарного знання. Поетичний дискурс формує морально-етичну шкалу, конструює ціннісну ієрархію, визначає доміанти *прийнятного і неприйнятного, свого і чужого, світлого і темного* тощо. У цьому сенсі він стає простором активного ціннісного протиставлення, що виявляється передусім у лексиці – найбільш чутливому рівні до зміни конотативних і прагматичних параметрів слова.

У сучасних лінгвостилістичних і дискурсивних студіях контраст розглядають як ключовий механізм організації сенсу та експресії в художньому мовленні. Зокрема, Н. Гуйванюк (2011) системно описує антитезу як стилістичну фігуру контрасту, акцентуючи на її структурній симетрії та смислотвірній продуктивності. У межах аксіологічного напряму аналізу художнього тексту Т. Єщенко (2024) пропонує розглядати аксіологічність як підкатегорію модальності, що сприяє експлікації національного світобачення.

Актуальність дослідження зумовлена тим, що сучасна поезія в умовах соціальних і культурних трансформацій демонструє підвищену

інтенсивність контрастних смислотворчих моделей. Ця тенденція посилена в поетичних практиках кризового досвіду (зокрема воєнної лірики), де слово набуває значення інструменту етичної самоідентифікації, оцінного маркування травматичної реальності та консолідації колективних уявлень про *добро/зло*, *життя/смерть*, *гідність/приниження* тощо. Для таких текстів характерне системне посилення аксіологічної функції мовних одиниць, що актуалізує проблему поляризації лексики, тобто організації поетичного висловлення за допомогою зіткнення або розведення оцінних полюсів.

Мета дослідження полягає у виявленні та описі механізмів аксіологічної поляризації лексики в поетичному тексті як форми реалізації мовного контрасту.

Матеріалом слугують поетичні тексти сучасної української поезії (XXI ст.), у яких простежені системні контрастні моделі оцінного кодування реальності.

Аксіологічність у гуманітаристиці трактують як системне використання у мовленні категорій цінності, оцінки та нормотворення. У художньому тексті, зокрема в поезії, аксіологічність стає організуючим принципом утворення сенсів, що визначає напрями інтерпретації та формує етичні й культурні координати поетичного світу.

Контраст у поетичному тексті набуває значення універсальної категорії організації сенсу, що забезпечує окреслення домінантних образів, інтенсифікацію емоційного переживання, загострення інтерпретаційного процесу, формування концептуальних опозицій.

Контраст у поезії не обмежується антонімічністю. Його реалізують як протиставлення різних ціннісних модальностей, і тому він набуває аксіологічного виміру. Контраст стає механізмом, який розводить полюси позитивного й негативного, задає етичну шкалу смислів, формує напруження між нормою та порушенням, стимулює читача до вибору, оцінки, співпереживання.

За цією логікою ключовою постає не формальна симетрія (*високе/низьке*), а ціннісний розрив між полюсами, що може бути створений як експліцитно, так і імпліцитно.

Для теоретичного підґрунтя дослідження важливо розмежувати поняття антонімії та аксіологічної опозиції. Антонімія – лексико-семантичне явище, побудоване на системній протилежності значень: *Росія не вмє любити* – / *Вона може лише ненавидіти* (О. Слоньовська). Аксіологічна опозиція – ширше явище, що може використовувати антоніміїні пари, але не зводиться до них, оскільки базується на зіткненні ціннісних маркерів.

У поезії часто спостерігають поляризацію не між антонімами, а між ціннісно несумісними полями. Такі протиставлення можуть не бути класичними антонімами, однак створюють потужний ефект контрасту завдяки етичній/емоційній неспівмірності. Показовим у цьому контексті є рядок А. Дмитрук *Ми – Чорнобаївка, ти – мрець*. Висловлення, вибудоване за принципом чіткої симетрії: займенник першої особи множини *ми* протиставлено займенникові другої особи *ти*. Категорія *свого* репрезентована топонімом-символом *Чорнобаївка*, який у воєнному дискурсі набув значення знака незламності та повторюваної перемоги. Натомість *чужий* редукований до екзистенційного нуля з використанням номінації *мрець*, що виконує функцію ціннісного «обнулення» ворога.

Отже, аксіологічна поляризація охоплює й ті випадки, коли формальна протилежність неочевидна, але текст активно формує ціннісну вісь і протиставляє її полюси.

Поляризація – не одноразовий ефект і не окрема стилістична фігура. Вона є способом організації поетичної семантики, який активізує читача як інтерпретатора та співучасника етичного процесу. Поляризація не лише описує дійсність, а й пропонує її оцінку прочитання, створюючи вектор: що засуджується, що схвалюється, що є неприйнятним, що – ціннісною нормою.

У поезії особливо актуальним є те, що оцінка часто має форму не прямого судження, а естетично організованого переживання. Читач доходить до оцінки завдяки контрастному сенсу, ефекту зіткнення семантичних і ціннісних площин. Звідси посилення ролі імпліцитного. Поляризація може бути невисловленою, але вона стає очевидною в реакції читача та в побудові образної системи. Критеріями ідентифікації поляризації в поетичному тексті є наявність ціннісних полюсів, їхня контекстуальна кореляція, ефект семантичного напруження, рекурентність оцінних маркерів та текстотвірна роль поляризації. Це дає змогу розглядати явище як операційну категорію лінгвістичного аналізу.

Перспективи подальших досліджень убачаємо у створенні міні-корпусу маркерів аксіологічної поляризації для сучасної української поезії як бази для кількісних і корпусних студій.

ЛІТЕРАТУРА

Гуйванюк, Н. (2011). Антитеза як стилістична фігура контрасту. *Studia Linguistica*, (5), 43–50.

Щенко, Т. А. (2024). Експлікація національного світобачення: аксіологічність як підкатегорія модальності художнього тексту. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика*, 35(74)(1/1), 6–14.

Юлдашева, Л. (2025). Антонімічні опозиції в сучасному воєнному дискурсі. *Лінгвістичні студії / Linguistic Studies*, (50), 134–150. <https://doi.org/10.31558/1815-3070.2025.50.8>

ГРАМАТИКА Й ДЕРИВАТОЛОГІЯ

Надія ВІТРУК,

кандидат філологічних наук, асистент,
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича

ЧАСТКИ ЯК ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ КОМПОНЕНТИ НОМІНАТИВНИХ РЕЧЕНЬ

У сучасній українській мові номінативні речення трактують як один із типів простого односкладного речення, вивченню особливостей якого присвячено чимало мовознавчих досліджень (праці М. Сулими, Ю. Шевельова, І. Вихованця, П. Дудика, М. Каранської, А. Загнітка тощо). Визначення граматистами синтаксичного статусу, функційно-семантичних різновидів, структурних компонентів, стилістичного потенціалу номінативних речень не зменшило інтерес до виявлення специфіки функціонування зазначених мовних одиниць у різних контекстуальних та стильових умовах, а також в індивідуально-авторських текстах.

Багатоаспектний аналіз номінативних речень засвідчив, що окрім головного члена, досить часто структурними елементами таких синтаксичних одиниць можуть бути різні частки, зокрема *от, от і, от так, ото, ось, он, оце, а, ну, що за, о, ж, же, уже, ще й ін.*, напр.: **Ось, ось** мій внук, – розв'язала хустинку (Б. Харчук); **Он** стежка біля тину, **Он** кузня, там сусіди-ковалі (А. Малишко); *З такою господинею... ой, горе! Ну, вже й невісточка! І де взялася на нашу голову?* (Леся Українка); *Суворий дід! А що за сила, А що за розум!* (М. Рильський); **А-а** догадлива, бісова! – усміхнувся отець Миколай (Панас Мирний); *Довго я спав? – питаю. – Спали! Місяць уже... Між життям і смертю* (І. Франко).

Актуальність нашого дослідження полягає в обґрунтуванні синтаксичної ролі вказаних вище часток як лексико-граматичного поширювача номінатива.

За функціями, структурними особливостями та семантикою частки в українській мові розподілено на розряди. Проте, як стверджує І. Вихованець, „порівняно небагато часток виконує функцію засобів створення конунікативних типів речення за метою висловлювання” (Вихованець, 2004 : 358). Жодна із запропонованих мовознавцями класифікацій не в змозі охопити різноманіття значень часток, яких вони можуть набувати в конкретній мовленнєвій ситуації, зокрема і в складі номінативних конструкцій. Зазвичай семантичні відтінки передають емоції,

пов'язані із захопленням, здивуванням, насмішкою, невдоволенням, сумнівом, переконанням, ствердженням, осудом, докором тощо, а також позитивну або негативну оцінку.

В українській мові функційний діапазон часток насправді широкий. У дослідженні О. Межова та І. Мельник визначено, що «частки в художніх творах Лесі Українки виконують низку комунікативно-прагматичних і семантико-стилістичних функцій, найважливішими з яких уважаємо: питальну, спонукальну, бажальну, стверджувальну, заперечну, видільну, вказівну, емоційно-експресивну та оцінну, а також тема-рематичну і дискурсивну» (Межов, 2020 : 57).

Структурний склад номінативних конструкцій найчастіше, за нашими спостереженнями, розширюють частки таких розрядів:

а) підсилювально-вказівні – *от, от і, ото, он, ось, осьде, оце, ще* тощо, напр.: **Он журавель.** Хвали небесам накурлика (Б. Олійник); *Крем'яна сокира. Витесана. Ось обух,* – перекидав Петро кременем. – **Ось лезо** (Б. Харчук); **Ото дві сатани!** – По цьому вислову ми упізнали тітку Ярину (М. Рильський); *Праворуч. Оце кам'яниця* (З. Тулуб); **Таж то міщанка!** Просто смішно (І. Вільде); *Дуб! Дуб! Ще дуб!* Цілий дубняк!.. (М. Старицький);

б) спонукальні – *а, ну, ну-ну* та ін., напр.: **А історія!** ... *поема Вольного народу!* (Т. Шевченко); **А подарунки!** – розпачливо скрикнула Таня (Є. Гуцало); – **Ну, ну, студент...** Я ж сказав: тишечком та нищечком ... (П. Загребельний); **Ну-ну, добрий гість!..** (І. Багрянний);

в) оклично-підсилювальні – *а, о, який (-а, -е, -і), та, що за, що то за, ну й,* напр.: **Яка хода! А чоло осяйне! А осяйні ботфорти! А волосся!** (М. Рильський); **Яка розкіш! Які чари української ночі!** (В. Малик); *І піднявши до неба очі, кричу: криниця! О невбглибима, о солоденна, о не вситима... о життєтворна...* (П. Мовчан); **Що за мудрота!** Лиш ножів ще не маю (Ю. Федькович); **Що то за коси!** Ніби застиглий водопад О. Мусієнко); **Ну й артист!** – пожартував Семигайло (Є. Гуцало);

г) підсилювально-видільні – *ж, же, уже,* напр.: *Хто то така? Та й вродлива ж!* (Панас Мирний); **Та які ж химерні пани!** – думає Ларько, *вдираючись по чомусь угору* (С. Васильченко); *Чути було – підійшов до скрині, гримнув лядою.* **Та тут же один тютюн!** (М. Старицький);

г) або частковий вираз *та й годі,* напр.: **Що слова? Вітер, та й годі!** *А пан біг з неба не злізе, палицею бити не буде* (І. Франко); *Ха-ха-ха!* **Гумористка та й годі!** *На кого ж цей дозвіл виписаний і коли?* (І. Вільде).

Функція зазначених часток полягає не так у структурному збагаченні номінативних речень, як насамперед у точній змістовій

конкретизації представленого чи виявленого мовцем реального факту, предмета, явища тощо безпосередньо у момент сприйняття. Кожна окрема частка вагомо впливає на семантику синтаксичної конструкції, реалізуючи власне значення і визначаючи водночас суть речення загалом. Крім того, у складі номінативної одиниці частки наскільки впливаються в конструкцію, що стають семантично необхідним елементом, без якого конструкція втрачала б додатковий емоційний відтінок.

Отже, в однослівних і неоднослівних за будовою конструкціях частки виконують роль своєрідного лексико-граматичного поширювача номінатива, суттєво впливаючи на семантику речення й водночас визначаючи його структурно-функційний різновид (вказівні, оцінні чи субстантивно-якісно-оцінні тощо).

ЛІТЕРАТУРА

Вихованець, І. Р., Городенська, К. Г. (Ред.). (2004). *Теоретична морфологія української мови*. Київ: Пульсари.

Межов, О. Г., Мельник, І. А. (2020). Комунікативно-прагматичні та стилістичні функції часток у художніх творах Лесі Українки. *Волинська філологічна: текст і контекст* : зб. наук. пр. Вип. 29 : Українська мова в сучасному науковому вимірі, Луцьк, 45–59.

Елеонора ГРІНА,

аспірантка кафедри теорії і практики англійської мови
та зарубіжної літератури імені професора Михайла Гетманця,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди

КОНКРЕТНІСТЬ ІМЕННИКІВ ЯК ЧИННИК, ЩО СПРИЯЄ ЇХ ЗАПОЗИЧЕННЮ (НА МАТЕРІАЛІ ЗАПОЗИЧЕНЬ З ІВРИТУ В МОВЛЕННІ УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ В ІЗРАЇЛІ)

Запозичення є одним із найважливіших джерел поповнення лексичного складу української мови. Ба більше, дослідження цього процесу постає особливо важливим на тлі масового вимушеного переселення з України, що триває останні роки. Водночас тематика запозичення в спільнотах переселенців залишається недостатньо розробленою у вітчизняному мовознавстві. Одне з найголовніших відкритих питань у цій сфері становлять чинники, що впливають на 'запозичальність', тобто легкість, з якою мовці можуть запозичити певний іншомовний елемент або групу елементів. Отже, актуальність цієї розвідки визначається необхідністю з'ясувати фактори, що сприяють запозиченню іншомовного лексичного матеріалу.

Згідно з попередніми дослідженнями, одним із таких чинників може бути конкретність (Field, 2002; Monaghan & Roberts, 2019). Відтак мета дослідження полягає в з'ясуванні того, чи впливає ступінь конкретності лексичного елемента на його запозичальність.

Усі наявні дослідження вказують на те, що лексемами з найвищою запозичальністю є іменники (Field, 2002, р. 36). Однак навіть між елементами, що належать до цієї частини мови, існують суттєві відмінності в тому, наскільки часто мовці їх переймають. Ф. Філд, який досліджує запозичення з іспанської мови в індіанській мові науатль, стверджує, що частіше запозичуються іменники з високим ступенем конкретності. З 570 іменників, які аналізуються ним, 418 (73%) є конкретними, і лише 152 (27%) належать до категорії абстрактних (Field, 2002, р. 151). Конкретним вважається слово, референт якого можна сприйняти через зір, слух, дотик, смак і запах або показати за допомогою дії. Найлегшим способом пояснити таке слово людині, якій воно невідомо, є вказівка на об'єкт або явище, які це слово називає, або демонстрація відповідної дії. Абстрактні слова, з іншого боку, мають референти, які не сприймаються органами чуття. Для того, щоб пояснити їх значення, необхідно використовувати інші слова (Brysbaert et al, 2014, р. 906). Ф. Філд зараховує до категорії конкретних і квазіконкретних слів назви тварин, знарядь, матеріалів, організацій тощо. До абстрактних дослідник відносить елементи, що позначають дії, процедури, ідеї, мовленнєві акти, емоції, одиниці виміру тощо. На його думку, висока запозичальність конкретних іменників пов'язана з їх семантичною прозорістю. Поняття, які ґрунтуються у фізичній і чуттєвій дійсності, легше виокремити з-поміж інших, а отже, їх назви легше сприймаються й запозичуються (Field, 2002).

Р. Монаган і Ш. Робертс, які аналізують запозичення з різних джерел в англійській і нідерландській мовах, доходять дещо інших висновків щодо впливу конкретності на запозичальність лексичних елементів. Згідно з переконаннями цих дослідників, ступінь конкретності слова підвищує його запозичальність, лише якщо йдеться про безеквівалентну лексику. У випадку ж запозичення іншомовного синоніма до нативного слова конкретність лексеми не впливає на вірогідність її запозичення. Р. Монаган і Ш. Робертс погоджуються з Ф. Філдом стосовно легшого сприйняття конкретних слів, але пропонують також інші можливі пояснення впливу конкретності на запозичальність. На їхню думку, роль тут можуть відігравати схожість значення конкретних слів у різних мовах і вірогідність запозичення таких слів разом з їхніми референтами, наприклад, у процесі торгівлі.

Матеріалом нашого дослідження слугує спілкування україномовних переселенців в Ізраїлі з групи “ЮНЬ | Ізраїль | Українці в Ізраїлі” соціальної мережі Телеграм. За результатом аналізу повідомлень з моменту створення групи 08.05.2023 р. до 01.02.2026 р. ідентифіковано 253 запозичення з іврит, 223 з яких є іменниками й іменниковими словосполученнями. Серед них конкретні слова становлять 65% (144 елементи), абстрактні – 35% (79 елементів). Український еквівалент мають 58% лексем (130 елементів), позбавлені його – 42% (93 елементи).

У групі запозичень, що мають український еквівалент, конкретні слова складають 69% (90 елементів). Тут маємо назви документів (напр. *теудá* (תעודת) ‘посвідчення’), установ (напр. *місра́д апні́м* (משרד פנימי) ‘міністерство внутрішніх справ’), професій (напр. *шаліах* (שליח) ‘кур’єр’), видів транспорту (напр. *раке́вет* (רכבת) ‘потяг’), місць (напр. *кіка́р* (כרטי) ‘площа’), їжі (напр. *суфгані́йбт* (סוגנות) ‘пончики’) тощо.

Абстрактних елементів у цій групі 31% (40 елементів). Сюди входять як юридичні й фінансові поняття (напр. *машка́нта* (התנכח) ‘іпотека’, *місге́рет ашра́й* (ארש תרומט) ‘кредитний ліміт’, *шиму́а* (עומיש) ‘слухання’) так і буденні слова (напр. *тлунá* (תולת) ‘скарга’, *квуца́* (הצובק) ‘група’, *маца́в* (מצב) ‘ситуація’).

У групі запозичень, що не мають українського еквівалента, конкретні слова складають 58% (54 елементи). Тут маємо елементи на позначення їжі (напр. *сабі́х* (סביח) ‘сендвіч зі смаженим баклажаном та яйцем’), релігійних предметів (напр. *шофа́р* (רפיש) ‘ріг тварини, у який трублять під час певних обрядів’), фінансових і юридичних понять (напр. *чекніка́дбн* (צ'קניפ ק'ז) ‘банківський чек, що дається як залог за оренди нерухомості’) тощо.

Абстрактних елементів у цій групі 42% (39 елементів). Сюди входять здебільшого слова, пов’язані з релігією (напр. *галаха́* (הלכה) ‘юдейський релігійний закон’, *галу́т* (תולג) ‘вигнання євреїв з землі Ізраїлю’, *хупá* (תפת) ‘юдейський обряд весілля’) і юридичні та фінансові терміни (напр. *арно́на* (הגומרא) ‘податок на землю’, *іку́ль* (עוקול) ‘арешт власності’, *осе́к пату́р* (רוחפ קסוע) ‘індивідуальний підприємець, який не обкладається податком’).

Отже, серед запозичених з іврит іменників, присутніх у мовленні українців, що проживають в Ізраїлі, більшість є конкретними, що підтверджує тезу про вищу запозичальність конкретних слів. Однак конкретні елементи переважають як серед тих іменників, які мають український еквівалент, так і серед тих, що його не мають. Відтак ідея про те, що конкретність підвищує ймовірність запозичення лише стосовно безеквівалентної лексики, нашим матеріалом не підтверджується.

Навпаки, серед таких слів відсоток абстрактних елементів є більшим, що пояснюється великою кількістю безеквівалентних абстрактних лексем у тематичних групах 'релігія' та 'фінанси та право'. Потреба в запозиченнях релігійної тематики супроводжує адаптацію до суспільства з іншою вірою, у той час як юридичні та фінансові терміни постають важливими для життя в сучасній індустріалізованій країні.

ЛІТЕРАТУРА

Brysaert, M., Warriner, A. B., & Kuperman, V. (2014). Concreteness ratings for 40 thousand generally known English word lemmas. *Behavior Research Methods*, 46, 904-911.

Field, F. W. (2002). Linguistic Borrowing in Bilingual Contexts. John Benjamins Publishing Company.

Monaghan, P., & Roberts, S. G. (2019). Cognitive influences in language evolution: Psycholinguistic predictors of loan word borrowing. *Cognition*, 186, 147-158.

Інна ЄРЬОМЕНКО,

ст. викл. кафедри філології,

перекладу та стратегічних комунікацій,

Національна академія Національної гвардії України

ГРАМАТИЧНА ВАРІАТИВНІСТЬ У СУЧАСНОМУ МЕРЕЖЕВОМУ ДИСКУРСІ: ДЕВІАЦІЯ ЧИ НОВА НОРМА?

Актуальність дослідження зумовлена стрімкою цифровізацією комунікації, де мережевий дискурс стає домінуючою сферою функціонування мови. Традиційні граматичні норми, сформовані на базі книжної культури, зазнають суттєвих трансформацій під впливом чинників економії мовних зусиль, експресивності та швидкості передачі інформації.

Сьогодні ми спостерігаємо масовий перехід явищ, які раніше класифікувалися виключно як мовна девіація, у статус функціональної варіативності. Дослідження цього процесу є необхідним, оскільки динаміка норми потребує наукового осмислення й балансує між свідомим ігноруванням правил та формуванням нових стандартів «цифрової грамотності».

Мережевий дискурс – пріоритетний напрям сучасних наукових досліджень, зокрема в межах комунікативної лінгвістики. Існує чимало напрацювань наукових зарубіжних мовознавців, зокрема таких, як Т.А. ван Дейк, Сьюзен Герінг, Девід Крістал та інші. Мета дослідження – виявити найбільш поширені граматичні трансформації в сучасному мережевому дискурсі.

Мережевий дискурс характеризується високим рівнем динамічності, спонтанністю й прагненням до економії мовних засобів. Комунікація в інтернеті часто відбувається в режимі швидкого обміну повідомленнями, що зумовлює скорочення мовних форм, спрощення синтаксису та використання мінімальної кількості граматичних елементів. Внаслідок цього в мережевому мовленні спостерігаємо такі явища, як пропуск підмета або присудка, використання неповних речень, спрощення граматичних структур, а також варіативність у вживанні часових і видових форм дієслова (Herring, 2013).

Одним із поширених проявів граматичної варіативності в мережевому дискурсі є тенденція до еліптичності висловлення. Користувачі часто опускають ті елементи речення, які легко відновлюються з контексту. Наприклад, у повідомленнях у соціальних мережах або месенджерах можуть використовуватися короткі репліки на кшталт: *Going home, Back later, Need coffee*, де відсутній підмет, але зміст висловлення залишається зрозумілим. Подібні конструкції наближають письмову онлайн-комунікацію до особливостей усного мовлення.

Також спостерігаємо активізацію okazionalizmiv (*nonce-formations*), зокрема поєднання багатьох слів в одне (*unfreakingbelievable*) або з'єднання всіх слів через дефіс (*a very middle-of-the-night thought*).

Іншим характерним явищем є поєднання елементів різних мов у межах одного висловлення, що особливо помітно в багатомовному цифровому середовищі. Таке змішування мовних кодів нерідко супроводжується варіативністю граматичних форм і синтаксичних структур. Крім того, у мережевому дискурсі активно використовують нестандартні граматичні моделі, що можуть відхилятися від кодифікованих норм літературної мови, проте виконують важливі комунікативні функції – передають емоційність, експресивність або неформальний характер спілкування (Crystal, 2006).

З погляду традиційної нормативної граматики такі явища можуть розглядатися як відхилення від усталених мовних правил. Літературна норма передбачає чітко визначені моделі побудови речень і регламентує вживання граматичних форм, тоді як мережеве мовлення часто демонструє свідоме або несвідоме порушення цих правил. У цьому контексті граматичну варіативність інтернет-комунікації можна трактувати як прояв мовної девіації.

Водночас сучасні лінгвістичні дослідження наголошують, що мовна норма є динамічним явищем, яке змінюється під впливом соціальних, культурних і комунікативних чинників. У межах нових типів дискурсу можуть формуватися власні функційні норми, що відрізняються від

традиційних літературних стандартів, але відповідають потребам певного комунікативного середовища. У мережевому дискурсі граматичні відхилення набувають регулярності, повторюваності та зрозумілості для учасників комунікації, що дозволяє розглядати їх як елементи специфічної мовної практики цифрового спілкування.

Таким чином, граматична варіативність у сучасному мережевому дискурсі не може однозначно трактуватися виключно як девіація. Вона є результатом адаптації мовної системи до нових умов комунікації та відображає прагнення користувачів до швидкості, економії мовних засобів і виразності повідомлень. У цьому сенсі частково такі відхилення поступово перетворюються на функційну норму, притаманну онлайн-спілкуванню.

Отже, дослідження граматичної варіативності мережевого дискурсу дозволяє простежити трансформацію мовних норм у цифрову епоху. Подальший аналіз цього явища сприятиме глибшому розумінню взаємодії мови, технологій та соціальної комунікації, а також визначенню ролі мережевого мовлення у розвитку сучасної мовної системи.

ЛІТЕРАТУРА

- Crystal, D. (2011). *Internet linguistics: A student's guide*. Routledge.
- Crystal, D. (2006). *Language and the Internet* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Herring, S. C. (2013). Discourse in Web 2.0: Familiar, reconfigured, and emergent. In D. Tannen & A. M. Trester (Eds.), *Discourse 2.0: Language and new media* (pp. 1–25). Georgetown University Press.

Анатолій ЗАГНІТКО,

доктор філологічних наук, професор,

Донецький національний університет імені Василя Стуса

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ НОРМИ: ТРАДИЦІЯ І ВАРІАТИВНІСТЬ

Проблема граматичної норми належить до визначальних у сучасному мовознавстві, оскільки вона перебуває на перетині системного опису мови, мовної практики та соціокультурних чинників. Упродовж тривалого часу нормативність розглядалася здебільшого з позицій кодифікації та стабільності мовної системи (пор. дослідження М. Йогансена, О. Курило, І. Огієнка, В. Підмогильного, О. Синявського, В. Сімовича, С. Смеречинського, Ю. Шевельова та ін.), водночас новітні лінгвістичні підходи концентрують увагу на динамічності норми, її істотній залежності від дискурсивних практик і комунікативних потреб мовців.

В українській практиці співіснують та істотно конкурують між собою народницько орієнтована, модерністсько спрямована, постмодерністсько мотивована та метамодерністсько визначувана стратегії граматичної норми. Актуальність студіювання зумовлена необхідністю переосмислення традиційних уявлень про граматичну правильність у контексті варіативності сучасної української мови, особливо в умовах цифрової комунікації та інтенсивних соціумно визначуваних мовних змін.

Метою дослідження є узагальнення сучасних підходів до трактування граматичної норми, окреслення співвідносності традиційної нормативної моделі з дескриптивними концепціями та визначення ролі варіативності як невід'ємної характеристики мовної системи.

1. Класично-утрадиційне розуміння граматичної норми.

У класичній дососюрівській та сосюрівській лінгвістичній парадигмі граматичну норму трактували як сукупність усталених правил уживання морфологічних і синтаксичних засобів, усталених у прескриптивних описах (Вихованець, 1993; Безпояско, Городенська, Русанівський, 1993; Дорошенко, 2013). Такий підхід спирався на ідею мовної системності та прагнення до стабільності літературної мови. Норма виконувала регулятивну функцію, забезпечуючи єдність мовних практик та зрозумілість комунікації.

Традиційна модель передбачає чітке розмежування правильних і неправильних форм (пор., наприклад: *на мосту* (5133, за ГРАК, 2026 (далі усі кількісні дані за цим корпусом)) – *на мості* (1168); *на коні* (1135) – *на коню* (26) – *на коневі* (111); *вух* (7031) – *вухів* (8); *по наказу* (258) – *за наказом* (1194), *більш складний* (3380) – *складніший* (15476)), що було мотивоване кодифікаційною діяльністю дослідників. Водночас граматичні варіанти здебільшого розглядалися як відхилення або ж периферійні явища. Такий підхід відіграв істотну роль у стандартизації української літературної мови, водночас із розвитком функційної та соціолінгвістичної перспектив постало питання про обмеженість жорстко нормативного бачення.

2. Дескриптивний і функційний підходи до норми. У сучасному мовознавстві дедалі більшого поширення набуває дескриптивна концепція, яка розглядає норму не як статичний набір правил, а як результат узвичаєної мовної практики. У цьому контексті граматична правильність визначувана не лише кодифікованими джерелами, а й частотністю використання певних конструкцій у різних типах дискурсу (*плечей* (500 – художній, 92 – публіцистичний, 92 – науковий) – *пліч* (121 – художній, 72 – публіцистичний, 22 – науковий)) та відповідним індексуванням інваріантів і/чи варіантів.

Функційна грамати́ка акцентує, що вибір грамати́чної форми залежить від комунікативного наміру мовця, жанрових особливостей тексту та прагматичних чинників (Загнітко, 2011). Отже, норма постає як багаторівневе та поліфункційне явище, що поєднує системні обмеження з реальним (узусними практиками, мотивованими соціумно-корпоративними та соціумногенераційними чинниками) мовленням. Варіативність у межах грамати́чної норми перестає сприйматися як помилка й набуває статусу закономірної характеристики мовної динаміки (пор.: відмінюваність так званих невідмінюваних іменників: *кіно* → *метра* (2219), *кіні* (545), *кіном* (145); *радіо* → *радіва* (6), *радіві* (5), *радівом* (3)).

3. Варіативність як складник сучасної норми. Однією з визначальних тенденцій сучасної лінгвістики є переосмислення поняття варіантності. У межах грамати́ки вона може виявлятися на морфологічному рівні (паралельні форми відмінювання, ступенювання та ін.) та на синтаксичному рівні (різні способи побудови речення, парцеляція, еліпсис і т. ін.). У цьому разі варіативність пов'язана з декількома чинниками: 1) змінами в мовній системі та розвитком моделей, що в прескриптивній практиці постають відхиленнями (*ми ухвалили рішення – рішення ухвалено*, оскільки поширення безособових конструкцій пов'язане з розвитком офіційно-ділового дискурсу, хоча істотно суперечить активному грамати́чному ладу); 2) впливом медійного й цифрового дискурсу (номінативні заголовки: *Новий закон. Реакція суспільства*, тому що цифрові формати стимулюють синтаксичну компресію); 3) прагненням мовців до економії мовленнєвих зусиль (*студентові* (986) – *студенту* (1128), *директорові* (2978) – *директору* (8844), де розширення статусного закінчення **-у (ю)** постає виявом внутрішньої еволюції парадигми й тенденції до вирівнювання відмінювання; розширення функційності ситуативно-реченнєвої неповноти: *Йдеш?* (замість *Ти йдеш?*), *Можна без черги?*, *Почалася?* (замість *Почалася пара?*); збільшення частотності інфінітивних конструкцій: *треба зробити*, *потрібно відстежити*, *можна зайти* – замість розгорнутих реченнєвих утворень. Економія призводить до співіснування повних і скорочених моделей); 4) контактами з іншими мовами та міждискурсивними практиками (збільшення кількості невідмінюваних іменників, імплантація іншомовних іменників без належного їх дискурсивно-парадигмального освоєння: *фідбек*, *апгрейт*, *триггер*, *хетчбек*, *лайк* та ін.); 5) поверненням і/чи відродженням питомих форм, що зумовлює утворення сталої інваріантності (*ніжності* ↔ *ніжности*, *радості* ↔ *радости*, *солі* ↔ *соли* і под. (← руйнування колоніального синдрому)). З позицій сучасної теорії варіантність

розглядають не як загрозу граматичній нормі, а як показник її життєздатності, життєвості. Норма функціонує як динамічний баланс між традиційною кодифікацією та реальним уживанням.

4. Граматична норма в умовах цифрових дискурсів. Цифрове середовище істотно впливає на функціонування граматичних структур. Онлайн-комунікація стимулює використання стислих синтаксичних конструкцій, спрощених моделей речення, елементів усного мовлення в письмовій формі. У цьому контексті відбувається переоцінка меж нормативності: конструкції, які раніше вважалися стилістично маркованими, дедалі частіше сприймаються як прийнятні в певних жанрах.

Сучасні дослідження засвідчують, що граматична норма дедалі більше залежить від дискурсивного середовища. Наприклад, у публіцистичному чи рекламному тексті допускається більша синтаксична свобода, ніж у науковому стилі. Отже, норма набуває поліфункційного характеру, адаптуючись до різних комунікативних сфер.

5. Співвідносність традиції та інновації. Попри зростання ролі варіативності, традиційна кодифікація залишається важливим чинником мовної стабільності. Вона забезпечує основу для мовної освіти та офіційного спілкування. Водночас сучасні підходи наголошують на необхідності гнучкішого потрактування норми, яке враховує розвиток мовної системи, вплив узусних практик, тиск останніх на системні інваріанти (*буду писати* (781, контактний вияв; 9811 – неконтактний) – *писатиму* (1633)). Поєднання традиційної та дескриптивної перспективи дає змогу розглядати граматичну норму як відкриту систему, здатну інтегрувати нові явища без втрати структурної цілісності. Такий підхід особливо актуальний у контексті швидких соціокультурних змін, що впливають на мовлення.

Отже, сучасні підходи до трактування граматичної норми демонструють перехід від жорстко кодифікованої моделі до динамічного розуміння нормативності. Традиційна парадигма, зосереджена на стабільності та уніфікації мовних засобів, поступово доповнювана дескриптивними та функційними концепціями, які враховують реальну мовну практику та дискурсивну варіативність.

Варіантність постає не як відхилення від норми, а як її внутрішній ресурс розвитку. Умови цифрової комунікації прискорюють граматичні зміни та сприяють формуванню нових моделей уживання, що потребує переосмислення критеріїв нормативності. Перспективним напрямом подальших досліджень є поєднання корпусного аналізу з теоретичним осмисленням граматичної норми, що дасть змогу точніше описати співвідносність традиції та інновації в сучасній українській мові.

ЛІТЕРАТУРА

- Вихованець**, І. Р. (1993). *Граматика української мови. Синтаксис*. Київ: Либідь.
- Безпояско**, О.К., Городенська, К.Г., Русанівський, В.М. (1993). *Граматика української мови: Морфологія*. Київ: Либідь.
- ГРАК** (2026). Генеральний регіонально анотований корпус української мови <https://uas Corpus.org/>
- Дорошенко**, С. (2013). *Основи культури і техніки усного мовлення*. Харків: Основа.
- Загнітко**, А.П. (2011). *Теоретична граматики сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис*. Донецьк: ТОВ «ВКФ «БАО».

Олена КУЛЬБАБСЬКА,
доктор філологічних наук, професор,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

**ВАРІАНТНІСТЬ СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ
В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ**

На всіх рівнях української мови функціює багато паралельних засобів вираження тих чи тих значень і семантико-синтаксичних відношень, що актуалізує необхідність дослідження виявів варіантності – «особливої властивості мовної системи, яка полягає в допущенні формальних видозмін мовної одиниці, в утворенні кореферентних одиниць, співвідносних з іншими одиницями» (Кульбабська, Олійник, 2025: 15). Дослідники однієї з найскладніших у сучасному мовознавстві проблеми формальної та семантичної варіантності констатують її тісний зв'язок з теоретичним осмисленням мовної еволюції, установлюють кореляцію з поняттям інваріанта, мотивують до поглибленого аналізу семантики різнорівневих мовних одиниць (фонем, лексем, фразем, морфем, граем, синтаксем, словосполучень, речень, складних синтаксичних цілих). До того ж увагу лінгвістів зосереджено на проблемі інтелектуально-комунікативної діяльності мовця, який у конкретному акті номінації має змогу вибирати одну з еквівалентних форм для найефективнішої реалізації свого комунікативного наміру.

Дослідження синтаксичної варіантності пов'язане передовсім зі специфікою синтаксичних одиниць української мови: варіантність *синтаксем* різновекторно схарактеризували І. Арібжанова, І. Вихованець, О. Кульбабська, О. Межов та ін.; на особливості співвідносних форм у *словосполученні* звернули увагу Й. Андерш, М. Балко, Д. Баранник, І. Попова, Г. Удовиченко та ін.; синонімії ресурс *простих і складних речень*, їхні внутрішньосистемні взаємозв'язки та стилістичне ранжування в розмовному мовленні та різножанрових текстах проаналізували В. Бріцин, К. Городенська, Н. Гуйванюк, С. Єрмоленко, А. Загнітко, В. Кононенко, С. Ломакович, М. С. Скаб,

Л. Шитик та ін. Концепції українських лінгвістів об'єднує те, що варіантні зміни в синтаксичній системі української мови витлумачено як «синтаксичні інновації» (А. Загнітко), що вирізняються національною специфікою та паралельно з узвичаєними стають варіантами, які оприявнюють динамізм, «удосконалення граматичних засобів обслуговування нашої думки» (Л. Булаховський), їхню «динамічну рівновагу» (Ю. Жлуктенко).

Мета наукової розвідки полягає в теоретико-практичному обґрунтуванні явищ синтаксичної варіантності в українській мові.

У нашому витлумаченні, *синтаксична варіантність* – «функційна властивість синтаксичного рівня української мови, що її забезпечує мікросистема співвідносних актуалізованих засобів (синтаксем, словосполучень, простих і складних речень, надфразних єдностей), сформованих у процесі історичного розвитку мови та під впливом дії її законів для вираження того самого позамовного об'єкта, ознаки, ознаки ознак, загалом ситуації дійсності або її фрагмента» (Кульбабська, Олійник, 2025: 263). Отже, якщо в конкретних актах мовлення різнорангові актуалізовані синтаксичні одиниці репрезентують однакове референційно-інформативне значення та комунікативні інтенції мовця, а також за умови тотожності лексичного складу виконують подібну семантичну функцію, їх варто вважати *синтаксичними варіантами* (кореферентами).

Варіантам на синтаксичному рівні – модифікатам, транспозитам, інтерверсивним і метатаксичним кореферентам – властиві характерні ознаки, зокрема вони: «1) здатні експліцитно чи імпліцитно виражати монореферентні значення; 2) належать до різних типів синтаксичних одиниць – синтаксем, словосполучень, простих і складних речень і їх поєднань; 3) охоплюють не лише внутрішньосхемні, а й міжсхемні співвідношення; 4) маркують ізофункційність чи позиційно-функційну еквівалентність у тексті; 5) репрезентують однакові семантико-синтаксичні відношення (семантичні функції) в тотожних контекстах; 6) відрізняються семантичними і стилістичними відтінками, зумовленими відмінностями формального вираження; 7) зберігають за умови трансформацій тотожність лексичного складу, що її забезпечує спільнокореневість лексем; 8) мають регулярну відтворюваність у мові та мовленні» (Кульбабська, Олійник, 2025: 41).

Аналіз емпіричної бази дослідження вможливив узагальнення *лінгвальних чинників*, що зумовлюють появу варіантів у синтаксисі, з-поміж них такі: 1) повернення до питомо українських синтаксичних конструкцій; 2) увиразнення чинних варіантних засобів і створення синтаксичних інновацій; 3) багатоманіття структурних потенцій синтаксичних одиниць; 4) диференціація членів простого речення; 5) асиметрія між компонентами формально-синтаксичних і семантико-синтаксичних моделей;

6) внутрішні процеси семантизації, ущільнення, ускладнення, контамінації, експресивізації, стандартизації; 7) самовідновлення в системі мови властивих їй синтаксичних особливостей.

Щодо основних *позамовних чинників* появи функційних еквівалентів у синтаксисі, то до них належать: 1) «еволюція мислення носіїв мови в процесі історичного розвитку й потреби комунікації» (Гуйванюк, 2014: 52); 2) демократизація та зміни в соціальній структурі українського суспільства й відповідно в мовній політиці; 3) осучаснення та збагачення синтаксичного ладу мови внаслідок активних чи пасивних контактів з іншими мовами в умовах глобалізації; 4) дія законів аналогій та економії мовних засобів; 5) вплив діалектів; 6) «наявність / відсутність мовного планування, у т. ч. цілеспрямованого впливу на граматичні норми мови» (Харченко, 2001: 6–7).

ЛІТЕРАТУРА

Гуйванюк, Н. В. (2014). *Варіантність мовних засобів на рівні синтаксису*. Україноцентризм наукового сумління : зб. наук. пр. Львів : Ліга-Прес, 45–63.

Кульбабська, О. В., Олійник, Л. І. (2025). *Варіантність синтаксичних конструкцій в українській літературній мові*. Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича.

Харченко, С. В. (2001). Семантико-синтаксична та комунікативна структура речень спонукальної модальності. Київ: НПУ ім. М. П. Драгоманова.

Олена ОЛЕКСЕНКО,

кандидат філологічних наук, професор,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди

АФІКСОЇДИ В НОВІТНЬОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СЛОВОТВОРІ

В українській мові останнього десятиліття спостерігається активізація словотвірних процесів, зокрема формування нових лексичних одиниць за участю афіксоїдів. Афіксоїди як перехідні морфемні утворення між коренем і власне афіксом залишаються дискусійним об'єктом дериватології (Н. Клименко, С. Климович Є. Карпіловська, Г. Кухарчук, Г. Марчанд, О. Муромцева, П. Селігей, О. Самойленко та ін.), що зумовлює потребу їхнього системного опису. Особливої актуальності проблема набуває у зв'язку з інтенсивними соціальними, політичними та культурними трансформаціями, які відбуваються в новітньому словотворі.

Мета дослідження – виявити найбільш продуктивні афіксоїди в словотвірному процесі української мови останнього десятиріччя та охарактеризувати їхні семантико-експресивні функції в текстах художньої та публіцистичної літератури.

До завдань роботи увіходить узагальнення наукових підходів до трактування цих морфем у сучасному мовознавстві; визначення дериваційної активності тих чи тих афіксоїдів та їхніх функціонально-семантичних особливостей у сучасних новотворах української мови; з'ясування експресивно-аксіологічного потенціалу афіксоїдних формантів у публіцистичному та медійному дискурсах.

Матеріалом слугували лексико-словотвірні інновації, зафіксовані у словниках новотворів, укладених А. Нелюбою, і текстах масмедіа 2015–2025 рр.

У роботі застосовано науково-пошуковий та інтерпретативний методи, а також метод словотвірного та компонентного аналізів.

Узагальнено наукові підходи до визначення афіксоїдів, простежено еволюцію поглядів на їхній морфемний статус у працях українських і зарубіжних лінгвістів. Афіксоїд потрактовано як синкретичний морфемний компонент, що перебуває на проміжній позиції між коренем і власне афіксом, виявляє семантичну цілісність зі словом та характеризується повторюваністю в межах словотвірних моделей. У роботі аргументовано доцільність розгляду таких дериватів як псевдокомполітивів, оскільки вони не мотивуються словосполученнями, а формуються словотвірним значенням афіксоїда.

Значна дериваційна активність афіксоїдів пов'язана з процесами інтелектуалізацій мови у вигляді поширення, найперше, афіксоїдів іншомовного походження для означення термінологічних понять та процесами демократизації мови, що відображено в появі конотованості дериватів як з іншомовними, так і з питомо українськими афіксоїдами.

У статті окреслено основні функції афіксоїдів у сучасній українській мові: номінативну, економії мовних засобів, термінотворчу, експресивно-стилістичну та мовотворчу. Особливу увагу приділено експресивно-аксіологічному потенціалу афіксоїдів, що активно реалізується в публіцистичному та медійному дискурсах, а також у художній літературі. Афіксоїди постають ефективним засобом вираження оцінки, іронії, сарказму та емоційного ставлення мовця до денотата.

На широкому фактичному матеріалі зі словників лексико-словотвірних інновацій і текстів масмедіа проаналізовано найбільш продуктивні суфіксоїди сучасної української мови. Зокрема, простежено активізацію суфіксоїда *-гейт* з метафоричним значенням «скандальна ситуація» (*міндігейт, ермакгейт, дисергейт, шустергейт* тощо), суфіксоїда *-пад*, що зазнав семантичної трансформації та набув узагальненого негативного значення «зникнення, втрати» (*комунепад, пушкінопад, слугопад, сушкопад, оркопад* тощо), а також суфіксоїдів *-носець, -стан*,

-ленд, -ляндія, які в сучасному публіцистичному мовленні здебільшого реалізують негативну оцінність (*яйценосець, локишиносець, вестеносець, бульбостан, пушкістан, чекістан, скрепостан, ватляндія, зомбіляндія, кремльоленд, путіноленд* тощо). Значну увагу приділено суфіксоїдам *-манія, -фобія, -філ(ія), -люб-, -любець*, які відбивають тенденцію до аксіологізації словотвору та відображають суспільні настрої (*мудломанія, звітоманія, трампманія, метрофобія, освітофобія, зрадофіл, оркофіл, понтолюб, кривдолюб* та ін.).

Окремо розглянуто функціонування префіксоїдів іншомовного й питомо українського походження (*псевдо-, квазі-, пост-, нео-, еко-, кібер-, моно-, ново-, пів-, напів-* та ін.). Привертає увагу той факт, що низка раніше нейтральних префіксоїдів у сучасному дискурсі набуває виразного оцінного забарвлення, що зумовлено екстралінгвальними чинниками, зокрема війною, політичними процесами, глобалізацією та цифровізацією суспільства (*монозброд, монослуга, неоянукович, нововикрутаси, Новолатвія, ньюкоаліція, квазігроші, квазіживий, екодрук, екосело* тощо).

Простежено динаміку словотвірної активності афіксоїдів у різні періоди досліджуваного десятиліття та зроблено висновок про залежність їхньої продуктивності від соціальних і культурних потреб мовної спільноти. Зокрема втратили свою активність префіксоїди *він-, піар-, веб-, фітнес-, фіто-, арт-, євро-*, натомість зросла продуктивність суфіксоїдів, про які йшлося вище. Показано, що афіксоїди забезпечують системність і регулярність словотворчих процесів, сприяють розширенню експресивних можливостей української мови та відіграють важливу роль у формуванні нових дериваційних типів.

Отже, афіксоїди постають як ключовий чинник динамізації сучасної словотвірної системи української мови, поєднуючи економію мовних засобів із високим експресивно-семантичним потенціалом. Їхнє подальше вивчення є перспективним напрямом української дериватології, оскільки дозволяє глибше осмислити взаємодію мовної системи з соціальними трансформаціями

ЛІТЕРАТУРА

Клименко, Н. Ф., Карпіловська, Є. А., Кислюк, Л. П. (2008). *Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі*: монографія. Київ: Видавничий дім Дмитра Бурого.

Кухарчук, Г. (2017). Найуживаніші префіксоїди сучасної української мови: вживання та функціонування в науково-технічній термінології https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/13537/kyharchuk_prefiksoidu.pdf?sequence=1.

Кухарчук, Г. В. (2017). Словотвірний потенціал питомих суфіксоїдів сучасної української мови https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/13538/kyharchuk_17.03.10.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ірина ЯРОШЕВИЧ,
кандидат філологічних наук, доцент,
Київський національний економічний
університет ім. Вадима Гетьмана

ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЙНОГО АПАРАТУ ПРИКМЕТНИКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Ретельне вивчення окремих терміносистем і підсистем, зокрема морфологічної підсистеми граматичного рівня мови, зосередження уваги на питаннях історії виникнення відповідних термінів, аналіз вживаності, конкуренції терміноодиниць закономірно сприяють в подальшому нормативному закріпленню найчастіше вживаних терміноодиниць у наукових джерелах.

Питанням формування української морфологічної термінології в різні періоди розвитку граматичної науки в Україні присвятили свої спеціальні комплексні дослідження граматисти Н. Москаленко, В. Захарчин, О. Медвідь, М. Жовтобрюх, І. Кучеренко, І. Вихованець, К. Городенська, А. Загнітко та інші дослідники. Загальнотермінологічні проблеми порушували у своїх працях Т. Панько, І. Кочан, Г. Мацюк, С. Авдеєва, В. Панащенко та ін. Систематичний опис морфологічних термінів здійснено в словниках лінгвістичних термінів, створених українськими мовознавцями – Є. Кротевичем і Н. Родзевич (1957 р.), Д. Ганичем й І. Олійником (1985 р.), А. Загнітком (2020 р.), у термінологічній енциклопедії О. Селівановою (2006 р.), а також в енциклопедії «Українська мова» (2007 р.).

Історія розбудови понять *прикметникової системи* та термінів для їхнього позначення триває з найдавніших часів розвитку граматичної думки в Україні. У граматиках XVI–XVII ст. вже поступово формувалося вчення про *прикметник*, його категорії і форми, дедалі розширювалося розуміння сутності прикметника, його значенневих розрядів й особливостей парадигматики, з'являлися нові термінологічні назви понять. Граматисти давнього періоду XVI–XVII ст. клас прикметників, іменників і числівників позначали загальним терміном *има (имена)*. Однак уже Л. Зизаній на позначення прикметника у складі імен ужив термін *имя прилагательное*, а М. Смотрицький – *имя прилагательное*. Український термін **прикмётник** (лат. *adjectivum*) уперше зафіксовано в «Руській граматиці» С. Смаль-Стоцького і Т. Гартнера (1893 р.). Цей термін уживано і в більшості граматичних праць початку XX ст.: у І. Огієнка, П. Залозного, Г. Шерстюка, М. Грунського, О. Синявського та ін.. На позначення цієї частини мови також використовували й інші терміни – **свѣйствѣнникъ**, **прилѣжникъ** / **приложники** запропоновані в граматиках П. Дячана,

О. Огоновського; **присущникъ** у словнику О. Партицького; **ймення прикметне** у Є. Тимченка, І. Нечуя-Левицького; **ім'я приложне / ім'я приложне** в А. Кримського та ін. (Огієнко, 1908: 94–129; Ярошевич, 2010: 17–18, 83).

У наступні періоди розвитку граматичної думки в Україні (початок ХХ ст.) в граматичних працях П. Горецького, І. Шаля, Р. Смаль-Стоцького, М. Левицького, М. Грунського, М. Сулими, І. Огієнка, А. Шевчука фіксуємо терміни для позначення значенневих, структурних та морфолого-синтаксичних груп прикметників: *зменшено-пестливий прикметник, зменшені / збільшені прикметники, прикметники вишого / найвишого ступеня, прикметник-присудок, присудковий прикметник, погоджений прикметник, прикметники дієслівні (дієприкметники), коротка форма прикметника, прикметник м'якої / твердої групи, мішана група прикметників, прикметники здріблені, якостні, прикметникові, властиві, стосункові, приналежні; ступень рівня прикметника, звичайний / вищий / найвищий ступень, тверда / м'яка відміна (одміна) прикметника, скорочені / здовжені / повні / короткі форми прикметника, прикметник вищого ступеня / прикметник найвищого ступеня, прикметник присвійний (приналежності), прикметники приналежності, прикметник недієслівний і дієслівний (дієприкметник), ступени сравнення (ступені порівняння), сравнительная ступень (другий ступінь), превосходная ступень (третій ступінь), положительная ступень (перший ступінь), членні / нечленні прикметники, присвійні прикметники, складені прикметники, прикметники значіння: меньшого ступня, гіршої, плохійшої якости засібности.*

На позначення прикметникових форм у сучасних дослідженнях науковці використовують такі терміни: *повні (або членні) прикметники і короткі (або нечленні) прикметники*, а також *стягнені і нестягнені форми прикметників* (УМЕ (Грищенко), 2007: 548).

Отже, зазначені граматичні праці відіграли важливу роль у подальшій розбудові морфологічної термінології в українському мовознавстві, а еволюція назв для позначення основних одиниць прикметникової системи репрезентує динаміку випрацювання та кодифікованого закріплення нових термінопонять в науковій мові.

ЛІТЕРАТУРА

- Грищенко**, А. П. (1978). *Прикметник в українській мові*. Київ.
- Огієнко**, І. (1908). *Історичний словник української граматичної термінології. Записки Українського наукового товариства у Києві*. Київ.
- УМЕ**, (2007). *Українська мова. Енциклопедія*. К.: Вид-во «Українська енциклопедія» (третє вид.). К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана.
- Ярошевич**, І. А. (2010). *Українська морфологічна термінологія ХХ – початку ХХІ ст.: монографія*. Київ: КНЕУ.

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА КОГНІТИВНІ ВИМІРИ

Вероніка БАНЬОІ,

кандидат філологічних наук, доцент,
Ужгородський національний університет

ЛІНГВОКОГНІТИВНІ МОДЕЛІ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ПЕРСОНАЖІВ У РЕТРОДЕТЕКТИВАХ АНДРІЯ КОКОТЮХИ

Сучасна лінгвістика зосереджує увагу на вивченні внутрішнього світу персонажа як складної динамічної системи. У цьому контексті особливого значення набуває аналіз емоційної сфери, оскільки в художньому тексті емоції не лише супроводжують оповідь, а й беруть участь у формуванні сюжетної організації й мотивації персонажів. Особливо виразно ця функція реалізується в межах детективного дискурсу, де емоційні реакції персонажів впливають на розвиток подій і логіку розгортання сюжету. Застосування лінгвокогнітивного підходу до аналізу емоційної сфери дає змогу трактувати мовні одиниці, зокрема фрази, як репрезентанти ментальних структур – сценаріїв та моделей. Це дозволяє розглядати емоційне життя персонажа як «історію виживання», де кожна мовна реакція на зовнішній подразник структурує художню дійсність і забезпечує психологічну достовірність ретросвіту.

Огляд наукової літератури свідчить, що лінгвістичне вивчення емоцій спирається на фундаментальні когнітивні теорії метафори та сценаріїв. У сучасному українському мовознавстві ці питання здебільшого розглядаються в контексті концептуалізації базових емоційних станів у національній мовній картині світу, репрезентованій у різних типах дискурсу, зокрема й художньому (Кость, 2013; Бойко, 2017; Кемінь, 2023 та ін.). Вивчення емоцій стає особливо актуальним у межах детективного жанру, де почуття є невід'ємним складником інтелектуального пошуку та боротьби. Це зумовлює необхідність детальнішого аналізу того, як зовнішні загрози корелюють із внутрішніми психологічними реакціями персонажів; важливою, зокрема, є необхідність систематизації фразем, які А. Кокотюха використовує як важливий засіб моделювання напруженого психологічного стану своїх героїв.

Мета – виокремити й обґрунтувати лінгвокогнітивні моделі емоцій персонажів у ретродетективах А.Кокотюхи, репрезентовані системою фразем, та простежити через ці одиниці мовну логіку переходу від когнітивного хаосу, спричиненого злочином, до відновлення порядку в межах детективного сюжету.

Аналіз детективного дискурсу А. Кокотюхи дозволяє стверджувати, що вибрані фраземи утворюють динамічну систему, у якій важливу роль відіграють сценарії внутрішнього стану та переживань. Вони передбачають багаторівневу психологічну реакцію на стрес і можуть бути класифіковані за трьома послідовними етапами. Базовим елементом цієї системи є *сценарій загрози*, який описує когнітивний тригер або стимул, що запускає емоційний процес. У текстах автора загроза часто постає не як об'єктивний факт, а як суб'єктивна оцінка персонажа, що дозволяє визначати такі конструкції як аксіологічні моделі небезпеки. Небезпека концептуалізується через архетипні метафори, що моделюють загрозу як некеровану природну силу. Зокрема, фраземи *гратися з вогнем, підливати олії у вогонь* указують на непередбачуваність і руйнівність ситуації, а одиниця *накрити дев'ятим валом* підкреслює фатальність подій. Важливими є сценарії соціальної взаємодії, де небезпека пов'язана з ієрархічним тиском або репутаційними ризиками (наприклад, *накликати на свою голову гнів*). Такі моделі також засвідчують суспільну динаміку епохи, де соціальне становище героя безпосередньо впливає на його емоційну стабільність.

Наступним етапом моделювання є *сценарій переживання страху*, що відтворює модель первинної емоційної відповіді організму на стресову ситуацію. Ця модель є найбільш деталізованою в детективному дискурсі й об'єктивується через різноманітні соматичні реакції, що підкреслюють тілесність емоційного досвіду. Аналіз фактичного матеріалу засвідчує переважання фразем, що репрезентують термічні чи кінетичні реакції. Фразема *б'є зрадницький морозець* кодує стан переляку, що паралізує. Слугують інструментом візуалізації інтенсивності внутрішнього напруження фраземи *волосся стає сторчкака, серце в п'яти гупає, мурахи бігають шкірою*, які описують втрату фізичного контролю та мимовільні реакції тіла. Варто звернути увагу на ментальну дезорієнтацію (*голова йде обертом*), що свідчить про когнітивний дисонанс героя в кризовій ситуації.

Логічним і необхідним завершенням емоційної динаміки в ретродетективі є *сценарій психоемоційної трансформації*. Він охоплює широкий спектр почуттів – від агресивного роздратування до остаточного полегшення й радості. Когнітивно цей процес слугує способом закріплення результату після успішного або вимушеного подолання загрози. Процес розрядки в авторському тексті часто описується через метафору вивільнення енергії. Прагнення *спустити пару* або *зняти напругу* відображає потребу персонажа позбутися деструктивного впливу стресу. Фраземи *урвався терпець, дати слабіну* маркують момент неповернення, після

якого відбувається зміна поведінкової стратегії, а *камінь упав із плечей* кодує позбавлення від фізичного та морального гніту. Очищення ментального простору (*викинути зайве з голови, розвіяти страхи*) свідчить про повернення здатності до раціонального аналізу. Важливим елементом зняття емоційної напруги є також вербалізація внутрішніх переживань, що репрезентується через фразу *вихлюнути думки*, де мова стає засобом звільнення від когнітивного перевантаження.

Отже, запропонована послідовність сценаріїв – від первинної загрози через інтенсивне переживання до фінального емоційного розвантаження – дозволяє об'єднати зафіксовані фрази в цілісну лінгвокогнітивну систему, яка відтворює логіку виживання людини в екстремальних умовах. Результати лінгвокогнітивного моделювання свідчать, що саме фрази є важливими конструктами, які забезпечують динаміку емоційних станів персонажів та формують когнітивну архітектуру ретродетективного дискурсу А. Кокотюхи.

ЛІТЕРАТУРА

Бойко, Н. (2017). Комплексна вербалізація світу емоцій в ідіолекті Михайла Коцюбинського. *Література та культура Полісся. Серія «Філологічні науки»*, 9 (89). 129–138.

Кемінь, У. В. (2023). *Категорія емотивності та мовні засоби її експлікації в художньому дискурсі Марії Матіос*. Дис. ... канд. філол. наук. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Кость, І. Я. (2013) Фразеологічні засоби вербалізації емоційної сфери особистості у прозовому тексті. *Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]*. Сер.: Філологічна, 35. 168–170.

Владислав ГРИЦЕНКО,
аспірант кафедри загального мовознавства
і романо-германської філології,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди

ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ БУЛІНГУ В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

Сучасний комунікативний простір характеризується підвищеною увагою до феноменів мовної агресії, зокрема мови ворожнечі та булінгу. Якщо у медійному й публіцистичному дискурсі ці явища осмислюються переважно в соціально-правовому аспекті, то в художньому тексті вони набувають складної прагмадискурсивної організації. Літературний дискурс не лише репрезентує агресивні комунікативні практики,

а й моделює їх як засіб характеротворення, конструювання конфлікту та формування ієрархії персонажів.

Булінг доцільно трактувати як форму систематичної комунікативної агресії, що реалізується через повторювані мовленнєві дії з інтенцією приниження, ізоляції або дискредитації адресата. На відміну від ширшого поняття «мова ворожнечі», яке пов'язане з дискримінацією соціальних груп, булінг у художньому тексті постає як міжперсонажна стратегія домінування, що відображає асиметрію влади та соціальну стратифікацію.

Прагматичний вимір аналізу ґрунтується на положеннях теорії мовленнєвих актів (Austin, 1962; Searle, 1969), концепції кооперативного принципу та імплікатур (Grice, 1975), а також теорії загрози обличчю (Brown & Levinson, 1987). Важливими є й напрацювання у сфері критичного дискурс-аналізу (van Dijk, 2008), які дозволяють розглядати агресивні висловлювання як механізм відтворення соціальної нерівності.

У художньому тексті булінг може бути експліцитним – через інвективну лексику, образливі номінації, прямі погрози – або імпліцитним, реалізованим за допомогою іронії, сарказму, контекстуальної девальвації. Імпліцитна агресія є особливо показовою з прагматичного погляду, оскільки вона порушує максимум якості чи релевантності, створюючи додатковий інтерпретаційний шар.

Показовим є приклад із роману Harry Potter and the Philosopher's Stone Дж. Ролінґ, де вербальна агресія персонажа Драко Мелфоя спрямована на приниження соціального статусу Гарі Поттера: *You'll soon find out some wizarding families are much better than others, Potter*. У цьому висловлюванні реалізується стратегія соціальної категоризації та символічного домінування. Імпліцитне протиставлення «кращих» і «гірших» родин створює ієрархічну модель світу, де адресат автоматично потрапляє до знеціненої групи. З прагматичного погляду це мовленнєвий акт загрози позитивному обличчю адресата, спрямований на піддрив його соціальної ідентичності.

Репліка з роману С. Грідіна «Не такий» (*Ти що, коза, страх втратила!? — підлетіла до неї розлючена Рульова. – Ти, чуперадло бісове, зараз мені цю кофточку вилізувати будеш! Ти знаєш, скільки вона коштує?*) демонструє експліцитну модель вербального булінгу, що поєднує інвективну лексику, директивні мовленнєві акти та стратегію соціального приниження. Прагматичний ефект досягається через загрозу позитивному обличчю адресата та конструювання асиметрії статусів. Таким чином, художній текст репрезентує булінг як системну комунікативну практику, що формує ієрархію персонажів і відтворює механізми соціального тиску.

Типовими стратегіями булінгу в художньому дискурсі є:

1. стратегія приниження (знецінення особистісних якостей);
2. стратегія стигматизації (закріплення негативної характеристики);
3. стратегія ізоляції (маркування персонажа як «Іншого»);
4. стратегія домінування (вербальна демонстрація влади).

Зіставний аналіз художніх текстів різних мовних традицій дозволяє виявити як універсальні механізми вербалізації агресії, так і культурно зумовлені особливості її репрезентації. Передбачаємо, що у деяких національних літературах переважають прямі інвективні форми, тоді як в інших – витончені імпліцитні моделі дискредитації, що посилює роль контексту й наративної перспективи.

Отже, булінг у художньому тексті постає як складний прагматискурсивний феномен, що функціонує на перетині мовної організації, соціальної ідентичності та наративної стратегії. Його дослідження дозволяє глибше осмислити механізми вербальної агресії та роль художнього дискурсу в репрезентації соціальних конфліктів.

ЛІТЕРАТУРА

Austin, J. L. *How to Do Things with Words*. Oxford, 1962.

Brown, P., Levinson, S. *Politeness: Some Universals in Language Usage*. Cambridge, 1987.

Dijk, T. A. van *Discourse and Power*. London, 2008.

Grice, H. P. *Logic and Conversation // Syntax and Semantics*. 1975.

Searle, J. R. *Speech Acts*. Cambridge, 1969.

Богдан ДУРНЄВ,
аспірант кафедри української мови
імені професора Л. А. Лисиченко,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди

ГРАМАТИЧНІ ЗАСОБИ ЕВФЕМІЗАЦІЇ У ВОЄННОМУ ДИСКУРСІ СОЦІАЛЬНИХ ПАБЛІКІВ

Із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року публічна комунікація зазнала суттєвих змін: соціальні мережі – зокрема Telegram-канали, Facebook-паблики та Instagram-акаунти – стали першочерговими платформами інформаційного обміну в умовах воєнного часу. У цьому дискурсивному просторі особливо активувалися евфемістичні процеси, покликані пом'якшити психологічне навантаження від жорстоких реалій війни, обійти цензурні обмеження або іронізувати над ворогом. Дослідники здебільшого зосереджуються

на лексичному та семантичному рівнях евфемізації, тоді як граматичний потенціал цього явища у воєнному дискурсі соціальних пабліків залишається малодослідженим, що й визначає актуальність запропонованої розвідки.

Прагмалінгвістичні аспекти евфемізмів і дисфемізмів у Telegram-каналах воєнного часу активно розробляє В. Балаж, яка фіксує домінування вуалітивної та конспіративної функцій евфемістичних одиниць у новинних медіасередовищах (Балаж, 2023). Евфемізацію воєнної теми в медіадискурсі за матеріалами «The New York Times» і «Української правди» системно аналізує А. Серафін, виявляючи, що у хронологічній перспективі рівень евфемізації поступово знижується – що довше тривають збройні дії, то прямішими стають номінації воєнних реалій, – а в обох вибірках домінує порушення максими способу – зокрема через використання перифрастичних конструкцій та вуалювання прямих номінацій збройних дій (Серафін, 2022). Метафоричний вимір евфемістичних утворень у контексті російсько-української війни висвітлює О. Харченко класифікуючи воєнну евфемістику за семантичними полями «смерть», «ураження», «знищення» (Харченко, 2023). Разом із тим, граматичні механізми евфемізації у дискурсі соціальних пабліків системного опису ще не отримали.

Матеріалом дослідження слугували публікації українськомовних воєнно-інформаційних Telegram-каналів і Facebook-пабліків («Оперативний ЗСУ», «OSINT Україна», «Армія FM» та ін.) за 2022–2025 рр. Аналіз практичного матеріалу дає можливість виокремити чотири основні класи граматичних евфемізаторів.

1. **Субстантивация дієслів і відіменна номіналізація.** Перетворення дієслова на іменник дозволяє «стерти» агенса дії, нейтралізуючи семантику насилля. Безагентивна семантика таких конструкцій реалізує конспіративну та вуалітивну функції й є одним із найпродуктивніших засобів евфемізації в аналізованому дискурсі (Балаж, 2023). Наведемо приклади: *відпрацювання ЗСУ по позиціях ворога* (замість «ЗСУ завдали ударів»); *зафіксовано прильоти у Харкові* (замість «ракети вдарили по місту»); *ліквідація особового складу* (замість «знищення солдатів»).

2. **Демінутивна деривація.** Зменшувально-пестливі суфікси виступають морфологічним засобом пом'якшення денотата. Демінутив знижує семантичну агресивність референта, формуючи ефект іронічного евфемізму; паралельно ці самі форми можуть функціонувати як дисфемізми у проросійських контекстах (Харченко, 2023). Це можемо простежити на прикладах: *пташка пролетіла над позиціями* (БПЛА вів

повітряну розвідку); *мопеди полетіли в бік столиці* (запущено дрони-камікадзе «Shahed»).

3. Числівникова субстантивація та ад'єктивна транспозиція. Унікальним граматичним явищем воєнного дискурсу є перехід порядкових числівників до іменникового класу з набуттям самостійного лексичного значення. Аналогічно функціонує субстантивація прикметника. Ці форми зберігають формальні морфологічні ознаки відмінюваного числівника чи прикметника, проте кодують семантику смерті й поранення евфемістично (Серафін, 2022 : 301). Це підтверджують такі лексеми, як: *двохсотий* (загиблий), *трьохсотий* (поранений), *нуль / нульовий* (лінія фронту, передова), *обнулити* (знищити).

4. Пасивні та безособові синтаксичні конструкції. На синтаксичному рівні евфемізація реалізується двома типами конструкцій: а) пасивними (*було завдано ударів по об'єкту, склади ліквідовано*), що переміщують агенс на периферію або усувають його цілком; б) безособовими (*прилетіло по депо, накрило позиції*) – суб'єкт знищується граматично, а дія набуває квазістихійного характеру. Обидва типи акцентують результат, а не відповідальність, реалізуючи вуалітивну функцію.

Таким чином, граматичні засоби евфемізації у воєнному дискурсі соціальних пабліків охоплюють морфологічний (демінутиви, субстантивація, числівникова транспозиція) та синтаксичний (пасивні й безособові конструкції, номіналізація) рівні й виконують вуалітивну та конспіративну функції, відображаючи специфічну дискурсивну стратегію: водночас пом'якшувати жорстоку реальність і підтримувати психологічну стійкість аудиторії.

ЛІТЕРАТУРА

Балаж, В. (2023). Прагмалінгвістичні аспекти дослідження евфемізмів і дисфемізмів (на матеріалі новинних Telegram-каналів). *Нова філологія*, 89, 35–42. <https://doi.org/10.26661/2414-1135-2023-89-5>

Серафін, А. (2022). Евфемізація теми війни у новинному медіадискурсі (на матеріалі української та англійської мов). *Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Мовний простір сучасного світу»*. Київ: НАУКМА, 299–303.

Харченко, О. (2023). Українські метафоричні евфемізми під час російсько-української війни. *Горизонти поліграфії*, 2(14), 90–101. [https://doi.org/10.20535/2522-1078.2023.2\(14\).295247](https://doi.org/10.20535/2522-1078.2023.2(14).295247)

Валентина КРИВЕНЧУК,
аспірантка кафедри української мови
імені професора Л. А. Лисиченко,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди

ОСОБЛИВОСТІ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ СТАНІСЛАВА ШУМИЦЬКОГО

Актуальність дослідження зумовлена потребою комплексного осмислення поетичної та журналістської творчості Станіслава Шумицького як феномену української мовної картини світу епохи шістдесятництва.

Огляд наукової літератури. Життю і творчості С. Шумицького (1937–1974) присвячено комплексне монографічне дослідження (Кривенчук, 2019), в якому розглядається неповторність ліричної своєрідності й значущості митця в літературному процесі ХХ–ХХІ століття. Дослідження останніх років (Боса, 2024; Rasulova, 2025) розрізняють за різними когнітивними рівнями і водночас взаємно пов'язують картину світу мови та концептуальну картину світу, використовують дефініції конкретних теоретичних шкіл: Лакоффа–Джонсона, Лангакера, Філлмора тощо. Розглянуто сучасні підходи до вивчення концептів у лінгвістиці (Боса, 2024, 35–39), зокрема когнітивний, психолінгвістичний та етнолінгвістичний, що дозволяє ширше зрозуміти феномен мовної картини світу: основу теоретичного дослідження покладені положення когнітивної лінгвістики та лінгвістичної культурології, згідно з якими картину світу трактовано як результат концептуалізації дійсності особистості мовлення. Розглянуто поняття мовної картини світу як когнітивно-семантичну структуру (Rasulova, 2025, 170–172), як продукт формування мови, що репрезентує спосіб організації знань про світ у свідомості мовця та спільноти мовлення.

Обґрунтувавши останні дослідження сучасних науковців, та поклавши в основу нашого дослідження поняття когніція як інтеграл ментальних процесів і механізмів за допомогою яких людина сприймає, структурує, зберігає та інтерпретує інформацію про світ визначаємося з *метою* пропонованої розвідки: виявити соціокультурні і когнітивні виміри мовної картини світу особистості Станіслава Шумицького.

Матеріалом дослідження стали поезії збірки «Сорок ударів серця» (1966), стаття «Завісу піднято» в газеті «Ленінська зміна» № 38 (2955), 1960, дружні шаржі в газеті «Ленінська зміна» 1962. № 148

(2416). Рецензії в газеті «Літературна Україна» «Голос теплий, щирий» 26.01.1965. № 8 (2077), «Суцвіття пахне по-різному», «Літературна Україна», 26.10.1965. № 86 (2255) (Кривенчук, 2019: 184–185).

Фреймову організацію тексту як когнітивної структури репрезентує типову ситуацію з набором ролей, дій та очікувань поезія «Саламандра», порівн.: *Палю я на вогні, палю очима / І фото, і себе, й свою брехню. / Але вогонь душі не очищає: / Як спогад, образ твій над полум'ям зринає, / Ти сама виходиш із вогню. / Я вірю в те, що зможу мужнім бути. / Я скину з язика брехні полуду, / Я зможу розлюбити і – розлюблю, / Та спогадів, на жаль, ніколи не спалю//* (Шумицький, 1966 : 12). У поезії яскраво проявляються фреймова структура МОРАЛЬНИЙ СУД та СПОВІДЬ, який реалізується в акторській дії ліричного героя, дії спалення фотографій, меті очищення та результаті моральної поразки: *Але вогонь душі не очищає ...* Отже, фрейм руйнується. Саме це має сильний етичний ефект, що переводить інтимне переживання у філософське узагальнення. Ментальні утворення, що акумулюють знання, емоції, оцінки, культурні асоціації, пов'язані з певним фрагментом дійсності, являють *концепти*, які систематизуються через вербалізацію знаків мови. У вище цитованій поезії ключовими є концепти: ВОГОНЬ – як багатовимірний концепт гріха, пристрасті, кари, очищення. Морально- етичний концепт – БРЕХНЯ, ПАМ'ЯТЬ / СПОГАД – концепт незнищенності внутрішнього досвіду. Екзистенційний концепт – ПРОВИНА. Отже, поетична особистість не лише переживає, а й публічно осмислює ці концепти як універсальні моральні стани, зрозумілі читачеві. Основні типи моделей у поезії. ВОГОНЬ – як СУД СОВІСТІ – екзистенційно-етична модель (*Палю я на вогні, палю очима*). ПАМ'ЯТЬ як ЖИВА ІСТОТА – психологічна модель. БРЕХНЯ – як РЕЧОВИНА (*Я скину з язика брехні полуду*) – морально-тілесна модель. Динамічна когнітивна модель послідовності подій, очікуваних у типових життєвих ситуаціях, проявляється у вище зазначеній поезії як сценарій ОЧИЩЕННЯ через СПАЛЕННЯ завдяки очікуваній схемі: провина – знищення матеріальних фактів – очищення – полегшення. Але фактичний результат сценарію порушено, адже пам'ять і образ коханої не піддаються фізичному знищенню. Такий когнітивний злам асоціативно трансформує індивідуальне переживання у загальнолюдський висновок. У поезії спостерігаємо синтез образно-асоціативної та раціонально-аналітичної когніції. Образно-асоціативна когніція реалізується через символи вогонь, ніч, злочинець, раціонально-аналітична – через чіткі моральні висновки: *Я вірю в те, що зможу мужнім бути.*

У сучасній когнітивно-дискурсивній парадигмі журналістська особистість розглядається як мовна індивідуальність, яка поєднує, як поет,

інтимно-ліричну рефлексю та, як журналіст, соціальну відповідальність і публічність мовлення. У вище зазначеній статті «*Завісу піднято*» журналіст вдається до роздуму про часто повторюваний вислів «у пісні виросли крила» (Шумицький, 1960), але залишається загадкою те, як пісня знаходить дорогу до людських сердець. *Виросли крила* – це образний фразеологізм – стійке образне словосполучення, яке означає нахнення, піднесення, радість, внутрішню силу. Фразеологічний вислів у пісні виросли крила реалізує образне перенесення, яке не передбачає опису послідовності дій, отже, являє собою метафоричну модель та репрезентує аналітичне осмислення механізмів культурної комунікації факту: як пісня знаходить шлях до відчуття та почуттів людини.

У своїй творчості Шумицький нерідко вдавався до доволі істотних редагувань, наприклад, у його поезіях спостерігається зміна назви поезії, так у збірці 1966 року є поезія «Листя» (с.11), яке *опало...* холодним і похмурим днем, у поетичній збірці 1971 року поезія має назву «Спалах» (с. 20) *листя померкло*. Зміну назви поезії сприймаємо як авторський компонент редагування тексту (паратекст), що впливає на інтерпретацію, може змінювати смисловий акцент, фіксує іншу концептуальну домінують твору. Отже, це редакторське втручання в авторський текст, а не технічна правка. Зміна тексту (*листя опало... – листя І померкло*) відображає зміну образу, зміну семантики. Опало – означає природний фізичний процес. Померкло – метафоризація, перенесення у площину згасання світла, втрати барви, життєвого імпульсу. Спостерігаємо зміну прямого номінативного значення на метафоричне, посилення експресії; відчутна зміна образної домінують – від осінньої фізичної дії до символіки згасання. Відчутна семантична інтенсифікація – посилення змісту слова або вислову. Зміна дієслова *опало* на *померкло* засвідчує авторську тенденцію до метафоризації образу листя й посилення екзистенційного підтексту. Замість нейтрального вислову *листя опало*, *листя померкло* звучить сильніше, емоційніше, має глибший смисл. Отже, якщо зміни до тексту здійснює сам автор – це авторська редакція, тобто, нова редакція тексту.

Дружні шаржі Станіслава Шумицького з малюнками до них мають своїх адресатів: Роберта Третьякова, Ушангі Рижинашвілі, Олексу Марченка. Як і в журналістських текстах, так і в шаржах звучать іронія, факт, адресність. Звертаючись до Олекси Марченка, у відповідь на вихід книги «Кровообіг» (1971) Шумицький іронізує масштабне прагнення ліричного героя поезії «Океан» потрапити в світ океану, як образ безмежного простору, та протиставляє антитезу (контраст). Відрядження до Сочі сприймається як конкретне обмеження. Гіпербола *в океані хоче*

сприймається як перебільшення масштабу прагнень. Слово *справжні-сінський* має підсилюваний суфікс *-іньк*, який надає прикметнику підсилювальної форми емоційності й розмовного забарвлення. Фраза, хоч і не в тім районі океан містить перифраз, комічну конкретизацію, елемент *саркастичного уточнення*, що підсилює іронію. Повтор займенника *він*, анафористичний повтор, підкреслює суб'єкт і надає ритмічності. Отже, основними засобами аналізованого шаржу постають: іронія, антитеза, гіпербола, експресивна лексика, повтор, комічна конкретизація.

Рецензії в газеті «Літературна Україна» «Голос теплий, щирий» «Суцвіття пахне по-різному» (Шумицький, 1965) присвячена аналізу колективної поетичної збірки «Суцвіття» п'яти авторів (Віри Артамонової, Марфи Майоренко, Віктора Задорожного, Дениса Руденка, Олекси Максименка). Шумицьким проаналізовано ліричні мініатюри, байки, інші віршовані різновиди жанрів. У рецензії на одну зі збірок Ю. Симонова він так визначав основну функцію поезії: «Поезія, чи то пейзажна мініатюра, чи вірш, повинна створювати певний настрій, доповнювати й збагачувати творчу уяву, приносити естетичну насолоду» (Шумицький «Голос теплий, щирий», 1965) (Кривенчук, 2019: 70). У своїх рецензіях С. Шумицький виявляє щиро зацікавленість творчими здобутками поетів, позитивно оцінює їхні успіхи та водночас небайдуже реагує на художні прорахунки, сприймаючи їх як внутрішньо співпережиті. Отже, у рецензійній практиці С. Шумицького простежується емоційно залучена позиція критика: він щиро підтримує творчі досягнення поетів і гостро переживає їхні невдачі, фактично інтерпретуючи їх як власні.

Поетико-журналістська особистість. Аналіз поетичних, публіцистичних, рецензійних та редакторських текстів як єдиного дискурсивного простору феномену Шумицького, репрезентував наступні цінності, ідеали та ментальні моделі епохи шістдесятництва: поетично-журналістська творчість Шумицького репрезентує цілісну мовну картину світу шістдесятництва, у якій художній і публіцистичний дискурси перебувають у взаємодії та доповненні. Творчість мови особистості поета-журналіста постає як соціокультурний медіатор: через добір концептів, фреймів і метафоричних моделей транслює цінності національної ідентичності, громадянської відповідальності та гуманізму. Когнітивна структура Шумицького ґрунтується на синтезі образно-асоціативної та раціонально-аналітичної когніції, що й зумовлює багатозаровість смислів та потужний рівень інтерпретаційного потенціалу. Поетичні тексти актуалізують екзистенційні концепти пам'яті, провини, очищення, вибору, тоді як журналістські матеріали та рецензії формують дискурс суспільного діалогу й культурної рефлексії. Редакторська

та рецензійна діяльність Шумицького сприяла акумуляції культурних смислів епохи, формуванню мовно-літературного середовища та підтримці нових творчих інтенцій. Поєднання вербальних і візуально-текстових жанрів, зокрема дружніх шаржів, розширює межі мовної картини світу та її мультимодальний характер.

Отже, дослідження особливостей соціокультурних і когнітивних вимірів поетико-журналістської мовної особистості феномену Шумицького цікаве індивідуально-соціальним досвідом та синкретизмом форм творчості, що інтегрує художній, медіально-публіцистичний і науковий дискурси.

Аналіз концептуальної сфери С. Шумицького в когнітивно-дискурсивній парадигмі дозволяє точніше окреслити специфіку української мовної картини світу періоду шістдесятництва.

ЛІТЕРАТУРА

Боса, Т. С. (2024). Концепт як структурна одиниця мовної картини світу. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та міжкультурна комунікація»*, (1), 35–39. DOI: <https://doi.org/10.32999/ksu2663-3426/2024-1-5>

Кривенчук, В. М. (2019). *Творчість Станіслава Шумицького в контексті українського шістдесятництва*: монографія. Суми: Сумський державний університет. 192 с. ISBN 978-966-657-790-3

Rasulova, Istoda (2025). The Linguistic Picture of The World: Language, Thinking, And Linguocultural Interference. *American Journal of Philological Sciences*. 5, 06 (Jun. 2025), 170–172. <https://inlibrary.uz/index.php/ajps/citationstylelanguage/get/acm-sig-proceedings?submissionId=122551&publicationId=122044>

Наталія ЛІСНЯК,

кандидат філологічних наук, доцент,
Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана

МІКРОТОПОНІМ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ МАРКЕР ІДЕНТИЧНОСТІ

Усі слова мають певний зміст, позначаючи предмет чи явище. Власні ж назви вказують на особливий статус слова, вирізняючи його з-поміж однорідних. Мовою, архівом, літописом землі називав топоніміку О. С. Стрижак (Стрижак, 1967 : 3). В. П. Шульгач стверджує, що життя людини пов'язане з географічними назвами й зауважує: «У наш час, коли помітно зростає потяг до осмислення минулого, до розуміння витоків сьогодення, наука про закономірності виникнення, розвитку і функціонування географічних назв – топоніміка – набуває особливого

значення. Вона дає можливість заглянути іноді в сиву давнину, про яку мовчать письмена» (Шульгач, 2019: 131).

Ономасти неодноразово наголошували, що мікротопоніми є важливим елементом ономастичного простору мови та цінним джерелом відомостей про історію, культуру та світогляд локальних спільнот. На відміну від інших топонімів, що позначають більші географічні об'єкти, мікротопоніми йменують поля, луки, урочища, балки, джерела, частини населеного пункту і функціонують в усному мовленні місцевих жителів. Саме тому вони акумулюють у собі чималий обшир соціокультурної інформації та відображають специфіку локальної мовної картини світу.

Як зауважує С. О. Вербич, студії з мікротопонімії України активізувалися з кінця 90-х років ХХ ст., й особливого розмаху набули впродовж останніх двадцяти років ХХІ ст. (Вербич, 2023: 92). Увага дослідників зосереджена на мікротопонімах як важливих пам'ятках історії мови й культури місцевої людності, що, не зафіксовані в документах і на картах, а відомі лише жителям конкретного терену, можуть невдовзі зникнути з народної пам'яті (Вербич, 2023: 92). Дослідники, послуговуючись питальником К. Цілуйка, здійснюють польові записи мікротопонімів й опрацьовують їх. У роботі здебільшого використовують такі методи: **анкетування та інтерв'ювання** (для збору матеріалу), **описовий** (класифікація та аналіз), **структурний аналіз** (вивчення словотвірних особливостей), **кількісний аналіз** (статистична обробка), **історико-етимологічний** (походження назв, їх етимологізація та зв'язок з історією місцевості).

Предметом сьгоднішніх рефлексій є власні назви малих географічних об'єктів, відомі невеликому колу осіб, які проживають на певній території. Такі найменування віддзеркалюють природу, історію, географію та побут краю, надзвичайно чутливі до будь-яких змін, тому й мінливі. На жаль, мікротопоніми мають статус неофіційних назв і не фіксуються в жодних документах; офіційні ж назви, які нечисленні, менш цікаві й повторювані, відображені на мапах та інших паперах населеного пункту. Здебільшого це назви вулиць, напр., *Шкільна, Бічна*. Причому в одному населеному пункті бічних вулиць може бути декілька. Складається враження, що мікротопоніми неважливі. Але хочемо спростувати цю думку, зауважуючи, що нинішні громади всіляко пропагують свої терени в соцмережах, розробляють сайти населеного пункту, де репрезентують історію села, подають пам'ятки й окремі мікротопоніми. Цікавим здобутком спільнот були б інтерактивні мапи, про які уже писали науковці різних галузей. У дослідницькі кейси можуть входити – аналіз природи, історичні розвідки, вивчення діалекту, етнографії, побуту

тощо. Важливими є й спогади мешканців. Зауважимо, що все згадане вище пов'язане з мікротопонімією краю. Тому вважаємо, що детальний аналіз власних назв малих географічних об'єктів – крок у царину глибокого й різнобічного вивчення поступу краю. Окремо варто згадати й кадастрові плани та інші архівні матеріали, які зафіксували назви такого типу. Вони, безперечно, є цінним джерелом наукових вивчень.

Актуальність записування й опрацювання мікротопонімів зумовлена їхнім значенням у формуванні та збереженні культурної пам'яті громад. Як показують дослідження, мікротопоніми часто виникають на основі конкретних подій, господарської діяльності, природних особливостей місцевості або імен власників земельних ділянок. Тобто вони є фіксаторами значущих подій чи реалій невеликої території, яка є особливою для місцевих мешканців. Інформатори вміло пояснюють саму назву. Вона може бути прозорою, якщо в мікротопонім входить антропомім (ім'я, прізвисько чи прізвище) односельця про якого вони знають, наприклад: *Адаськів яр* (балка Городище Тернопільської обл.), *Багріїв Вертіб* (балка Млинівці Терн. обл.), *Василечкова Долина* (луг, Великий Говилів Терн. обл.), *Павзюків сад на Рудках* (сад, Яблунів Терн. обл.); ойконім, напр.: *Баворівське поле* (поле Гусятин Терн. обл.) тощо. Нерідко народна етимологія віддалена від наукового пояснення, наприклад: *Пасіка* (поле, Ліщинці Терн. обл.) – від пасіка 'місце, де розводили бджіл'. І тут повинні працювати науковці, які провівши етимологічний аналіз, нададуть достовірну інформацію, тим самим, можливо, й засвідчать давність назви, напр., *Пасіка* – від апел. *пасіка* 'вирубана ділянка лісу' (Онишкевич, II, 43).

У лінгвістиці мікротопоніми розглядають не лише як мовні одиниці, а й як культурні знаки, що демонструють систему цінностей та звичаїв певної територіальної спільноти. Саме через такі назви ми отримуємо інформацію про довкілля, особливості господарювання, етнокультурні традиції та соціальні відносини. У цьому контексті мікротопоніми виконують функцію своєрідних маркерів локальної ідентичності, адже вони формують відчуття належності людини до певного простору та спільноти.

Вагомою рисою мікротопонімів є їхній описовий характер і тісний зв'язок із повсякденним життям носіїв мови, напр., *Блудна Долина* (пасовище, поле Сільце Терн. обл.), *Коло Марині з ружової хати* (кут села, Соборне, Терн. обл.). Багато таких назв мотивовані особливостями ландшафту, рослинності, тваринного світу або господарської діяльності людини, напр., *Парцеляція* (поле Нирків Терн. обл.) – від апел. *парцеляція* 'поле, поділене на парцели'; *Пастівник* (ліс Переволока Терн.

обл.) – від апел. **пастівник** ‘відгороджена від пасовища земля поблизу житла’ (Грінченко, III, 101); **Пожарниця** (луг Бубнів Терн.обл.) – від апел. **пожарниця** ‘випалене місце в лісі’ (Черепанова, 174); **Реміза** (урочище, Більче-Золоте Терн. обл.) – від апел. **реміза** ‘пристосування з чотирьох стовпців із підйомним дахом для зберігання сіна’ (Аркушин, II, 117) тощо. Мікротопоніми, що мають антропонімне походження, відображають історію заселення території, родинні зв’язки та соціальні відносини.

Таким чином, мікротопонімія є важливим джерелом для дослідження не лише мовних процесів, а й соціокультурної історії регіону. Вивчення цих назв сприяє реконструкції локальної культурної пам’яті, виявленню особливостей світогляду мешканців певної території та збереженню нематеріальної культурної спадщини. Перспективним напрямом подальших досліджень є системний опис мікротопонімів окремих регіонів України, створення електронних баз даних і словників мікротопонімії, що сприятиме збереженню цього важливого шару національної мовної спадщини, бо, як свідчить зібраний матеріал, мікротопоніми є продуктом локальної історії та соціального досвіду.

ЛІТЕРАТУРА

Вербич, С. О. (2023). Мікротопонімія Закарпаття – вагоме джерело етимологічних досліджень давнього українського антропонімікону. *Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. Вип. 3 (101)*. 92–104.

Лучик, В. (2010). Залежність власних назв від розвитку суспільства (на матеріалі української мови). *Nazwy własne a społeczeństwo, tom drugi* (pod redakcją Romany Łobodzińskiej). Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask.

Стрижак, О. С. (1967). *Про що розповідають географічні назви*. Київ: Видавництво «Наукова думка».

Шульгач, В. П. (2019). *На топонімічній карті Волині*. kulturamov.uiv.kiev.ua

Павло ЛУЦЕНКО,

аспірант кафедри романо-германської
філології та зарубіжної літератури,

Донецький національний університет імені Василя Стуса

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПАРЕМІЙ: ЛІНГВОКУЛЬТУРНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОБРАЗУ НІМЦЯ

Паремії – це мовний феномен, що презентує особливості лінгвокультури народів, зокрема міжкультурний образ *іншого* в семантико-прагматичному вимірі. У межах опозиції *свій – чужий інший* окреслює протистояння полярних культур і цінностей, поєднуючи пізнання

відмінностей з оцінним осмисленням. Усвідомлення *іншого* пов'язане з потребою подолання первинної дистанції. Здатність людини приймати й інтерпретувати *інакшість* формує підґрунтя цього процесу: «... через образи невідомого Іншого митці прагнули до вироблення терпимості до чужої несхожості <...>, а також формування власної ідентичності» (Варданян, 2017 : 193).

Паремійний фонд української мови містить одиниці із гумористичним зіставленням етносів, у яких реалізовано модель узагальнювального порівняння, що омовлюється досвідом міжкультурних контактів українців: *Польський міст, німецький піст, турецьке набоженство, то все блазенство* (Франко, 2006, II : 758); *Польські гостинці, а німецькі пости, а жидівське набоженство – то всьо блазенство* (Франко, 2006, II : 758). Спостерігаємо, що звичаї *інших* народів подано як дивні або неприйнятні з позиції традиційної української свідомості. Подібну функцію виконують і мовні зіставлення назв предметів у різних мовах: *По німецьки нецки, по польськи корито, по руськи валін* (Франко, 2006, II : 604); *Понімецький вецький, а поруський почви* (Номис, 1993 : 83), де мовна відмінність стає джерелом комізму й підкреслює культурну відмінність *іншого*.

Образ *німця* постає як *інший* етнічний суб'єкт, з яким українці перебувають у тривалому контакті, спостерігають його побут і поведінку. Часто *Німець* презентований через зовнішні прикмети й елементи одягу, що стають підґрунтям для глузливо-іронійних характеристик у зіставленні з іншими етносами: *Жид найтвердіший у п'яти, хлоп у груді, а Німець у ср...* (Франко, 2006, II : 146); *Жид твердий на п'єти, Русин на груді, а Німець на вуха* (Франко, 2006, II : 147). Увага в таких пареміях сфокусована на деталях вбрання та на способі його носіння, що є маркерами *іншості*. Порівн.: *Німець – поколінець, голоколінець* (Франко, 2006, II : 604); *Руське серце, польський дух, а німецький капелюх* (Франко, 2006, III : 74); *Так мене то гріє, як Німця краватка* (Франко, 2006, II : 604), де окремі елементи вбрання осмислюються як знаки *іншої* культури, а невербальні особливості стають джерелом іронійного омовлення.

Комунікативна специфіка образу *німця* осмислюється через мотив удаваної глухоти або нерозуміння: *Глухий Німець* (Франко, 2006, II : 604); *Говори до нього, коли він Німець!* (Франко, 2006, II : 604); *Німцеди наклепи в маму, а він каже: я, я* (Франко, 2006, II : 604). Бар'єри, що можуть виникати у спілкуванні, подано з гумором як звичний факт міжетнічного співжиття. До цього ж семантичного поля належить вислів *Калічит по руськи, як Німець з Бригідану* (Франко, 2006, II : 315), у якому акцент і ламана мова стають підставою для жартівливої оцінки *іншого* й фіксують

образ *німця* як людини, яка погано володіє українською мовою. Показовим є і вислів *Говори з ним понімецькій* (Номис, 1993 : 572), який означає необхідність мовної адаптації для досягнення порозуміння.

Поряд із комічною вербалізацією мовлення в пареміях простежуємо й уявлення про практичність і здатність німців до пристосування. Це іронійно окреслено у вислові *Ой Німці, Німці, де ваш розум дів сі?* (Франко, 2006, II : 604), у якому омовлено досвід співжиття. Показовим також є порівняння *Німець як верба: де го посадиш, там ся прийме* (Франко, 2006, II : 604): акцентовано на вмінні *німців* обжитися в будь-яких умовах. Подібну інтерпретацію опосередковано підтримують і вислови, що стосуються дескрипції ставлення *німців* до ремесла й роботи загалом: *Від муру до плота німецька робота* (Франко, 2006, II : 561). Вербалізовано специфічний тип будівництва, пов'язаний із *німецькою* традицією, тому у свідомості українців фіксується уявлення про майстерність і специфічні ремісничі навички *німців*.

Водночас у низці паремій закріплено уявлення про пихатість і манірність представників цієї національності: *Вивертає пику, неначе німець* (Номис, 1993 : 589). Образ *німця* також набуває іронійно-критичних рис, пов'язаних із їхнім педантизмом і виразною раціональністю, напр., *Се вже ми, як той німець, що на шаєчку воздух вішає* (Номис, 1993 : 442). За допомогою гіперболізованої метафори висміюється дріб'язкова старанність, що протиставляється більш спонтанному *своєму* способу дій. Поведінка *німців* осмислюється як показна, надмірно вишукана або позбавлена практичного сенсу. Подібну іронійну оцінку поведінки *німців* закладено й у вислові *Німця не перепишеш, а жінки не перелюбиш* (Франко, 2006, II : 604), де етнічний і гендерний стереотипи поєднуються в одній конструкції, створюючи комічне узагальнення рис *іншого*.

Окремий пласт становлять паремії з елементами мовної гри. У вислові *Ой дай, жінко, нагая – проучити Німчя* (Номис, 1993 : 83) назва національності перифразовується, що створює комічний ефект і водночас посилює згідну оцінку. Схожу функцію виконують і вигуки та жарти, напр.: *Вража Німота!* (Номис, 1993 : 83); *Будь воно тричі німцево!* (Номис, 1993 : 248); *Нехай Німець скаже – ми не знаєм!* (Номис, 1993 : 285), де мотив німоти базується на народній етимології моделювання етноніма.

Згідні оцінки у висловах особливо виразні в дражнилках зі словом *шваб*, що відбивають конфесійні й соціальні напруження, пов'язані з напливом *німців-протестантів* у XVIII ст.: *Шваб, драб, кутерного, він не вірит в пана Бога* (Франко, 2006, III : 440); *Шваб – дурень деревляний* (Франко, 2006, III : 440); *Що Шваб, то драб* (Франко, 2006, III : 440).

Тут образ *іншого* набуває різко негативного забарвлення й реалізується в межах жанру дражниць з актуалізацією зневажливої номінації (*шваб*) *німців*.

Загалом, образ *німця* в українській паремійній картині світу формується як багатовимірний і амбівалентний; він не кристалізується як однозначно негативний чи *ворожий*, а формується як функційно рухомий образ *іншого*. Його семантика вибудовується між іронічним дистанціюванням, згідною оцінкою та визнанням практичності й розуму, що відбиває досвід тривалого й різнотипного контакту. Це дає підстави твердити, що в українській паремійній традиції образ *німця* виконує не стільки функцію маркера *ворожості*, скільки засобу осмислення культурної відмінності в межах тричленної парадигми *свій – інший – чужий*.

ЛІТЕРАТУРА

- Варданян, М. В.** (2017) Відкриття іншого: екзотичні образи в нарисовій літературі для дітей та юнацтва письменників української діаспори. *Молодий вчений*, (11), 192–196.
- Номис, М.** (1993). *Українські приказки, прислів'я і таке інше*. Київ: Либідь.
- Франко, І.** (2006). *Галицько-руські народні приповідки: у 3 т.* Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка.

Наталія МАТВЕЄВА

доктор філософії з філології,
Тернопільський національний педагогічний
університет імені В. Гнатюка,

МОВА ЯК ВИБІР: ФОРМУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ МОЛОДІ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ЗМІН

Повномасштабна російсько-українська війна стала потужним катализатором глибинних соціальних, культурних і мовних трансформацій в українському суспільстві. За цих умов мовна ідентичність українців та їхній мовний вибір набули не лише комунікативного, а й чітко вираженого символічного та політичного значення. Мову дедалі частіше сприймають як маркер національної належності, інструмент самоідентифікації та форму опору агресії, що актуалізує потребу її наукового осмислення в контексті воєнного часу.

Попри тривале співіснування української та російської мов в Україні, саме війна загострила питання мовної лояльності, мовної поведінки та переосмислення індивідуальних і колективних мовних практик. Для значної частини населення мовний вибір перестав бути лише приватною справою й перетворився на свідомий соціальний і ціннісний акт,

пов'язаний із процесами деколонізації, дерусифікації та утвердження української національної ідентичності.

У зв'язку з цим постає наукова проблема комплексного аналізу мовної ідентичності та мовного вибору українців у контексті російсько-української війни. **Метою дослідження є** аналіз особливостей формування та трансформації мовної ідентичності українців і чинників їхнього мовного вибору в умовах російсько-української війни та сучасних соціальних трансформацій, а також виявлення ролі війни як каталізатора змін мовних практик, ціннісних орієнтацій і процесів національної самоідентифікації.

Серед українських мовознавців, предметом дослідження яких стала мовна ідентичність, є О. Михальчук, Л. Масенко, О. Чередниченко, Н. Шумарова, Б. Ажнюк, Я. Радевич-Винницький тощо. У їхніх працях мовну ідентичність осмислено в контексті мовної політики, білінгвізму, мовної свідомості, а також взаємодії мови та національної свідомості.

Мовна ідентичність – це поєднання мовних характеристик, які визначають, хто ми є як мовці, що включає нашу мовну компетентність (знання мови), мовленнєву поведінку (спосіб виразу), мовленнєві практики (використання мови у різних контекстах) та мовленнєву ідентифікацію (сприйняття себе як представника певної мовної спільноти) (Строченко, 2023 : 73).

Окрім цього, дослідники вирізняють чотири рівні мовної ідентичності: 1) мовна ідентичність держави (загальнонаціональна мовна ідентичність); 2) мовна ідентичність території (певних історико-етнічних регіонів); 3) мовна ідентичність етнічних груп чи спільнот; 4) мовна ідентичність особи (Михальчук, 2021 : 39). Зазначені рівні перебувають у тісній взаємодії та не існують ізольовано: мовна ідентичність індивіда формується під впливом державної мовної політики, регіональних мовних практик і культурних традицій етнічної спільноти, до якої він належить. Водночас саме індивідуальні мовні вибори у повсякденній комунікації здатні поступово змінювати ширші мовні практики – регіональні та загальнонаціональні.

В умовах війни ця багаторівнева структура мовної ідентичності знає особливої динаміки: загальнонаціональний рівень посилюється як чинник консолідації та символічного спротиву, тоді як регіональні й індивідуальні мовні ідентичності можуть трансформуватися під впливом міграції, безпекових чинників і переосмислення власної належності. Це зумовлює актуальність аналізу мовної ідентичності не лише як стабільної характеристики, а й як процесу, що розгортається на перетині різних соціальних і політичних контекстів.

Матеріалом дослідження стали мовні біографії українців, зафіксовані у формі структурованих мовних інтерв'ю. Загальний обсяг зібраного матеріалу становить понад 20 годин усного мовлення³. Аналіз мовних біографій тимчасово переміщених осіб дозволяє дослідити, як війна стає каталізатором переосмислення мовної ідентичності й зміни мовних орієнтацій. Такий підхід дозволяє аналізувати індивідуальні траєкторії формування мовної ідентичності, динаміку мовного вибору та взаємозв'язок між особистісним, регіональним і загальнонаціональним рівнями ідентичності. Окрім того, мовні біографії як дослідницький метод дають можливість зафіксувати не лише фактичні мовні практики респондентів, а й їхні мовні установки, емоційні оцінки та ціннісні мотивації, що особливо важливо для розуміння процесів трансформації мовної ідентичності в умовах війни.

Проведене дослідження засвідчило, що в умовах російсько-української війни мовна ідентичність українців набуває особливої динамічності та виразного ціннісного наповнення. Вона постає не як статична характеристика, а як процес, що формується й трансформується під впливом соціально-політичних, культурних і моральних чинників.

Аналіз мовних біографій респондентів дозволив простежити поетапний характер трансформації мовної поведінки: від ситуативного білінгвізму та мовної лабільності до свідомого, ціннісно мотивованого вибору української мови. Перехід від російської або змішаних форм мовлення до літературної української часто супроводжується переосмисленням власної національної належності, відчуттям особистої відповідальності за репрезентацію держави та прагненням узгодити мовну практику з внутрішніми переконаннями.

Отже, мовний вибір у сучасній Україні є не лише комунікативним актом, а й формою конструювання національної ідентичності, що відображає глибші процеси утвердження української мови як ключового маркера національної спільноти.

ЛІТЕРАТУРА

Михальчук, О. (2021). Мовна ідентичність етнічних спільнот у контексті української мовної ситуації. *Studia Ukrainica Posnaniensia*, Vol. IX/2, 37–49.

Строченко, Л. (2023). Мовна ідентичність генія: філософський та лінгвістичний аспекти. *Закарпатські філологічні студії*, Вип. 37, Т. 2.

³ Дослідження здійснене в межах проєкту «Українська ідентичність у мовній практиці та літературному дискурсі», фінансованого Міністерством освіти і науки України

Віталія ПАПШ,
доктор філологічних наук, професор,
Ужгородський національний університет

МОВНА КАРТИНА СВІТУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПСИХОЛІНГВІСТИКИ

У сучасному мовознавстві *мовну картину світу* розглядають як складну систему мовних засобів, у яких репрезентується специфіка осмислення та інтерпретації дійсності мовною спільнотою. До її основних компонентів належать лексика, фразеологія та пареміологія, граматичні особливості мовної системи, а також образно-символічний потенціал мовних засобів, що відображає культурно та історично сформований досвід пізнання світу. Серед науковців, які зверталися до проблеми мовної картини світу в загальній лінгвістиці – І. Голубовська, В. Городецька, С. Єрмоленко, І. Заремська, В. Жайворонок, І. Живіцька, В. Ужченко та ін. У психолінгвістичному вимірі питань мовної картини світу дослідники торкаються принагідно, у контексті розгляду інших проблем, про які йтиметься далі.

Поряд із поняттям мовної картини світу у науковому дискурсі функціонує поняття *концептуальної картини світу*, під яким розуміють систему концептів – ментальних структур свідомості, що акумулюють когнітивний досвід людини та репрезентують результати концептуалізації й категоризації дійсності. На думку Л. Лисиченко, концептуальна картина світу постає явищем багатовимірним, «в якому відбиваються і елементи світового універсуму, і зв'язки між цими елементами» (Лисиченко, 2009 : 12). Концептуальна картина світу виступає глибинною ментальною основою, на якій формується мовна картина світу як її вербальна репрезентація.

У психолінгвістиці *мовну та концептуальну картини світу* розглядають у тісному зв'язку з когнітивними процесами та психічними механізмами мовленнєвої діяльності. До структури мовної картини світу долучають ціннісні орієнтири мовної спільноти, суб'єктивність мовної репрезентації реальності, систему психологічних концептів, культурно-історичний код народу, особливості національної психології, а також індивідуально-психологічні характеристики мовної особистості як суб'єкта мовотворення та мовленнєвої діяльності. Ось чому в психолінгвістичних дослідженнях спорадично зустрічаються терміни *мовно-психологічна картина світу* та *індивідуальна картина світу, індивідуальну модель світу*, які, по суті, репрезентують мовну картину світу у психологічному вимірі, що й становить предмет наших спостережень.

У структурі мовної картини світу можна виділити колективний та індивідуальний рівні. Крім цього, *мовна картина світу* має національно-культурну специфіку, оскільки формується в процесі історичного розвитку суспільства і відображає культурний досвід певної мовної спільноти, кожна з яких по-своєму структурує реальність, виокремлюючи певні аспекти дійсності та формуючи специфічні моделі її осмислення. Водночас особливу увагу психолінгвісти приділяють *індивідуальному* рівню, тобто мовно-психологічній картині світу окремої особистості.

Важливим складником вивчення мовної картини світу крізь призму психолінгвістики є дослідження *асоціативних зв'язків* у мовленні. Зокрема, асоціативний експеримент дозволяє простежити структуру асоціативного поля та виявити закономірності вербальних реакцій на певні слова-стимули. Асоціації відображають індивідуальний досвід людини, її культурну належність і психологічний стан. Водночас сукупність однакових індивідуальних реакцій слугує відображенням колективного уявлення про світ. Асоціативні реакції можуть мати емоційно-оцінний характер. Так, у результаті проведення асоціативних експериментів було виявлено негативне ставлення світової спільноти до негативних явищ у суспільстві (пандемія, ковід, російсько-українська війна). Отже, саме через асоціативні зв'язки проявляються глибинні психологічні механізми формування мовної картини світу.

Мовна картина світу тісно пов'язана з поняттям *текст* як основою одиницею комунікації, через який відображаються когнітивні, емоційні та культурні аспекти сприйняття світу носіями мови. У психолінгвістиці текст, крім того, дає змогу досліджувати механізми формування мовної картини світу в різних типах мовлення — *нормативному, патологічному та на межі між нормою і патологією*. У рамках нормативного мовлення психолінгвістичні дослідження охоплюють гендерну лінгвістику в Україні (Т. Космеда, Н. Карпенко, Т. Осіпова, Л. Саліонович, О.Халіман), психологію білінгвізму та полілінгвізму (Б. Ажнюк, О. Гвоздяк), психологію дитячого мовлення (Л. Калмикова, Н. Харченко, І. Мисан), сугестивну лінгвістику (Т. Ковалевська та її наукова), психологію геніальності (Д. Овсяннико-Куликовський, І. Франко); психолінгвістику перекладу (С. Засекін). Патологічне мовлення досліджується на прикладах мовленнєвої поведінки наркозалежного (А. Меркулова, Л. Ланцова), серійного вбивці (В. Ницполь), пацієнтів із шизофренією (І. Локота). Мовлення на межі норми та патології досліджується через тексти, створені акцентуйованими мовними особистостями, зокрема беруться до уваги когнітивні та емоційні особливості таких індивідів

в граничних психолінгвістичних станах (Я. Бондаренко, Т. Куліш, В. Папіш). Поряд із номінаціями *акцентуїзованість*, *акцентуація* виник і термін *лінгвопсихоакцентуація* (В. Папіш), який використовують вияктовко для дослідження текстів.

Важливим складником *концептуальної картини світу* є поняття *концепту*, який у психолінгвістиці розглядається як цілісна когнітивна одиниця, що об'єднує вербальне значення з асоціаціями (асоціативне значення), емоційними переживаннями (конотативне значення) та конкретними ситуативними контекстами (ситуативне значення), відображаючи певний фрагмент дійсності у свідомості мовця. Концепти функціонують як ментальні репрезентації знань, що опосередковують процеси розуміння, інтерпретації та вербалізації емоційного досвіду людини.

Отже, мовна картина світу постає складним багатовимірним явищем, що формується у взаємодії мовних, когнітивних і психологічних чинників та відображає індивідуальну модель реальності мовної особистості. Її аналіз у тісному зв'язку з концептуальною картиною світу дає змогу глибше зрозуміти механізми породження й сприйняття мовлення, а також виявити психологічні та соціокультурні чинники, що визначають специфіку мовної діяльності людини. Психолінгвістичний підхід відкриває нові можливості для дослідження взаємозв'язку мови й психології в сучасній міждисциплінарній гуманітарній науці.

ЛІТЕРАТУРА

Лисиченко, Л. А. (2009). *Лексико-семантичний вимір мовної картини світу*. Харків: Вид. група «Основа».

Космеда, Т. А., Карпенко, Н. А., Осіпова, Т. Ф., Саліонович, Л. М., Халіман, О. В. (2013). *Гендерна лінгвістика в Україні: історія, теоретичні засади, дискурсивна практика* : колективна моногр. Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди; Дрогобич : Коло.

Папіш, В. А. (2022). *Лінгвопсихоакцентуація елітарної мовної особистості: теорія, історія, дискурсивна практика* : моногр. (Т. А. Космеда, переднє слово, наук. ред.). Вінниця–Ужгород : Поліграфцентр «Ліра».

Алла РОМАНЧЕНКО,
доктор філологічних наук, професор,
Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова

ОМОВЛЕННЯ РОДИННИХ СТОСУНКІВ У ВЕСІЛЬНИХ ПІСЕНЬ

Проблема гендерних стереотипів найповніше розкривається у фольклорній традиції, адже стереотип є історично сформованим і передається на ментальному рівні від покоління до покоління. Часто стереотипними бувають установки щодо розподілу ролей у родинному колі. Так сформувалися гендерні стереотипи матері та дочки, *свекрухи й невістки*. На жіночі та чоловічі стереотипні уявлення етносу звертало увагу багато дослідників у галузі психології, етнології, культурології, лінгвістики (Н. Башук, Е. Берн, Т. Космеда, І. Михалевич, Н. Миронова, С. Оксамитна, С. Подолук, В. Шеремета, І. Ігнатенко, В. Безлюдна, А. Кеттенбах, У. Хольфельдер). Зауважимо, що вказану проблему переважно вивчали в культурно-історичному та психологічному аспектах, а не у мовознавчій площині.

Актуальність розвідки полягає в потребі виявити специфіку родинних стосунків між матір'ю й дочкою, свекрухою та невісткою на широкому матеріалі українських весільних пісень. *Мета* дослідження – розкрити суть взаємин дівчини з цими жінками перед весіллям та після нього, звернути увагу на вербальні маркери, що демонструють такі стосунки.

Весільний обряд – одне з ключових джерел вияву культури та вікових традицій народу. Аналіз лінгвоментальних механізмів цих явищ дає змогу глибше зрозуміти й національно-мовну картину світу. Традиції, звичаї, вірування, особливості світосприймання тощо втілюються у фонових знаннях носіїв кожної мови, які складають базисні дані про довілля. Саме тому вивчення таких образних еталонів сьогодні є однією з актуальних проблем мовознавства (Жирик, 2015 : 81).

Традиційно в українській родині взаємини між батьками й дітьми ґрунтуються на повазі, любові, турботі. Це відбиває й весільна пісенність на певних етапах перебігу обряду – до- й післявесільного. Довесільний етап демонструє кілька моделей комунікативної поведінки матері й доньки. Зазвичай мати виконує комунікативну роль порадиці й підтримки: *Там Орися наражалася, / З матінкою поражалася: / «Порадь, мене, моя мати, / Скільки мені дружечок брати?»* (Шубравська, 1988 : 65); *«Гляди, доню, щоб не загубила, / Щоб чужая мати не біла, / Бо*

чужая мати / Не дасть вечеряти...» (Шубравська, 1988 : 89). Попри різні погляди на майбутнє своєї дитини мати й дочка можуть дійти компромісу: *Сядьмо, мамо, повечеряймо, / Повечеряєм, поділимось: / Тобі, мамо, угли да пороги, / Мені, мамо, Іван чорнобровий* (Шубравська, 1988 : 139). Бажаючи доньці кращого, мати вчила й скеровувала дівчину, за що та їй вдячна. У наведеній строфі вербалізовано тактику подяки: *Ой спасибі тобі, моя ненько, / Що будила ти раненько, – / А я слухала, вставала. / Собі рушнички напряла...* (Шубравська, 1988 : 29).

Пісні фіксують і ситуації, коли мати не брала до уваги думку дочки, не підтримувала її, намагаючись швидше видати заміж: *«Чого, ненько, так розгнівалась, / Що до столу не навідалась? / Чи я тобі так докучила, / Що ти мене та й заручила?» / Пожди, ненько, до неділеньки...* (Шубравська, 1988 : 37); *Деь моя матінка заснула, / Що за мене, молодую, забула. / Деь моя матінка в сад пішла, / Що до мене, молодой, не вийшла* (Шубравська, 1988 : 84); *...Та згадаєш мене, матінко, молоденьку. / Як нестимуть смородину, смородяний цвіт, / Зав'язала, моя матінко, молодю світ. / Як нестимуть смородину з ягідками, / Та й умиєшся, моя матінко, слізоньками!* (Шубравська, 1988 : 46).

Вербальними маркерами, що відбивають описані взаємини, з одного боку, є дієслова *поражалася, гляди, поділимось*; з іншого – *розгнівалась, забула, не вийшла, силує (за нелюба) оддати*, фраземи *зав'язала світ, батенькову воленьку чинила*.

У сучасній науці проблема гендерної ідентичності стала об'єктом міждисциплінарних досліджень, охоплюючи такі галузі, як психологія, соціологія, педагогіка та лінгвістика. Це зумовлено тим, що існування чоловіків і жінок підпорядковується різним правилам у мовній системі, мовленнєвій практиці та тексті. Крім того, чоловіки й жінки оцінюються за різними критеріями та пов'язані з неоднаковими стереотипними характеристиками (Мараховська, 2013 : 58). Віками вироблялися гендерні стереотипи й про невістку та свекруху, найбільшою мірою віддзеркалені у фольклорі.

Традиційні уявлення про місце й взаємини свекрухи та невістки сформовано на основі того, що в українській родині молода дружина після весілля переїжджала до свого чоловіка, а це могло породжувати конфлікти між свекрухою та невісткою. Нерідко у весільних піснях виразно проступає опозиція *свій – чужий*: рідна мати – свекруха. Свекруха постає як негостинна господиня в таких рядках: *Ми в свекрухи не барилися, / Пиріжками подавилися...* (Шубравська, 1988 : 96); *Ми в свекрухи та й обідали, / Ми свекруху не обідили. / А свекруха, горда та пишна, / За нами не вийшла* (Шубравська, 1988 : 97). У піснях свекруха постає як людина,

яка любить обмовляти невістку: *А свекруха – чужа мати / Рано не збудить, / Але піде до сусіди / Та й осудить: / «Ой сусідо, сусідонько, / Сусідо моя! / Сонливая, дрімливая / Невістка моя* (Шубравська, 1988 : 123). Із позиції невістки свекруха є *гордою*, має зверхню поведінку (*не вийшла*), її частування нещире (*подавилися*), а з кута зору свекрухи невістка є *сонливою* та *дрімливою*.

Дівчина нерідко позитивно налаштована стосовно батьків свого чоловіка й готова називати їх батьком та матір'ю, як читаємо в такій строфі: *«...Позбираю дрібен мачок хоч зеленцем / Та назву я свекорка хоч рідним отцем. / Позбираю дрібен мачок хоч маківкою / Та назову свекруху хоч матінкою»* (Шубравська, 1988 : 142). Молодій дружині іноді важко називати чужих людей як рідних, бо в чужому домі все інакше, навіть якщо там добре: *– Ой як мені свекорка батеньком назватъ... / Що свекорко – не батенько, не б'є, та болить, / А свекруха – не матінка, все рано будить. / Та ще піде до сусіди та й осудить...* (Шубравська, 1988 : 142). Крім того, у новій господі вона почувається залежною від усіх членів родини: *А у свекорка да усуди рівно, / Да гуляти невільно* (Шубравська, 1988 : 141); *Свекрові годи, хустину пери, / Свекрусі годи, головоньку гляди, / Зовицям годи, русу косу плети...* (Шубравська, 1988 : 14).

Дівчина відчуває внутрішній опір називати свекруху матір'ю: *«Поможіте, дружечки, відгадати, / Як мені свекруху називати: / Назвала б її «матінка» – не буду, / Бо мені моїй матусі жаль буде»* (Шубравська, 1988 : 120); *На добридень, чужа ньенько, / На добридень усім, / Не була б я у вашій хаті, / Якби не ваш син* (Шубравська, 1988 : 93). На позначення матері чоловіка невістка використовує лексеми *свекруха*, *чужа ньенька*, *чужая мати*, *не матінка*, рідко – *матінка*.

Спостереження за родинними стосунками, відбитими в українських весільних піснях, стосовно заміжжя дівчини дає можливість висновувати таке: українці вважають родину однією з найбільших цінностей; взаємини між батьками й дівчиною, яка виходить заміж, були як теплими й доброзичливими, так і холодними, напруженими; стосунки між свекрухою та невісткою здебільшого репрезентовано негативно.

ЛІТЕРАТУРА

Жирик, У. Ю. (2015). Етнолінгвістичне дослідження лексики на позначення обрядових дій весільного обряду. *Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія «Філологічні науки». Мовознавство*, 3, 81–86.

Мараховська, Н. В. (2013). Проблема гендерної ідентичності чоловіка в системі родинних стосунків на матеріалі творів Рейчел Каск. *Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія*, 8, 58–64.

Шубравська, М. М. (Упоряд.). (1988). *Весільні пісні*. Київ: Дніпро.

Ганна СНЬОЗИК,
доктор філософії з філології,
Ужгородський національний університет

МОВОТВОРЧІСТЬ ФЕДОРА ПОТУШНЯКА ЯК РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ КОДІВ ЗАКАРПАТТЯ

Етнокультурні коди Закарпаття – це своєрідні «ключі» до розуміння культурної ідентичності регіону, які виявляються у мові, символах, традиціях та світоглядних уявленнях місцевих жителів. Вони формують особливу картину світу, що відрізняє закарпатську культуру від інших українських регіонів. Серед найважливіших етнокультурних кодів Закарпаття виділимо такі: *природний код* (гори, ріки, ліси, виноградники – символи, що визначають спосіб життя та мислення закарпатців); *релігійний код* (поєднання християнських традицій із дохристиянськими віруваннями, що збереглися у фольклорі та обрядах); *побутовий код* (ремесла, кухня, звичаї, які відображають щоденне життя та господарську культуру); *мовний код* (діалектні особливості, фразеологізми, прислів'я та ін., що несуть у собі народну мудрість і світогляд); *ментальний код* (цінність родини, працьовитість, гармонія із природою, відчуття приналежності до «свого краю»).

Федір Михайлович Потушняк (1910–1960) – український письменник, етнограф, археолог, уродженець села Осії на Закарпатті. Освіту здобув у Карловому університеті в Празі. Працював учителем, етнографом, археологом, викладачем, активно досліджував традиції та мову українців Закарпаття. Співпрацював із редакціями журналів, багато друкувався і мав активну публікаційну діяльність. Його життєвий шлях тісно пов'язаний із Закарпаттям, що визначило культурну основу його мовотворчості.

Етнокультурні коди Закарпаття прекрасно відображені в мовотворчості Федора Потушняка. Вони репрезентовані через символи, фольклорні мотиви, етнографічні описи та психологію героїв. Його творчість поєднує літературний експеримент із глибинними пластами народної ментальності, що робить її вираженням локальної культурної ідентичності. Так, наприклад, поетичне мовлення письменника формує образ світу закарпатського українця, де важливу роль відіграють природні символи (гори, ріки, ліси як метафори життя), релігійні мотиви (поєднання християнських і дохристиянських уявлень); побутові реалії (традиційні ремесла, звичаї, обряди) тощо. Мовотворчість Федора Потушняка відображає ментальність закарпатців – прагнення до гармонії

із природою, цінність родинних зв'язків, відчуття історичної належності до українського культурного простору.

За твердженнями дослідників, творчість Федора Потушняка є мостом між усною народною традицією та літературною модерністю. Л. Кравець підкреслює: «Заснована на ґрунті народної культури, поезія Федора Потушняка виразно модерна, пройнята західноєвропейськими філософськими ідеями, позначена впливом символізму, імажинізму, сюрреалізму, неоромантизму» (Кравець, 2024: 89). Його мовотворчість актуальна для дослідження етнолінгвістики, адже показує, як мова зберігає культурні коди. Для сучасних дослідників вона, поміж усім іншим, може стати джерелом розуміння регіональної специфіки української культури та її багатозаровості.

Етнокультурні коди, представлені в мовотворчості Федора Потушняка, акумулюють колективну пам'ять. Це виявляється через звернення до історичних подій, легенд, археологічних знахідок, які досліджував письменник (напр.: брама, дзвіниця, хата, церква і т. д.). Мова у творчості митця виступає системою знаків, де кожен символ має культурно зумовлене значення. Це дозволяє інтерпретувати тексти Федора Потушняка як семіотичні моделі закарпатської культури. Наприклад, *вода, ріка* постають символами плинності часу, життєвої дороги та внутрішніх переживань; *гори* уособлюють силу, висоту й прагнення до духовної гармонії; *дерева й квіти* постають символами життя, оновлення, єдності з природою; *світло* символізує надію та духовне прозріння; *темрява* уособлює невідомість, страх перед майбутнім і внутрішню боротьбу. Порівняємо на прикладі поезії Федора Потушняка «Ти далеко...»: *Ти далеко. Ніч в сяєві, / Гонить вітер тіні в край, / Місяць на поля рожеві / Сіє світло в срібний плай. // Ти приходиш. Між простором / І тобою ясна ніч, / Грають птиці юним хором, / І паде зірок безліч. // Усміхаєсь ніжно мило / Квітка кожна на лугах, / Як незнана твоя сила / Заколише душу в снах. // В горах ти живеш високих, / Духом ясним серед туч, / І у водах сих глибоких / Твого серця срібний луч* (Потушняк, 2007 : 50). У представленому уривку поєднано природні символи (*ніч, місяць, квіти, гори, води*) з внутрішнім світом героя, що відображає колективні уявлення закарпатців, зокрема віру в гармонію людини з природою, у духовну силу гір як опори й захисту, у воду як символ життєвого шляху та очищення, а також у світло небесних тіл як знак надії та божественного провидіння.

Наведемо ще одну ілюстрацію із мовотворчості Федора Потушняка «Зір дорогою в просторі...», де автор звертається до космічних образів – зорі, метеора, небесної мли. Пор.: *Зір дорогою в просторі – / Ходить сим земля шляхом, / І високо понад гори / Метеор упав кругом. //*

Відкуплінням вічним знова / Все горить в небесній млі, / Вірю в дивне Бога слово, / Що воскресну на землі (Потушняк, 2007 : 46). Неведені символи охарактеризуємо за кількома рівнями: *природний рівень* (зоря і метеор – елементи космосу, що відображають велич і таємничість світу), *семіотичний рівень* (зоря постає як символ долі, життєвого шляху, орієнтира для людини, метеор – знак змін, перелому, небесного послання); *фольклорно-міфологічний рівень* (у народних уявленнях зорі й небесні явища часто трактувалися як знаки від Бога чи долі, що визначають майбутнє; Федір Потушняк відтворює ці уявлення у модерній поетичній формі); *духовний рівень* (у другій частині поезії «Вірю в дивне Бога слово, / Що воскресну на землі» космічні образи поєднуються із релігійними мотивами; зоря і метеор стають символами віри у відродження, духовне оновлення та вічність). Цей уривок демонструє, як Федір Потушняк інтегрує космічний код у систему етнокультурних символів Закарпаття. Він поєднує природні явища з народними легендами та християнськими мотивами, створюючи багатозарову семіотичну модель, де кожен образ має культурно зумовлене значення.

Відомо, що закарпатські говірки з їхніми фонетичними та лексичними особливостями є носіями етнокультурних кодів. Федір Потушняк використовує і діалектні елементи як засіб автентичності та маркер локальної ідентичності, причому такі вкраплення завжди доречні й не переобтяжують художнє мовлення автора. Наприклад, *штрека* – це «залізничне полотно» (СУМ, XI, 1980 : 544); *легінь* – «юнак, парубок» (СУМ, IV, 1973 : 461); *жура* – «журба» (СУМ, II, 1971 : 547); *метіль* – «метелиця» (СУМ, IV, 1973 : 690) та ін. Порівняємо на прикладі поезії «Літо» Федора Потушняка: *Літній вечір – тихий, ясний, / Чути, чутно шум далекий, / Річка тіні шевелить, / В'є павісма в рам'я штреки. // Ряд тополь струнких, високих, / Рідна хата в них сміється, / І без шуму по ефірі / Стадо кажанів несеться. // «Мов легінь, веселий, ярий, / В гори вечір йде і мріє, / Місяць ясний із-за лісу / Взирає на обрію* (Потушняк, 2007 : 26). Закарпатські говірки зберігають у собі багатовікову пам'ять, традиції та світогляд місцевих жителів. Вони створюють ефект живої мови, наближеної до повсякденного мовлення закарпатців, що робить твори більш правдивими та «своїми» для читача. Вкраплення діалектних слів підкреслює належність автора до конкретного культурного середовища, демонструє його зв'язок із народною традицією. Кожне діалектне слово в художньому тексті має певне значення: *легінь* – не просто «юнак», а символ молодості, сили й краси, який у фольклорі часто асоціюється із героїчними чи романтичними образами. Діалектизми додають поезії мелодійності, ритмічної своєрідності, створюють особливий колорит,

що відрізняє закарпатську літературну традицію від інших регіонів. У наведеній поезії «Літо» Федір Потушняк майстерно вводить діалектні слова, які не лише позначають конкретні реалії, а й відтворюють атмосферу закарпатського села (*штрека* («залізничне полотно») відображає індустріальні зміни, що входили в життя краю, а *легінь* – традиційний образ юнака, який уособлює життєрадісність і силу). Діалектні елементи стають не випадковими мовними деталями, а ключами до розуміння етнокультурної специфіки регіону.

Отже, етнокультурні коди – це не лише набір символів чи традицій, а система знаків, яка передає колективну пам'ять і досвід поколінь. Вони є основою для літературної творчості, зокрема й для Федора Потушняка, який через мову та образи репрезентував закарпатську ідентичність у художній формі.

ЛІТЕРАТУРА

Кравець, Л. В. (2024). Лінгвософія поетичних творів Федора Потушняка. *Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія*. 2(52), 88–93.

Потушняк, Ф. М. (2007). *Мій сад: поезії і драми* (упоряд. Д. М. Федака). Ужгород: ВАТ «Видавництво “Закарпаття”».

СУМ (1970–1980) – *Словник української мови*: в 11 т. Київ: Наукова думка.

Наталія ШАТІЛОВА,

кандидат філологічних наук, доцент,

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

БУКОВИНОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ХУДОЖНЬОЇ МОВИ СИДОРА ВОРОБКЕВИЧА

Антропоцентричний характер наукових студій сьогодення розкриває мову не лише як лінгвістичне явище, своєрідну систему знаків, а передусім як унікальну ознаку етносу, невіддільну частину його історії, своєрідне вмістилище народного духу, що відображає національний образ мислення, світовідчуття й світосприймання (В. Грещук, Н. Гуйванюк, В. Жайворонок, С. Єрмоленко, В. Кононенко, П. Кононенко, В. Русанівський та ін.). Виходячи за межі власне лінгвістичної наукової парадигми, автори мовознавчих досліджень вивіщують роль української мови «як концентра українознавства» (Єрмоленко, 2007 : 5), описуючи різнорівневі засоби вираження національно-мовної картини світу, аналізуючи вияви національно-культурного компонента в тексті, окреслюючи функційний потенціал мовних знаків етнокультури тощо.

Цінним джерелом для українознавчих студій постає жива народна мова з її регіональними особливостями, адже «у словах, здавна створених народом, успадкованих і збережених наступними поколіннями, відображено історичний поступ народу, його різноманітне трудове життя, його світогляд, звичаї, вірування тощо» (Гуйванюк, 2005 : 8889). Специфіку національно-мовної картини світу вивчають і через дослідження індивідуально-авторських картин світу, які відображають сферу ментальності народу, літературу якого представляє той чи той автор. Особливо цікавими в цьому контексті є художні тексти письменників, які представляють конкретний культурно-етнографічний регіон країни і, як наслідок, специфіку його мовного простору. Наші наукові спостереження сконцентровані на творчості Сидора Воробкевича – видатного буковинського письменника, який доклав чимало зусиль для розвитку й утвердження на Буковині української мови на народній основі в другій половині XIX ст. Мета розвідки – проаналізувати мовні засоби вираження мовної картини світу буковинців у мові художніх творів митця.

Мовний простір художніх текстів С. Воробкевича, на наше глибоке переконання, є цінним джерелом для дослідження буковинської повсякденно-побутової культури. Незважаючи на те, що вивчав українську мову майстер слова самостійно, усе ж він був дуже добре обізнаний зі звичаями, традиціями, побутом своїх країв, провівши чимало часу в гірських селах, живучи серед селян, спостерігаючи за місцевим побутом, пор.: *У стаї на полонинах уже і на гусянку не доять; газдифрунташі уже з литовиська маржину позганяли, а дівчата коло ботальниць і терлиць так зивають ся, що думав бись, що їм уже завтра під вінець ставати* (Воробкевич, II : 150).

Мову письменника насичують численні назви на означення: одягу (*гачі, горботка, запаска, лянка, камізелька, киттар, сердак, струка, сподні, сурдут*); взуття (*опинки, патинки, постолі*); головних убрів (*бриль, крисаня, кучма, очіпок, перемітка, фес*), прикрас (*бинда, гердан, кутас, пава, пацьорки, салба, тасема, чічка*), аксесуарів (*мошенка, тайстра, тобівка, пулярес, черес, ширинка*), їжі (*бриндзя, вурда, гусянка, книш, кулеша, юшка*); напоїв (*ганищівка, гарак, гербата, дереняк, нежурниця*), посуду (*бербениця, збан, коновка, плоска, пугар, раква*), господарських об'єктів (*бурдей, гамбаль, дійник, кліть, колешня, колиба, пивниця, спіжарня, стая, шпихляр*); знарядь і предметів праці (*барда, бич, воловід, дараба, дзюбак, клевец, курмей, рискаль*); обрядових предметів та обрядодій (*віно, галунка, забава, заводина, крижмо, обзорини, приніс*); танців і мелодій (*аркан, гуцулка, дрібушка, коломийка*); зброї (*бріч, ганчар, гвер, кріс, стрільба, сцизорик, чепілик*), музичних інструментів (*теленка,*

трембіта, флюяра, шездара) тощо, напр.: *Чорногорські дівчата як закинуть на груди чорні довгі коси, повнісінькі стрічок і тасем, як приберуться у багряню струку, у шовкові мережані сорочки, то думаєш, що якісь пави* (Воробкевич, II : 74).

С. Воробкевич детально описує особливості буковинського побуту, інколи вдаючись майже до фотографічного змалювання: зовнішнього вигляду персонажів: *Зворухнув ся Стефан, приодів ся в свій гуцульський стрій, в крисаню з павами, в ретязі і ремені, в ляну, заполючию вишивану сорочку, черчикові шаровари і сірак з китицями, на котрім медаль золотив ся* (Воробкевич, II : 145); хатнього начиння: *А хата не хата, але крамниця; усяким добром по саму стелю набита; пестрі вовняні скорци, налавники, кожухи, кептарі і сердаки лежали, наче снопи в стозі; в писаних, крамських, кованих скринях, білілися сріблом і лляні полотна* (Воробкевич, II : 239); кухонного посуду: *...в політированім замиснику під шклом стояла рядом срібна посуда: миски, фарфурки, таці і паньські пугари та карафки* (Воробкевич, II : 346); розташованих на подвір'ї об'єктів: *Ціле обійсте єго із стайнею, стодолю, кошницями і гамбарями виглядало як паньський двір* (Воробкевич, II : 238); пейзажних описів: *Зазуля там у гаю ще доковує, бузьки багнами та мочарами мандрують, худібка розкішно пасеть ся, а гуцульські флюяри та трембіти голосять далеко!* (Воробкевич, II : 33) тощо.

Отже, етномаркована лексика в художніх текстах С. Воробкевича – засіб художньо-образної конкретизації дійсності. Такі слова виконують гносеологічну функцію, знайомлячи читача з особливостями побуту, матеріальної і духовної культури буковинців як невіддільної частини українського етносу, надаючи тексту народознавчого характеру.

ЛІТЕРАТУРА

Гуйванюк, Н. В. (2005). Українознавчі аспекти живої народної мови. *Українознавство*, 4. 87–91.

Єрмоленко, С. Я. (2007). Мова і українознавчий світогляд. Київ: НДІУ.

Твори Ізидора Воробкевича (1911). Львів: Вид-во товариства «Просвіта». Т. 2: *Оповідання* (Серія «Руська письменість»).

Tetyana ISHCENKO,

Senior lecturer at the Language Training Department,
Dnipro State University of Internal Affairs

TRANSLATION AS A FIELD OF IDEOLOGICAL STRUGGLE

Translation is nowadays viewed not just as a linguistic issue but merely as a dynamic field of ideological struggle, taking into account the context of international news reporting on armed conflicts. Moving beyond the traditional view of translation as a neutral, technical transfer of meaning between languages, translation is viewed as a discursive practice deeply embedded in power structures. Drawing on translation studies, critical discourse analysis, and media theory, the paper explores how seemingly minor lexical shifts, such as using euphemisms that are the lexical substitutions, for instance, “militants” for “terrorists” or “crisis” for “war”, can significantly alter the perception of political actors and events. A change of a single word in the translation of international news can reshape the audience’s understanding of legitimacy, responsibility, and victimhood. By analysing illustrative examples from global media coverage of recent conflicts, the paper demonstrates that translation is not only a linguistic activity but also a political intervention. It concludes that translators, editors, and media institutions play a decisive role in constructing international narratives, and that translation must be recognised as a central arena of ideological contestation in the contemporary information order.

In the context of globalisation and digital communication, translation has become central to the circulation of information across borders. International news agencies translate statements by political leaders, battlefield reports, diplomatic communiqués, and eyewitness accounts in real time. These translations do not simply mirror events; they actively construct global narratives about those events. Consequently, translation functions as a field of ideological struggle in which competing interpretations of reality are negotiated and institutionalised.

The Ukrainian phrase “Переклад як поле ідеологічної боротьби” encapsulates this central thesis: translation is a battlefield. On this battlefield, words become weapons, narratives become strategies, and lexical choices become tactical decisions. In situations of armed conflict, political crisis, or social unrest, the translator’s choices may influence international public opinion, diplomatic relations, and even policy decisions.

It is equally important and interesting to explore how translation participates in ideological struggle, with particular focus on international news

discourse. It argues that even a single-word translation can fundamentally transform how global audiences perceive a conflict.

André Lefevere famously described translation as a form of “rewriting.” Rewriting is shaped by ideological and poetological constraints imposed by cultural systems (Lefevere, 1992). When applied to international news, this concept highlights how translation adapts foreign events to fit domestic narratives and political priorities. In journalistic contexts, translations are rarely marked as such. Readers encounter translated texts as if they were direct representations of reality.

Media theory contributes additional insights. Framing refers to the way media shape interpretation by selecting certain aspects of reality and making them more salient. Translation participates in framing by choosing specific lexical items and syntactic structures. For example, describing an event as an “invasion” rather than a “military operation” frames it differently. The former suggests illegality and aggression; the latter implies strategy and legitimacy. Translators, therefore, become agents of framing.

International news is often produced by global agencies such as the BBC, CNN, Reuters, AFP, and AP, as well as regional media outlets. Reports may be written in one language and translated into dozens of others within minutes. This speed increases the likelihood that translation decisions are shaped by institutional guidelines rather than individual reflection. Editors may instruct translators to use specific terminology aligned with national policy. For example, governments may officially designate certain groups as “terrorist organisations.” Media outlets operating within that jurisdiction may adopt the same terminology in translation, even if the original text uses a more neutral term.

One of the most revealing aspects of ideological struggle in translation is the impact of a single word. In conflict reporting, lexical choices are rarely trivial. They determine who is perceived as the aggressor or defender, the victim or the perpetrator, and the legitimate authority or the illegitimate actor (Entman, 1993).

When one language describes events as a “war,” but the translation renders it as a “special military operation,” the perception changes dramatically. The term “war” evokes large-scale violence, international law, potential war crimes, and moral condemnation. It implies a rupture of peace and a situation requiring urgent international response. In contrast, “special military operation” suggests limited objectives, precision, and controlled engagement. It minimises the scale of destruction and downplays civilian suffering (Baker, 2006). The shift in terminology reframes the entire event. The first version foregrounds war and heavy casualties; the second suggests an official

narrative and introduces epistemic distance (“reports of”). A single lexical substitution repositions moral responsibility.

Let us consider another example. In one language, a group may be referred to as “terrorists.” In translation, the term becomes “militants.” “Terrorists” implies deliberate targeting of civilians and illegitimacy. It carries strong moral condemnation. “Militants,” however, is more ambiguous. It describes armed actors without necessarily assigning moral judgment. The difference becomes even more pronounced when the translation uses “rebels” or “freedom fighters.” These terms evoke resistance and struggle against oppression. If we have a look at the original phrase “Government forces launched an operation against terrorists controlling the region” and compare it with the translated version A: “Government forces launched an operation against militants controlling the region” and translated version B: “Government forces launched an operation against rebels controlling the region” we’ll see that each version positions the actors differently. The audience’s sympathy shifts accordingly. The government appears as a defender in the first case and as an aggressor in the third.

Thus, translation is not a peripheral activity in international communication but central to the construction of global reality. The modification of a single word can transform a narrative of counterterrorism into one of suppression. As demonstrated, even a single lexical modification can reshape perceptions of legitimacy, aggression, victimhood, and responsibility.

Therefore, translation must be recognised as a field of ideological struggle. In the context of international news, translators act not only as linguistic mediators but as participants in discursive battles over meaning. Understanding this dynamic is essential for scholars, journalists, policymakers, and readers. Critical awareness of translation practices can foster more nuanced consumption of international news and greater accountability within media institutions.

REFERENCES

- Baker, M.** (2006). *Translation and conflict: A narrative account*. Routledge
- Entman, R. M.** (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304>.
- Lefevere, A.** (1992). *Translation, rewriting, and the manipulation of literary fame*. Routledge.

Natalia SWINARENKO,

kandydatka nauk historycznych, docent,
Charkowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny
im. Siemiona Kuznieca

O REALIZACJI PRAW NARODOWO-RELIGIJNYCH UCHODźCÓW WOJENNYCH Z UKRAINY W POLSCE

Celem niniejszej pracy jest analiza realizacji praw narodowo-religijnych uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce przez pryzmat środków masowego przekazu.

Prawa narodowe i religijne Ukraińców są prawnie zagwarantowane w Konstytucji RP. Polegają one na wolności wyznania, aktywnym używaniu języka ukraińskiego w życiu religijnym, swobodzie zaspokajania potrzeb duchowych itp. Ukraińcy w Polsce, w zdecydowanej większości, są prawosławni, grekokatolicy lub rzymskokatolicy, a także protestanci różnych wyznań. Prawosławni Ukraińcy są parafianami Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Kolejną znaczącą grupę Ukraińców stanowią grekokatolicy, którzy korzystają z parafii Kościoła Grekokatolickiego w Polsce. Ważnym faktem w życiu narodowo-religijnym Ukraińców w Polsce jest fakt odprawiania nabożeństw w języku ukraińskim w diecezjach: przemysko-warszawskiej, wrocławsko-koszalskiej i olsztyńsko-gdańskiej UKGK (Турчин, 2014: 151).

Ukraińscy wierni mogą zaspokajać swoje potrzeby duchowe, odwiedzając kościoły i odprawiając stosowne obrzędy, za pośrednictwem radia, telewizji, prasy i programów medialnych. Aktywnie korzystają z takich zasobów radiowych jak Radio Ortodoksja, Polskie Radio dla Ukrainy, Ukraińska Rozgłośnia Polskiego Radia. Mogą również korzystać z programów takich stacji telewizyjnych jak Sława TV, Telenowiny w TVP3, programów ekumenicznej redakcji TVP, audycji religijnych itp.

Odnośnie praw prawosławnych Ukraińców, w Polsce warto zauważyć, że państwo chroni zabytki architektury prawosławnej, które są dostępne do zwiedzania dla wszystkich chętnych, zarówno wierzących, jak i zwykłych turystów: Kaplicę Trójcy Świętej w Lublinie, Sobór Przemienienia Pańskiego w Lublinie, Świętą Górę Grabarkę, Monaster Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Warszawie, Cerkiew Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie. Również na terenie tego kraju zachowały się i są dostępne do zwiedzania cenne zbiory ikon i sztuki sakralnej: ikony i starodruki na Zamku w Łańcucie, Muzeum Ikon w Monasterze Prawosławnym w Supraślu, Pałac Biskupa Erazma Ciołka w Krakowie.

Ważnym zadaniem dla rządu ukraińskiego w budowaniu efektywnej interakcji z Ukraińcami w Polsce jest wspieranie istniejących mediów masowych za granicą. Ogólnie rzecz biorąc, pod względem tematycznym. Turczyn dzieli ukraińskojęzyczne czasopisma w Polsce na publicystyczno-publiczne («Nasze Słowo», «Watra», «Nad Bugiem i Narwą»); edukacyjne («Język Ojczysty»); religijne («Antyfony», «Przegląd Prawosławny», «Wistnyk»); «Dzwony Łemkiwzczyzny»); kulturalne («Czasopismo Ukraińskie»); literackie («Ukraiński Zaułek Literacki»); historyczno-polityczne («Nowa Ukraina») (Турчин, 2014: 153). Prasa katolicka regularnie informuje czytelników w swoich artykułach o wydarzeniach kościelnych i religijnych na szczeblu państwowym, udziela skutecznych porad dotyczących zachowania tradycyjnego systemu rodzinnego, stara się wyjaśniać problemy wychowawcze i komunikacyjne współczesnej młodzieży, udziela skutecznych porad dotyczących ich rozwiązywania. Wszystkie te publikacje miały na celu zachowanie tradycyjnego systemu, porozumienia między katolikami różnych obrządków, promowanie zbliżenia z wiernymi innych wyznań oraz zgłębianie życia kulturalnego i religijnego, pamięci historycznej i życia sławnych przedstawicieli duchowieństwa w różnych aspektach.

W telewizji i radiu media ukraińskojęzyczne relacjonują ważne wydarzenia z życia religijnego w takich programach regionalnych jak «Ukraiński Herald», «Ukraiński Przegląd», «Ukraińskie Wiadomości», «Ukraiński Dziennik Radiowy» itp. Ponadto ukraińska radiofonia i telewizja w Polsce są bardziej rozwinięte niż polska na Ukrainie. Wynika to ze znacznej liczebności diaspory ukraińskiej i normalnego finansowania działalności mniejszości narodowych przez państwo.

Poczesne miejsce w życiu duchowym Ukraińców zajmują takie media jak ukraina.cerkiew.pl, cerkiew.net.pl, Krakowcerkiew.pl, UAinKrakow.pl, VisitMalopolska.pl, «Nasze Słowo», «Przegląd Prawosławny», «Rocznik» i inne. Prasę religijną dla Ukraińców w Polsce reprezentują głównie wydawnictwa kościołów greckokatolickiego i prawosławnego, które poruszają różne aspekty życia duchowego, aktualności kościelne w lokalnych społecznościach oraz kwestie zachowania tożsamości narodowej (Мельник, Губицький, 2017 : 72).

Wnioski: Realizacja praw kulturalnych i religijnych uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce, co znajduje odzwierciedlenie w prasie, radiu, telewizji i mediach, wskazuje na pełną realizację przez Polskę praw konstytucyjnych zadeklarowanych przez nią mniejszościom narodowym. Potrzeby duchowe zarówno prawosławnych, jak i Ukraińców wyznania greckokatolickiego mają wszelkie możliwości pełnej realizacji. Władze polskie pieczołowicie dbają o prawosławne obiekty architektoniczne oraz inne zabytki i obiekty kulturowe.

W wielu kościołach w Polsce, gdzie dominują wierni ukraińscy, odprawiane są nabożeństwa w języku ukraińskim. W ten sposób, poprzez rodzimy język ukraiński, tradycje narodowe i religijne, trwa podtrzymywanie ukraińskiej tożsamości duchowej.

LISTA WYKORZYSTANYCH ŹRÓDEŁ

Мельник, Г., Губицький, Л. (2017). Захист прав національних меншин у Республіці Польща: аналіз законодавства. *Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини*. Матеріали регіональної науково-практичної конференції. 7 квітня 2017 р., 68–75.

Турчин, Я. (2014). Українська держава та закордонне українство в Польщі: особливості взаємодії. *Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку*, 26, 150–155.

ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, КОРПУСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, МОВНА ОСВІТА

Людмила БЕРЕЗА,

кандидат педагогічних наук, доцент,
Черкаський державний технологічний університет

Ганна РАКШАНОВА,

кандидат філологічних наук, доцент,
Черкаський державний технологічний університет

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ

У пропонованому дослідженні розглянуто проблему формування наукового професійного мовлення студентів інженерно-технічних спеціальностей через вивчення термінологічної лексики. Обґрунтовано роль фахової термінології як основи професійної комунікації майбутніх інженерів-хіміків. Визначено поняття термінологічної компетентності та її структурні компоненти. Пропоновано методика навчання, спрямовану на ефективне формування наукового мовлення майбутніх фахівців.

Серед важливих компонентів професійної компетентності майбутнього фахівця важливу роль відіграє майстерність володіти нормами наукового професійного дискурсу, що забезпечує ефективну комунікацію в науковому та виробничому середовищі. Науковці зазначають, що професійне мовлення як складник професійної компетентності формується в процесі спеціально організованого навчання в закладах вищої освіти (Береза, 2025). Особливого значення в цьому процесі набуває засвоєння фахової термінології. Проблему формування професійного мовлення студентів розглядають у своїх працях Н. Тоцька, Г. Ракшанова, О. Мороз, О. Гриджук, Л. Береза та інші провідні науковці. Зокрема Г. Ракшанова підкреслює, що формування термінологічної компетентності є необхідною умовою професійної підготовки сучасного фахівця (Ракшанова, 2001). О. Гриджук визначає рівні розвитку термінологічної компетентності, як-от:

- термінологічна обізнаність;
- термінологічна грамотність;
- термінологічна компетентність (Гриджук, 2016).

Мета пропонованої розвідки – дослідити особливості навчання наукового професійного мовлення студентів інженерно-технічних спеціальностей у термінологічному аспекті. Важливим у формуванні професійної мовленнєвої компетентності є оволодіння нормами наукового стилю, який характеризується використанням спеціальної термінології, номенклатурних назв, іншомовної лексики та абстрактних понять. Варто зазначити, що термінологічна система відіграє провідну роль у процесі професійної підготовки студентів інженерно-технічних спеціальностей. Сформованість поняттєво-термінологічної компетентності, на наш погляд, забезпечує ефективність науково-професійної комунікації.

Досвід засвідчує, що правильно дібраний та структурований мовний матеріал та система вправ сприяють ефективному засвоєнню здобувачами освіти термінологічної лексики та формуванню розуміння терміносистеми, структури терміна, особливості галузевого терміновживання і термінотворення; розрізняти терміни й номенклатурні назви. Найбільш результативними вважаємо вправи на побудову асоціативного поля терміна. Метою таких завдань є розвиток у здобувачів освіти вміння встановлювати семантичні та поняттєві зв'язки між термінами галузевої терміносистеми, що сприяє формуванню системного розуміння окремої терміносистеми.

Варто зазначити, що ми пропонуємо різні підходи до моделювання асоціативних ланцюгів, зокрема семантичний, логіко-семантичний, концептуальний, ієрархічний, словотвірний, тематично-галузевий. Наведемо приклади таких завдань.

Завдання 1. Проаналізуйте асоціативний термінологічний ланцюг, використовуючи зазначений нижче план.

Кислота – органічна – карбонова кислота – оцтова кислота – CH_3COOH .

План:

- 1) Визначте, паралельна чи послідовна підрядність представлена в поданому асоціативному ланцюгу.
- 2) Визначте кількість асоціативних гілок у ньому.
- 3) Класифікуйте критерії добору асоціативних понять, представлених у моделі.

Завдання 2. Утворіть асоціативний термінологічний ланцюг із послідовною підрядністю, використовуючи термін *кислота* як головний.

Завдання 3. Утворіть асоціативний термінологічний ланцюг із паралельною підрядністю, використовуючи термін *хімічна реакція* як головний.

Завдання 4. Додайте до запропонованої схеми **3–4 власні асоціативні гілки**.

Завдання 5. Визначте, паралельна чи послідовна підрядність представлена в поданому асоціативному ланцюгу: *кислота* – [органічна – (карбонова кислота – оцтова кислота – CH_3COOH)] – [неорганічна – (оксигенова кислота – фосфорна кислота – H_3PO_4)] – [двоосновна кислота – (сірчиста кислота – H_2SO_3)].

Отже, засвоєння галузевої термінології допомагає майбутнім фахівцям структурувати й систематизувати професійні знання. Правильно дібрана система вправ розвиває наукове мислення здобувачів освіти, сприяє формуванню їхньої професійної компетентності.

ЛІТЕРАТУРА

Береза, Л. О. (2025). Особливості навчання термінологічної лексики студентів технічних спеціальностей на заняттях української мови за професійним спрямуванням. *Вісник науки та освіти*, 1(31), 813–823.

Гриджук, О. Є. (2016). Компоненти термінологічної компетентності студентів технічних спеціальностей. *Педагогіка вищої та середньої школи*, 48, 12–17.

Ракшанова, Г. Ф. (2001). Видові розрізнення віддіслівних іменників у сучасній українській терміносистемі (на матеріалі природничої та технічної лексики). *Українська термінологія і сучасність: зб. наук. праць*, IV, 204–210.

Тетяна ЄЩЕНКО,

доктор філологічних наук, професор,
ДНП «Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького»

МОВНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ТІЛА В ЦИФРОВОМУ МЕДИЧНОМУ ДИСКУРСІ: ВІД КЛІНІЧНОГО ОПИСУ ДО АЛГОРИТМІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

У сучасній медицині відбувається стрімкий перехід від традиційної клінічної комунікації до цифрових форм фіксації, аналізу та інтерпретації інформації про стан здоров'я людини. Електронні медичні записи, телемедичні консультації, системи підтримки клінічних рішень, алгоритми штучного інтелекту та симптом-чекери формують новий тип біомедичного дискурсу – *цифровий медичний дискурс*, у межах якого змінюється спосіб мовної репрезентації тіла пацієнта. Якщо в класичному клінічному дискурсі тіло постає передусім як об'єкт лікарського спостереження та опису, то в цифровому середовищі воно дедалі частіше репрезентується у вигляді структурованих даних, параметрів, показників,

кодів і моделей, придатних для алгоритмічної обробки. Така трансформація зумовлює низку лінгвістичних проблем, пов'язаних із редукцією тілесного досвіду, зміною семантики медичних термінів, переорієнтацією комунікативних ролей та деантропоморфізацією медичного мовлення. У зв'язку з цим актуальною є потреба в комплексному лінгвістичному аналізі мовних механізмів репрезентації тіла в цифровому медичному дискурсі, що перебуває на помежів'ї когнітивної лінгвістики, дискурсології, термінознавства та цифрових гуманітарних студій.

У науковій літературі медичний дискурс активно аналізується в аспектах клінічної комунікації, наративної медицини, медичної термінології та когнітивних моделей концептуалізації хвороби й тілесності (Berry, 2007; Chagon, 2006). Окремий напрям становлять дослідження цифровізації медицини та розвитку eHealth, у межах яких мова розглядається переважно як інструмент передавання даних або елемент управлінських процесів (Крицький, 2020). Водночас у вітчизняній і зарубіжній лінгвістиці бракує праць, у яких тіло розглядалося б як мовний і когнітивний конструкт у цифровому медичному дискурсі з урахуванням зміни адресата медичного тексту та ролі алгоритмів як повноправних учасників комунікації.

Метою розвідки є виявлення особливостей мовної репрезентації тіла в цифровому медичному дискурсі та опис переходу від клінічного вербального опису до алгоритмічного моделювання тілесності. Для досягнення поставленої мети передбачено розв'язання таких завдань: 1) охарактеризувати поняття цифрового медичного дискурсу як лінгвістичного феномену; 2) описати традиційні мовні моделі репрезентації тіла в клінічному дискурсі; 3) проаналізувати трансформацію лексико-семантичних і синтаксичних засобів у цифрових медичних текстах; 4) з'ясувати роль алгоритмізації та стандартизації в зміні образу тіла; 5) визначити лінгвокогнітивні наслідки цифрової репрезентації тілесності.

Матеріалом дослідження слугували тексти традиційного клінічного та цифрового медичного дискурсу українського й міжнародного контексту. До корпусу аналізу залучено: а) зразки класичного клінічного мовлення (усні та письмові формулювання лікарських оглядів, історій хвороб, описів симптомів і станів пацієнта, представлені в навчальній і науковій медичній літературі); б) цифрові медичні тексти, зокрема електронні медичні записи (EHR/EM3), стандартизовані форми медичних інформаційних систем (MIS), чек-листи, електронні протоколи, шаблони внесення скарг, симптомів і діагнозів, а також автоматизовані звіти та інтерфейсні мовні формати, що використовуються в системі

eHealth України; в) нормативно-довідкові документи (МКХ-10/МКХ-11, клінічні протоколи, стандарти НСЗУ); г) фрагменти англomовних наукових праць, присвячених алгоритмічній та data-driven медицині. *Наведені приклади мають узагальнений, моделювальний характер і не відтворюють персональних даних реальних пацієнтів.*

Методологічною основою дослідження є міждисциплінарний підхід, що поєднує інструменти дискурсології, когнітивної лінгвістики та лінгвістичного аналізу спеціалізованих текстів. Провідним методом постає *дискурсивний аналіз*, який уможлиблює розглянути медичне мовлення як соціально зумовлену комунікативну практику та виявити специфіку репрезентації тіла залежно від типу дискурсу (клінічного чи цифрового), комунікативної ситуації та адресата (людина / інформаційна система). Для виявлення змін у способах концептуалізації тілесності застосовано *когнітивно-семантичний аналіз*, скерований на реконструкцію мовних і ментальних моделей тіла, аналіз семантики номінацій, параметрів, показників, процесуальних і статичних ознак. Особливу увагу приділено трансформації антропоцентричної моделі тіла в параметризовану та алгоритмізовану, зорієнтовану на машинну обробку. *Метод зіставного аналізу* використано для порівняння мовних засобів традиційного клінічного опису та цифрових форматів (EHR, чек-листи, інтерфейсні поля), що дозволило виявити процеси найменування, формалізації, редукції наративності та деантропоморфізації медичного мовлення. У межах цього методу зіставлялися лексичні, синтаксичні й прагматичні характеристики текстів. Додатково застосовано елементи *лексико-семантичного аналізу* для опису функціонування абrevіатур, кодів і гібридних одиниць на межі природної мови та цифрового коду, а також *описовий метод*, що забезпечив систематизацію та інтерпретацію отриманих результатів. Сукупність використаних методів дала змогу комплексно дослідити мовну репрезентацію тіла в цифровому медичному дискурсі та простежити її лінгвокогнітивні наслідки.

Установлено, що в традиційному клінічному дискурсі тіло репрезентується як антропоцентричний і досвідний феномен, вербалізований через розгорнуті описові конструкції, процесуальні дієслівні форми та емоційно-оцінні елементи, що відбивають суб'єктивний тілесний досвід пацієнта. Натомість у цифровому медичному дискурсі домінують формалізовані номінативні структури, числові показники, коди й абrevіатури, а мова дедалі більше виконує функцію інтерфейсу між людиною та інформаційною системою. Унаслідок цього тіло концептуалізується як параметризована модель даних, придатна

до прогнозування, симуляції та оптимізації. Як бачимо, цифровий медичний дискурс істотно трансформує мовну репрезентацію тіла, переводячи її з площини клінічного опису в площину алгоритмічного моделювання. Мовні засоби зазнають стандартизації, формалізації та деантропоморфізації, що змінює когнітивні моделі тілесності в сучасній медицині. Нами вперше проаналізоване тіло як об'єкт мовного конструювання в цифровому медичному дискурсі; здійснено зіставлення традиційного клінічного опису та цифрових форматів (EHR, чек-листи, AI-інтерфейси); обґрунтована зміна когнітивної моделі тіла – від цілісного антропоцентричного образу до фрагментованої, параметризованої, алгоритмізованої структури; уведено лінгвістичний аналіз у поле досліджень цифрової медицини, яке досі було домінантно технічним та управлінським. З'ясовано, що така трансформація мовної репрезентації тіла має виразні лінгвокогнітивні наслідки, зокрема формування нової моделі тілесності, у межах якої тілесний досвід редукується до алгоритмізованих структур. Це, з одного боку, розширює можливості точної діагностики та розвитку персоналізованої медицини, а з іншого – актуалізує проблему деантропоморфізації медичного мовлення й потенційного відчуження пацієнта від власного тіла в медичній комунікації.

ЛІТЕРАТУРА

- Berry, D. (2007). *Health communication: Theory and practice*. Open University Press.
- Charon, R. (2006). *Narrative medicine: Honoring the stories of illness*. Oxford University Press.
- Крицький, О. (2020). Цифровізація медицини в умовах сучасного суспільства. *Політологічний вісник*, 84, 82–92. <https://doi.org/10.17721/2415-881x.2020.84.82-92>

Анна ЖУКОВА,
доктор філософії з педагогіки,
професор кафедри іноземних мов,
Національна академія сухопутних
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

ІНТЕГРАЦІЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МОВНУ ОСВІТУ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ

У сучасних умовах цифрової трансформації освіти інтеграція цифрових технологій у процес мовної підготовки майбутніх офіцерів набуває особливої актуальності. Зростання вимог до професійної комунікації, необхідність оперативної взаємодії у міжнародному середовищі

та участь у спільних безпекових ініціативах вимагають від майбутніх офіцерів високого рівня мовної компетентності, що може бути ефективно сформована за допомогою цифрових освітніх ресурсів. Інтеграція цифрових інструментів не є самоціллю, а виступає стратегічним засобом для модернізації змісту й методів практичного навчання, формування у здобувачів освіти навичок, необхідних для успішної професійної діяльності в умовах високотехнологічного середовища (Пригодій, 2025).

Вивчення англійської мови в системі підготовки майбутніх офіцерів має стратегічне значення, адже ця мова є основною мовою міжнародного військового співробітництва, спільних навчань та професійного обміну досвідом. Застосування цифрових технологій сприяє формуванню професійно орієнтованих мовних компетентностей завдяки доступу до інтерактивних платформ, онлайн-курсів, автентичних відеоматеріалів та симуляцій службових ситуацій. Цифрові інструменти дозволяють моделювати реальні комунікативні сценарії: радіообмін, брифінги, переговори, аналіз оперативної інформації, що розвивають практичні навички говоріння та аудіювання англійською мовою.

Водночас цифрові технології відіграють важливу роль у вдосконаленні володіння українською мовою, яка є головним інструментом професійної комунікації в межах національних збройних структур. Електронні словники, корпуси текстів, онлайн-платформи для розвитку академічного й професійного письма, а також засоби автоматичної перевірки мовлення сприяють формуванню мовної грамотності, розвитку навичок укладання службових документів, наказів, звітів та офіційних повідомлень. Завдяки цифровим ресурсам майбутні офіцери мають змогу вдосконалювати культуру професійного мовлення, опановувати сучасну військову термінологію та дотримуватися норм державної мови.

З огляду на це, інтеграція цифрових технологій у мовну освіту курсантів сьогодні розглядається не тільки як технічна підтримка освітнього процесу, а й як чинник трансформації освітньої парадигми. Сучасні технології не просто забезпечують дистанційний доступ до матеріалів, вони змінюють логіку взаємодії між викладачем та здобувачами військової освіти, роблячи навчання гнучким, контекстно орієнтованим і персоналізованим. Особливого значення набуває впровадження мультимедійних ресурсів, які дають можливість створювати інтерпретативні середовища, де відео, 3D-візуалізації, подкасти та інтерактивні моделі використовуються для пояснення складних професійних тем та формування здатності працювати з автентичними матеріалами. У результаті освітній процес стає динамічним і наближеним до реалій професійної

комунікації, імітуючи ситуації, які можуть виникати у майбутній фаховій діяльності (Баланаєва, 2025).

Як зауважує Н. Беньковська в умовах цифровізації іншомовної підготовки майбутніх офіцерів ЗСУ доцільним є організація цифрового освітнього простору іншомовної взаємодії, яка передбачає найширшу інтеграцію цифрових освітніх технологій у всі аспекти навчальної й позанавчальної діяльності майбутніх офіцерів (Беньковська, 2023). Їх системне та узгоджене застосування спрямоване на забезпечення ефективного функціонування комплексу інформаційних систем, що уможливають досягнення оптимальних результатів у процесі формування іншомовної компетентності майбутніх офіцерів ЗСУ. Таке освітнє середовище сприяє моделюванню навчальних ситуацій, орієнтованих на розвиток інтелектуальних, вольових і емоційних якостей курсантів, а також формуванню в них усвідомлення значущості іншомовної підготовки для успішного виконання навчальних завдань і подальшої військово-професійної діяльності.

М. Канчуга наголошує, що завданнями цифрової трансформації освітнього процесу підготовки майбутніх офіцерів ЗСУ до іншомовної комунікації є:

- формування комплексу онлайн-курсів іншомовної підготовки;
- підготовка курсантів до ефективного застосування ресурсів цифрового освітнього середовища, формування та розвиток навчальної самостійності;
- створення моделей організації іншомовної підготовки за індивідуальними освітніми траєкторіями у цифровому середовищі;
- підготовка комплексу методів організації навчальної діяльності з використанням ресурсів цифрового освітнього середовища;
- створення системи автоматизованого діагностико-формуального оцінювання персональних освітніх результатів;
- оптимізація ефективного використання особистих мобільних пристроїв курсантів в іншомовній підготовці (Канчуга, 2025).

Вважаємо, що для вивчення англійської мови у закладах вищої військової освіти слід використовувати гейміфіковані онлайн-платформи «Kahoot!» та «Quizizz», що надають можливість проводити інтерактивне тестування й навчальні квести для відтворення ділових і правових ситуацій на основі реальних кейсів. Поєднання ігрових механік із миттєвим зворотним зв'язком підсилює навчальну мотивацію здобувачів військової освіти та сприяє більш результативному опануванню фахової лексики. Платформа «Duolingo» є ефективним інструментом для формування базових і середніх мовних навичок, особливо на початкових

етапах підготовки курсантів. Ця платформа працює за принципом поетапного навчання, де короткі інтерактивні вправи дозволяють систематично тренувати лексику, граматичні структури, переклад, аудіювання та вимову. Для майбутніх офіцерів цей ресурс може бути корисним у закріпленні загальнонавчаної англійської лексики, відпрацюванні граматичних конструкцій, необхідних для службової комунікації, розвитку навичок сприйняття мовлення на слух та формуванні звички до щоденної мовної практики. Крім того, перевагою «Duolingo» є адаптивність, адже система враховує рівень користувача й поступово ускладнює матеріал. У військовій освіті його доцільно використовувати як допоміжний інструмент для самостійної роботи, але не як головний засіб професійної мовної підготовки.

Платформа «Quizlet» дозволяє створювати цифрові набори карток (flashcards) для засвоєння спеціалізованої лексики. Для мовної освіти майбутніх офіцерів цей ресурс є особливо цінним у роботі з військовою термінологією, абрєвіатурами, командами й службовими формулюваннями. Цю платформу можна використовувати для створення двомовних словників (англійська – українська), тренування перекладу військових термінів, автоматичного тестування, а також для командної роботи й змагання між групами курсантів. Викладач може розробити тематичні набори, до прикладу: «Військові звання», «Команди під час навчань», «Оперативне планування» та ін., що сприятиме систематизації лексики та її швидкому запам'ятовуванню. «Quizlet» ефективний як для аудиторної роботи, так і для самопідготовки, адже платформа доступна з мобільних пристроїв.

«BBC Learning English» є якісним ресурсом для розвитку навичок аудіювання та вдосконалення вимови. Матеріали, створені носіями мови та охоплюють різні теми, серед яких новини, професійна лексика, граматики, вимова, ідіоми. У системі підготовки майбутніх офіцерів цей ресурс корисний для формування навичок розуміння автентичного мовлення, ознайомлення із сучасною суспільно-політичною лексикою, аналізу новинних сюжетів, пов'язаних із міжнародною безпекою, та розвитку критичного мислення через обговорення почутого матеріалу. Викладач може інтегрувати відео й подкасти у практичні заняття, застосовуючи їх як основу для дискусій, письмових завдань або перекладу, що сприятиме наближенню навчання до реального інформаційного простору.

Освітні ресурси НАТО є дуже корисними для мовної підготовки майбутніх офіцерів, адже вони орієнтовані на професійну військову комунікацію та відповідають міжнародним стандартам підготовки.

Вони містять онлайн-курси, навчальні модулі, глосарії термінів, матеріали для підготовки до мовного тестування відповідно до стандартів STANAG 6001. Їх можна використовувати задля опанування стандартизованої військової термінології англійською мовою, розвитку навичок письмової та усної комунікації у міжнародному середовищі, моделювання службових ситуацій (брифінги, звіти) та ознайомлення з міжкультурними особливостями військової взаємодії.

Для вивчення української мови у закладах вищої військової освіти варто також використовувати різноманітні сучасні інструменти. Одним з таких інструментів є сучасний онлайн-курс української мови – «Рготова», що був створений з метою підвищення мовної компетентності через доступні, структуровані й інтерактивні матеріали. Цей ресурс є відповіддю на сучасні потреби освіти, адже він поєднує цифрові технології, педагогічні методики й практичні завдання, що сприяє послідовному й усвідомленому опануванню української мови в різних комунікативних контекстах. Курс доступний онлайн на різних пристроях, на комп'ютері, планшеті чи мобільному телефоні, що дає можливість навчатись у зручному темпі та в будь-який час. Цим курсом розробники демонструють як самобутність української, так і її спільність з англійською мовою, щоб показати, що українську вивчати легше, аніж може здатися на перший погляд.

Ще одним ефективним ресурсом є «Ukrainian Lessons Podcast». Це серія безкоштовних аудіоподкастів для вивчення української мови, що створена Анною Огойко – мовною наставницею та авторкою освітніх проєктів з української мови. Подкасти орієнтовані на всіх, хто вивчає українську мову, як носіїв, так і іноземців, і спрямовані на розвиток розмовної та мовної компетентностей. Цей ресурс пропонує серії аудіоуроків українською мовою, які містять короткі діалоги та тексти, пояснюють лексичні одиниці та вирази, розвивають навички розуміння мови на слух, подають вислови у сучасному розмовному контексті та супроводжуються поясненнями граматики та фонетики. Ці ресурси мають високу практичну цінність для курсантів, які готуються до участі в міжнародних місіях або співпраці з партнерами, адже вони забезпечують професійну спрямованість навчання та формують готовність до роботи в багатонаціональному військовому середовищі.

Однак погоджуємось з О. Баланаєвою, О. Мамоною та О. Волік (Баланаєва, 2025) у тому, що процес інтеграції цифрових технологій у мовну освіту майбутніх офіцерів супроводжується низкою викликів, які зумовлені як технічними, так і організаційно-педагогічними чинниками, серед яких:

- нерівномірна забезпеченість освітніх закладів сучасною цифровою інфраструктурою;
- високі вимоги до швидкості інтернет-з'єднання, стабільності роботи онлайн-платформ та наявності ліцензійного програмного забезпечення;
- нестабільність функціонування глобальних сервісів, зокрема залежність від технічних оновлень, що може призводити до втрати даних або збоїв під час проведення інтерактивних занять;
- низький рівень цифрової компетентності викладачів, недостатнє вміння ефективно застосовувати адаптивні платформи, аналітичні модулі та інструменти інтерактивної взаємодії;
- перевантаження освітнього процесу цифровим контентом і відсутність системної структури матеріалів;
- нерівний доступ до персоналізованих ресурсів.

Для того, щоб інтеграція цифрових технологій у мовну освіту курсантів була ефективною, необхідно розв'язати вищенаведені проблеми, що потребує комплексного, системного підходу на рівні державної освітньої політики, адміністрації військових закладів освіти та безпосередньо педагогічної практики. Насамперед необхідно модернізувати цифрову інфраструктуру військових закладів освіти, підвищити цифрову компетентність викладачів, впровадити структуровану модель цифрової екосистеми навчання, що передбачатиме чітке планування ресурсів, узгодженість матеріалів із програмними результатами навчання та дозоване поєднання онлайн- й офлайн-форм роботи, а також створити єдині внутрішні освітні платформи, корпоративні бібліотеки матеріалів тощо, що забезпечить рівні можливості для всіх здобувачів освіти.

Отже, інтеграція цифрових технологій у мовну освіту майбутніх офіцерів є стратегічно обґрунтованим та педагогічно доцільним напрямом модернізації військової освіти, що відповідає викликам сучасного безпекового середовища й цифрової трансформації суспільства. Застосування інтерактивних платформ, онлайн-курсів, мультимедійних ресурсів і професійно орієнтованих електронних матеріалів забезпечує формування комплексної мовної компетентності як з англійської, так і з української мови, сприяє розвитку навичок аудіювання, говоріння, письма й міжкультурної комунікації, а також моделюванню реальних ситуацій службової взаємодії. Водночас цифровізація мовної підготовки не може здійснюватися фрагментарно або формально, а її ефективність залежить від системності впровадження, належного матеріально-технічного забезпечення, підвищення цифрової компетентності викладачів

та створення цілісного цифрового освітнього простору. Тільки за умови узгодження технічних, організаційних і методичних компонентів цифрові технології стають не допоміжним елементом, а потужним інструментом трансформації освітньої парадигми.

ЛІТЕРАТУРА

Баланаєва, О. В., Мамонова, О. І., & Волік, О. В. (2025). Новітні технології навчання іноземної мови професійного спрямування. *Педагогічна Академія: наукові записки*, 21. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16743563>

Беньковська, Н. Б. (2023). Сутність змісту комунікативної готовності до іншомовного спілкування майбутніх офіцерів військово-морських сил Збройних Сил України. *Морська безпека та оборона*, 2, 3–6.

Канчуга, М. (2025). Цифровізація підготовки майбутніх офіцерів ЗСУ до іншомовної комунікації. URL: https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/50477/2/ICPDT_2025_Kanchuha_M-Digitalization_of_the_124-126.pdf

Пригодій, М. А. (2025). Методика інтеграції цифрових технологій у практичне навчання майбутніх спеціалістів. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/748217/1/2025-knuba-405-408.pdf>

Оксана КАЛАШНИК,

кандидат філологічних наук, доцент,
Харківська державна академія дизайну і мистецтв

ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ГЕНЕРАТИВНОГО ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Стрімкий розвиток генеративного штучного інтелекту (ШІ) кардинально змінює підходи до навчання іноземних мов. Поява великих мовних моделей (LLM) та чат-ботів на їх основі відкрила принципово нові можливості для персоналізації, інтерактивності й автоматизації освітнього процесу. У контексті зростання інтересу іноземних здобувачів до вивчення української мови, особливо з огляду на нинішні геополітичні зміни та посилену увагу до України у світі, питання ефективного застосування сучасних технологій набуває особливої актуальності. Генеративний ШІ, зокрема чат-боти, як-от *ChatGPT*, *Gemini*, *Claude* тощо, здатний суттєво збагатити навчальний досвід іноземців, які опановують українську мову, забезпечуючи гнучке, мотивувальне та доступне навчальне середовище.

Мета дослідження – виявити та систематизувати педагогічний потенціал генеративного ШІ, зокрема чат-ботів, у процесі навчання української мови як іноземної, визначити ключові напрями його практичного застосування у роботі з іноземними здобувачами.

Проблематика використання генеративного ШІ в мовній освіті активно досліджується науковою спільнотою. Т. Голуб та ін. (2024) розглядають питання адаптивного навчання і автономізації освітнього процесу через чат-боти, акцентуючи увагу на ролі ШІ в персоналізації навчання та автоматизованому зворотному зв'язку. L. Chagas (2023), N. Ivanytska та ін. (2024) досліджують практичні кейси застосування *ChatGPT* у мовних курсах, фіксуючи зростання мовної активності студентів поряд із викликами академічної доброчесності. S. Sharov та ін. (2025) документують широке поширення ШІ-інструментів серед здобувачів і необхідність педагогічного супроводу.

Центральним інструментом у сучасній практиці навчання мов стають чат-боти на основі великих мовних моделей. Для іноземних здобувачів, які вивчають українську мову, вони виконують роль доступного цілодобового мовного партнера: моделюють живий діалог, миттєво виправляють граматичні й лексичні помилки, коментують стилістичні недоліки, допомагають у відпрацюванні вимови. Інтерактивний характер такої взаємодії узгоджується з підходами, обґрунтованими в сучасній методиці навчання іноземців української мови (Калашник, 2025).

Принципово важливо, що чат-бот на базі ШІ не обмежений часом аудиторного заняття – іноземний здобувач може практикувати українську мову в зручний для нього момент, отримуючи негайний і персоналізований зворотний зв'язок. Це особливо цінно для тих, хто навчається поза українським мовним середовищем і не має природних можливостей для живої комунікації.

Адаптивність є однією з ключових переваг генеративного ШІ. Сучасні моделі здатні динамічно підлаштовувати рівень складності завдань під конкретного здобувача: спрощувати або ускладнювати тексти, змінювати характер граматичних вправ, пропонувати лексику, відповідну до рівня й інтересів здобувача. Іноземний здобувач, який опановує базові конструкції, і той, хто вдосконалює академічне письмо, можуть взаємодіяти з тією самою системою – і щоразу отримувати релевантний для себе досвід. Можливості генеративних моделей дають змогу також за запитом викладача оперативно створювати навчальні тексти, граматичні вправи, тести та картки для запам'ятовування лексики – з урахуванням теми, рівня групи чи індивідуальних прогалів у знаннях конкретного здобувача (Четверик, Веретюк, & Калашник, 2025).

Важливим напрямом є також автоматизоване оцінювання письмових робіт. Чат-бот або спеціалізований ШІ-сервіс здатен аналізувати есе чи переклади іноземних здобувачів українською мовою, вказуючи на типові помилки у відмінюванні, узгодженні, уживанні прийменників

і сполучників, притаманні здобувачам із конкретними рідними мовами. Це дає змогу розвантажити викладача від рутинної перевірки й зосередити його увагу на змістовній взаємодії зі здобувачами. Дослідження підтверджують, що автоматизований зворотний зв'язок підвищує темп засвоєння матеріалу та мотивацію до навчання.

Водночас інтеграція генеративного ШІ у навчальний процес супроводжується низкою викликів, які не можна ігнорувати. Академічна доброчесність залишається найгострішою проблемою: іноземні здобувачі можуть вдаватися до отримання готових текстів, що унеможлиблює реальний мовний розвиток. Розв'язання цієї проблеми потребує не заборони, а переосмислення завдань – їхньої орієнтації на процес, рефлексію та критичне мислення, а не лише на кінцевий продукт. Не менш важливою є проблема якості україномовного контенту, що генерується: через відносно невеликий обсяг україномовних корпусів у тренувальних даних провідних моделей згенерований текст може містити помилки, кальки або граматичні неточності, що є серйозним ризиком саме для іноземних здобувачів, у яких ще не сформована мовна інтуїція для розпізнавання таких помилок. Тому обов'язковим є критичний педагогічний супровід під час роботи з ШІ-контентом.

Ефективна модель використання генеративного ШІ у навчанні іноземців передбачає органічне поєднання технологій з живою педагогічною взаємодією. Чат-бот не замінює викладача, а виконує роль асистента, що звільняє час для більш змістовної, творчої та культурно насиченої роботи в аудиторії. Практично це може виглядати так: іноземний здобувач самостійно тренує діалог або відпрацьовує граматику з чат-ботом поза заняттям, а на занятті викладач аналізує типові труднощі, організовує дискусії, розвиває культурну компетентність та навички критичного осмислення тексту – речі, недоступні жодному алгоритму.

Отже, генеративний ШІ, і зокрема чат-боти, є перспективним інструментом у навчанні української мови як іноземної. Його ключові переваги – персоналізація, миттєвий зворотний зв'язок та необмежена доступність – відповідають реальним потребам іноземних здобувачів, які опановують українську мову. Разом із тим, ефективне впровадження цих технологій потребує методично виваженого підходу: регламентування академічної доброчесності, критичного ставлення до якості згенерованого контенту та збереження центральної ролі викладача як наставника. Дослідження й практичний досвід переконливо свідчать: генеративний ШІ не конкурує з педагогом, а розширює простір можливостей для більш гнучкого, мотивувального й ефективного навчання.

ЛІТЕРАТУРА

Голуб Т. Р., Коваленко О. О., Жигжитова Л. М., & Котковець А. Л. (2024). Штучний інтелект у педагогії: вивчення іноземної мови у вищій освіті. *Академічні студії. Серія «Педагогіка»*, 4, 50–56. <https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.4.7>

Калашник, О. В. (2025). Інтерактивні підходи до навчання української мови здобувачів-іноземців. In *Scientific forum: theory and practice of research: Collection of scientific papers "SCIENTIA" with Proceedings of the IX International Scientific and Theoretical Conference* (с. 102–105). ICoSR.

Четверик, В. К., Веретюк, Т. В., & Калашник, О. В. (2025). Генеративний штучний інтелект для адаптації навчальних матеріалів у навчанні іноземних мов. *Проблеми сучасних трансформацій. Серія: педагогіка та психологія* (8). <https://doi.org/10.54929/2786-9199-2025-8-06-02>

Ivanyska, N., Koliasa, O., Kovalevska, T., Matsera, O., Tetiana, T., & Tkachuk, T. (2024). Analyzing the possibilities of implementation of AI and social networks in teaching foreign language students: Ukrainian Universities case study. *Arab World English Journal*, 1(1), 306–318. <https://doi.org/10.24093/awej/chatgpt.21>

Sharov, S., Tereshchuk, S., Romas, L., Zemlianska, A., Derkachova, O., & Saregar, A. (2025). Accessibility and Responsibility: Use of generative AI by Ukrainian students. *TEM Journal*, 14(4), 3572–3581. <https://doi.org/10.18421/tem144-62>

Chagas, L. (2023). Chat GPT in Foreign Language Learning: A Short experiment with tourism students. *International Research in Higher Education*, 8(2), 39–43. <https://doi.org/10.5430/irhe.v8n2p39>

Анастасія КІСЕЛЬОВА,

кандидат філологічних наук, доцент,

Національний університет «Одеська юридична академія»

ПІДХІД ДО МОВНОЇ ОСВІТИ ЗДОБУВАЧІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У КОНТЕКСТІ ВИКЛАДАННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМА: ЛІНГВІСТИЧНИЙ, ЕТИЧНИЙ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

Інтеграція України до європейського освітнього простору зумовила модернізацію навчальних планів закладів вищої освіти. Наприкінці минулого десятиліття було запроваджено низку дисциплін, спрямованих на формування академічної культури здобувачів, зокрема: «Основи академічного письма», «Академічне письмо», «Українська мова за професійним спрямуванням та основи академічної доброчесності» та інші. Спільною метою цих курсів є навчити студентів формулювати ідеї, аргументувати позицію та дотримуватися наукових стандартів, що є ключовим для успішного навчання і професійного розвитку. Однак практика роботи зі здобувачами різних спеціальностей засвідчує наявність значних труднощів у процесі опанування академічним письмом, особливо

серед студентів нефілологічних спеціальностей. Їхні освітні програми, як правило, не передбачають ґрунтовних курсів з роботи з писемними текстами, що актуалізує необхідність пошуку ефективних підходів до мовної освіти саме для цієї категорії здобувачів.

Аналіз останніх досліджень. Проблематика академічного письма широко представлена у сучасній науковій літературі. Існує значна кількість посібників та методичних розробок (Завальська Л. В., Зінченко В. М., Ревуцька С. К., Шліхта І. та ін.), праць, присвячених викладанню курсу англійською мовою (Бабенко Т., Bailey S., Murray R.), а також розвідок, що висвітлюють власний досвід викладачів (Глушук С. В., Харченко І.). Попри те, що окремі автори (Микитенко Н., Стойка О.) наголошують на специфіці роботи зі здобувачами-немовниками, комплексне дослідження цього питання саме на базі української мови залишається фрагментарним, що й зумовлює новизну даної роботи.

Мета дослідження – здійснити комплексний аналіз чинників, що впливають на опанування навичок академічного письма здобувачами немовних спеціальностей, та окреслити шляхи вдосконалення методики його викладання. Досягнення мети передбачає розв'язання таких завдань: 1) класифікувати типові лінгвістичні помилки у навчально-кваліфікаційних роботах; 2) проаналізувати основні причини порушень академічної добросчесності; 3) обґрунтувати необхідність зміни підходу до навчання академічного письма для немовників.

Формування академічної грамотності у немовних ЗВО залишається складною ланкою розвитку комунікативної компетентності. Труднощі студентів мають не лише когнітивний характер (невміння структурувати текст), а й суто лінгвістичний, пов'язаний із недостатнім володінням лексичними, граматичними та синтаксичними засобами.

1. Лінгвістичний аспект: типологія помилок. У роботах здобувачів-немовників простежується системне порушення мовних норм:

- Лексичні помилки: вживання розмовної або емоційно забарвленої лексики, порушення лексичної сполучуваності, калькування з інших мов, невиправдане використання слів з нечіткою семантикою.
- Граматичні помилки (морфологічні та синтаксичні): неправильний словотвір, помилки в узгодженні підмета і присудка, порушення структури речення, що призводить до двозначності, надмірне використання вставних слів та канцеляризмів, некоректне вживання займенників.
- Стилiстичні помилки: використання невластивих для наукового стилю мовних засобів (наприклад, особових займенників «я» або «ми» в українськомовному дискурсі), плеоназми, порушення логічних зв'язків між частинами висловлювання.

- Пунктуаційні помилки: найслабша ланка підготовки немовників, що виявляється як у пропуску розділових знаків (зокрема, при відокремленні зворотів чи у складних реченнях), так і в їхньому невмотивованому вживанні, а також у помилках під час оформлення цитат.

2. Етичний аспект: проблема академічної доброчесності. Хоча цей аспект не є суто лінгвістичним, він нерозривно пов'язаний з культурою наукової комунікації. Курс академічного письма відіграє ключову роль у формуванні етичних норм. Основними причинами плагіату в студентських роботах є: а) відсутність чіткого розуміння сутності поняття «плагіат» та його неприпустимості; б) нерозуміння різниці між цитуванням, перефразуванням та посиланням, а також незнання правил оформлення бібліографічних джерел згідно з чинними стандартами.

3. Організаційний аспект: від текстового до процесуального підходу. Традиційний для вітчизняної освіти текстовий (продукто-орієнтований) підхід, який фокусується на наслідуванні готових зразків, є малоефективним для студентів-немовників з обмеженим досвідом роботи з науковою літературою. Такий підхід часто призводить до копіювань та плагіату замість створення оригінального тексту. Натомість, процесуальний підхід розглядає письмо як ітеративний процес, що складається з етапів: планування, генерування ідей, створення чернетки, її критичного аналізу, редагування та доопрацювання. Для немовників це означає можливість поступового вдосконалення тексту, розвитку навичок саморедагування та рефлексії, що дозволяє компенсувати недостатній початковий рівень мовної компетенції та уникнути академічної недоброчесності.

Висновки. Успішне опанування академічного письма здобувачами немовних спеціальностей залежить від комплексного врахування трьох груп чинників. По-перше, це подолання системних лінгвістичних труднощів (лексичних, граматичних, стилістичних, пунктуаційних) через цілеспрямовану роботу над мовними нормами. По-друге, це формування стійких етичних навичок роботи з науковими джерелами, що базується на глибокому розумінні принципів академічної доброчесності. По-третє, і це найбільш перспективний напрям для мовної освіти немовників, – це перехід від текстового до процесуального підходу у викладанні. Така зміна парадигми дозволяє студентам не копіювати зразки, а опановувати алгоритм створення наукового тексту, поетапно розвиваючи необхідні навички, що в результаті підвищує якість їхніх навчально-кваліфікаційних робіт та рівень академічної культури загалом.

ЛІТЕРАТУРА

Глуцук, С. В. (2024). Основи академічного письма як обов'язковий компонент підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр». *Інноваційна педагогіка* (73), 53–56.

Конівіцька, Т. Я., & Кусій, М. І. (2022). Академічна доброчесність в освітньо-науковому просторі: питання реалізації. *Інноваційна педагогіка*, 49(2), 144–148.

Про освіту: Закон України № 2145-VIII (2017, 27 вересня). *Голос України* (178–179), 10–22.

Тетяна КРУПЕНЬОВА,

кандидат філологічних наук, доцент,
ДЗ «Південноукраїнський національний
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Ніна ШЕРСТНЄВА,

магістрантка історико-філологічного факультету

ЕМОЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧНІВ: ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Сучасна освіта дедалі більше орієнтується не лише на передачу знань, а й на всебічний розвиток особистості учня – зокрема його емоційної сфери. У контексті реформування Нової української школи акцент переноситься на формування ключових компетентностей, серед яких важливе місце посідає емоційна компетентність – здатність усвідомлювати, розуміти, виражати та регулювати власні емоції та емоції інших людей. Уроки української мови мають особливий потенціал для реалізації цього завдання: мова є не лише засобом спілкування, а й дзеркалом внутрішнього світу людини, виразником її почуттів, переживань, ставлення до дійсності. Лексика емоцій, засоби образного мовлення, художні тексти – усе це створює потужне середовище для розвитку емоційної сфери учнів. Попри очевидну значущість проблеми, практика свідчить про недостатню розробленість методичного інструментарію для цілеспрямованого формування емоційної компетентності на уроках мови, що й зумовило актуальність пропонованого дослідження.

Мета статті – теоретично обґрунтувати та розкрити методичні шляхи формування емоційної компетентності учнів на уроках української мови.

Проблема емоційного інтелекту та емоційної компетентності активно досліджується в психологічній науці з кінця ХХ ст. Основоположниками концепції емоційного інтелекту (EQ) вважаються американські психологи П. Селовей і Дж. Мейєр (Mayer, Salovey, 1997), які

визначили його як здатність сприймати, оцінювати й управляти емоціями – своїми і чужими. Значного поширення ця ідея набула завдяки роботам Д. Гоулмана (Гоулман, 2019), який довів вирішальну роль EQ у досягненні життєвого та професійного успіху. У педагогічній науці поняття «емоційна компетентність» трактується дещо ширше: воно охоплює не лише власне емоційне усвідомлення, але й соціально-комунікативний аспект – уміння зчитувати емоційні сигнали в процесі спілкування, налагоджувати емпатійну взаємодію, регулювати власну поведінку з огляду на емоційний стан співрозмовника (Л. Мітіна, І. Андреева, О. Власова). У вітчизняній педагогіці питання емоційного розвитку особистості в умовах навчання розглядали К. Журба, Л. Зданевич, О. Кононко, Н. Максимова. Зв'язок між формуванням мовної особистості та розвитком емоційної сфери учнів висвітлюється в роботах М. Вашуленка, І. Гудзик, В. Мельничайка, Г. Шелехової. Утім, комплексного методичного забезпечення для цілеспрямованого формування емоційної компетентності на уроках української мови досі не вироблено.

Емоційна компетентність – це інтегративна особистісна якість, що виявляється в здатності людини усвідомлювати власні емоції та емоції інших, управляти ними, використовувати емоційний досвід для вирішення різних завдань і побудови повноцінних відносин. Стосовно учня ця якість включає такі структурні компоненти: 1) когнітивний компонент – знання про природу емоцій, їхні функції, способи вираження; вміння диференціювати й називати почуття, розрізняти відтінки емоційних станів; 2) емоційно-рефлексивний компонент – здатність усвідомлювати власні переживання, аналізувати їхні причини та наслідки, ідентифікувати емоції інших людей; 3) регулятивний компонент – вміння контролювати свої емоційні реакції, долати деструктивні стани, цілеспрямовано викликати потрібні переживання; 4) комунікативний компонент – уміння адекватно виражати почуття засобами мови, зчитувати емоційний підтекст висловлювань, виявляти емпатію у спілкуванні; 5) ціннісно-мотиваційний компонент – позитивне ставлення до власних і чужих переживань, прагнення до емоційної культури у спілкуванні.

Проаналізуємо основні шляхи формування емоційної компетентності на уроках української мови. Ключовим засобом формування емоційної компетентності є художній текст. Саме через текст учень отримує можливість пережити чужий досвід, розширити репертуар емоційних уявлень, навчитися розуміти психологічну глибину людських стосунків. Добираючи тексти для роботи на уроці, вчитель має орієнтуватися на твори з яскравою емоційною складовою – з виразними

психологічними портретами, насиченими емоційними колізіями, поліфонією почуттів. Ефективними є такі прийоми роботи з текстом, як «читання з передбаченням» (спонукає учнів відстежувати емоційну динаміку твору), «щоденник подвійних нотаток» (зіставлення цитат з особистими переживаннями), «емпатійне читання» (осмислення подій крізь призму переживань певного персонажа). Такі форми роботи активізують рефлексивну діяльність і формують уміння переходити від чуттєвого сприйняття до його мовного оформлення.

Системне ознайомлення учнів із лексикою на позначення емоцій є необхідною умовою розвитку їхньої емоційної компетентності. Вправи з емотивними словами (іменниками типу радість, туга, захоплення, прикрість; прикметниками сумний, схвильований, збентежений; дієсловами радіти, сумувати, дивуватися) формують «словник почуттів» – основу для точного й багатого вираження внутрішніх переживань. Доцільними є вправи на встановлення синонімічних рядів (гнів – злість – лють – шаленство), визначення відтінків значень, добір антонімів, складання висловлювань із заданими емотивними словами. Особливу цінність мають завдання на трансформацію нейтрального тексту в емоційно забарвлений – вони розвивають мовне чуття і творчу уяву. Тропи й стилістичні фігури – метафора, порівняння, епітет, гіпербола, риторичне запитання – є потужними носіями емоційної інформації. Навчання учнів розпізнавати ці засоби і розуміти їхню емоційну функцію в тексті розвиває як мовну, так і емоційну чутливість. Показово, що осмислення метафори типу «серце крається» чи «душа заходиться» вимагає від школяра не лише мовних, а й емпатійних здібностей. Творчі завдання на самостійне використання виражальних засобів (написання мінітворів за опорними образами, доповнення текстів тропами, складання асоціативних метафор) формують уміння «перекладати» емоції у мовні образи – ключовий показник розвинутої емоційної компетентності (Шелехова, 2002).

Ситуативне навчання та рольові ігри дають учням можливість практично відпрацьовувати емоційно грамотну мовленнєву поведінку. Моделювання конфліктних і позитивних комунікативних ситуацій, де потрібно висловити незгоду без агресії, підтримати співрозмовника, поділитися радістю – усе це є сферою, в якій мовні і емоційні компетентності нерозривно пов'язані. Метод «акваріуму», дискусії, «кола цінностей», спільне обговорення прочитаного за технологією «Читай – думай – дивуйся» розвивають навички емоційного слухання – уміння уважно сприймати не лише зміст, а й емоційний підтекст чужих слів. Рефлексивні форми роботи (ведення щоденника вражень, «хмарини

думок», написання листів героям творів) стимулюють усвідомлення і вербалізацію власних переживань.

На основі теоретичного аналізу та практичного досвіду пропонується система вправ, орієнтована на різні компоненти емоційної компетентності: «Емоційний словник», «Голос персонажа», «Карта почуттів», «Лист підтримки». Формування емоційної компетентності учнів є одним із пріоритетних завдань сучасної освіти, і уроки української мови мають для цього унікальний потенціал. Художні тексти, емотивна лексика, засоби виразності, комунікативні ситуації – усе це є ефективним інструментарієм для розвитку здатності учнів усвідомлювати, розуміти та виражати емоції засобами мови. Систематичне впровадження відповідних видів роботи сприяє не лише мовному розвитку учнів, а й формуванню їхньої загальної культури спілкування, емпатійності, здатності до конструктивної взаємодії.

Перспективи подальших досліджень пов'язані з розробленням повноцінної методичної системи формування емоційної компетентності для різних вікових груп, укладанням відповідних посібників, а також з емпіричною перевіркою ефективності запропонованих підходів під час педагогічного експерименту.

ЛІТЕРАТУРА

- Гоулман, Д. (2019). Емоційний інтелект (пер. з англ. С. Гумецької). Харків : Vivat.
- Шелехова, Г. Т. (2002). Система роботи з розвитку зв'язного мовлення. Київ : Педагогічна думка.
- Mayer, J. D., Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? *Emotional development and emotional intelligence/eds. P. Salovey, D. Sluyter*. New York: Basic Books, 3–31.

Лариса МИРОНОВА,

старший викладач,

Одеський національний університет

імені І. І. Мечникова

Вікторія УЛЬЯНОВА,

кандидат філологічних наук, доцент,

Одеський національний університет

імені І. І. Мечникова

ДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МОБІЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ MONDLY У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ

У сучасних умовах цифровізації освіти мобільні технології дедалі активніше інтегруються в процес викладання й вивчення іноземних мов. Цифрові платформи, онлайн-курси та мобільні застосунки

створюють нові можливості для формування іншомовної комунікативної компетентності, забезпечуючи інтерактивність та індивідуалізацію навчання. Актуальність дослідження зумовлена зростанням ролі мобільних технологій у мовній освіті та потребою модернізації методів викладання латинської мови в умовах цифровізації навчального процесу. Використання мобільних застосунків відкриває нові можливості для підвищення мотивації здобувачів освіти, індивідуалізації навчання та формування автономних навичок опанування мови. Метою наукового дослідження є визначення дидактичного потенціалу мобільного застосунку *Mondly* у процесі вивчення латинської мови. Зазначена мета передбачає аналіз функціональних можливостей застосунку та оцінку доцільності його інтеграції в традиційну систему викладання латини. Теоретичним підґрунтям дослідження є концепція В. Ю. Бикова щодо формування мобільно орієнтованого середовища, яке трансформує вивчення мови у безперервний процес (Биков, 2013). Практичний досвід цифровізації українських ЗВО, проаналізований О. Пилипенко (Пилипенко, 2021), та сучасні методичні інновації, описані І. П. Ігнатенко, А. Р. Давидюк та І. А. Трубенко, підтверджують, що дидактичний потенціал застосунків дозволяє інтенсифікувати опанування латинської термінології через гейміфікацію та інтерактивність, долаючи статичність традиційних методів (Ігнатенко, Давидюк, & Трубенко, 2024).

Мобільний застосунок *Mondly* – це один із інноваційних інструментів, який охоплює велику кількість мов світу, зокрема латинську. У зв'язку з цим виникає потреба у пошуку нових ефективних засобів мотивації студентів до її вивчення та вдосконалення дидактичних підходів до викладання. Мобільний застосунок *Mondly* є зручним, оскільки завжди знаходиться в телефоні чи планшеті, працює будь-де за наявності інтернету, має гарний інтерфейс, у якому можна прокачати більшість мовних навичок. Додаток пропонує інтерактивний формат опанування лексики, граматики та вимови за допомогою коротких тематичних уроків, ігор та тестів. Маємо зазначити, що додаток розрахований більше на вивчення лексики, аніж граматики. Курс складається з тридцяти восьми тем, але граматиці присвячені лише дві. На наш погляд, це хибне рішення, розробники допустились помилки при розробці курсу, адже дві теми для граматики – це є занадто мало. Зокрема, у латинській граматиці виокремлюється складна для засвоєння тема третьої відміни іменників, що зумовлює доцільність її розгляду як самостійного об'єкта вивчення, а не поєднання з іншими граматичними явищами в межах одного узагальненого розділу. Лексичний компонент у мобільному застосунку *Mondly* реалізовано на високому дидактичному рівні. Під час

ознайомлення з новими словами на екрані відображаються відповідні ілюстрації, що сприяє формуванню асоціативних зв'язків і полегшує процес візуального запам'ятовування лексики. Окрему групу становлять інтерактивні вправи, серед яких – завдання на складання речень українською та латинською мовами, тестові вправи на вибір правильного перекладу, а також завдання з добору відповідних зображень до поданих слів чи навпаки. Структурно кожна тема курсу складається з трьох уроків, що забезпечує поступове засвоєння матеріалу. Перехід до наступної теми можливий лише після повного опрацювання попередньої, що сприяє системності навчального процесу. Кожен урок містить окремий словник нових лексичних одиниць.

Водночас застосунок має низку недоліків, що знижують його дидактичну та користувацьку привабливість. Зокрема, безкоштовний доступ обмежено лише шістьма темами, тоді як подальші розділи, включно з граматичним блоком, стають доступними лише після оформлення платної підписки. Цей аспект не завжди чітко зазначається під час встановлення програми, що викликає невдоволення серед користувачів. Серед додаткових недоліків слід відзначити неточності у граматичних структурах українського інтерфейсу: система іноді неправильно визначає рід або відміну слів. Важливо також зауважити, що курс *Mondly* не містить тем, присвячених вивченню алфавіту, що ускладнює використання застосунку для початківців, які не мають попередньої підготовки з латинської мови. Загалом *Mondly* може розглядатися як ефективний інструмент для засвоєння лексичного матеріалу, однак його функціональні обмеження та технічні недоліки потребують подальшого вдосконалення.

Проблематика використання цифрових ресурсів для вивчення латинської мови становить науковий інтерес, оскільки ця тематика є відносно новою для освітнього простору та відкриває широкі можливості для подальших досліджень. Інтернет-ресурси та мобільні застосунки пропонують різноманітні форми роботи з мовним матеріалом, кожна з яких має власні переваги та обмеження. Найвищих результатів у процесі вивчення латини можна досягти за умови комплексного використання кількох ресурсів, що забезпечує цілісність навчального досвіду.

ЛІТЕРАТУРА

Биков, В. (2013). Мобільний простір і мобільно орієнтоване середовище інтернет-користувача: особливості модельного подання та освітнього застосування. *Інформаційні технології в освіті*, (17), 9–37.

Ігнатенко, І. П., Давидюк, А. Р., & Трубенко, І. А. (2024). Інновації в методиках навчання іноземних мов: досвід України. *Академічні візії*, (37).

Пилипенко, О. (2021). Дистанційне навчання іноземних мов: результати досвіду українських ЗВО. *Актуальні питання гуманітарних наук*, 3(44), 160–165.

Оксана ТАРАН,
кандидат філологічних наук, доцент,
Український католицький університет

ВЕБКАРТОГРАФУВАННЯ В ЛІНГВІСТИЦІ

У лінгвістиці карти використовують насамперед у діалектології (прикладом традиційного картографування є «Атлас української мови» у 3 т., Київ, 1984–2001), а також у соціолінгвістиці, типології та історичній лінгвістиці. Сучасні цифрові інструменти дозволяють створювати інтерактивні діалектні мапи онлайн, як-от проєкт Ужгородського національного університету «Інтерактивна карта діалектів України» (<https://dialectmap.org>), що ґрунтується на даних діалектних словників. Діалектні мапи доповнюють інтерактивні онлайніві словники (проєкт Інсбруцького університету «English Dialect Dictionary Online» <https://eddonline4-proj.uibk.ac.at/edd>), створений на основі Wright's English Dialect Dictionary.

Для вебкартографування використовують як глобальні сервіси (Google Maps, Open Street Map, UMap), так і спеціальні застосунки для діалектометрії, наприклад, Gabmap (<http://www.gabmap.nl>), що має низку інструментів для представлення діалектних даних: вирівнювання фонетичних транскрипцій, що використовують для вимірювання відстані вимови, кольорові багатовимірні масштабні графіки, призначені для змістовної ілюстрації кількісних результатів, а також власне вебкартографування, що дозволяє шукати ареальні поділи (Erbonne, 2011). У лінгвогеографії карти створюють також за допомогою мови програмування R та популярного пакета ggplot2 (Roemling, 2024) тощо.

На першому етапі ознайомлення студентів з методом картографування найпростішим інструментом є Google Maps. У межах курсу «Методологічні й цифрові інструменти лінгвістичного дослідження» студенти-філологи УКУ працювали над командним проєктом «Мапа весільних страв наших бабусь (60–80-ті роки ХХ ст.)». Це результат їхнього польового дослідження української весільної кухні середини ХХ ст., візуалізований на мапі. Завданням було розпитати бабусь, які страви і напої подавали на їхніх весіллях, як їх готували, з яких продуктів – усе це записати на цифровий носій, транскрибувати, паспортизувати матеріал, описати кожну страву і знайти світлину, усю інформацію в структурованому вигляді внести в єдину базу даних, а потім за населеними пунктами – на карту Google. Створений проєкт охоплює назви страв від Заходу до Сходу нашої країни, зокрема Закарпаття, Львівщину, Рівненщину, Тернопільщину, Вінниччину, Хмельницьку, Івано-Франківську,

Чернівецьку та Луганську області. Мапа доступна за цим покликанням: https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=11pEqNSoyc-EsuxNcZNF21U1Bdlf5R_4&ehbc=2E312F&ll=50.647537449186544%2C21.86509073749999&z=8

Гурка

Назва страви
Гурка

Прізвище виконавця
Попович Ангеліна

область
Закарпатська область

Населений пункт
с. Івашковиця, Хустський район, Закарпатська область

Пояснення до страви
Кров'янка, ковбаса, яку виготовляють з різноманітної начинкою; з легенів, печінки, шкварок, відвареного рису, крові домашніх тварин, цибулі та приправ.

Респондент
Пацкан Михайло Іванович

Рік народження респондента
1959

Рік весілля
28.10.1983

Ідея проекту мала не тільки навчально-дослідницьку мету, але й духовно-пізнавальну: зв'язок поколінь, вивчення історії свого роду і малої Батьківщини, адже студенти досліджували також культурні впливи інших народів і країн на кухню свого краю через назви страв, встановлювали ізоглоси говірок. Це проект про мову, історію і культуру, а також про м'які навички, адже він вимагав чіткої взаємодії і самоорганізації 20 студентів: від створення мапи до контролю результату, від вироблення єдиного шаблону до подолання обмеження Google Maps щодо шарів.

Оскільки не всі регіони представлені на мапі, проєкт має перспективи бути продовженим.

Цифрова трансформація гуманітарних наук уможливила стратегічний перехід від традиційних діалектних атласів до корпусної діалектометрії, тобто картографування на основі корпусних даних, що дозволяє обчислювальне моделювання мовної варіативності, автоматизовану ідентифікацію мовних ареалів на основі неструктурованого спонтанного мовлення, забезпечує багатовимірність, адже одночасно враховуються лексичні, морфологічні та фонетичні рівні мови (див., наприклад, результати дослідження на основі Усного фінського корпусу (SKN), Норвезького діалектного (NDC) і Швейцарсько-німецького корпусу з ArchiMob Corpus (Scherrer, 2025)).

В Україні усний діалектний корпус SpoCo перебуває на стадії народження, а тому закритий для користувачів. У корпусі передбачено пошук за левою, словоформою і частиною мови, пошук колокацій, фільтри за віком, освітою, роком народження інформантів, а в перспективі фільтри за регіоном, діалектом, першою мовою і мовою освіти інформантів. Кожен результат пошуку отримує аудіозапис і транскрипцію. Це спільна розробка НаУКМА і Єнського університету, до якої в межах навчального курсу «Sociolinguistic and dialectological field work with Slavic languages: interviews, corpus building, research issues» професора Рупрехта фон Вальденфельса (Німеччина) за проєктом Єнського університету «European Studies 4 Ukraine» програми DUNN долучилися і студенти УКУ.

Наразі досліджувати діалектну і соціолектну мовну варіативність дозволяє корпус української мови ГРАК (uacorpus.org).

ЛІТЕРАТУРА

Erbonne, J. N., Olen, R. C., Ooskens, C. G., Leiweg, P. K., & Einonen, T. L. (2011). Gabmap – A web application for dialectology. *Dialectologia, Special Issue II*, 65–89.

Roemling, D., Winter, B., & Grieve, J. (2024). Visualizing map data for linguistics using ggplot2: A tutorial with examples from dialectology and typology. *Journal of Linguistic Geography*, 12(2), 69–83. <https://doi.org/10.1017/jlg.2024.11>

Scherrer, Y., & Kuparinen, O. (2025). Interactive maps for corpus-based dialectology. In *Proceedings of the Joint 25th Nordic Conference on Computational Linguistics and 11th Baltic Conference on Human Language Technologies (NoDaLiDa/Baltic-HLT 2025)*, 634–638.

Поліна ТКАЧ,

кандидат філологічних наук, доцент,
професор кафедри філології, перекладу
та стратегічних комунікацій Національної академії
Національної гвардії України

Андрій ПАНЧЕНКОВ,

Креативний директор сайту ОСВІТА.UA,
співавтор Державних стандартів базової та профільної освіти,
модельних програм і підручників Нової української школи

КОМПЕТЕНТНІСНІ ЗАВДАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ ТА ІНТЕГРОВАНІХ КУРСІВ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ГАЛУЗІ

Реформування загальної середньої освіти в Україні в рамках Нової української школи (НУШ) зумовлює перехід від знаннево-орієнтованої (ЗУН) парадигми до компетентнісно-орієнтованого навчання, спрямованого на підготовку учнів до успішної соціалізації та розв'язання реальних життєвих проблем. Державний стандарт базової середньої освіти, затверджений 2020 року, визначає компетентність як динамічну комбінацію знань, способів мислення, поглядів і цінностей, що реалізується в здатності учнів ефективно діяти в нестандартних ситуаціях. Мовно-літературна галузь у цьому контексті набуває особливого значення, оскільки мова розглядається не лише як навчальний предмет, а й як інструмент комунікації, аргументації та критичного мислення. Водночас педагогічна практика свідчить про недостатню розробленість методичного інструментарію для систематичного впровадження компетентнісного підходу, зокрема технології створення та застосування компетентнісних завдань у мовно-літературній освіті.

Теоретичні засади компетентнісного підходу в освіті розроблені у працях зарубіжних дослідників, зокрема Дж. Равена, Ф. Вайнерта, Д. МакКлеланда, а також вітчизняних науковців: О. Савченко, О. Пометун, Н. Бібік. Питання структури та видів ключових компетентностей відображено в рекомендаціях Ради ЄС (2018) та в концептуальних засадах НУШ (2016). Проблематику компетентнісно орієнтованого навчання в мовній освіті досліджують Л. Мацько, М. Пентилюк, О. Горошкіна. Міжнародна програма оцінювання навчальних досягнень учнів PISA, до якої Україна долучилась 2018 року, слугує важливим орієнтиром для розробки компетентнісних завдань, оскільки ґрунтується на перевірці здатності застосовувати знання у реальних життєвих ситуаціях,

а не лише відтворювати фактичний матеріал. Аналіз чинних підручників з української мови для базової середньої школи демонструє поступове впровадження завдань компетентнісного типу, однак їх системність та методичне обґрунтування потребують подальшого вивчення.

Мета дослідження – виявити сутність і структуру компетентнісного завдання як основного інструменту реалізації компетентнісного підходу в мовно-літературній галузі НУШ та окреслити алгоритм його створення відповідно до вимог Державного стандарту базової середньої освіти.

Ключовою відмінністю НУШ від попередньої системи є зміна центрального питання дидактики: від «Чого навчати?» до «З якою метою ми навчаємося?». Компетентнісне завдання принципово відрізняється від традиційної вправи за своєю структурою та функцією. Якщо традиційне завдання спрямоване на відтворення знань («Випишіть іменники», «Назвіть головних героїв твору»), то компетентнісне завдання передбачає застосування знань у змодельованій або реальній ситуації.

Структура компетентнісного завдання включає три обов'язкові елементи: 1) життєвий контекст (стимул) – ситуація, наближена до реальності, що формує в учня розуміння мети діяльності; 2) діяльнісний підхід – оцінювання не кількості помилок, а ступеня оволодіння вмінням; 3) наскрізні вміння – критичне мислення, здатність приймати рішення, комунікація, керування емоціями. Наприклад, замість традиційного «Напишіть твір про природу» пропонується: «Уявіть, що ви ведете блог про екологію. Напишіть допис для підлітків про те, як вони можуть допомогти зберегти ліс, використовуючи метафори з прочитаного твору». Таке завдання інтегрує реальну комунікативну мету, літературний контекст і мовні знання.

Досвід PISA підтверджує продуктивність такого підходу: завдання цього дослідження моделюють реальні ситуації, наприклад, заповнення гарантійного талона на підставі інформації з чека (Національний звіт, 2023 : 291). Аналогічні завдання наявні і в чинних українських підручниках, що свідчить про поступову інтеграцію компетентнісного підходу в навчальний процес. Так, наприклад, у підручнику з української мови авторства Анастасії Онатій і Тараса Ткачука (Онатій, Ткачук, 2023 : 126–127) є цілком життєве завдання: роздивитися скрін сайта, призначеного для пошуку авіаквитків, і визначити, який день найменш вигідно летіти, скільки може тривати переліт, якої ваги багаж можна взяти з собою.

Серед пріоритетних умінь, що формуються через компетентнісні завдання в мовно-літературній галузі, вирізняємо: здатність знаходити та інтерпретувати інформацію в різних форматах тексту; вміння

осмислювати зміст і форму тексту відповідно до мети та адресата; уміння аргументувати власну позицію; здатність оцінювати достовірність джерела та розрізняти факти й судження. Так, у підручнику інтегрованого курсу Ірини Старагіної та ін. (Старагіна, 2022 : 137) після прослуховування уривка з оповідання Оксани Данилевської «Червона мітла» треба порівняти уривок зі щоденником Олександри Радченко і дати відповідь на питання: «Що робить це оповідання для тебе достовірним?».

Відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти, у мовно-літературній галузі виокремлено чотири групи результатів навчання: усна взаємодія, робота з текстом, письмова взаємодія та дослідження мовлення. Компетентнісні завдання уможливають комплексне оцінювання одразу кількох груп результатів в єдиному навчальному контексті.

Алгоритм створення компетентнісного завдання передбачає чотири кроки: вибір орієнтира для оцінювання з відповідної групи результатів; моделювання ситуації з визначенням ролі учня, цільової аудиторії та контексту взаємодії; формулювання чіткої і лаконічної умови без зайвої інформації; визначення когнітивного рівня відповідно до таксономії Блума. Принципово важливою є валідність завдання: воно має вимірювати саме те вміння, яке задекларовано в орієнтирі, а оцінювання – фіксувати прогрес у досягненні результату, а не кількість допущених помилок.

Отже, компетентнісні завдання є фундаментом Нової української школи, оскільки змінюють вектор навчання з простого відтворення інформації на здатність успішно соціалізуватися та розв'язувати реальні проблеми. Справжня компетентність виявляється тоді, коли учень або учениця діють за межами навчальної ситуації – стикаючись із завданнями, не схожими на ті, що виконувалися в процесі навчання. Систематичне впровадження компетентнісних завдань у мовно-літературній галузі стимулює розвиток наскрізних умінь (критичне мислення, комунікація, прийняття рішень), формує медіаграмотність і готує учнів до навчання впродовж усього життя.

ЛІТЕРАТУРА

Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022 (2023). (кол. авт. : Г. Бичко (осн. автор), Т. Вакуленко, Т. Лісова, М. Мазорчук, В. Терещенко, С. Раков, В. Горох та ін. ; за ред. В. Терещенка та І. Клименко). Київ : Український центр оцінювання якості освіти.

Онатій, А. В., Ткачук Т. П. (2023). Українська мова : підручник для 6 кл. закладів загальної середньої освіти. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан.

Українська мова, українська та зарубіжна літератури. Підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти (у 2 ч.). (2022). (кол. авт. : Старагіна І. П., Панченков А. О., Терещенко В. М., Романенко Ю. О., Волошенюк О. В., Новосьолова В. І., Блажко М. Б., Ткач П. Б.) Ч. 2. Київ: Генеза.

Ірина ФЕСЕНКО,
кандидат філологічних наук, доцент,
Харківська державна академія культури

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: / ДОСВІД СТАЖУВАННЯ

Сучасний розвиток філологічного дискурсу у сфері вищої освіти України супроводжується низкою актуальних викликів, серед яких одним із ключових є вдосконалення методичних засад викладання української мови. Це пояснюється передусім потребою забезпечення формування у здобувачів освіти належного рівня мовної, комунікативної та професійної компетентності. До того ж, в умовах євроінтеграційного курсу держави, інтенсивної цифрової трансформації суспільства та постійних змін освітнього середовища зростає значущість оновлення змістового наповнення та організаційних форм навчання, які мають відповідати потребам сучасного здобувача. У цьому контексті підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, зокрема через проходження стажування у провідних закладах вищої освіти, набуває статусу важливого інструменту професійного розвитку викладача та вдосконалення його педагогічної практики.

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять праці українських науковців А. В. Курової, В. В. Каплінського, О. Я. Костіва та О. Р. Сколоздри-Шепітко, у яких висвітлено концептуальні засади вдосконалення методики викладання української мови у закладах вищої освіти. У цих дослідженнях наголошено на необхідності гармонійного поєднання традиційних і сучасних освітніх технологій, активного впровадження цифрових ресурсів та інтерактивних методів навчання, що забезпечує підвищення ефективності формування мовної та комунікативної компетентності здобувачів освіти.

У процесі стажування на кафедрі української мови імені професора Л. А. Лисиченко Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди було визначено його основну мету, що полягала у вивченні сучасних підходів до організації освітнього процесу, аналізі інноваційних методик викладання української мови, а також окресленні можливостей їх упровадження у власну педагогічну діяльність.

У межах проходження стажування здійснювалося відвідування навчальних занять, участь у науково-методичних заходах, а також обговорення освітніх програм і методичних напрацювань викладачів

кафедри, що дозволило глибше ознайомитися з сучасною практикою викладання.

У ході роботи було проаналізовано комплекс сучасних методичних підходів, серед яких провідними визначено компетентнісний, комунікативно-діяльнісний, особистісно орієнтований та інтегративний. Їх поєднання забезпечує не лише системне засвоєння знань про мовну систему, а й формування практичних умінь ефективного використання української мови у професійній та повсякденній комунікації.

Особливу увагу приділено впровадженню інтерактивних технологій навчання, які сприяють активізації пізнавальної діяльності студентів та розвитку критичного мислення. Серед найбільш ефективних форм роботи відзначено дискусії, мозкові штурми, рольові ігри, роботу в малих групах та аналіз проблемних ситуацій. Застосування цих методів створює навчальне середовище, що ґрунтується на співпраці, діалозі та активній взаємодії учасників освітнього процесу.

Важливим напрямом стажування стало опанування сучасних цифрових інструментів у викладанні української мови. Безсумнівно, використання електронних освітніх платформ, тестових сервісів і мультимедійних ресурсів забезпечує гнучкість навчального процесу, сприяє його індивідуалізації та підвищує мотивацію здобувачів освіти.

У межах стажування значну увагу було приділено питанням академічної доброчесності та розвитку навичок академічного письма. Опрацьовано підходи до запобігання плагіату, формування культури коректного цитування, а також удосконалення вмінь створення наукових текстів, що є важливою складовою професійної підготовки здобувачів вищої освіти.

Вагомим компонентом стажування стало впровадження практико-орієнтованого навчання, зокрема використання проєктної діяльності та кейс-методу. Такі форми роботи дають змогу моделювати реальні професійні ситуації, розвивати мовленнєві навички та формувати здатність застосовувати українську мову у фаховій діяльності, забезпечуючи тісний зв'язок теоретичних знань із практикою.

У цілому, за час проходження стажування узагальнено сучасні підходи до методики викладання української мови у закладах вищої освіти з урахуванням трансформаційних процесів освітнього середовища та викликів сьогодення. Опрацьовано інноваційні методи навчання, спрямовані на формування комунікативної компетентності здобувачів освіти, розвиток критичного мислення та вдосконалення культури професійного мовлення.

Встановлено доцільність інтеграції традиційних і новітніх педагогічних технологій, активного використання цифрових інструментів, інтерактивних форм навчання та практико-орієнтованого підходу у викладанні української мови. Отримані результати підтверджують ефективність поєднання різних методичних стратегій для підвищення якості освітнього процесу.

Загалом стажування стало важливим чинником професійного розвитку, сприяло оновленню методичного інструментарію викладача та підвищенню ефективності викладання української мови у закладах вищої освіти.

ЛІТЕРАТУРА

Каплінський, В. В. (2015). *Методика викладання у вищій школі: навчальний посібник*. Вінниця: ТОВ «Ніланд ЛТД».

Костів, О. Я., & Сколоздра-Шепітко, О. Р. (2018). *Методика викладання української мови : навч.-метод. посібник*. Львів.

Курова, А. В. (2024). *Методика викладання у вищій школі*. Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова.

Ірина ХОДАРЕВА,

кандидат філологічних наук, доцент,
Харківський національний економічний
університет імені Семена Кузнеця

ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ МОДЕЛІ ПРОЄКТУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПРОСТОРУ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (PhD)

Сучасна глобалізація науки та посилення вимог до публікаційної активності дослідників (зокрема у виданнях баз Scopus та Web of Science) вимагають від PhD-здобувачів не просто знання мовних норм, а формування високої академічної мовної культури, володіння мистецтвом побудови впливового наукового тексту. Оскільки традиційне навчання мовним нормам не охоплює когнітивно-риторичну специфіку наукових текстів, виникає потреба у впровадженні інноваційних текстотвірних моделей, які б дали змогу аспірантам перейти від пасивного опису результатів до активного проєктування власного наукового впливу. Змістове наповнення, основні принципи викладання, методичні прийоми та новітні засоби навчання, загальні концепції використання новітніх інформаційних технологій в дистанційному освітньому процесі закладів вищої освіти розроблені у працях зарубіжних (St. Gajda, D. Stillman,

R. Gordon, St. Frycie, M. Jurkowski, K. Sicińska, Dorothy E. Zemach, Lisa A. Rumisek, Karen P. Macbeth) та вітчизняних науковців (В. Биков, О. Го-рошкіна, Т. Груба, Ю. Триус, О. Семенов, О. Семеніхіна, Д. Безуглий та ін) (Семенов, 2017; Karen, 2010).

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю подолання «дискурсивного бар'єру» між навчальним письмом та професійною науковою комунікацією. *Мета* дослідження – сформулювати вимоги до комунікативної повноцінності наукового тексту; визначити методичні переваги моделювання як засобу оптимізації викладання академічної української мови в аспірантурі; описати структуру та функціональні рівні моделей.

У дослідженні презентовано авторські моделі, які базуються на синтезі риторичної стратегії та лінгвістичної інженерії. Доведено, що використання цих моделей дає змогу аспіранту структурувати дослідницький простір через чітко визначені етапи: встановлення каркасу, створення ніші та її заповнення. Особливу увагу приділено інструментам інтенсифікації, як-от «зворотне планування» (Reverse Outlining) та «хеджування» (Hedging), що забезпечують баланс між упевненістю висновків та науковою етикою. Обґрунтовано доцільність переходу від лінійного письма до «архітектурного проектування» тексту, де кожен мовний маркер (лексичне кліше) виконує конкретну комунікативну функцію. Застосування методики сприяє формуванню мовно-культурної особистості науковця, здатної до академічної комунікації.

Використання моделей перетворює вивчення академічної мови на процес стратегічного проектування. Основні переваги такого підходу полягають у структурованій чіткості, економії часу, науковій вазі, етичній стійкості, гнучкості стилю: модель дає аспіранту готовий каркас тексту, що допомагає уникнути плутанини в думках і розмежувати вступ, аргументацію та висновки. Замість тривалого пошуку влучних слів, дослідник використовує готові блоки (кліше та мовні конструкції), що значно пришвидшує написання статей. Моделі вчать акцентувати на науковій новизні (текст стає більш переконливим для рецензентів міжнародних видань); інтегрують правила цитування та доброчесності в сам процес написання тексту, мінімізуючи ризики випадкового плагіату; допомагають легко адаптувати той самий зміст у різні жанри: від коротких тез до розлогого розділу дисертації.

Для активної взаємодії з аудиторією розроблено такі моделі навчання: комунікативна, текстотвірна, інтерактивна. *Комунікативна модель* розглядає академічну українську мову не як пасивний набір правил, а як динамічний інструмент наукового впливу та взаємодії.

Ефективність моделі вбачаємо в тому, що вона розв'язує основну проблему сучасної PhD-освіти – ізолюваність науковця. Якщо аспірант володіє цією комунікативною матрицею, його дослідження стає частиною великого наукового діалогу. *Текстотвірна модель* є справжнім «виробничим конвеєром», де «сировина» (ваші дані та ідеї) проходить послідовну обробку та перетворюється на якісний науковий продукт. Тут мова – не лише правила орфографії, а й інженерна технологія побудови наукового тексту на основі його семантико-синтаксичної організації. Як результат – готовий якісний текст, який відповідає рівню видання Scopus / WoS. *Інтерактивна модель* демонструє, як аспірант проходить шлях від плутанини в думках до статусу зрілого науковця через чотири занурення (етапи) та роботу в цифровій екосистемі. Інтерактивна модель, вибудована на діяльнісному підході, за якого здобувач перебуває в ролі автора, критика, опонента й спікера, що допомагає долати хвилювання перед аудиторією та робить процес вивчення академічної мови захопливим пошуком.

Висновки. Інтеграція запропонованих моделей у навчальний процес PhD-програм суттєво підвищує якість дисертаційних досліджень та прискорює процес підготовки наукових публікацій. Модельний підхід забезпечує перехід від механічного дотримання мовних норм до стратегічного керування увагою аудиторії, вибудови бездоганної архітектури тексту та впевненого ведення фахової полеміки, ефективного опонування в межах наукового діалогу. Застосування методики сприяє становленню конкурентоспроможного дослідника, готового до активної комунікації у світовому науковому просторі.

ЛІТЕРАТУРА

- Биков**, В. Ю. (2009). *Моделі організаційних систем відкритої освіти*. Київ: Атіка.
- Семенов**, О.М., Семеніхіна, О.В., & Безуглий, Д.С. (2017). Формування академічної культури педагога-дослідника в умовах цифрового творчого середовища. *Інформаційні технології і засоби навчання*, Т. 62, № 6, 240–251.
- Karen P. Macbeth**. (2010). Deliberate false provisions: The use and usefulness of models in learning academic writing. *Journal of Second Language Writing*, 33–48.

Olena CHUKHNO,

PhD in Education, Associate Professor,
H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University

STAGES OF DEVELOPING VOCABULARY NOTICING SKILLS IN PRE-SERVICE EFL TEACHERS

One of the most natural ways to acquire a language is by “picking it up” through exposure to authentic content, e.g., texts, videos, and audio materials. Yet this process is far from passive. As learners engage with English-language input, they inevitably come across words and structures that are unfamiliar or only half-known, and this is precisely at this moment that real acquisition takes place. A learner might wonder whether they have heard some word before, what it might mean in that context, how different it is from what they already know. These instinctive questions develop linguistic awareness, sharpen the ability to notice new language items, and help learners to gradually transfer new items from passive recognition into long-term memory and, eventually, active production.

However, noticing does not occur automatically. Without explicit guidance, many learners simply read or listen for the gist, bypassing unfamiliar vocabulary. Thus, noticing skills need to be actively and deliberately cultivated.

This becomes particularly important in pre-service teacher education. Future EFL teachers face a dual challenge: they must continue developing their own English proficiency while simultaneously learning to foster language awareness in their future students. This dual role means that developing noticing skills in pre-service teachers cannot follow the same path as it does for ordinary language learners: it must incorporate a professional, pedagogical, dimension.

The role of noticing in second language acquisition has been widely discussed since Schmidt (1990) proposed his influential noticing hypothesis, arguing that conscious attention to linguistic input is a necessary condition for acquisition, i.e. what learners notice in input is what becomes intake in learning. Schmidt further identifies noticing as the point where external factors (input complexity, task design, instruction) and internal ones (motivation, aptitude, prior knowledge) converge to enhance language development (Schmidt, 2010). Cross also highlights the role of instruction, input frequency, perceptual salience, learners’ skill level, and task requirements as key factors affecting noticing (Cross, 2002). Nifli-Sakali emphasizes that noticing is most

effective when paired up with communicative tasks, authentic input, and meaningful opportunities for language production (Nifli-Sakali, 2023).

Despite this body of research, the question of how noticing skills should be developed in pre-service teachers, who must grow both as language users and as future educators, has received little systematic attention. Therefore, the aim of the study is to identify and describe the stages of developing vocabulary noticing skills in pre-service teachers of English, offering a framework that accounts for both their language development and their professional preparation.

We believe that the proposed framework should begin with four stages applicable to all language learners.

The first stage is raising awareness. Before any noticing can occur, learners must understand why it matters, that stopping to examine an unfamiliar word is not an interruption to learning but an integral part of it.

The second stage involves exposure and attention. Engaging with authentic and pedagogically designed input, learners practice identifying unfamiliar or partially familiar vocabulary rather than skipping over it, developing a heightened lexical alertness.

The third stage is noticing the gap, i.e. the analytical process of examining how a new language item differs from what students already know. This may involve morphological analysis, contextual inference, informed guessing, and attention to pronunciation and grammatical features. All these operations turn a moment of uncertainty into genuine linguistic inquiry.

The fourth stage is validation. Learners test their initial hypothesis by consulting a dictionary, asking their teacher, or working collaboratively with peers. This stage does not only confirm accuracy, but also builds learners' confidence in their own analytical process and encourages independent noticing in the future.

For pre-service teachers, the four stages above remain fully relevant. Two additional stages, however, may extend the process into a professional dimension.

At the fifth stage, pre-service teachers reflect on what triggered their own noticing, e.g., whether it was a word stress or intonation in spoken input, a typographical feature (bold text, italics, capitalization), or explicit instruction in the task. By examining the mechanisms behind their own attention, pre-service teachers develop an understanding of how vocabulary salience is created.

The sixth stage moves from reflection to professional action. Drawing on their own experience as 'noticers,' pre-service teachers explore how to create similar moments of noticing for their future students. Graphically, this might mean highlighting, contrasting fonts, or using capital letters in written

materials. Orally, it might involve strategic pauses, emphatic stress, or intonation. Explicitly, it might take the form of targeted task instructions, for instance, asking learners to note the adjectives a speaker uses, or to identify words that feel unexpected in a given context. At this stage, pre-service teachers turn from being recipients of noticing-focused instruction into becoming its designers.

In conclusion, we propose a six-stage framework for developing vocabulary noticing skills in pre-service EFL teachers. Based on Schmidt's noticing hypothesis and related second language acquisition research, the framework moves from basic awareness-raising and analytical engagement with unfamiliar vocabulary to designing noticing-focused instruction on one's own.

Future research may deal with empirical validation of the proposed framework. Extending the framework to cover grammatical noticing and phonological noticing also remains a worthwhile direction for future work.

REFERENCES

Cross, J. (2002). "Noticing" in SLA: Is it a valid concept? *TESL-EJ*, 6(3). <https://www.tesl-ej.org/ej23/a2.html>

Nifli-Sakali, J. (2023, June 25). *Vocabulary learning strategies: 'noticing' new words or concepts*. The Art of TESOL. <https://ioannanifli.wordpress.com/2023/08/23/vocabulary-learning-strategies-noticing-new-words-or-concepts/>

Schmidt, R. (2010). *Attention, awareness, and individual differences in language learning*. In W. M. Chan, S. Chi, K. N. Cin, J. Istanto, M. Nagami, J. W. Sew, T. Suthiwan, & I. Walker; Proceedings of CLaSIC 2010, Singapore, December 2-4 (pp. 721-737). Singapore: National University of Singapore, Centre for Language Studies.

Oksana SHUKHOVA,

Lecturer, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University

ENGLISH LANGUAGE TEACHING IN THE CONTEXT OF FORCED DISPLACEMENT

The war in Ukraine has caused a surge of students studying online from abroad. Under Russian aggression, learning has become a challenge for students and a daily test for teachers. The situation is particularly dire in frontline regions, where many educational establishments in the east and south were forced to switch entirely to remote learning for safety reasons (Tarasenko, 2025).

There are several studies dedicated to the problem of teaching refugees worldwide (H. A. Alrawashdeh, A. W. (Tony) Bates, N. Kunt, F. Menashi, Z. Zhakaria, etc.). The British Council carries out research and develops resources to support language learning in refugee education. The relevance of

our study lies in the necessity to address the challenges Ukrainian teachers and students face nowadays. Thus, the aim of our research is to analyse the challenges Ukrainian teachers and displaced students face in online education and to review methods for teaching English online to displaced learners.

Displaced Ukrainian students abroad face different options for continuing their studies: some enrol in local education systems in the countries where they are staying; others remain affiliated with Ukrainian schools and universities and study online; some combine both. For this reason, English plays an important role in helping students keep up with their studies and connect to academic and professional opportunities abroad. However, displacement often creates significant challenges for learning. Differences in educational systems and the need to adapt to a new environment can negatively affect their learning progress. Furthermore, students experience stress due to the war and the move to another country. All this makes studying English harder.

Teachers play important roles in providing quality education to refugee students. Teachers are often unable to implement practices that meet refugee students' needs, such as trying new approaches or using different types of practices developed by researchers. That is why specialised training is needed to equip teachers with the skills and knowledge required to support refugee learners effectively (Alrawashdeh, Kunt, 2022).

Ukrainian teachers face specific pedagogical challenges when students study remotely from abroad. Teaching online requires constant adaptation to online formats, dealing with various technical limitations such as frequent power cuts, unstable Internet connections, device access, platform limitations, time-zone differences, and limited digital literacy. Moreover, teachers must continuously support students emotionally, help them overcome stress and anxiety caused by the ongoing conflict and stimulate their motivation to study. Teachers need to design engaging tasks, provide interactive activities, give timely feedback and use online platforms and learning management systems (LMSs) to keep students involved and support their learning.

Depending on the circumstances, Ukrainian teachers combine synchronous and asynchronous forms of online education. Synchronous technologies require all participants in the communication to be together at the same time, but not necessarily in the same place. A video conference or a webinar is an example of synchronous technology that may be broadcast 'live', but not to everyone in the same place. Asynchronous technologies enable participants to access information or communicate at different times and places, usually at their convenience. All recorded media are asynchronous. Books, DVDs, YouTube videos, lectures recorded via lecture capture and available for on-demand streaming, and online discussion forums are all asynchronous media or

technologies. Learners can log on or access these technologies at times and places of their choosing (Bates, 2015: 237).

Nowadays, more and more educational establishments use LMSs. LMSs are software that enable instructors and students to log in and work within a password-protected online learning environment. Most learning management systems, such as Blackboard, Desire2Learn and Moodle, are in fact used to replicate a classroom design model. They have weekly units or modules; the content is primarily text-based rather than oral (although increasingly video and audio are integrated into LMSs); the online discussion is mainly asynchronous rather than synchronous; and the course content is available at any time from anywhere with an Internet connection. Skilled teachers and instructors can modify or adapt LMSs to meet different teaching or learning requirements. (Bates, 2015, : 126–127).

Besides the technical and organisational issues, the psychological needs of displaced learners must also be taken into account. Refugees show greater needs for emotional and behavioural support than peers. The psychological status represented in anxiety and negative emotions prevents language acquisition or learning from occurring effectively. The traumatic events individuals experience indeed deeply and critically impact the brain (Alrawashdeh, Kunt, 2022). Acting as facilitators of learning and emotional recovery, teachers play a crucial role in supporting learners who experience trauma. Implementing trauma-informed practices can foster a sense of safety and stability among students. Teachers can achieve this by setting flexible deadlines, breaking complex tasks into smaller pieces, and providing activities that support students' social and emotional development. In English language classes, it would be effective to introduce tasks such as vocabulary activities on emotions and well-being, pair discussions about feelings, role-plays of everyday situations, writing reflection journals on different topics, collaborative projects, teaching students to give positive feedback after their groupmates' presentations, etc. These tasks are important for both language learning and psychological well-being. They help students develop their communication skills, empathy and a sense of belonging. Thus, implementing these activities is crucial to their academic progress and emotional health.

REFERENCES

- Alrawashdeh, H. A., Kunt, N.** (2022). Refugee Children and English Language: Challenges From English Language Teachers' Perspectives. *Frontiers in Psychology*, 22 June 2022. Volume 13–2022. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.918734>
- Bates, A. W. (Tony)** (2015). *Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning*. Tony Bates Associates LTD, Vancouver, B.C.
- Tarasenko, T.** (2025, September 15). *Will Education Change the Future of Ukraine?* https://interfax.com.ua/news/blog/1104745.html?utm_source

Лілія КОРНІЛЬЄВА,
доктор філологічних наук, професор,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди

ПОЄДНАННЯ СПОРТИВНОГО, МОДНОГО ТА ПОПКУЛЬТУРНОГО КОДІВ У МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ ДЖОННІ ВЕЙРА

У сучасних медіа публічне мовлення, поведінкові практики та візуальні самопрезентації формують цілісний дискурсивний простір. За Ван Дейком, ми розуміємо дискурс як засіб втілення соціальних відносин, що включає вербальні і невербальні форми спілкування, зокрема візуальні елементи, жести та інші семіотичні ресурси (Van Dijk, 2011).

У цьому контексті медійний дискурс Джонні Вейра – колишнього професійного спортсмена-фігуриста, трикратного чемпіона Америки і призера численних найпрестижніших змагань, а тепер відомого спортивного коментатора і шоумена, функціонує як своєрідний синкретичний простір, де спортивний код (дисципліна, технічна майстерність, дух змагання) поєднується з модним (екстравагантність, увага до деталей, експериментальність) і попкультурним (гумор, використання впізнаваних цитат, гра з образами).

Мовлення Джонні Вейра характеризується яскраво вираженою індивідуалізацією та креативною трансформацією мовних засобів. Він активно продукує неологізми, гібридні форми та okazіональні конструкції, що часто мають характер псевдогерундіальних утворень або інноваційних дієслівних форм. Такі одиниці не лише виконують номінативну функцію, а й стають інструментами самостилізації, створюючи ефект спонтанної, але водночас ретельно сконструйованої мовної гри. Типовим є також використання наративних вставок із формулою “there I was, <...>, minding my own business”, що функціонує як риторичний маркер самоіронічного дистанціювання і водночас як засіб гумористичної презентації повсякденного досвіду.

Особливу увагу привертає часте використання Дж. Вейром механізму семантичного зсуву. Наприклад, дієслово *to swan* у його інтерпретації виходить за межі традиційного значення і набуває нових конотацій, пов'язаних із балетною пластикою та естетикою «Лебединого озера». Така мовна практика відображає ширшу тенденцію до інтермедіальності, коли вербальні структури інтегрують у себе візуальні та перформативні коди.

Важливою рисою є також вміння Джонні Вейра варіювати реєстри – від розмовного до піднесено-іронічного. Він демонструє майстерність у створенні ефекту контрольованої ексцентричності, де кожна мовна інновація виглядає спонтанною, але насправді є результатом тонкого відчуття аудиторії та медійного контексту. Його мовлення часто набуває рис метакоментаря, коли сам процес говоріння стає об'єктом іронічного осмислення.

Не менш значущим є яскравий візуальний образ, який у дискурсі Вейра тісно пов'язаний із мовою. Його самопрезентація завжди є перформативною: навіть буденні дії, як-от прибирання снігу, перетворюються на сценічний акт, у якому поєднуються елементи мистецтва балету, модного показу та особистісного висловлювання. Характерні рухи, жести, непересічний вибір одягу супроводжується відповідними лексичними інноваціями, що підсилюють ефект цілісного перформансу. Тут мова виступає не лише засобом комунікації, а й інструментом конструювання ідентичності, де гендерні, естетичні та культурні маркери перебувають у постійному процесі переозначення.

З погляду попкультурного коду, Джонні Вейр активно використовує стратегії цитування, алюзії та іронічного переосмислення канонічних образів. Його звернення до балетної естетики, історичних костюмів чи масової культури не є прямим відтворенням, а радше креативною інтерпретацією, що створює ефект новизни та водночас впізнаваності. У цьому сенсі його медіадискурс можна розглядати як форму культурного бриколажу.

Таким чином, медійний дискурс Джонні Вейра характеризується високим рівнем інтердискурсивності, креативної мовної гри та перформативності. Поєднання спортивного, модного та попкультурного кодів утворює складну семіотичну систему, у якій кожен елемент підсилює інші, створюючи ефект цілісного, динамічного та естетично насиченого висловлювання. Його мовлення і поведінка не лише відображають індивідуальний стиль, а й формують нові моделі культурної комунікації, у яких межі між різними сферами досвіду стають дедалі більш умовними.

ЛІТЕРАТУРА

1. **Van Dijk**, Teun A. (2011). *Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction*. Volume 1: Theory. London: SAGE Publications.

Ярослав ЗІНЕНКО

аспірант кафедри загального мовознавства
і романо-германської філології,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ТЕРМІНОЛОГІЇ ФЕХТУВАЛЬНОГО СПОРТУ

Становлення та розвиток фехтування – це шлях від первісної людини, яка вперше винайшла «холодну зброю», крізь середньовічні дуельні кодекси до сучасної міжнародної спортивної мови. Нажаль, з філологічної точки зору, фехтувальний спорт ще досі є недостатньо вивченим та оприлюдненим у працях науковців. Актуальність розгляду даного питання полягає в тому, щоб надати всім учасникам українського фехтувального спорту національно-культурної ідентичності професійної термінології. Саме спілкування має важливе значення у професійній взаємодії тренерів, спортсменів, суддівських бригад спортивних змагань, великої кількості людей, які задіяні у забезпеченні спортивної індустрії фехтувального спорту. В основі розуміння спільних потреб задля досягнення високих спортивних результатів і знаходиться фахова термінологія.

Мета роботи полягає у комплексному аналізі процесу формування терміносистеми фехтувального спорту.

Як зазначено в роботі авторів (Реут, Крючков, Яворська, & Мартинюк, 2022) сучасне бачення соціокультурного компоненту спортивної діяльності полягає в усвідомленні його як невід'ємної частини життя суспільства в цілому, певної соціальної спільноти, групи та особи (там само).

Мета кожного фехтувальника – нанести укол (удар) супернику і при цьому самому залишитися неуразеним. Фехтування, як вид спортивної діяльності має прадавні коріння. У різних проявах воно виникло та формувалося на теренах всього світу, проте – французька мова досі є офіційною на змаганнях світового рівня. Як зазначається в роботі (Зіненко, 2025), фехтування сформувалося на теренах романського соціокультурного ареалу і саме тому має відбитки романської лінгвокультури, одночасно накопичуючи етнокультурні особливості тих країн, де воно поширюється та розвивається. Як спортивне мистецтво фехтування вже давно стало соціокультурним феноменом українського народу. Відома унікальна система бойового мистецтва часів українського

козацтва, що була орієнтована на використання шаблі як основної зброї. До того ж часто шабля застосовувалася козаками у поєднанні з іншими видами холодного озброєння.

Історія фехтування наголошує, що першими відомими фехтувальними школами в Європі стали такі країни, як Італія, Франція, Іспанія. Вважається, що термінологія формувалася стихійно в межах різних національних шкіл. Так, італійська школа перша ввела основні важливі поняття: *lunga* (випад), *parata* (парад/захист), *feint* (фінт). Першими друкованими працями з описанням фехтувальної техніки і тактики вважаються трактати іспанських викладачів Понса де Перпиньяна та Педроса де Торре (1474 рік). Такі роботи можна вважати базисом для визначення сенсу рухової і тактичної діяльності фехтування. В них були описані філософія бою та рухи зброї: атаки, захисти прямі та колові, відповіді тощо. Французькі майстри фехтування систематизували техніку цього спорту, зробивши її більш витонченою, філігранною та менш енерговитратною, що відповідає самому розумінню техніки доцільних рухів. Вони ввели чітку нумерацію позицій і захистів, які отримали детальний опис та назви: Prime, Seconde, Tierce, Quarte, Quinte, Sixte, Septime, Octave. Види зброї, які й понині представлені на міжнародних спортивних змаганнях також мають довгу історію трактування термінів: рапіра (*fleuret*) – колюча холодна зброя з довгим чотиригранним лезом і гардою для захисту руки; шпага (*épée*) – колюча зброя з довгим тригранним лезом, яка має гарду для захисту руки. У VI-VII столітті шпага відома, як цивільна дуельна та парадна зброя дворянства; шабля (*sabre*) – вид холодної колюче-рубаючої зброї з довгим, плоским, вигнутим лезом.

Суддівство фехтувального двобою і сьогодні починається з використання термінології, яка пройшла свій час крізь століття: «En garde! Êtes-vous prêts? Allez! Halte!».

З появою міжнародних правил суддівства фехтувальних змагань, які були укладені Міжнародною Федерацією фехтування FIE у 1913 році, термінологія фехтування набула певної кодифікації. Офіційною мовою всіх міжнародних змагань було визнано французьку. У «Правилах змагань з фехтування» детально описані всі термінологічні поняття та правила присудження дійсних уколів (ударів). Правила FIE систематично оновлюються, розширюються й доповнюються.

Частково термінологічний довідник з визначення вживаних фехтувальних понять надано в роботі (Зіненко, 2024). Тут основним вважаємо трактування таких термінів: атака; атака стрілою; фехтувальний темп; відчуття зброї; фехтувальна позиція; тактичний задум; маскування; ухилення тощо.

Висновки. Фехтувальний спорт, здійснивши довгий історичний шлях, є соціокультурним феноменом людського життя. Його термінологія має, як французьке походження, так і лінгвокультурні компоненти країни, де воно впроваджується.

ЛІТЕРАТУРА

Зіненко, Я. (2024). До питання термінології фехтувального спорту. *Фізична культура і спорт. Виклики сучасності*. Харків, 86–91. <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/17025>

Зіненко, Я. В. (2025). Фехтувальний спорт як соціокультурний феномен і фаховий дискурс: екстралінгвальний вимір. *Лінгвістичні дослідження*, 63, 122–130. DOI: <https://doi.org/10.34142/23127546.2025.63.08>

Реут, Є. О., Крючков, С. І., Яворська, Н. П., & Мартинюк, О. В. (2022). Фізична культура як соціокультурний феномен і чинник розвитку особистості: ціннісний аспект. *Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова*. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. Вип. 88, 173–176. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2022_88_36.

Тетяна КАЛІНІЧЕНКО,

кандидат педагогічних наук,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди

ІМПЛІЦИТНІ СМИСЛИ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

У сучасній лінгвістиці дослідження смислів мовних одиниць дедалі активніше виходить за межі прямої семантики й звертає увагу на те, що не завжди виражається явно в мовному висловлюванні. Імпліцитні смисли – це ті значення, які містяться в мовному вияві, але не виражені безпосередньо лексичними одиницями чи граматичними структурами. Вони виникають як результат комунікативних, когнітивних і соціокультурних процесів, що супроводжують акт мовлення. Ці значення включають, зокрема, підтексти, культурно обумовлені конотації, прагматичні інтерпретації, приховані наміри мовця, соціальні імплікації тощо.

Актуальність теми обумовлена кількома факторами. По-перше, імпліцитні смисли відіграють ключову роль у розумінні міжособистісної комунікації, особливо в міжкультурному спілкуванні, де прямі семантичні значення не завжди забезпечують повне тлумачення повідомлення. По-друге, розвиток когнітивної лінгвістики, прагматичної семантики та дискурс-аналізу дозволив лінгвістам перейти від опису лише «очевидної» частини значення до аналізу механізмів інтерпретації, що здійснюють носії мови. По-третє, імпліцитні смисли мають

практичне значення для прикладних галузей: машинний переклад, автоматичне розпізнавання мовлення, штучний інтелект, навчання іноземним мовам, соціолінгвістика, комунікаційна психологія тощо.

Таким чином, дослідження імпліцитних смислів є не лише теоретично важливим, а й необхідним для формування сучасних інструментів лінгвістичного аналізу, здатних передбачати та моделювати способи, якими мовці створюють і розпізнають складні значення в реальних комунікативних ситуаціях.

Питання імпліцитних смислів розглядаються в різних напрямках сучасної лінгвістичної науки. Імпліцитні і експліцитні смисли у лінгвістиці вивчались багатьма вченими (Грайс, 1991; Добровольська, 2019; Калініченко, 2023).

Основною метою даного дослідження є систематичний аналіз природи імпліцитних смислів у сучасній лінгвістиці, що передбачає визначення ключових характеристик і механізмів їх виникнення як у мовленні, так і в тексті.

Одним із перших, хто звернув увагу на відмінність між тим, що сказано, і тим, що мається на увазі, був Дж. Остін (Austin, 1962) із його теорією перформативів та концепцією «морадських» значень (*illocutionary force*) у мовленні. Ці ідеї продовжив Дж. Серл (Searle, 1969), який розвинув класифікацію мовних актів і вказав на роль намірів мовця в інтерпретації висловлювань.

Важливий внесок у розвиток розуміння імпліцитних смислів зробив Г. П. Грайс (Grice, 1975, 1991) зі своєю прагматичною теорією кооперації та категоріями максім комунікативної поведінки. Теорія ґрунтується на припущенні, що мовці та адресати керуються загальними принципами взаємодії, а порушення цих принципів може свідомо спрямовувати до виведення імпліцитного значення. Наприклад, у випадку сарказму чи евфемізмів очевидне значення може бути навмисно відступлене, щоб адресат зрозумів приховані смисли.

У сфері когнітивної лінгвістики такі дослідники, як Р. Лакофф (Lakoff, 1987) та Дж. Філліпс (Phillips), розглядали імпліцитні значення як продукт опорних схем, метафоричних картографій та концептуальних мереж, що лежать в основі мовних конструкцій. З позицій когнітивізму імпліцитні смисли становлять не стільки поверхові конотації, скільки глибинні структури когнітивної репрезентації, які активуються залежно від контексту.

У руслі сучасного дискурс-аналізу значну увагу приділяють соціальним та ідеологічним аспектам імпліцитних смислів. Так, аналіз критичної дискурс-теорії (Fairclough, Wodak) показує, як приховані значення

можуть служити для репродукції влади, когнітивних домінант і культурних норм у текстах різного рівня – від медійних повідомлень до політичних промов.

Останнім часом дослідження імпліцитних смислів активно інтегруються в комп'ютерну лінгвістику. Моделі обробки природної мови (NLP) намагаються передбачати не лише поверхнєве значення слів, а й тонкі контекстуальні конотації, приховані наміри, сарказм, іронію – завдання, що потребують комплексного підходу між семантикою, прагматикою та знаннями світу.

Таким чином, літературні джерела показують, що проблема імпліцитних смислів є поліфонічною і розглядається з різних методологічних позицій: класичної прагматики, когнітивної семантики, дискурс-аналізу, а також прикладних міждисциплінарних підходів. Кожен із цих напрямів підкреслює різні аспекти імпліцитності, але всі вони наголошують на важливості врахування не лише формальних ознак мови, а й її функцій у процесі комунікації.

Отже, потрібно зазначити, що ми вважаємо за потрібне вивчати виявлення ролі контексту, прагматичних принципів і когнітивних схем у формуванні імпліцитних значень. Порівняння основних теоретичних підходів, що пояснюють феномен імпліцитності з позицій різних лінгвістичних шкіл та оцінка потенційних застосувань теорії імпліцитних смислів у прикладних галузях мовознавства та комп'ютерної обробки мови є доречними темами наукового дослідження.

Такі наукові розвідки сприятимуть поглибленому розумінню того, як приховані значення продукуються й сприймаються в мовній комунікації, а також створенню методологічних підстав для подальших досліджень у цій сфері.

ЛІТЕРАТУРА

Добровольська, М. Б. (2019). Поняття імпліцитності та імпліцитної оцінки в лінгвістиці. *Львівський філологічний часопис*, 5, 55–59. DOI <https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2019-5-9>

Калініченко, Т. М. (2023). Огляд перекладознавчої літератури і питання експлікації у контексті перекладу. *Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том 10: Науковий діалог у категоріях миру та війни [колективна міжнар. монографія]* / [Наук. ред.: Я. Гжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін : Академія прикладних наук у Коніні, 72–81.

Grice, H. P. (1991). *Studies in the way of words*. Cambridge, MA & London, England: Harvard University Press.

Наукове видання

**МАТЕРІАЛИ
XXII МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ**

**«Лінгвістичні дослідження: традиції, виклики, інновації»
23–24 квітня 2026 року
(м. Харків, Україна)**

**Збірник тез доповідей
(електронне видання)**

Науковий редактор: *Піддубна Н. В.*
Комп'ютерна верстка: *Ісаєва О. Б.*
Коректор: *Удовіченко Л. Г.*
Відповідальний за випуск: *Осіпова Т. Ф.*

**Відповідальність за дотримання вимог
академічної доброчесності несуть автори**

Ум. друк. арк. 13.02. Електронне видання

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
вул. Алчевських, 29, м. Харків, 61002